

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 – Schulische Heilpädagogik/ PMGB

Masterarbeit

Schulwechsel Regelschule–Sonderschule

Eingereicht von: Ramona Cristani und Reni Kressig,
PMGB 0912, Seminargruppe 11

Zuständiger Dozent: Lars Mohr

Eingereicht am: 6. Januar 2012

Abstract

In unserer Arbeitstätigkeit als Heilpädagoginnen kommt es immer wieder vor, dass wir Eltern nach dem Übertritt ihres Kindes aus der Regel- bzw. Volksschule in eine Heilpädagogische Schule diese beraten und begleiten. Die Kinder der betroffenen Eltern wurden in einer Regelklasse eingeschult und erst nach dem Auftreten erheblicher Schulschwierigkeiten und einer schulpsychologischen Abklärung einer Heilpädagogischen Institution zugewiesen. Obwohl die Familien unterschiedlich mit diesem Ereignis umgehen, beobachten wir, dass dieser Übertrittsprozess ‚Regelschule – Sonderschule‘ für die meisten Eltern oder Elternteile aus unterschiedlichen Gründen schwierig zu bewältigen oder anzunehmen ist. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern gestaltet sich erfahrungsgemäss sehr anspruchsvoll. Unser Ziel im Rahmen der Masterthese ist, ein besseres Verständnis für die Situation der Eltern zu erlangen, um daraus Unterstützungsmöglichkeiten abzuleiten und die Zusammenarbeit mit den Eltern konstruktiv gestalten zu können. Die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse möchten wir allen Interessierten, besonders jenen, die ebenso in diesen schwierigen Prozess des ‚Schulwechsels‘ involviert sind, zugänglich machen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche Erfahrungen Mütter im Zusammenhang mit einem ‚Schulwechsel‘ ihres Kindes von einer Regelklasse in eine Heilpädagogische Schule gemacht haben und welche Effekte und Folgen dieses Ereignis auf ihr Leben hat.

Der Theorieteil umfasst die Themen, die im Zusammenhang mit der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen stehen. Die Arbeit ist in den Bereichen der qualitativen Sozialforschung einzuordnen. Die Daten haben wir mittels Leitfadeninterview und Tonaufnahme erhoben. Die Aufbereitung hat durch die wörtliche Transkription stattgefunden. Mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse haben wir die Auswertung der Daten vorgenommen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Mütter sehr unterschiedlich mit dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ umgehen. Für alle aber war der Umstand, dass ihr Kind eine Sonderschule besuchen muss, aus unterschiedlichen äusseren und personenbezogenen Gründen schwierig anzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage und Begründung der Themenwahl	4
1.1	Arbeitsumfeld und Voraussetzungen der Autorinnen.....	4
1.2	Sonderbeschulung im Kanton St.Gallen.....	5
1.3	Begründung der Themenwahl	6
1.4	Fragestellung	8
2	Vorverständnis	8
2.1	Stress.....	8
2.2	Kritische Lebensereignisse.....	10
2.3	Non-normative vs. normative Lebensereignisse.....	10
2.4	Coping	12
2.5	Formen der Bewältigung nach Filipp/Aymanns.....	15
2.5.1	Im Bewältigungsprozess wirksame Faktoren.....	16
2.6	Resilienz	17
2.7	Familie und Behinderung	19
2.7.1	Belastungserleben und die Auswirkungen der Behinderung auf die Familien..	20
2.7.2	Diagnose ‚Behinderung‘	20
2.7.3	Erziehung eines Kindes mit Behinderung.....	22
2.7.4	Einschulung in eine Heilpädagogische Institution als kritisches Lebensereignis	23
2.7.5	Voraussetzungen der Familien.....	24
3	Theoretischer Bezugsrahmen	25
3.1	Das heuristische Analysemodell nach Filipp/Aymanns	26
3.1.1	Bedingungen für ein Ereignis	26
3.1.2	Merkmale eines Ereignisses.....	27
3.1.3	Unmittelbare Reaktionen auf ein Ereignis.....	28
3.1.4	Art des Bewältigungsverhaltens der betroffenen Person	28
3.1.5	Folgen eines Ereignisses	28
3.1.6	Krisenbewältigung nach Filipp/Aymanns	30
3.2	Spiralphasenmodell nach Schuchardt	40

3.3	Transaktionales Stressmodell nach Lazarus/Folkmann.....	43
3.4	Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen	44
4	Forschungsdesign	47
4.1	Grundlagen qualitativen Denkens.....	47
4.1.1	Erhebungsverfahren qualitativer Sozialforschung.....	47
4.2	Rahmenbedingungen für das Interview	49
4.2.1	Konstruktion des Interviewleitfadens	49
4.2.2	Gewinnung der Interview-Partnerinnen	52
4.2.3	Kontext der Befragung	52
4.2.4	Stichprobe.....	52
4.2.5	Durchführung des Interviews.....	53
4.3	Aufbereitungstechnik.....	54
4.3.1	Transkriptionsregeln.....	54
4.3.2	Auswertungstechnik des Interview-Leitfadens.....	55
5	Darstellung der Ergebnisse.....	56
5.1	Vorgeschichte	57
5.2	Abklärung und Diagnose	60
5.3	‘Schulwechsel Regelschule–Sonderschule‘	61
5.4	Aktuelle schulische Situation (Auswirkungen auf die Kinder und deren Mütter)	68
6	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	72
6.1	Zeitlicher Abstand zum Ereignis ‘Schulwechsel’	72
6.2	Einfluss kindlicher Entwicklungsschwierigkeiten.....	74
6.3	Vorerfahrungen mit non-normativen Lebensereignissen	76
6.4	Kontakt Schule - Elternhaus	79
6.5	Kontrollierbarkeit des Ereignisses ‘Schulwechsel’	82
6.5.1	Variable: Vorhersehbarkeit.....	83
6.5.2	Variable: Begleitung während des ‘Schulwechsels’	83
6.5.3	Variable: Schulbild	84
6.5.4	Variable: Handlungsspielräume.....	85
6.6	Nachvollziehbarkeit der Massnahme ‘Schulwechsel’	85

6.6.1	Variable: Erfahrungen mit der Regelschule	86
6.6.2	Variable: Abklärung und Diagnose	88
6.6.3	Variable: Vorhersehbarkeit.....	89
6.7	Transformation des Schulbilds ‚Sonderschule‘	90
6.8	Soziale Kontakte	95
6.8.1	Analyse der sozialen Einbindung von B4.....	96
6.8.2	Analyse der sozialen Einbindung von B5.....	99
6.9	Konklusion	101
6.10	Phasen der Krisenbewältigung nach Schuchardt (2006)	102
7	Beantwortung der Fragestellung.....	106
8	Konsequenzen für die pädagogische Praxis.....	107
9	Rückblick auf den Forschungsprozess	109
9.1	Methodenkritik.....	109
9.1.1	Erhebungstechnik: Leitfaden-Interview, Tonaufzeichnung.....	109
9.1.2	Aufbereitungstechnik: Wörtliche Transkription.....	111
9.1.3	Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse	111
9.1.4	Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	112
9.2	Teamarbeit der Verfasserinnen	114
10	Ausblick	114
11	Schlusswort und Dank.....	114
12	Erklärung zur Urheberschaft	116
13	Literaturverzeichnis	117

1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

In diesem Kapitel finden sich Angaben zum Arbeitsumfeld der Autorinnen und die Voraussetzungen zur Sonderbeschulung im Kanton St.Gallen. Anschliessend stellen wir unsere Beweggründe zur Themenwahl dar, welche unserer Fragestellung zugrunde liegen.

1.1 Arbeitsumfeld und Voraussetzungen der Autorinnen

Heilpädagogische Schule St.Gallen

Die Heilpädagogische Schule St.Gallen wird von der GHG, der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen, geführt. Neben der Heilpädagogischen Schule führt die als Verein organisierte GHG in St.Gallen eine Reihe von Heimen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen, die von einzelnen Kommissionen selbstständig geleitet werden.

Das Ziel der Heilpädagogischen Schule ist entsprechend dem schulinternen Leitbild, die Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 19 Jahren mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung zu einer möglichst umfassenden sozialen Integration zu führen und deren Gesamtpersönlichkeit zu entwickeln.

Die SchülerInnen werden in der Regel in sechs- bis achtköpfigen heterogenen Klassen unterrichtet. Insgesamt stehen jeder Klasse ungefähr 120 Stellenprozent zur Verfügung, welches meist zwischen zwei ausgebildeten HeilpädagogInnen aufgeteilt werden. Zudem arbeitet in jeder Klasse eine Praktikantin oder ein Praktikant zu einem 100%-Pensum. Für Zivildienstleistende besteht jederzeit die Möglichkeit, halb- oder ganzjährige Zivildienste in der Heilpädagogischen Schule zu absolvieren.

Die Heilpädagogische Schule ist eine Tagesschule, die intern Logopädie, Rhythmik, Ergotherapie, Musiktherapie oder Psychomotorik anbietet. In der Regel kommen die Schüler und Schülerinnen mit dem schulinternen Sammeltransport zur Schule, wobei es auf allen Stufen Kinder gibt, die selbstständig zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. Das Mittagessen wird im Schulhaus an der Molkenstrasse drei Mal pro Woche im internen Esssaal an Klassentischen eingenommen, wobei die Klasse von der eigenen Praktikantin respektive dem eigenen Praktikanten begleitet wird. Im Anschluss an das Mittagessen übernimmt eine Sozialpädagogin die Strukturierung und Gestaltung der Pausenzeit.

Ein Mal pro Woche kocht jede Klasse für sich. Dann wird das Mittagessen gemeinsam mit der Lehrperson und der Praktikantin oder dem Praktikanten im Klassenzimmer oder in der Schulküche eingenommen.

Im Schulhaus an der Felsenstrasse wird das Mittagessen in der Regel klassenweise in den Schulräumlichkeiten eingenommen. Das Mittagessen wird in Begleitung der Klassenlehrperson und

der Praktikantin respektive des Praktikanten eingenommen. Zudem unterliegt die Strukturierung und Gestaltung der Mittagszeit den jeweiligen Klassenlehrpersonen.

Schulschluss ist auf der Basis- und Mittelstufe um 15:20 Uhr. Die Oberstufe hat zwei Mal wöchentlich die so genannte „Verlängerung“. Die Schüler und Schülerinnen bleiben dann jeweils bis 17:10 Uhr in der Schule. Dies wurde so eingeführt, um die angehenden Lehrlinge an längere Arbeitszeiten zu gewöhnen.

Heilpädagogische Schule Toggenburg, Wattwil

Die Heilpädagogische Schule Toggenburg (HPS) ist seit 1965 ein Verein. Dieser bezweckt die Förderung, Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung. Die Kinder treten üblicherweise im Alter von vier Jahren ein und können die Institution bis zum achtzehnten Altersjahr besuchen. Die Schülerinnen und Schüler werden in 5 bis 6 köpfigen heterogenen Klassen unterrichtet. In fast allen Klassen wird ein Kind oder Jugendlicher mit einer schweren körperlichen und/oder geistigen Behinderung integriert. Zurzeit werden neun Klassen geführt: eine Kindergartenklasse, eine Basisstufe, je zwei Unter-, Mittel- und Oberstufen sowie eine Werkklasse. Jede Klasse wird von einer oder zwei Lehrpersonen, die im Jobsharing arbeiten, mehrheitlich mit heilpädagogischer Zusatzausbildung, unterrichtet und durch eine Praktikantin und/oder eine Klassenhilfe unterstützt. Ich bin seit 10 Jahren an dieser Schule tätig, vorwiegend im Kindergarten und in der Unterstufe.

Im Schulhaus arbeiten zudem zwei Logopädinnen, eine Ergotherapeutin, eine Physiotherapeutin und zwei Heilpädagoginnen, die Einzelförderung nach Affolter und Unterstützte Kommunikation anbieten. Zur Schule gehört auch ein Therapiebad. Unsere Schule ist eine Tagesschule. Die Kinder werden am Morgen mit dem Schulbus zur Schule gebracht oder sie benützen die öffentlichen Verkehrsmittel für den Schulweg. Das Mittagessen wird im Esssaal an Klassentischen eingenommen. Die Betreuung übernehmen die Klassenlehrkräfte und die Praktikantinnen. Die Schule beginnt um 08.25 Uhr und dauert bis 15:00 Uhr, am Mittwoch bis 11:45 Uhr. Für die OberstufenschülerInnen finden wöchentlich zusätzlich drei Lektionen statt.

1.2 Sonderbeschulung im Kanton St.Gallen

Grundsätzlich bestimmt das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen die Rahmenbedingungen, die Zielgruppe sowie die Verfügung und Zuweisung für die Beschulung in einer Sonderschule.

Nachfolgend ein Auszug aus dem aktuellen Sonderpädagogik-Konzept (Teilprojekt II). Was wie folgt ausgeführt wird:

„Integrative Sonderschulung ist vorgesehen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung im schulpflichtigen Alter, bei denen ein entsprechendes schulpsychologisches Gutachten vorliegt. Gemäss bisheriger Terminologie handelt es sich hierbei um Kinder und Jugendliche mit einer Sprach-, Körper- oder Verhaltensbehinderung oder mit einer geistigen Behinderung. Die Begriffe richten sich nach Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung über die Invalidenversicherung (SR 831.201).

Art. 37 und 38 des Volksschulgesetzes (sGS 231,1 abgekürzt VSG) sehen für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung, welche nicht in der Regelschule beschult werden können, den Besuch einer Sonderschule vor.

Voraussetzungen dafür sind:

- a) ein schulpsychologisches Gutachten, das die Sonderschulbedürftigkeit des Kindes aufzeigt;
- b) Verfügung der Sonderschulung durch die Schulbehörde;
- c) Wahl der Durchführungsstelle.“ (Bildungsdepartement St.Gallen, 2009)

Es wird ersichtlich, dass die Sonderbeschulung für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung vorgesehen ist, bei denen ein entsprechendes schulpsychologisches Gutachten vorliegt. Gemäss bisheriger Terminologie handelt es sich hierbei um Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung.

Heilpädagogische Schulen sehen ihren Auftrag in der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung. Dies wird in den nachfolgenden Leitbildern verdeutlicht. Die Heilpädagogische Schule Toggenburg definiert ihren Auftrag auf ihrer Homepage wie folgt: „Ein kontinuierlicher Aufbau der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz bildet das individuell formulierte Ziel in der täglichen Arbeit mit dem Kind. Da unsere Schüler den Lehrplan der Regelschule nicht einhalten können, unterstützen dem Kind angepasste individuelle Förderpläne alle Beteiligten bei der Umsetzung der Ziele in den drei Kompetenzen.“ (HPS Toggenburg, 2010)

Die Heilpädagogische Schule St.Gallen (2011) definiert ihren Auftrag im Internet folgendermassen:

„Wir sind eine Tagesschule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen und/oder mehrfachen Behinderung. Wir wollen die Kinder zur Selbständigkeit führen – und zu einer umfassenden sozialen Integration. Um dieses Ziel zu erreichen, fördern wir die Entwicklung und Entfaltung der Kinder möglichst nach ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten.“

Auch hier wird ersichtlich, dass in unserem Schulsystem mit der Verfügung zur Sonderbeschulung die Diagnose „geistige Behinderung“ einhergeht. So werden die Zielgruppen beider Schulen als „Kinder oder Jugendliche mit (...) einer geistigen Behinderung“ definiert.

1.3 Begründung der Themenwahl

In unserer Arbeitstätigkeit als Heilpädagoginnen kommt es häufig (Im Schuljahr 2011, HPS Toggenburg, 28 von 56 SchülerInnen/HPS St.Gallen, 45 von 104 SchülerInnen) vor, dass wir Eltern nach dem Übertritt ihres Kindes aus der Regel- bzw. Volksschule in eine Heilpädagogische Schule beraten und begleiten. Die Kinder der betroffenen Eltern wurden in eine Regelklasse eingeschult. Nach dem Auftreten erheblicher Schulschwierigkeiten veranlasste in den meisten Fällen die Lehrkraft eine schulpsychologische Abklärung des Schülers bzw. der Schülerin beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons St.Gallen (KJPD). Aufgrund der Feststellung einer

geistigen Behinderung empfahl beziehungsweise ordnete das KJPD eine Sonderbeschulung des Schülers bzw. der Schülerin in einer Heilpädagogischen Institution an.

Meist findet ein Erstkontakt zwischen Eltern, Kindern und uns als Heilpädagoginnen erst statt, wenn die Entscheidung zum Übertritt und die Zuweisung in die Heilpädagogische Schule durch die Behörden sowohl bestätigt als auch veranlasst wurden.

Im Gegensatz zu Eltern unserer Schüler und Schülerinnen, die bereits bei der Geburt oder im frühen Kindesalter mit der Diagnose der geistigen Behinderung ihres Kindes konfrontiert und meistens durch die heilpädagogische Früherziehung auf den Besuch des Kindergartens unserer Institution vorbereitet wurden, stehen jene Eltern vor einem oft unerwarteten Ereignis, das sie, nach unserer Einschätzung, stark verunsichert und was bei ihnen oftmals ein abwehrendes Verhalten provoziert. Klicpera (2003, S. 63) erläutert in einem Forschungsbericht zu diesem Thema, dass der Umstand, dass ihr Kind „plötzlich“ eine Sonderschule besuchen soll, bei vielen Eltern Ängste auslöst.

Uns interessiert, was die Eltern seit Gewähr werden von auftretenden Schulschwierigkeiten ihres Kindes in der Regelklasse, über die schulpsychologische Abklärung bis zur aktuellen Beschulung in der Heilpädagogischen Institution empfunden haben und was in ihnen, in Bezug auf diesen Prozess, vorgegangen ist. Konkret drängen sich uns folgende Fragen auf:

- Welche Erfahrungen machen Eltern, wenn ihr Kind plötzlich die Diagnose „Geistige Behinderung“ erhält und deshalb in eine Sonderschule wechseln soll?
- Wie wirkt sich dieser Umstand auf die Familie aus?
- Wie reagiert das Umfeld auf die neue Situation?
- Welche Rolle spielt das soziale Netz? Welche Unterstützung erhalten Eltern durch Laien respektive was erfahren sie als unterstützend, was als belastend?
- Welche Erfahrungen machen Eltern mit Fachleuten?

Wir fragen uns ebenfalls, welche Voraussetzungen und Bedingungen den 'Schulwechsel' beeinflussen und welche Folgen dieses Ereignis auf die Betroffenen hat:

- Sozioökonomische Lage (Bildung und Beruf der Eltern, Wohnort und Wohnsituation der Eltern)
- Lebenssituation (alleinerziehend, Familienstruktur, Unterstützung durch Verwandte)
- Diagnose (Verdachts- und Diagnose-Vermittlung)
- Folgen der Diagnose und Sonderbeschulung (Vater, Mutter, Geschwister, Herkunftsfamilie, Umgebung)
- Entwicklung des Kindes bis zum Zeitpunkt des Übertritts in eine Heilpädagogische Schule (Belastungen und Hilfen in dieser Zeit)
- Besonderheiten und Begleitung bezüglich der Einschulung in die HPS (Kernfamilie, soziales Netz, Fachleute) (in Anlehnung an Jeltsch-Schudel, S. 206-212)

Obwohl die Familien unterschiedlich mit diesem Ereignis umgehen, beobachten wir, dass dieser Übertrittsprozess ‚Regelschule–Sonderschule‘ für die meisten Eltern oder Elternteile aus unterschiedlichen Gründen schwierig zu bewältigen oder anzunehmen ist.

Im direkten Kontakt äussern sie gegenüber den Lehrpersonen Zweifel an Lernzielen und Kritik an Lernstoff sowie Lerninhalten. Uns interessiert, wie die Institution, die Eltern während dieser Phase unterstützen kann, um in eine konstruktive Zusammenarbeit einsteigen zu können. Uns wurde in der Bearbeitung der Fragestellung bewusst, dass vorwiegend die Mütter in der Familie die Organisation und Bearbeitung pädagogischer Inhalte rund um das Kind übernehmen. Aus diesem Grund wurde die Fragestellung dahingehend angepasst, dass die Sicht der Mütter Ausgangspunkt der Erhebungen ist.

1.4 Fragestellung

Entsprechend der Ausgangslage formulieren wir unsere Forschungsfrage wie folgt:

Welche Erfahrungen machen Mütter im Zusammenhang mit einem ‚Schulwechsel‘ ihres Kindes aus einer Regelschule in eine Sonderschule? Welche Wirkung hat dieses Ereignis auf die betroffenen Mütter und wie beschreiben sie den Umgang mit dem Ereignis und die daraus entstandenen Folgen?

Theoriegeleitet möchten wir untersuchen, wie Mütter in einer solchen Situation, die in den nachfolgenden Ausführungen als kritisches Lebensereignis bezeichnet wird, umgehen. Wir möchten erforschen, wie Eltern mit dem Umstand, dass ihr Kind den Status ‚Sonderschüler‘, was entsprechend der oben aufgeführten Definition mit einer geistigen Behinderung einhergehen kann, umgehen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bezeichnet der Begriff ‚Sonderschule‘ eine Heilpädagogische Institution, welche mit HPS abgekürzt wird. Wir gehen der Frage nach, was dazu beiträgt, dass die Mütter den Schulwechsel aus einer Regelschule in eine Sonderschule als belastendes Ereignis wahrnehmen? Was trägt im Gegensatz dazu bei, dass Mütter mit dieser Situation, im Sinne einer Annahme der Gegebenheiten, eher zurechtkommen?

2 Vorverständnis

Nachfolgend wird inhaltlich auf die Begriffe Stress, non-normative und normative Lebensereignisse als kritisches Lebensereignis sowie Coping, Resilienz und Vulnerabilität eingegangen. Die Darstellung dieser Begriffe und der darin eingeschlossenen Inhalte soll dazu beitragen, die Fragestellung und die theoretische Ausrichtung der Arbeit besser zu verstehen beziehungsweise nachvollziehen zu können. So wird immer wieder ein direkter Bezug zum Thema dieser Arbeit hergestellt.

2.1 Stress

Unter Einbezug der unter Kapitel 1 aufgeführten Tatsache, dass mit einem ‚Schulwechsel‘ eines Kindes in eine Heilpädagogische Institution die Diagnose ‚geistige Behinderung‘ einhergeht, kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern den Umgang mit dieser Situation und deren Gegebenheiten als besondere Belastung erleben.

In der Forschung wird im Zusammenhang mit dem Umgang mit solchen belastenden Ereignissen, in denen Handlungsrountinen und Handlungspläne fehlen, weil Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung der vorliegenden Situation schlichtweg nicht bekannt sind, von „Stress“ gesprochen.

„Stress schliesst grundsätzlich alle Ereignisse ein, die durch Bedrohung, Schädigung oder Verlust charakterisiert sind“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 23, in Anlehnung an Lazarus/Folkmann). Dabei resultiert Stress aus der Wechselwirkung zwischen „Stressoren“, wie beispielsweise „kritische Lebensereignisse“, und der individuellen, personenspezifischen Reaktion auf dieselben (vgl. Filipp/Aymanns, S. 24). Die subjektive Wahrnehmung der betroffenen Person interagiert demnach mit der vorliegenden Umwelt. Dabei entsteht „Stress“, wenn die betroffene Person die gestellten Anforderungen, durch innere oder äussere Bedingungen, als die eigenen Ressourcen beanspruchend oder übersteigend wahrnimmt. „Stress“ entsteht somit aus den „individuellen Bewertungs- und Bewältigungsprozessen“ (ebd.) der betroffenen Person, wobei er stark zunimmt, wenn diese Prozesse während eines kritischen Lebensereignisses stattfinden. Fällt beispielsweise das kritische Lebensereignis `Schulwechsel` in eine Sonderschule` mit belastenden Ereignissen, wie Krankheit, Scheidung oder Tod zusammen, verstärkt dies die Stresswahrnehmung der betroffenen Person massiv.

Filipp/Aymanns (2010) verweisen aber auch darauf, dass es bestimmte „aktivierende Reize“ in der Umwelt gibt, die sehr wohl eine „innere Spannung“ (ebd.) erzeugen, dabei aber eher eine „positiv anregende Wirkung“ auf den Organismus haben (S. 24). Dabei handelt es sich um so genannten „Eustress“ (ebd.), der das Wohlbefinden steigert und positiv auf die Leistungsfähigkeit einwirkt. Dieser tritt beispielsweise auf, wenn ein Mensch zu bestimmten Leistungen motiviert ist oder Glücksmomente empfindet. Im Gegensatz dazu äussert sich der „Distress“ (ebd.), wenn der Organismus einem Übermass an Belastungen und Anforderungen ausgesetzt ist. Dabei führt „Distress“ zu einer stark erhöhten Anspannung des Körpers (ebd.). Auf Dauer führt dies zu einer Abnahme der Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. „Distress“ gilt neben kritischen Lebensereignissen als „Risikofaktor im Sinne von auslösenden oder aufrechterhaltenden Bedingungen für Erkrankungen der unterschiedlichsten Art“ (Filipp/Aymanns, zitiert nach Scharzer & Schulz 2010, S. 66).

Grundsätzlich können kritische Ereignisse in ihrer Funktion als „Stressor“ (2010, S. 25) sowohl als „Eustress“ wie auch als „Distress“ agieren, wobei es nach Filipp/Aymanns (2010, S.25) wichtig ist, „Stressortypen“ unter Einbezug der zeitlicher Erstreckung und Verlaufsmuster zu unterscheiden. Dabei werden drei Arten von Stresstypen unterschieden:

- „akute, zeitlich begrenzte, experimentell induzierte Stressoren“ (ebd.), z. B. Lärm oder das Reden vor Publikum,
- „zeitlich befristete Stressoren in natürlichen Situationen“ (ebd.); darunter fallen Prüfungen oder gefährliche Aktivitäten,
- „chronische Stressoren“ (ebd.), deren zeitliche Erstreckung offen oder deren Dauer zumindest nicht absehbar ist. Sie beeinflussen das Leben der Betroffenen in der Regel tiefgreifend.

Im Gegensatz zu den genannten „Stressortypen“ stellen „belastende Lebensereignisse“ zeitlich befristete Belastungen dar, die nach einer „Phase der Anpassung“ irgendwann bewältigt sein sollten (ebd.). Hierunter gehört beispielsweise der Tod eines nahe stehenden Menschen.

2.2 Kritische Lebensereignisse

Unter den oben genannten Überlegungen folgt, dass ein ‚Schulwechsel‘ `Regelschule – Heilpädagogische Institution`, der mit der Diagnose ‚geistige Behinderung‘ einhergeht und ein Ereignis darstellt, das für die Eltern den Verlust der familiären Zukunftsvorstellungen, die Schädigung des Selbstbildes und die Bedrohung durch fehlende Handlungsmöglichkeiten bedeuten kann, einen chronischen Stressor darstellen kann.

Dieser chronische Stressor ist dabei, wie bereits erwähnt, offen in zeitlicher Erstreckung und Dauer und tritt während des kritischen Lebensereignisses ‚Schulwechsel‘ auf. Doch was sind kritische Lebensereignisse und wie werden sie charakterisiert?

Grundsätzlich werden kritische Lebensereignisse von Filipp/Aymanns (2010) als normale Bestandteile des menschlichen Entwicklungsprozesses angesehen. Dabei können sie, wie bereits angedeutet, sowohl positiven als auch negativen Charakter besitzen.

Kritische Lebensereignisse zeichnen sich dadurch aus, dass die betroffene Person nicht in der Lage ist, das eingetretene Ereignis mit seinem Repertoire üblicher Verhaltensweisen zu bewältigen. Übliche Verhaltensweisen entsprechen nach Filipp/Aymanns (2010) „Handlungsroutinen, die wenig Reflexivität und Planungsaktivitäten erfordern und die uns entlasten“ (S. 11). Dabei müssen Zieloptionen und Handlungspläne nicht immer wieder aufs Neue überdacht oder auf mögliche unerwünschte Nebenfolgen hin überprüft werden. Diese Handlungsroutinen und Gewohnheiten bilden den Alltag, der dadurch kontrolliert werden kann, dass das Denken und Handeln in einem Passungsgefüge zwischen der Person und deren sozialer, räumlicher und dinglicher Umwelt eingebettet ist (vgl. Filipp/Aymanns, (2010, S.12). Dabei herrscht eine „relative Passung“ zwischen Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten auf der einen Seite und Handlungsspielräumen sowie Anforderungen auf der anderen Seite (ebd.).

Fazit:

Nach Filipp/Aymanns (2010, S. 42) ist ein kritisches Lebensereignis eine raum-zeitliche, punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufs, welcher zu einer für die Person belastenden Störung der Person-Umwelt-Passung führt. Daraus kann gefolgert werden, dass aus Sicht einer betroffenen Person zur Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses sowohl Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten als auch Handlungsspielräume mit den entstandenen Anforderungen neu erschlossen werden müssen.

2.3 Non-normative vs. normative Lebensereignisse

Grundsätzlich wird zwischen normativen und non-normativen Lebensereignissen unterschieden. Normative Lebensereignisse kennzeichnen sich dadurch, dass sie in einem gewissen Mass

voraussagbar und eng an ein bestimmtes Alter gebunden sind. Meist betreffen sie mehrere Personen gleichzeitig, was eine gewisse Planbarkeit und Vorbereitung des bevorstehenden Ereignisses ermöglicht (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 32). „Biologische Veränderungen“ (ebd.), wie Geburt, oder „soziokulturelle Normierungen“ (ebd.), wie Einschulung, die in einem begrenzten Altersabschnitt regelmässig zu erwarten sind, gehören ebenfalls zu dieser Gruppe. Viele dieser, eng an das „kalendarische Alter gebunden (normativen) Ereignisse“, wie auch die zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben, sind nach Filipp/Aymanns (2010) in ihrer Grundqualität „positiv“. Dies gilt vor allem für die Altersperioden „Kindheit und junges Erwachsenenalter“ (S. 32).

Non-normative Ereignisse definieren sich nach Filipp/Aymanns (2010) einerseits über den „Nicht-Eintritt“ eines erwarteten Ereignisses, wobei die Rede von so genannten „non-events“ oder „missed-transitions“ ist (S. 33). Diese erwarteten Ereignisse sind eng an ein bestimmtes Zeitfenster gebunden, wobei der „Nicht-Eintritt“ dergleichen der individuellen Beurteilung der betroffenen Person unterliegt. Das bedeutet, dass Prozesse der „Zielannäherung“ sowie „Zielablösung“ eng mit der Dauer an das erwartete Zeitfenster eines Ereignisses gebunden sind (ebd).

Andrerseits treten non-normative Lebensereignisse nach Filipp/Aymanns (2010) zudem unerwartet, unvorhersehbar und zufällig ein. So können Krankheit, ein Todesfall oder plötzliche Arbeitslosigkeit zu den nicht normativen Lebensereignissen gezählt werden. Dadurch, dass die Vorbereitung und Planbarkeit entfällt, werden individuell geprägte, emotionale Prozesse in Gang gesetzt, mit denen die betroffene Person versucht, Fragen nach Verursachung, Vermeidbarkeit oder Gerechtigkeit zu beantworten.

Sowohl non-normative als auch normative Lebensereignisse haben nach Filipp/Aymanns (2010) folgende Merkmale:

- Es findet eine äusserliche und innerliche, sowohl räumliche und punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufes statt.
- Die Ereignisse stellen relative Stadien des Ungleichgewichtes dar, woraus folgt:

Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden; eine Entwicklungschance kann resultieren.

Die Umwelt muss nach eigenen Bedürfnissen verändert werden.

Die eigene Einstellung muss revidiert werden.

Neue Fähigkeiten können entwickelt werden.

- Die Ereignisse sind immer durch hohe Affektivität gekennzeichnet.
- Die Ereignisse können Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit haben
- Die Ereignisse sind immer mit subjektiven Bewertungsprozessen einhergehend.

Nach Filipp/Aymanns (2010, S. 40) sind „non-normative“ Lebensereignisse weder im „normalen“ Lebenslauf zu erwarten noch können sie als ein von „vielen“ geteiltes Schicksal angesehen werden.

Sie stellen vielmehr eine „individuelle“ krisenhafte Erfahrung dar und werden inhaltlich von Philipp/Aymanns (ebd.) durch zwei Gruppen unterschieden:

Auf der einen Seite gibt es Ereignisse, deren Eintrittswahrscheinlichkeit insgesamt sehr gering ist, die kaum verbreitet sind und sich keinem individuellen wie kollektiven Erwartungsschema zuordnen lassen. Was diese Ereignisse als „kritisch“ ausweist, ist das subjektive Erleben von „Einzigartigkeit“. Sie werden als abrupte, unvorhergesehene und vor allem (subjektiv) nicht kontrollierbare „Zäsuren“ im Leben wahrgenommen. In diese Gruppe gehören traumatische Ereignisse, die sich hinsichtlich ihrer Schwere von anderen kritischen Ereignissen abheben. Dies wird dadurch bedingt, dass sie für Einzelne, oder eine ganze Gruppe von Menschen, eine „existentielle Bedrohung“ beziehungsweise eine Bedrohung oder Schädigung der „körperlichen Unversehrtheit“ darstellen (vgl. Philipp/Aymanns, S. 40).

Auf der anderen Seite gibt es Ereignisse, die eine seltene oder aussergewöhnliche Erfahrung darstellen. Charakteristisch für diese Gruppe von Ereignissen ist, dass altersgleiche Personen kaum oder selten mit diesen „kritischen“ Erfahrungen konfrontiert werden. Die „Non-Normativität“ dieser Ereignisgruppe ergibt sich daraus, dass die Ereignisse nicht zum „richtigen“ Alterszeitpunkt „on time“, sondern zu einem biologisch und sozial gesehen „falschen“ Alterszeitpunkt „off time“, also zu früh oder zu spät eintreten (ebd.). Ein Beispiel hierfür ist eine `Teenager-Schwangerschaft` oder die Tatsache, dass ein Kind mit vier Jahren noch nicht spricht.

Fazit:

In Bezug zur vorliegenden Arbeit kann ein `Schulwechsel` in eine Heilpädagogische Institution` für die betroffenen Eltern eine unvorhergesehene Zäsur darstellen, die die Lebensvorstellung für ihr Kind beispielsweise dadurch existentiell bedroht, dass es, verglichen mit der `Norm`, nie die gleichen Möglichkeiten haben wird, einen Beruf zu erlernen, um eigenständig leben zu können. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass der `Schulwechsel Regelschule-Sonderschule` für die Eltern in doppeltem Sinn eine Belastung darstellt.

2.4 Coping

Aus der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen und deren Auswirkung stellt sich die Frage: Wie bewältigt eine betroffene Person solche Anforderungen oder Konflikte, die sie zunächst beanspruchen oder sogar überfordern?

In der Fachliteratur stösst man im Zusammenhang mit Bewältigungsprozessen unweigerlich auf den Begriff „Coping“. Das Verb „to cope“ stammt aus dem Englischen und bedeutet: zurechtkommen, gewachsen sein, es schaffen, fertig werden mit etwas (vgl. Deutsch-Englisch-Wörterbuch/Google-Übersetzer).

Im deutschen Sprachgebrauch wird der Ausdruck „Coping“ mit „Bewältigung“, „Verarbeitung“ oder „Auseinandersetzung“ übersetzt. In der Literatur tritt das Thema „Coping“ in enger Verbindung mit Abhandlungen zu Stress, Stressbewältigung und Anpassung auf.

Lazarus (1995, S. 206) definiert stressreiche Ereignisse als ständigen Strom von Ereignissen über die Zeit hinweg. Dabei können einige Ereignisse von kurzer Dauer sein, wie beispielsweise ein Streit. Dem stehen Ereignisse gegenüber, die als Prozess durch längere, mühsame und wiederkehrende Dauer desgleichen gekennzeichnet sind (z. B. Scheidung). Ziel beider Prozesse ist die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen individuellen inneren und äusseren Zuständen. Darin werden auch psychische Veränderungen mit eingeschlossen. Somit ist Stress eine Erscheinung, die als unvermeidlicher Aspekt zum alltäglichen Leben gehört. Die Erlebnisweise von Stress kann, entsprechend der wie vorangehend bereits beschriebenen 'Subjektivierung von Ereignissen', unterschiedlich erfahren werden. Wie Lazarus beschreiben auch Filipp/Aymanns (2010, S. 26), dass „dasselbe Ereignis höchst unterschiedlichen Deutungen und Bewertungen unterliegt und für jeden Einzelnen unterschiedliche Implikationen besitzt. Prozesse des Deutens wie des 'Bewältigens' sind ja immer auch eingebettet in den je individuellen lebensgeschichtlichen Kontext“ (ebd.).

„Coping“ ist ein von Lazarus geprägter Sammelbegriff für all die Reaktionen, die Menschen bei der Konfrontation mit potentiell bedrohlichen oder belastenden Situationen zeigen. Er definiert „Coping“ wie folgt:

„We define Coping as constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person“ (Lazarus/Folkman, 1984, S. 141).

Diese Definition beinhaltet, mit dem Begriff der 'kognitiven Bemühung' (cognitive effort), das Denken und schliesst 'innere Prozesse' (internal demands) mit ein. Mit den 'verhaltensmässigen Bemühungen' (behavioural efforts) werden auch gegen aussen sichtbar werdende Prozesse miteinbezogen (external and/or internal demands). Da die Ressourcen einer Person stets individuell und nicht objektiv messbar sind, werden allgemeingültige Vergleiche verunmöglicht.

Nach Lazarus/Folkman (1984) hat „Coping“ hauptsächlich folgende Aufgaben:

- Den Einfluss schädigender Umweltbedingungen reduzieren und die Aussicht auf Erholung verbessern.
- Negative Ereignisse oder Umstände ertragbar machen beziehungsweise den Organismus an sie anpassen.
- Ein positives Selbstbild aufrechterhalten.
- Das emotionale Gleichgewicht sichern.
- Befriedigende Beziehungen zu anderen Personen fortsetzen.

Welche Coping-Reaktionen jemand in einer bestimmten Situation wählt, hängt von folgenden individuellen Faktoren ab:

- allgemeiner Gesundheitszustand,
- Grad der psychischen und/oder physischen Belastung,
- Bereich, von dem die Anforderungen ausgehen,

- Zeitfaktor,
- Frühere Erfolge bzw. Misserfolge bei ähnlich strukturierten Anforderungssituationen,
- Grad der subjektiven Bedeutsamkeit (vgl. Lazarus/Folkman, 1984).

Coping ist somit ein prozesshaftes, aktives Geschehen mit ausserordentlich vielen Variationsmöglichkeiten. Praktisch gibt es kaum eine Verhaltensweise, die im Umfeld von Stress nicht als Coping-Reaktion interpretiert werden kann, so dass es nur schwer möglich ist, einen systematischen Überblick zu geben.

Lazarus (1984) unterscheidet grob drei Arten der Stressbewältigung, das problemorientierte, das emotionsorientierte und das bewertungsorientierte Coping.

a) Das problemorientierte Coping

Darunter versteht man, dass das Individuum versucht, durch Informationssuche, direkte Handlungen oder auch durch Unterlassen von Handlungen Problemsituationen zu überwinden oder sich den Gegebenheiten anzupassen. Dabei wird versucht, die Problemlage positiv zu verändern, eine Lösung des Problems herbeizuführen, die Bedingungen, von denen Herausforderung, Bedrohung oder Schädigung ausgeht, zu verändern.

b) Das emotionsorientierte Coping

Beim emotionsorientierten Coping wird in erster Linie versucht, die durch die Situation entstandene emotionale Erregung abzubauen, was primär zum Ziel hat, die eigene momentane emotionale Befindlichkeit zu verbessern. Zum emotionalen Coping gehört sowohl die Strategie des positiven Denkens („Ich schaff das schon!“ anstatt „Ich habe alles schon probiert und eigentlich bleibt mir nichts anderes mehr übrig!“) wie auch der Versuch, Ängste, Anspannungen, negative emotionale Zustände durch Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum zu vermindern.

c) Das bewertungsorientierte Coping

Lazarus verwendet den Begriff „reappraisal“ (Neubewertung) in zwei Zusammenhängen. Zum einen, wie bereits erwähnt, in Bezug auf den Bewertungsprozess. Zum anderen ist die Neubewertung einer Stresssituation gleichzeitig eine Copingstrategie, entsprechend folgendem Zitat:

„I also used the term cognitive coping to express this idea that coping can influence stress and emotion merely by a reappraisal of the person-environment relationship“ (Lazarus, 1999, S. 77).

Die betroffene, ‚gestresste‘ Person kann ihr Verhältnis zur Umwelt kognitiv neu bewerten, um angemessen mit deren Anforderungen umzugehen. Das Ziel beim bewertungsorientierten Coping liegt darin, eine Belastung eher als Herausforderung zu sehen. So kann ein Lebensumstand positiv bewertet werden, wodurch Ressourcen frei werden, um zunehmend adäquat auf solche Anforderungen einzugehen. Dies gelingt, wenn konkrete Problemlösungsansätze entsprechend dem problemorientierten Coping erarbeitet werden.

Fazit:

In Anforderungssituationen werden immer verschiedene Copingstrategien kombiniert. Daraus entsteht die Erkenntnis, dass Eltern während eines 'Schulwechsels' ihres Kindes in eine Heilpädagogische Institution immer mehrere, stark subjektiv geprägte Coping–Strategien zur Bewältigung beziehungsweise zur Annahme der durch einen 'Schulwechsel' entstehenden Gegebenheiten anwenden. Die Faktoren, die das Copingverhalten beeinflussen, lassen sich somit vor allem an der betroffenen Person fest machen, woraus man folgern kann, dass die Lehrperson den individuellen Bewältigungsprozess nur bedingt unterstützen kann.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird für den Ausdruck ‚Coping‘ das Synonym ‚Bewältigung‘ verwendet, welches auch von Filip/Aymanns bevorzugt benutzt wird.

2.5 Formen der Bewältigung nach Filip/Aymanns

Filipp/Aymanns (2010) gehen in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung des sozialen Umfeldes ein, wobei Bewältigung als „sozial-interaktives Geschehen“ (S. 213) in seinen unterschiedlichen Facetten dargestellt wird. Grundsätzlich wird betont, dass Bewältigung „fast immer in einem sozialen Austauschgefüge stattfindet“ (ebd.). Hinzu kommt, dass Menschen mit einer guten sozialen Einbindung, beziehungsweise mit einer hohen potentiell verfügbaren Unterstützung, Belastungssituationen nicht nur mit geringerer Erregung begegnen, sondern auch zumeist über weitere personale Ressourcen verfügen, die ihnen die Auseinandersetzung mit einer belastenden Situation erleichtern. Damit jedoch dem Umfeld einer betroffenen Person die „Unterstützungsbedürftigkeit“ (ebd.) dergleichen bewusst wird, muss diese in der Lage sein, ihr Leid und ihre Unterstützungsbedürftigkeit zu signalisieren.

Filipp/Aymanns (2010, S. 213 - 264) beschreiben insgesamt vier mögliche sozialinteraktive Ausrichtungen als Bewältigungsformen:

- Suche nach sozialer Nähe und Anschluss
- Mobilisierung sozialer Unterstützung und das Teilen des Leids
- Gemeinsames Leid: Bewältigungsverhalten in Familien und Paarbeziehungen
- Bewältigung durch Hilfehandeln für andere
- Das soziale Umfeld als Bewältigungsressource

Neben diesen aufgeführten Bewältigungsstrategien, worauf in den Kapiteln 3.1 und 3.2 neben weiteren Strategien der Bewältigung detaillierter eingegangen wird, bleibt zu betonen, dass Menschen in unterschiedlichem Mass verwundbar sind. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren kritische Lebensereignisse verstärken können oder im Gegenteil dazu, Kräfte mobilisieren, die dazu beitragen, das Bewältigungsgeschehen positiv anzugehen und zu begehen.

2.5.1 Im Bewältigungsprozess wirksame Faktoren

Grundsätzlich muss nach Filipp/Aymanns (2010) zwischen drei Faktoren unterschieden werden, die für eine differenzierte Betrachtung eines Bewältigungsgeschehens bedeutsam sind.

Auf der einen Seite stehen „Risikofaktoren“ (S. 267), die aus psychischen wie physischen Faktoren bestehen. Sie erschweren die „effektive Bewältigung kritischer Lebensereignisse“, indem sie die „negativen Wirkungen kritischer Lebensereignisse maximieren“ und damit das weitere Leben der Betroffenen „destabilisieren“ (ebd.). Diese Faktoren können nach Filipp/Aymanns (2010, S. 267) sowohl „in der Person selbst (z. B. hohes Alter oder Pessimismus) wie auch in ihren äusseren Lebensbedingungen (z. B. Armut) liegen.

Im Gegensatz dazu sind „Vulnerabilitätsfaktoren“ (ebd.) nur am Individuum festzumachen, wobei „biologische Vulnerabilität“ (ebd.), wie genetische Prädisposition, von „psychischen Vulnerabilitäten“ (ebd.), wie frühe traumatische Erfahrungen, unterschieden werden. Vulnerabilität bezeichnet die Verwundbarkeit, Verletzbarkeit oder Empfindlichkeit einer Person gegenüber äußeren Einflussfaktoren. Dabei stellen Vulnerabilitätsfaktoren Bedingungen dar, die für sich genommen nicht mit negativen Folgen verbunden sind und sich im normalen Alltag auch nicht zwingend zeigen müssen, die aber in der Konfrontation mit besonderen Belastungen wirksam werden und die Person besonders verletzlich für deren negative Wirkung machen. In diesem Sinn ist Vulnerabilität ein relationales Konzept, denn sie hängt auch von der Art der negativen Erfahrungen ab.

Neben den Vulnerabilitätsfaktoren werden als „Schutzfaktoren“ (ebd.) diejenigen Faktoren bezeichnet, die geeignet sind, die körperliche und psychische Gesundheit einer Person zu fördern respektive sie im Falle einer Bedrohung zu schützen oder zu verteidigen. Diese Faktoren werden auch als „Ressourcen“ (ebd.) bezeichnet. Als Ressourcen können materielle Güter, unweltseitige Gegebenheiten wie auch psychische Eigenschaften, über die man verfügen kann, dienen. Schutzfaktoren sollen sich sowohl direkt, z. B. über ein widerstandsfähiges Immunsystem, aber auch indirekt, z. B. über ein gesundheitsbezogenes Verhalten, wie Verzicht auf Rauchen, trotz anhaltendem Stress auswirken (ebd.).

Filipp/Aymanns (2010, S. 268) betonen, dass „Ressourcen“ zwar „insgesamt einer positiven (lebenslangen) Entwicklung dienlich sein können, (...), die die negativen Folgen kritischer Lebensereignisse abpuffern“, deren Wirksamkeit jedoch davon abhängt, dass diese im Bewältigungsprozess aktiv mobilisiert und „in adaptives Bewältigungsverhalten“ umgesetzt werden. Hierzu wird das Beispiel der „Mobilisierung sozialer Unterstützung“ (ebd.) genannt, dessen protektive Wirkung sich nur dann entfaltet, wenn die betroffene Person tatsächlich in der Lage ist, sich über die belastende Situation mitzuteilen, um so Unterstützung zu mobilisieren. Insgesamt muss betont werden, dass der „Ressourcen - Begriff“ kritisch betrachtet werden muss. Er kann sich einerseits auf „objektiv vorhandene wie auch auf subjektiv wahrgenommene Ressourcen beziehen. Andererseits können Menschen sich auch darin unterscheiden, was sie bei objektiv gleicher Ressourcen-ausstattung subjektiv als Ressource bewerten und nutzen.“ (ebd.)

Fazit:

Eine objektivierte Einschätzung eines Ereignisses und dessen Wirkung auf die betroffene Person scheint aus den oben aufgeführten Überlegungen schwierig, da jedes Ereignis und besonders ein kritisches Lebensereignis, wie bereits erwähnt, subjektiven Bewertungsprozessen unterliegt. In diese Bewertungsprozesse wirken die vorangehend erwähnten Faktoren in unterschiedlichem Mass ein. In Bezug auf das Verhalten der Mütter während des 'Schulwechsels' ihres Kindes heisst dies, dass jeder dieser Faktoren in unterschiedlichem Mass auf den individuellen Bewältigungsprozess wirkt und von aussen kaum in Richtung von adaptivem Bewältigungsverhalten beeinfluss- oder veränderbar ist. Denn entscheidend scheint, wie gut Art und Ausprägung der verfügbaren Ressourcen zu den individuellen Bewältigungsaufgaben passen, die mit den jeweiligen kritischen Lebensereignissen einhergehen.

2.6 Resilienz

Im Zusammenhang mit der Frage nach Ressourcen, Risikofaktoren und der Sensibilisierung auf Vulnerabilitätsfaktoren, die allesamt aktiv oder passiv das Bewältigungsgeschehen beeinflussen, begegnet man dem Begriff „Resilienz“. Filipp/Aymanns beschreiben den Begriff „Resilienz“ wie folgt: „In seiner ursprünglichen Wortbedeutung (physische Resilienz) umschreibt Resilienz die Fähigkeit oder Kraft einer Materie, in die ursprüngliche Form oder Position zurückzukehren, nachdem sie gekrümmt, zusammengedrückt oder auseinandergezogen wurde“ (vgl. Filipp / Aymanns, 2010, S. 269).

Bezogen auf menschliche Verhaltensweisen definiert Welter-Enderlin (2006) Resilienz wie folgt:

„Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklungen zu nutzen“ (in Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 10).

Im Gegensatz zur Ausrichtung auf die Ressourcen, die „nur auf der individuellen Ebene Bedeutung erlangen“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 11) soll mit dem Konzept der Resilienz abgebildet werden, dass es Menschen „im Falle hoher Resilienz gelingt, im Angesicht kritischer oder gar traumatischer Ereignisse ihre normale (psychische und körperliche) Funktionstüchtigkeit zu bewahren und solche Erfahrungen gleichsam an sich abprallen zu lassen“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 269).

Dabei wird betont, dass fehlende Resilienz nicht als ein „individuelles Charakterdefizit zu interpretieren“ ist, denn Erziehung, Bildung, Familie sowie soziale Netzwerke haben einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbildung von Resilienzen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S.11, zitiert nach Gabriel).

„Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess“ (Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, zitiert nach Wustmann, 2009, S. 10). Darin eingeschlossen ist, dass Resilienz sich im Laufe des Lebens eines Menschen, abhängig von Erfahrungen und bewältigten Ereignissen, verändert. Somit ist Resilienz eine „variable Grösse“ (ebd.) und keine stabile Einheit. Vielmehr muss Resilienz

„multidimensional“ betrachtet werden, da sowohl biologische, psychologische wie auch psychosoziale Faktoren in der Ausprägung einer individuellen Resilienz eine Rolle spielen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 11).

Grundsätzlich gilt als Kriterium für Resilienz eine gute Adaption an eine Situation trotz anhaltender widriger Lebensumstände. Die Form von Adaption unterscheidet sich dabei, je nach betroffener Person. Resilienz ist immer gebunden an soziale Normen und kulturelle Hintergründe. So gelingt es Menschen mit hoher Resilienz angesichts kritischer oder traumatischer Ereignisse, ihre normale psychische und physische Funktionstüchtigkeit zu bewahren und solche Erfahrungen „an sich abprallen zu lassen“ (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 268). Resilienz wird im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals verwendet. So besitzen resiliente Personen einen „Sack voller Stärken und Tugenden, den sie bei Bedarf öffnen können: Sie gelten als optimistisch, voller Schwung und energiegeladen, neugierig und offen für neue Erfahrungen, wie denn positive Affektivität gleichsam ein Kernelement von Resilienz darstellen soll“ (Filipp/Aymanns, zitiert nach Tugade/Federikson, 2010, S. 269).

Insgesamt bleibt zu betonen, dass Resilienz sich „nur in der Auseinandersetzung mit bestimmten Anforderungen, im Umgang mit Verlustereignissen, erlittenen Traumata, mit Beeinträchtigungen im hohen Alter oder anderen aversiven Erfahrungen offenbart (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 270). Demnach ist „Resilienz wie Vulnerabilität ein relationaler Begriff“ (zitiert nach Greve&Staudinger, Filipp/Aymanns, 2010, S. 269). Dazu gehört auch die Tatsache, dass Resilienz keine „stabile Fähigkeit“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 270) ist. Dass sie unabhängig von „Zeit und Situationsumständen und im Visasvis aller denkbaren Anforderungen und Belastungen einen Schutzschild darstellt, ist weder belegt noch ist sie belegbar“ (ebd.), da dies über „verschiedene kritische Ereignisse und Belastungskontexte, aber auch über den (Lebens-) Verlauf hinweg geprüft werden“ müsste, um eine „transsituative“ Stabilität (ebd.) zu belegen. Grundsätzlich kann angenommen werden, dass Personen mit hoher Resilienz eher dazu neigen, unterschiedliche Belastungen differenzierter wahrzunehmen und auf wechselnde Anforderungen flexibel und den jeweiligen Bewältigungsaufgaben angemessen zu reagieren (vgl. Filipp/Aymanns, zitiert nach Bonanno, 2010, S. 270).

Aus diesen Überlegungen heraus stellt sich die Frage nach den resilienzfördernden Faktoren, die im Bewältigungsprozess eines ‚Schulwechsels‘ Regelschule–Heilpädagogische Institution als „Ressourcen und Schutzfaktoren“ auf den Bewältigungsprozess der betroffenen Eltern wirken. Denn obwohl ein kritisches Lebensereignis eine Familie aus dem Gleichgewicht bringen kann, besitzt dieses Ereignis auch „das Potenzial für eine Transformation der einzelnen Personen und der Beziehungen“ (Retzlaff, zitiert nach Boss, 2010, S. 93).

Es gibt durchaus Belege dafür, dass Menschen auf Belastungen und widrige Lebensumstände eine enorme Bandbreite an Reaktionen zeigen, wobei belastende Faktoren wie „Armut, körperliche und sexuelle Gewalt, psychische und körperliche Erkrankungen, Sucht, Streit zwischen Eltern oder Scheidungen“ (ebd.) zwar Folgen haben, aber die Mehrheit der betroffenen Personen „sozial und psychisch“ (ebd.) unbeschadet oder sogar gestärkt aus einem solchen kritischen Lebensereignis

hervorgeht. Nach Lösel&Bender (1999) in Retzlaff (2010, S. 94) gehören folgende, allgemein gefasste Punkte zu den Resilienzfördernden Faktoren:

- Akzeptieren der Krise und der damit verbundenen Gefühle
- aktive Suche nach Lösungen
- aktive Suche nach Unterstützung
- proaktive Haltung
- Optimismus
- Vermeidung von Selbstanklagen
- Zukunftsorientierung und Planung
- eine warme, stabile, emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson
- ein emotional positives, unterstützendes und Struktur gebendes Erziehungsklima
- Rollenvorbilder für ein konstruktives Bewältigungsverhalten bei Belastungen
- soziale Unterstützung durch Personen ausserhalb der Familie
- dosierte soziale Verantwortlichkeiten
- Temperamentsmerkmale wie Flexibilität, Annäherungstendenz
- Soziabilität
- kognitive Kompetenzen, wie z. B. eine zumindest durchschnittliche Intelligenz
- Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstkonzept
- ein aktives und nicht nur reaktives oder vermeidendes Bewältigungsverhalten
- Erfahrungen der Sinnhaftigkeit und Struktur der eigenen Entwicklung

Fazit:

Es wird ersichtlich, dass neben der aktiven Auseinandersetzung mit der eigentlichen Herausforderung die soziale Einbettung und die Qualität im Umgang mit den eigenen, personenspezifischen Charaktermerkmalen eine wichtige Rolle spielen im Bewältigungsprozess und in der Ausbildung einer situationsbezogenen Resilienz. So kann auch das Konstrukt Resilienz als prozesshaftes, aktives Geschehen mit ausserordentlich vielen Variationsmöglichkeiten angesehen werden, der die oben beschriebene, sozialinteraktive Ausrichtung (vgl. Filipp/Aymanns, 2010) des Bewältigungsverhaltens innehält.

2.7 Familie und Behinderung

„Familie“ wird in dieser Arbeit als Lebensform von Erwachsenen mit einem oder mehreren Kindern verstanden. In der Schweiz bilden ca. 0,4 % (vgl. KVEB, 2011) der Kinder mit einer geistigen und/oder einer mehrfachen Behinderung mit einem Elternpaar bzw. einem Elternteil zusammen eine Familie. Obwohl die Mütter nachweislich die Hauptbetreuungspersonen sind, werden in der Forschung zunehmend auch Auswirkungen auf andere Familienmitglieder untersucht:

- Belastungen und Bedürfnisse einzelner Mitglieder – neben denen der Mütter auch die von Geschwistern und Vätern

- Individuelle und sozial bedingte Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen auf inner- und ausserfamiliäre Prozesse
- Zur Verfügung stehende Ressourcen und Kompetenzen (vgl. Thimm W. et al.,1997)

2.7.1 Belastungserleben und die Auswirkungen der Behinderung auf die Familien

Rüdiger Retzlaff, ein Autor, der sich eingehend mit der Thematik ‚Familie und Behinderung‘ auseinandergesetzt hat, wird im Folgenden mehrmals zitiert. Retzlaff legt empirische Befunde zum Belastungserleben und den Auswirkungen der Behinderung auf die Familien dar und befasst sich mit der Frage, was Familien hilft, um mit der Behinderung eines Kindes zurecht zu kommen.

Betroffene Familien sind erfahrungsgemäss über Jahre hinweg mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Die Anforderungen, die durch ein Kind mit einer Behinderung an die Eltern gestellt werden, variieren mit unterschiedlichen Faktoren. Die Situation verlangt eine familiäre Anpassung, die folgende Faktoren beinhaltet (vgl. Retzlaff, 2010, S. 38, zit. nach Rolland 1993):

- Auftreten, Verlauf und Prognose der Behinderung
- Merkmale der Behinderung (Schweregrad, spezifische Einschränkungen)
- Ungewissheit
- Phasen der Anpassung
- Phasen im Lebenszyklus
- Konfliktmuster
- Generationenübergreifende Erfahrungen mit Behinderungen und Krankheiten
- Balance von Stressoren und Ressourcen
- krankheitsbezogene Glaubenssysteme
- Kumulation von Belastungsereignissen

Nachfolgend gehen wir auf die genannten Faktoren noch detaillierter ein und verdeutlichen sie mit passenden Beispielen.

2.7.2 Diagnose ‚Behinderung‘

Die Diagnose Behinderung wird bei 50 Prozent der betroffenen Kinder erst im Alter von fünf bis sieben Jahren gestellt. Sie trifft die Eltern oftmals unvorbereitet und stellt für sie meistens einen existenziellen Einschnitt dar. Die Reaktionen können unterschiedlich ausfallen. Oft ist die Diagnose ein Schock für die Eltern und löst Trauer, Wut, Ängste, Schuldgefühle oder Depressionen aus. Die Eltern müssen sich vom Traum verabschieden, ein gesundes Kind mit einer unbeschwerten Kindheit zu haben und sich mit eingeschränkten Zukunftsperspektiven abfinden (vgl. Retzlaff, 2010, S. 44 – 46). Retzlaff beschreibt die Auswirkungen folgendermassen:

„Zentrale Annahmen über das Leben sind in Frage gestellt – insbesondere das Vertrauen, über das Leben bestimmen zu können. Der Mythos, dass schlimme Dinge nur anderswo passieren, ist erschüttert. Diese Reaktionen können zu hektischen Reaktionen, aber auch zu einem Gefühl der Lähmung führen“ (Retzlaff, 2010, S.44, zit. nach McDaniel et al.1997a).

Behinderungen können bereits vor der Geburt oder im Säuglingsalter diagnostiziert werden, aber auch akut auftreten, z. B. nach einem Unfall oder nach einer Hirnhautentzündung.

Entwicklungsbehinderungen oder Lernbeeinträchtigungen können sich aber auch erst allmählich manifestieren. Bei einer plötzlich auftretenden Behinderung kann die emotionale Belastung sehr hoch sein und eine rasche Aktivierung von Ressourcen erfordern. Bei einem schleichenden Verlauf besteht hingegen die Gefahr einer hohen Belastung, durch die Ungewissheit, über längere Zeit hinweg (vgl. Retzlaff, 2010, S. 39 – 43).

Die Ungewissheit kann darin bestehen, wann und worin sich die Behinderung bemerkbar macht und ob sie sich verändert, verschlechtert oder sogar lebensbedrohliche Formen annehmen wird (ebd.). Ein hohes Mass an Unsicherheit kann laut Retzlaff „den Anpassungsprozess und den Trauerprozess über enttäuschte Erwartungen und Hoffnungen gegenüber dem Kind beeinträchtigen“ (ebd.). Eine andauernde Unsicherheit, was die Diagnose betrifft, wird laut Retzlaff (2008) als stark belastend erlebt und kann es der Familie erschweren, klare Entscheidungen zu treffen. Die Diagnose einer Behinderung muss aber von den Eltern nicht als Enttäuschung wahrgenommen werden. Sie kann gemäss Retzlaff (2010) nach einer langen Zeit der Ungewissheit auch als Entlastung erlebt werden. Nun können sich die Eltern gezielt informieren und auf die Situation einstellen: „Damit sind wichtige Voraussetzungen für die Adaption und eine kognitive und affektive Neueinschätzung gegeben. Die Diagnosestellung befreit von einer mühsamen, aufwändigen, rastlosen Suche nach Antworten und entlastet möglicherweise von sinnlosem Förderstress“ (Retzlaff, 2010, S. 45).

Im Umgang einer Familie mit Behinderung unterscheidet Retzlaff (2010, S.43 – 48) drei Phasen der Anpassung:

a) Akute Anpassungsphase

Die Familie muss die ersten Anzeichen und Symptome einer Behinderung einordnen und sich auf diagnostische und therapeutische Massnahmen einstellen. Sie muss ausserdem lernen, mit der Behinderung und den damit einhergehenden Veränderungen und einer ungewissen Zukunftsperspektive zu leben. Ein hoher Stresspegel und ein grosser Handlungsdruck sind häufig auftretende Merkmale in dieser Phase.

b) Mittlere Anpassungsphase

In dieser Phase sind die Eltern dabei, ihre Lebenssituation neu zu bewerten. Häufig empfinden sie anfänglich Wut und Hilflosigkeit über die unveränderbare Situation. Manche Eltern hadern damit, dass sie ein Kind mit einer bleibenden Behinderung haben. Die meisten haben sich jedoch darauf eingerichtet, dass die Behinderung bestehen bleibt. Dieser anhaltende Umstand geht mit einer hohen Belastung der Eltern einher wie: Verlust von Privatsphäre, persönlicher Druck, Erschöpfung und finanzielle Nöte. Die Eltern machen zudem die Erfahrung von Trauer, Isolation, Schuld und Stigmatisierung. Es gibt Probleme mit Aussenstehenden, wie Dienstleistern und Versicherungen, aber auch innerhalb der Familie treten Konflikte mit Ehepartnern oder anderen Familienmitgliedern auf.

Zwischen den Mitgliedern einer Familie müssen Aufgaben und Verantwortlichkeiten neu geregelt werden. Die Strukturen in der Familie verändern sich.

c) Terminale Anpassungsphase

Die Eltern gelangen zu der Einsicht, die Behinderung und die damit verbundenen Einschränkungen anzunehmen. Sie akzeptieren die Veränderungen in ihrem Leben und erlangen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Dadurch sind die Voraussetzungen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung gegeben.

2.7.3 Erziehung eines Kindes mit Behinderung

Die Erziehung eines Kindes mit Behinderung stellt die Familie in der Regel vor eine unbekanntere Situation, die oft mit einer lebenslangen Aufgabe verbunden ist. Unter den gegebenen Bedingungen muss von einer erschwerten und benachteiligten Lebensführung von Familien mit einem Kind mit einer Behinderung, im Gegensatz zu anderen Familien, ausgegangen werden.

„Damit werden also die Eltern behinderter Kinder mit besonderen Anforderungen konfrontiert, mit denen sie umgehen müssen, Anforderungen, die ihre normalen Verhaltensweisen und Ressourcen übersteigen können“ (Jeltsch-Schudel, 1988, S. 46).

Die Benachteiligungen können laut Grit Wachtel (zit. n. Thimm, W. & Wachtel, G., 2002) wie folgt zusammengefasst werden:

- ökonomische Benachteiligung, behinderungsbedingte zusätzliche finanzielle Ausgaben
- Einschränkung sozialer Aktivitäten und Reduzierung sozialer Netzwerke
- erhebliche gesundheitliche sowie physische wie auch psychische Belastungen
- strukturell bedingte Benachteiligungen (fehlende Passung zwischen unübersichtlichen Hilfssystemen und Bedürfnissen der Familie)

Bach (zit. n. Jeltsch-Schudel, 1980, S. 89 – 94) nennt folgende kritische Phasen im Leben einer Familie mit einem Kind mit geistiger Behinderung:

- „Die Entdeckung der Behinderung durch die Umwelt
- Die Entdeckung der Behinderung durch das behinderte Kind selbst
- Die Entdeckung des Unverständnisses der weiteren Umwelt
- Die Entdeckung des Ausschlusses von den normalen Bildungschancen
- Die Entdeckung der verminderten Berufschancen des geistig behinderten Kindes“

Diese kritischen Phasen können Auslöser von Bewältigungstaktiken und -strategien sein. Sie lassen sich als kritische Lebensereignisse beschreiben, welche sich, wie bereits erwähnt, durch drei Aspekte auszeichnen: „Sie sind als raumzeitliche, punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufs innerhalb einer Lebensgeschichte eines Menschen zu sehen, stellen Stadien des relativen Ungleichgewichts dar und sind für die betroffene Person emotional nicht gleichgültig“ (Filipp, 1981, S. 24).

Die genannten drei Elemente charakterisieren somit kritische Momente, wie sie Familien mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung, in den nach Bach beschriebenen Lebensphasen, erleben können. Jeltsch-Schudel (1988, S. 45) umschreibt den Charakter der Ereignisse folgendermassen:

„Die Zeitpunkte, besonders der Wahrnehmung der Behinderung, der Einschulung und der Berufsfindung, sind raumzeitlich lokalisierbar. Stadien des Ungleichgewichts stellen sie insofern dar, als sie Unklarheiten, Fragen und Unsicherheiten in sich bergen. Die emotionale Nicht-Gleichgültigkeit der Betroffenen dürfte auf der Hand liegen.“

2.7.4 Einschulung in eine Heilpädagogische Institution als kritisches Lebensereignis

Wenn ein Kind eingeschult wird, bedeutet das für jede Familie eine Veränderung im Sinne eines normativen Ereignisses (siehe Pkt. 2.3). Soll das Kind jedoch in einer Sonderschule beschult werden, wird den Eltern eventuell in diesem Moment bewusst, dass ihr Kind wahrscheinlich nicht dieselben Bildungs- und Berufschancen haben wird, wie wenn es in der Regelschule Aufnahme fände. Ein Eintritt in eine Sonderschule bedeutet somit, dass dieser Übergang nicht mit der üblichen Einschulung und den damit verbundenen Anforderungen verglichen werden kann. Gemäss Fillipp/Aymanns (2010, S. 32) folgt daraus, dass dieser Übergang als non-normatives Ereignis bezeichnet werden kann.

Im Gegensatz zu Eltern, die schon bei der Geburt oder im frühen Kindesalter mit der Diagnose der geistigen Behinderung ihres Kindes konfrontiert wurden, also bis zum Schuleintritt vermutlich bereits einige Prozesse durchlaufen und sich auf eine Sonderbeschulung eingestellt haben, stehen andere Eltern, die in dieser Untersuchung befragt werden, vor einer unerwarteten Tatsache. Die Feststellung einer geistigen Behinderung erst im Schulalter, und der damit einhergehende ‘Schulwechsel’ in eine Heilpädagogische Schule, scheint Eltern unvorbereitet zu treffen. Die meisten Kinder, die aus der Regelschule in eine Heilpädagogische Institution wechseln müssen, haben die Diagnose einer geistigen Behinderung leichteren oder mittleren Schweregrads. Laut Retzlaff (2010, S. 40) kann der Umgang mit einem Kind mit einer Behinderung von mittlerem Schweregrad schwerer fallen, als bei einem Kind mit starken Beeinträchtigungen, denn je normaler ein Kind nach aussen wirkt, desto eher können sich Eltern unrealistischen Hoffnungen hingeben. Der Umstand, dass ihr Kind eine Sonderschule besuchen soll, löst bei vielen Eltern Ängste aus:

„Die Ängste der Eltern beziehen sich einerseits darauf, dass das Kind die Klasse verlassen muss, und andererseits befürchten sie eine negative Etikettierung ihrer Kinder. Öfters besteht auch Angst, dass dies – wenn der sonderpädagogische Förderbedarf einmal ausgesprochen sei – nicht mehr rückgängig gemacht werden könne und längerfristig einen Nachteil für die beruflichen Chancen der Schüler bedeute“ Klicpera (2003, S. 63).

Die Eltern werden mit ihrem Kind von der Umwelt bis zu einem gewissen Grad identifiziert. Es ist für sie oft schwierig, sich den Reaktionen, Vergleichen und Anschuldigungen etc. aus der Umwelt zu stellen. Hinzu kommt, dass die Eltern oft unversehens von einer grossen Schar von Fachleuten umgeben sind, die oft massiv in das Leben einer Familie eingreift (vgl. Jeltsch-Schudel, 1988, S. 64 – 66).

2.7.5 Voraussetzungen der Familien

Wie eine Familie mit Anforderungen umgeht, hängt stark von Erfahrungen, Überzeugungen und kulturellen Normen und Werten ab, die in einer Familie von Generation zu Generation weitergetragen werden.

a) Konfliktmuster in Familien

Wie Familienangehörige mit einer belastenden Situation umgehen, hängt, laut Retzlaff (2010, S. 54), stark von gängigen Mustern in der Familie ab. In einer Familie mit chronisch kranken oder behinderten Mitgliedern bestehe eine Neigung zur Harmonisierung, welche tendenziell zu Problemen mit konfliktbehafteten Entwicklungsschritten führe. „Wegen der hohen Dauerbelastung wirken Konflikte besonders bedrohlich, die Familie muss von Tag zu Tag auf einem hohen Level funktionieren und kann sich Unstimmigkeiten kaum erlauben“ Retzlaff, 2010, S. 54, zit. nach Perry et al. 1992).

b) Erfahrungen mit Behinderung und Sonderbeschulung

In Familien werden, im Zusammenhang mit Behinderung, unterschiedliche Muster von Generation zu Generation weitergegeben oder werden im Laufe eines Lebens aus Erfahrungen mit Krankheit, Verlust und Behinderung herangebildet. Vorerfahrungen können sich als Ressource oder als negative Hypothek äussern, z. B., dass Behinderung oder Krankheit zum Leben gehören oder aber als Strafe angesehen werden (vgl. Retzlaff, 2010, S. 56.). Im Zusammenhang mit einer Beschulung in einer heilpädagogischen Institution machen wir unterschiedliche Beobachtungen. Wir möchten hier zwei Beispiele aufführen: Ein Elternpaar, das selbst die Schulzeit in der heilpädagogischen Schule absolvierte und sich dort näher kennenlernte, äussert sich sehr positiv zu dieser Institution und der Beschulung ihrer Tochter in derselben. Ein anderes Paar steht der Sonderbeschulung ihres Kindes sehr skeptisch gegenüber, mit der Begründung, dass ihr Neffe mit dem Abschlusszeugnis der Heilpädagogischen Schule keine Lehrstelle fände. Eltern, deren zweites Kind in der heilpädagogischen Schule Aufnahme findet, haben nach unserer Erfahrung kleinere Widerstände, als solche, die noch nie mit dieser Institution in Kontakt standen. Diese Erfahrung äussern auch Lehrkräfte zur Motivation von Eltern auf eine Sonderbeschulung ihres Kindes: „Das einzige, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wenn zwei, drei Kinder schon in der Sonderschule sind. Oder die Grosseltern, Eltern schon in der Sonderschule waren. Es gibt so einzelne Familien, die dann sagen, ich kenne das schon und das ist so nett usw.“ (Klicpera, 2003, S. 67).

c) Gesundheitsbezogene Glaubenssysteme der Familie

Jede Familie hat unterschiedliche Weltanschauungen. So sind Überzeugungen und Vorstellungen zum Thema Krankheit und Behinderung jeder Familie eigen. Die Ursache oder die Beeinflussbarkeit einer Behinderung wird verschieden bewertet. Die Überzeugungen beeinflussen die Eltern dahingehend, was ihnen als sinnvolle Handlungsweise erscheint und bieten ein Erklärungsmodell für Erkrankungen in ihrer Familie (vgl. Retzlaff, 2010, S. 57).

Die Diagnose Behinderung löst, laut Retzlaff (2010, ebd.), bei vielen Eltern grosse Verunsicherung aus: „Das Grundvertrauen in den eigenen Körper, das Gefühl der Unversehrtheit und der

Unvergänglichkeit und das Vertrauen in die Kräfte des Schicksals sind zutiefst in Frage gestellt.“ Viele Eltern suchen nach Erklärungen oder dem Sinn der Behinderung. Ein Vater, der sich als überzeugter Christ bezeichnet, äusserte beispielsweise während eines Elterngesprächs den fatalistischen Gedanken, dass die Behinderung seines Sohnes der Wille Gottes sei. Er habe keine grosse Hoffnung auf Genesung, er bete aber doch täglich für seinen Knaben.

d) Soziokultureller Kontext

Kulturelle Normen und Werte schlagen sich ebenfalls auf die Haltung einer Familie gegenüber einer Behinderung nieder und äussern sich im Umgang mit einem Kind mit einer Behinderung (vgl. Retzlaff, 2010, S.58). „Familien mit ausgeprägten internen Kontrollüberzeugungen und Leistungsstreben tun sich mit der Annahme einer geistigen Behinderung eines Kindes schwerer als Familien, die ohnehin mit Lebenswidrigkeiten zu kämpfen haben. (...) Manche soziokulturellen Gruppen sehen Behinderung als Makel an oder werten die Annahme von Hilfe als Schwäche“ (ebd.).

Wir haben festgestellt, dass in unseren Institutionen zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (in der HPS Toggenburg 18 von 56, HPS St.Gallen 69 von 104) beschult werden. In der Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen Kulturkreisen treten Konflikte auf, die nach unserer Einschätzung mit kulturell geprägten Überzeugungen zusammenhängen können. Diesem Kontextfaktor werden wir in der Analyse der Interviews Rechnung tragen.

Fazit:

Obwohl unter den oben genannten Aspekten der 'Schulwechsel' in eine Sonderschule als kritisches Lebensereignis, das Bewältigungsprozesse in Gang setzt, bezeichnet werden kann, ist es nicht zwingend, dass dieses Ereignis auch zu Bewältigungsproblemen führen muss. Die Bewertung einer Situation hängt von subjektiven Erfahrungen und der subjektiven Einschätzung der Betroffenen ab und kann (vgl. Jeltsch-Schudel, S. 61) nicht allgemein begründet werden. „Der Umgang der Familien mit dieser Situation variiert in Abhängigkeit von soziostrukturellen Variablen, spezifischen Unterstützungsbedürfnissen sowie übergreifenden Problemlagen. Infolge von negativen psychischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen kann sich das psychische Wohlbefinden der Familie bis zu einem chronischen Notzustand verändern“ (Grit Wachtel zit. n. Beck, 2002).

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Die nachfolgend aufgeführte Auswahl an Literatur zum Thema „Bewältigung und kritische Lebensereignisse“ soll dazu dienen, das empirisch gesammelte Material entsprechend der Fragestellung zu sortieren und zu analysieren. Dazu erläutern wir drei Modelle, fassen deren Inhalte im Anschluss zusammen und diskutieren ihre Bedeutung in Bezug auf unsere Fragestellung.

Als Basis zur Analyse kritischer Lebensereignisse und Lebenskrisen stellen wir im Rahmen der vorliegenden Arbeit das heuristische Modell nach Philipp/Aymanns (2010) vor. Dieses Modell ist stark auf eine Einordnung und Orientierung im Bewältigungsprozess ausgerichtet. Es ermöglicht eine umfassende Darstellung kritischer Ereignisse oder Lebenskrisen unter Berücksichtigung bedeutsamer Faktoren, die in einer kritischen Lebensphase wirksam sind. Neben dem heuristischen Modell werden

entsprechend Filipp/Aymanns (2010) die „Bewältigung als mentales Geschehen“ sowie die „Bewältigung als sozial-interaktives Geschehen“ dargestellt und erläutert.

Als Ergänzung zu diesem Modell werden das Spiralphasen–Modell nach Schuchardt und das Transaktionale Stresskonzept nach Lazarus hinzu gezogen. Das Spiralphasenmodell nach Schuchardt ermöglicht die Darstellung kritischer Lebensereignisse als Spirale. Diese Spirale besteht aus verschiedenen Phasen, die nacheinander oder parallel durchlaufen werden müssen. Das Durchlaufen dieser Phasen dient der Bewältigung eines kritischen Ereignisses und der Annahme der daraus resultierenden Auswirkungen.

Das Transaktionale Stresskonzept nach Lazarus verdeutlicht, wie psychischer Stress erlebt und bewertet wird und welchen Einfluss diese subjektiven Einschätzungen auf die weiteren Bewältigungsstrategien und Handlungsweisen haben. Dabei werden soziale Aspekte in die Analyse einbezogen.

Das Hinzuziehen unterschiedlicher Modelle soll dazu beitragen, eine möglichst differenzierte und detaillierte Darstellung des individuellen Standpunktes in der persönlichen Bewältigung sowie des Bewältigungsverhaltens und der damit einhergehenden Befindlichkeit der befragten Personen zu gewinnen.

3.1 Das heuristische Analysemodell nach Filipp/Aymanns

Kritische Lebensereignisse können eine „stresstheoretische wie eine entwicklungspsychologische Akzentuierung erfahren“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 51). Dies heisst, dass kritische Lebensereignisse einerseits als Stress empfunden werden, andererseits entsteht die Belastungswirkung unter anderem durch den individuellen „lebensgeschichtlichen Kontext“ (2010, S. 51). Daraus wird ersichtlich, dass „kritisch“ ein „relationaler“ Begriff ist. (ebd.) Mit Hilfe des heuristischen Analysemodells nach Filipp/Aymanns soll genau diese Relationalität zwischen vorliegenden Bedingungen und Merkmalen dargestellt werden.

3.1.1 Bedingungen für ein Ereignis

Mit dem heuristischen Analysemodell nach Filipp/Aymanns (ebd.) wird der „Zeitraum“, worin der Eintritt jedes einzelnen Ereignisses als eine bestimmte Variante der Lebenserfahrung betrachtet wird, dargestellt. Jedes Ereignis kann dabei Folge und aber auch Voraussetzung eines weiteren Ereignisses und dessen Empfinden darstellen.

Somit werden „Zeit in einem erweitertem Begriffsverständnis und Kontext“ (2010, S. 52) zu den Kernbegriffen der „entwicklungspsychologisch inspirierten Lebensereignisforschung“ (ebd.).

Diese Betrachtungsweise schliesst nach Filipp/Aymanns „die distalen und proximalen Bedingungsfaktoren ein“ (ebd.). Diese Faktoren können sowohl den Eintritt eines bestimmten Lebensereignisses begünstigen wie aber auch die Wirkung desgleichen beeinflussen. Die Wirkung eines Ereignisses ergibt sich dabei daraus, wie ein Ereignis gedeutet wird, wie die betroffene Person

sich mit einem Ereignis auseinandersetzt und welche Reaktionen darauf folgen. Als distaler Faktor beispielsweise kann der sozioökonomische Status einer Person bezeichnet werden. Dieser schließt „formale Bildung und Schulabschluss, Ausbildung und Studium, Beruf und Einkommen, Besitz von Kulturgütern (häufig erfasst über den Besitz von Büchern), kulturelle Praxis: Besuche in Theatern und Museen, Wohnort und Eigentumsverhältnisse, Liquidität und Kreditwürdigkeit“ mit ein. (Wikipedia) Als proximale Faktoren können Einflussfaktoren bezeichnet werden, die eine direkte und unmittelbare Wirkung auf ein Verhalten oder ein Symptom haben, wie Geschlecht, Alter, materielle Lage oder soziale Einbindung. Nachfolgend wird das heuristische Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse dargestellt, wobei dieses gegenüber der Originalfassung (vgl. Filipp, 1995) leicht modifiziert wurde.

3.1.2 Merkmale eines Ereignisses

Die **Antezedenzmerkmale** beinhalten alle Erfahrungen mit kritischen Lebensereignissen und deren Bewältigung, die einem kritischen Ereignis vorausgelaufen sind. Zu diesen vorauslaufenden Merkmalen gehören die vorgängige Lebensgeschichte der betroffenen Person, die vorgängige Konfrontation mit Lebensereignissen und die Art und die Qualität der Bewältigung derselben. Sofern kritische Lebensereignisse vorhersehbar sind und somit ‚normativen‘ Charakter haben, zielen antizipatorische Sozialisationsprozesse darauf ab, die Person auf ein bevorstehendes Lebensereignis vorzubereiten. So gibt es beispielsweise Kurse für werdende Mütter oder es werden Massnahmen für den bevorstehenden Ruhezustand getroffen. (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 9 – 54)

Zu den **Personenmerkmalen** gehören die physische und psychische Konstitution einer betroffenen Person zum Zeitpunkt des Eintritts eines kritischen Ereignisses. Personenmerkmale sind für die Auseinandersetzung und Bewältigung des Ereignisses potentiell von Bedeutung. Sie bezeichnen personenspezifische Bedingungen, welche für den Eintritt, für die subjektive Wahrnehmung und die Interpretation des Ereignisses aus der Sicht der betroffenen Person verantwortlich sind. Die Personenmerkmale und die nachfolgend erläuterten Kontextmerkmale beeinflussen in ihrem Zusammenspiel die Art der unmittelbaren Reaktion, die eine betroffene Person auf ein Ereignis zeigt (ebd.).

Kontextmerkmale bezeichnen die soziale und dingliche Umwelt einer betroffenen Person. Sie stellen neben den Personenmerkmalen potentiell bedeutsame Faktoren dar, „die den Eintritt bestimmter kritischer Ereignisse befördern oder auslösen können (self-made disasters)“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 54). Ebenfalls beeinflussen sie im Zusammenspiel mit den Personenmerkmalen die Deutung eines Ereignisses und somit die Art der unmittelbaren Reaktion, die auf diese bestimmte Ereignis folgen. In der Analyse von kritischen Lebensereignissen, lassen sich unter Einbezug von Kontextmerkmalen Vorhersagen dazu machen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Ereignisse eintreten werden. So wie die Personenmerkmale beeinflussen auch die Kontextmerkmale die Ereignismerkmale direkt.

Mit **Ereignismerkmalen** werden subjektive und objektive Merkmale eines kritischen Lebensereignisses, die eine Zäsur in der Person-Umwelt-Passung darstellen, bezeichnet. Mit subjektiven Ereignismerkmalen werden die persönliche Wahrnehmung und Einschätzung des

Ereignisses bezeichnet. Die objektiven Ereignismerkmale bezeichnen zeitliche Merkmale, wie der Zeitpunkt des Eintreffens eines Ereignisses, die Lokalisierung oder die Dauer des Ereignisses.

Dabei werden auf der Grundlage individuell-subjektiver Konsensbildung im Zusammenhang mit einem unterschiedlichen Mass an ereignisspezifischem Vorwissen objektivierte Ereignismerkmale klassifiziert. Die Einschätzung von Ereignissen basiert demzufolge nicht zwingend auf der eigenen Erfahrung mit diesen Ereignissen (ebd.). Die Ereignismerkmale beeinflussen die unmittelbaren Reaktionen direkt.

3.1.3 Unmittelbare Reaktionen auf ein Ereignis

Die unmittelbaren Reaktionen auf ein bestimmtes Ereignis schliessen physiologische Veränderungen (Krankheit, Depression usw.), negative Emotionen (Trauer, Aggression usw.) unterschiedlichster Art sowie spontane Deutungsversuche des Geschehens mit ein. Diese unmittelbaren Reaktionen stehen in wechselseitiger Interaktion und Rückkoppelung zueinander und zur betroffenen Person. Zudem beeinflussen sie direkt die Art des Bewältigungsverhaltens.

3.1.4 Art des Bewältigungsverhaltens der betroffenen Person

Formen des Bewältigungsverhaltens schliessen automatische, unwillkürliche Reaktionen ebenso wie reflexive, absichtsvolle Bewältigungsversuche ein. Sie können auf aktionalen, intrapsychischen oder interpersonellen Ebenen erkennbar werden und bilden dabei je eine spezifische Konfiguration.

Personen- und Kontextmerkmale beeinflussen in ihrem Zusammenspiel als Ressourcen und Vulnerabilitäten respektive als Schutz- und Risikofaktoren das Bewältigungsverhalten sowie das Bewältigungsgeschehen und entscheiden somit auch über den Bewältigungserfolg.

Das Bewältigungsgeschehen weist grundsätzlich eine spezifische Dynamik mit unterschiedlicher zeitlicher Erstreckung auf. Diesen interaktiven, und durch Rückkopplung gekennzeichneten Prozess zeichnet aus, dass er ergebnisoffen ist (ebd.).

3.1.5 Folgen eines Ereignisses

Die Folgen eines Ereignisses lassen sich in personenseitige und kontextseitige Folgen unterscheiden. Dabei lassen sie sich an der betroffenen Person und/oder ihres Lebenskontextes abbilden und bemessen sich danach, inwieweit der betroffenen Person eine Neuorganisation des Passungsgefüges mit ihrer Umwelt gelungen ist.

Abb. 1: Heuristisches Analysemodell nach Filpp/Aymanns (2010)

3.1.6 Krisenbewältigung nach Filipp/Aymanns

Filipp/Aymanns (2010) beschreiben Aspekte der Bewältigung eines kritischen Ereignisses und unterteilen dabei den Prozess der Bewältigung in zwei dominierende Kategorien. Einerseits wird die „Bewältigung als mentales Geschehen“, andererseits die „Bewältigung als sozial-interaktives Geschehen“ dargestellt und erläutert. Des Weiteren reflektieren Filipp/Aymanns den Prozess der Bewältigung unter Einbezug des Aspektes der Resilienz. Ihr Konzept stellt Wechselwirkungsprozesse von Risiko- und Schutzfaktoren dar und betont die Bedeutung von „Prävention“ und der damit einhergehenden Unterstützung und Förderung individueller Schutz- und Resilienzfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 56)

3.1.6.1 Bewältigung als mentales Geschehen

In den folgenden acht Punkten wird der Bewältigungsprozess als mentale Auseinandersetzung mit einem kritischen Ereignis beschrieben.

a) Aufmerksamkeitssteuerung im Umgang mit schlimmen Nachrichten

Im Zentrum des Bewältigungsgeschehens steht immer, wie es Menschen gelingt, im Angesicht kritischer Ereignisse sich den Nachrichten zu stellen. Geht man auf die veränderte Realität offensiv zu oder versucht man ihr aus dem Weg zu gehen und sie aus dem Bewusstsein fernzuhalten?

Bewältigungsreaktionen unterscheiden sich dahingehend, inwieweit die Person ihre Aufmerksamkeit auf die Quelle der Belastung zu richten oder inwieweit sie selektiv unaufmerksam ist und belastende Elemente der Realität ausblendet (vgl. Filipp / Aymanns, 2010, S. 150).

b) Bewältigung durch repetitives Denken

Repetitives Denken tritt im Umgang mit kritischen Lebensereignissen in unterschiedlichen Formen auf, wie beispielsweise das „Ruminative Denken“. (Filipp/Aymanns, 2010, S. 157), mit dem „brooding“ oder „reflecting“, als Variante des ruminativen oder „grüblerischen“ Denkens. Insgesamt kann repetitives Denken als adaptiv oder maladaptiv auf die Bewältigung eines Ereignisses bezeichnet werden. Insgesamt kann das repetitive Denken in der Bewältigung als bedeutungsvoll für die Selbst- und Emotionsregulation angesehen werden, denn: „Und wenn es ganz im Sinne einer „handlungsorientierten“ Facette zentriert ist, um Wege aus der Krise oder gar um so etwas wie „Wachstum“ zu finden, dann kommen die Betroffenen gerade durch repetitives Denken einem besseren Leben näher.“ (Filipp/Aymanns, zit. n. Kuhl/Baumann, 2000, S. 162)

c) Bewältigung durch komparatives Denken

Komparative Prozesse lassen sich in mindestens vier Varianten beobachten. Da gibt es inhaltlich unterschiedliche soziale Vergleiche, temporale Vergleiche, Vergleiche mit hypothetischen Welten oder Vergleiche mit Soll-Setzungen (ebd. S. 163).

Zusammenfassend beinhaltet Bewältigungsverhalten „interpretative Prozesse, mittels derer die neue Realität in spezifischer Weise (re-)konstruiert, gedeutet und bewertet und in eine interpretative Realität transformiert wird. In diesem Zusammenhang werden soziale und temporale Vergleiche oder

Vergleiche mit hypothetischen Welten sowie Soll-Setzungen zuweilen immer wieder neu kalibriert.
(ebd. S. 163)

d) Bewältigung als Suche nach Antworten auf das „Warum?“ und „Wozu?“

Im Prozess der Bewältigung geht es darum, das Geschehene zu verstehen. Dazu müssen sich die Betroffenen erst einmal fragen: „Was ist passiert?“ und „Wie ist es passiert?“ Dabei handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen dem Nicht-wahrhaben-Wollen des Geschehenen und der Realität des Geschehenen, die sich wieder und wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit drängt. Dies verdeutlicht, dass der Mensch danach strebt, bedeutsame Ereignisse in seinem Leben auf einen Zufall zurückzuführen, wobei nach Deutung, nach einem Sinn gesucht wird, die dazu dienen, das Ereignis zu verstehen. „Kurzum: Erklärung beschleunigt Erholung!“ (ebd, S. 175)

e) Bewältigung als Konsistenzsicherung und Verteidigung des Selbst

Die Frage nach dem „Wozu“ offenbart im Prozess der Bewältigung nicht zwingend neue oder veränderte An- und Aussichten. Im Gegenteil, Menschen streben im Umgang mit kritischen Lebensereignissen auch danach, den „Status quo ante“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 186), den ursprünglichen, vorherigen, derzeit jedoch nicht bestehenden Zustand zu bewahren oder irgendwie wiederherzustellen. (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 186). Denn gerade in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit ist das Bedürfnis nach Altem und Bewährtem, das Schutz, Sicherheit und Geborgenheit gibt, besonders stark. Der Mensch neigt angesichts von Bedrohung und Verlust zu „konservierenden“ Strategien, indem er versucht, an vielem festzuhalten, was das Leben bislang begleitet oder ausgemacht hat. „Kurzum: Menschen suchen nach Kontinuität inmitten all der Diskontinuität.“ (Filipp/Aymanns, zit. n. Bauer/Bonanno, 2001, S. 186)

f) Bewältigung als Abschied von unerreichbaren Zielen und „falschen“ Hoffnungen

Kritische Lebensereignisse sind dadurch mit dem Zielsystem verknüpft, da sie den Weg zu „hochvalenten“ Zielen (ebd., S. 191) blockieren und den Menschen darüber belehren, was im Leben nicht mehr machbar und was unwiderruflich verloren scheint. Des Weiteren gehen kritische Ereignisse damit einher, dass der Mensch seine Ziele aus den Augen verliert und selbstregulatorische Prozesse extrem behindert werden. Dies heisst, dass der Blick nicht mehr auf wünschenswerte Zustände in der Zukunft, sondern auf den momentan vorherrschenden negativen Zustand und die auslösenden Umstände gerichtet ist. Die Ablösung von einem blockierten Ziel wird von vielen „Randbedingungen“ (ebd., S. 193) beeinflusst. Diese so genannte akkommodative Regulation braucht Zeit und wird schwieriger, wenn das blockierte Ziel eine hohe subjektive Bedeutung hat und der Mensch anfänglich sehr zuversichtlich war, das Ziel auch erreichen zu können. Die Ablösung von einem blockierten Ziel wird von inhaltlich zu unterscheidenden Faktoren beeinflusst. Eine dispositionelle Tendenz zu „flexibler Zielanpassung“ beispielsweise (Filipp/Aymanns, zitiert nach Brandtstädter/Renner, S. 193) erleichtert im Gegensatz zur Tendenz zur „hartnäckigen Zielverfolgung“ (ebd.) die Ablösung von einem blockierten Ziel und der mit einem blockierten Ziel einhergehenden negativen Emotionen oder hohen emotionalen Belastung.

g) Bewältigung als Unterdrückung negativer Gefühle und Gedanken

Neben dem Erkennen und Verstehen der neuen Realität, die durch den Eintritt eines kritischen Lebensereignisses geschaffen wird, versucht der Mensch die negativen Aspekte des Ereignisses „in den Griff“ zu bekommen. Dazu gehört die Regulierung negativer Wahrnehmungen, was bewusst oder unbewusst dafür eingesetzt wird, um negative Emotionen in ihrer Intensität zu mindern, zu unterdrücken, nicht sichtbar werden zu lassen oder gar zu „maskieren“ (ebd., S. 199), sie in andere positivere Emotionszustände zu überführen oder ihre unerwünschten Folgen zu begrenzen. Diese Kontrolle negativer Emotionen ist als Variante von Bewältigungsverhalten bedeutsam. Grundsätzlich ist aber, dass das Unterdrücken und Zurückhalten von negativen Gedanken und Gefühlen schädlich für die Gesundheit ist und deshalb durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem kritischen Lebensereignis vermieden werden soll.

h) Bewältigung durch „expressives Schreiben“

Der Einfluss des expressiven Schreibens, als Mittel zur kognitiven Strukturierung des Geschehens und zur Ordnung der Gedanken und Gefühle, auf den Prozess der Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses variiert stark und ist von unterschiedlichen personellen und situationsbedingten Faktoren abhängig. Ein personeller Faktor ist beispielsweise die individuell Möglichkeit, sich intellektuell und reflektierend mit einem Inhalt auseinandersetzen zu können. Als situationsbedingter Faktor können die zur Verfügung stehenden medizinischen Möglichkeiten und Unterstützungen angesehen werden. (ebd., S. 207)

3.1.6.2 Bewältigung als sozial-interaktives Geschehen

Das Bewältigungsgeschehen ist ein dynamischer Prozess, was nicht nur durch den Aspekt der Zeit, sondern auch dadurch bestätigt wird, dass Bewältigung fast immer in einem sozialen Austauschgefüge stattfindet. Dieses Geschehen zeigt sich wiederum in verschiedenen Facetten, welche im Folgenden dargestellt werden. Dabei wird erläutert, dass soziale Einbindung sowohl Ressourcen wie auch Risiken miteinschliessen kann.

a) Suche nach sozialer Nähe und Anschluss

In Zeiten von Bedrohung, Belastung und Verlust erfolgt nach Filipp/Aymanns die Suche nach sozialer Nähe und Anschluss höchst „selektiv“ (2010, S. 217). Dabei zeigen betroffene Menschen eine „klare Präferenz“ (ebd.) für den Kontakt zu Gleichgesinnten (Filipp/Aymanns, zitiert nach Strachmann&Schimmel, 2010, S. 217). Indem das soziale Umfeld, in seiner Stützfunktion, Schutz und Sicherheit, ein „offenes Ohr“ und in vielfältiger Weise Hilfe bieten kann, trägt es massgeblich zu einer erfolgreichen Bewältigung des jeweils belastenden Ereignisses bei. Grundsätzlich muss aber die betroffene Person in der Lage sein, ihr Leid und ihre Unterstützungsbedürftigkeit zu signalisieren und um Zuwendung zu bitten. Dies kann unterschiedlich gut gelingen, wobei aus dem Nichtgelingen, eine Quelle der Belastung entstehen kann. (ebd. S. 213)

b) Mobilisierung sozialer Unterstützung und das Teilen des Leids

Die wesentliche Dimension, entlang derer die Mobilisierung sozialer Unterstützung beschrieben werden kann, ist die der „Direktheit“ (ebd. S. 219). Mobilisierungsversuche können von klar formulierten, verbal vermittelten Hilfeappellen, über mündliche Schilderungen der Belastungssituation und/oder der eigenen Gefühle bis hin zu nonverbal geäußerten „Hilferufen“ reichen. Selbstredend kann weiter dahingehend differenziert werden, wie detailliert sie sind, in welchem Mass innere Zustände und subjektive Sichtweisen offenbart werden und welche Details im Vordergrund stehen oder wie die betroffene Person das Problem darstellt. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Menschen nicht immer in spontaner Weise Hilfe und Unterstützung leisten, was damit zusammenhängt, dass die Bedürftigkeit einer Person nicht bekannt oder ersichtlich ist. Grundsätzlich suchen Menschen in Belastungssituationen „empathische Zuwendung“ und das „Gefühl der Zugehörigkeit, sie suchen Hilfe und Unterstützung, Trost, einen Rat oder auch Klärung. Im subjektiven Erleben stellt sich das Sprechen über die eigenen Gefühle als entlastend dar und als eine Hilfe bei der Bewältigung des Geschehens.“ (Filipp/Aymanns, zit.n. Zech&Rimé, 2010, S. 222

c) Gemeinsames Leid: Bewältigungsverhalten in Familien und Paarbeziehungen

Grundsätzlich tangiert in einer Paarbeziehung eine hohe Stressbelastung des Partners auch den anderen, weil dieser meist die primäre Ansprechperson in der Suche nach Halt und Unterstützung ist. Zudem sind Paarsysteme durch gemeinsame Ziele, Anliegen und Aufgaben miteinander verbunden, deren Verfolgung und Bearbeitung durch den Eintritt belastender Ereignisse gefährdet sein kann. Hier zeichnet sich Bewältigungsverhalten dadurch aus, dass die betroffenen PartnerInnen über das belastende Ereignis und über ihre damit verbundenen Gedanken und Gefühle sowie über ihre jeweiligen individuellen Bewältigungsanstrengungen kommunizieren. Der kommunikative Austausch mag unterschiedlich gut gelingen: „Was A auf direkte oder indirekte Weise äussert, muss von B gedeutet und verstanden werden, wobei solche Deutungsversuche nicht frei sind von Bs Annahmen darüber, wodurch das jeweilige belastende Ereignis ausgelöst oder verursacht wurde, wer ggf. dafür verantwortlich zu machen ist resp. wessen Kontrolle das Ereignis potentiell unterliegt.“(ebd. S. 228)

d) Bewältigung durch Hilfehandeln für andere

Hilfehandeln kann als eine Variante des Bewältigungsverhaltens und als „Strategie der Emotionsregulation“ (ebd. 234) angesehen werden. Nach Midlarsky gibt es fünf Argumente dafür, dass Hilfehandeln auch den Umgang mit kritischen Lebensereignissen erleichtern kann. Diese wären:

- anderen zu helfen lenkt von den eigenen Schwierigkeiten ab und kann so eher zu Erholung beitragen, als wenn die Aufmerksamkeit in Zeiten hoher Belastung auf die eigene Person gerichtet bleibt.
- Hilfehandeln trägt dazu bei, dem eigenen Leben Bedeutung zu verleihen und Gefühlen der Nutzlosigkeit vorzubeugen.
- Hilfehandeln offenbart, welche Kompetenzen und Kräfte (noch) in einem stecken, und diese Selbstwirksamkeit mag sogar auf andere Selbstdomänen (z.B. eigene Bewältigungskompetenz) generalisierend und das Selbstwertgefühl stabilisierend wirken.

- Hilfehandeln kann als aktives Tun positive Rückwirkungen auf die emotionale Gestimmtheit haben und so negativem Affekt entgegenwirken.
- Hilfehandeln begünstigt die soziale Einbindung, indem es mit dem Erleben von Solidarität und einem Wir-Gefühl verbunden ist; insofern kann es auch vor Einsamkeit schützen.

e) Das soziale Umfeld als Bewältigungsressource

Es kann davon ausgegangen werden, dass sechs Grundbedürfnisse durch soziale Beziehungen oder durch soziale Unterstützung erfüllt werden können. Diese sind:

- Das Bedürfnis nach einer engen Bindung, die ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.
- Das Bedürfnis nach sozialer Integration, die die Kommunikation mit Gleichgesinnten, zumeist Freunden, ermöglicht und die Voraussetzung für die Teilhabe am sozialen Leben ist.
- Das Bedürfnis, für andere Menschen sorgen zu können (wie es sich z. B. in Eltern-Kind-Beziehungen ausdrückt).
- Das Bedürfnis, sich der eigenen Bedeutsamkeit sicher zu sein.
- Das Bedürfnis nach Verlässlichkeit in sozialen Beziehungen.
- Das Bedürfnis nach Orientierung.

Für die Lösung von Alltagsproblemen gelten die schwachen, eher unpersönlichen Beziehungen zu Nachbarn oder entfernten Bekannten mit ihrer Vermittlung praktischer Informationen und Anleitungen, eher als hilfreich. Freundschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen dienen hingegen eher dem Austausch emotionaler Unterstützung. Die soziale Einbindung in soziale Netzwerke, der Kontakt zu „Gleichgesinnten“, stellt ebenfalls eine Form der sozialen Unterstützung dar.

Insgesamt ist soziale Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen abhängig von soziokulturellen Kontextvariablen. Der kulturelle Kontext bestimmt, welche Normen den Austausch sozialer Unterstützung regulieren. Der Beziehungskontext bestimmt, was erwartet werden darf. Und der Entwicklungskontext bestimmt, wie sich die Unterstützung über die Lebensspanne wandeln kann.

3.1.6.3 Risiken sozialer Einbindung

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen, die auf soziale Unterstützung bauen können, mit Belastungen durch kritische Lebensereignisse besser umgehen können, als diejenigen, denen das soziale Umfeld keinen Rückhalt bietet. Manche Betroffene, welche in ein nicht interessiertes, nicht bereitwilliges oder wenig sensibles soziales Umfeld eingebettet sind, sind einem Risiko im Bewältigungsprozess ausgesetzt. Des Weiteren kann soziale „Unterstützung“ (ebd., S. 258) schädlich sein, wenn sie die Unterstützungsbedürfnisse, Bewältigungsaufgaben oder die personalen Voraussetzungen des Empfängers nicht berücksichtigt. Grundsätzlich ist die richtige Dosierung von Unterstützungsleistungen wichtig. Denn in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen kommt es auf die richtige Passung zwischen individuellen Unterstützungsbedürfnissen und sozialen Unterstützungsangeboten an. „Angesichts der Wirkmacht, die von guter Unterstützung ausgeht, überrascht es nicht, dass der Gradmesser für die Güte von engen Beziehungen darin liegt, inwieweit

die Betroffenen sich in ihnen gestützt und getragen sehen“ (ebd., S. 265), was dafür spricht, dass die Qualität der Unterstützung subjektiv, unter Einbezug der individuellen Wahrnehmung, gemessen wird.

3.1.6.4 Personale Ressourcen und Risiken im Bewältigungsgeschehen

Als Risikofaktoren lassen sich im Bereich der Bewältigung kritischer Lebensereignisse solche psychischen und körperlichen Faktoren betrachten, die die effektive Bewältigung erschweren, die negativen Wirkungen kritischer Lebensereignisse maximieren und damit das weitere Leben der betroffenen Person destabilisieren. Diese Faktoren können sowohl in der Person selbst wie auch in ihren äusseren Lebensbedingungen liegen. Demgegenüber stehen Schutzfaktoren, so genannte Ressourcen, die geeignet sind, körperliche und psychische Gesundheit einer Person zu fördern respektive diese im Falle einer Bedrohung zu schützen oder zu verteidigen. Grundsätzlich lassen sich „Schutzfaktoren nur relational zu den Anforderungen und Belastungen bestimmen“ (ebd., S. 268).

Vulnerabilitätsfaktoren hingegen lassen sich nur am Individuum festmachen. Hierbei werden biologische Vulnerabilitäten (genetische Prädisposition) von psychischen Vulnerabilitäten, als Folge traumatischer Erfahrungen, unterschieden. Vulnerabilitätsfaktoren stellen Bedingungen dar, die in der Konfrontation mit besonderen Belastungen wirksam werden und aufzeigen, wie eine Person mit einem kritischen Ereignis umzugehen weiss.

Die nachfolgende Darstellung soll aufzeigen, dass Risiko- und Schutzfaktoren unter Einbezug der Vulnerabilitätsfaktoren „ambivalenter“ Natur sind und im Prozess der Bewältigung entsprechend als Ressource oder als Risiko wirken können.

Phänomen: Religiosität und Spiritualität

Ressource	Risiko
<p>Religion und eine damit einhergehende Religiosität oder Spiritualität stellen mit existentiellen Fragen nach dem Sinn des Lebens oder mit der Frage, was nach dem Tod kommt, zumeist einfache und leicht zugängliche Deutungsangebote oder Deutungsmuster zur Verfügung, die für die Bewältigung kritischer Lebensereignisse hilfreich sein können. (ebd., S. 271 – 272)</p>	<p>Es besteht die Gefahr, dass eher religiöse Menschen in der Auseinandersetzung mit einem kritischen Lebensereignis Konflikte und Glaubenszweifel entwickeln können, da eine existentielle Krise als „ungerecht“ (ebd., S. 273) oder gar als Strafe angesehen werden kann. Dies macht die betroffene Person zusätzlich verwundbar.</p>

Phänomen: Optimismus

Ressource	Risiko
Eine optimistische Lebensauffassung, in der Gegebenheiten von der positiven Seite gesehen werden, ermöglicht das Denken von „es wird schon gut gehen“, was sich auf die Gesundheit sowie auf emotionale Belastung im Sinne einer Ressource auswirkt. Grundsätzlich ist das Denken geprägt von Zuversicht und einer positiven Grundhaltung dem Leben gegenüber (ebd., S. 274).	Ausgeprägter Optimismus kann angesichts kritischer Lebensereignisse auch einen defensiven Charakter annehmen, der sich darin äussert, dass das Ausmass einer Krise geleugnet wird. Leugnung verhindert eine aktive Auseinandersetzung mit der vorherrschenden Situation, was Grundlage für eine gelingende Bewältigung ist (ebd., S. 277).

Phänomen: Pessimismus

Ressource	Risiko
Durch eine eher pessimistische Einstellung zu einer Gegebenheit kann eine betroffene Person sich emotional vor Enttäuschungen schützen, da die Erwartungshaltung bezüglich des Verlaufs eher negativ bewertet wird (ebd., S. 280).	Bei einer pessimistischen Lebensauffassung, in der Gegebenheiten von der negativen Seite gesehen werden, besteht die Gefahr, dass die negative Einstellung zu bestimmten Gegebenheiten den Blick in die Zukunft negativ färbt, ohne dass dies objektiv nötig wäre. Dies kann sich auf den Verlauf des Bewältigungsprozesses negativ sowohl auf psychische, wie auch auf physische Merkmale im Sinne eines Risikos auswirken (ebd., S. 277).

Phänomen: Hoffnung und Hoffnungslosigkeit

Ressource	Risiko
Hoffnung im Angesicht verschlechterter Lebensbedingungen aufrechterhalten zu können bedeutet, dass die betroffene Person Ziele nicht aufgegeben hat und wünschenswerte Zustände oder Ereignisse nicht an Bedeutung verloren haben. Persönliche Ziele, die unbedingt noch erreicht werden wollen, geben „Energie und Stärke“ (ebd., S. 281).	Vom zunehmenden Mass der Unkontrollierbarkeit einer Situation und somit auch der persönlichen Zielerreichung hängt das Mass der Hoffnungslosigkeit ab. Mit Eintreten der Hoffnungslosigkeit verliert die betroffene Person zunehmend die persönlichen Ziele. „Apathie und resignativ reduzierte Vorstellungen dessen, was das Leben noch wird bieten können, sind konstitutiv für Hoffnungslosigkeit“ (ebd., S. 282).

Phänomen: Widerstandskraft und Kontrollüberzeugungen

Ressource	Risiko
<p>Widerstandskraft wird mit dem Glauben an die Bedeutung und den Wert der eigenen Person genährt, mit der Überzeugung personaler Kontrolle und mit der Einstellung, dass Veränderungen nicht zwingend mit „Instabilität“ des Lebens gleichzusetzten sind. Diese Aspekte agieren als Schutzfaktoren, indem die betroffene Person sich aktiv mit Veränderungen auseinandersetzt (ebd., S. 284). Das Mass der Kontrollierbarkeit einer Gegebenheit wirkt sich auf die Widerstandskraft als Ressource aus.</p>	<p>Nimmt die Kontrollierbarkeit einer Veränderung, einer Gegebenheit und dessen Folgen ab, wirkt sich das als Risikofaktor auf die Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses aus. Eine Abnahme der Kontrollierbarkeit geht einher mit gesundheitlichen Risiken und der Abnahme an Aktivität (ebd., S. 286).</p>

Phänomen: Positive und negative Affektivität

Ressource	Risiko
<p>Positive Emotionen wirken sich direkt auf Wohlbefinden, Gesundheit und sogar auf die Lebenserwartung aus. Sie signalisieren dem Menschen Sicherheit, was ihm erlaubt, die Handlungsoptionen zu erweitern. (ebd., S. 286) Unter dem Einfluss positiver Emotionen können eine Aufwärtsspirale des Wohlbefindens und eine damit einhergehende Aktivierung weiterer Ressourcen sowie eine aktive Auseinandersetzung oder kämpferische Haltung entstehen.</p>	<p>Negative Emotionen können sich, im Gegensatz zu positiven Emotionen, in depressiv-grüblerischen Zyklen manifestieren. Sie können einer Person als Signal dienen, dass im Leben etwas nicht stimmt, wobei sie Aufmerksamkeit und das Denken sowie Handlungsoptionen einschränken, was Orientierungslosigkeit verschärfen kann. (ebd., S. 289)</p>

Phänomen: Humor

Ressource	Risiko
<p>Humor ist ein Phänomen im Kampf gegen „die Widrigkeiten des Alltags und ein probates Mittel, auch schwere Belastungen besser zu ertragen“ (ebd., S. 292).</p> <p>Humor wirkt als positives Mittel für das psychische Wohlbefinden. Menschen mit einem Sinn für Humor zeigen Tendenzen zur positiven Neubewertung einer Belastungssituation und zeigen vermehrt problemorientiertes Bewältigungsverhalten, was sich positiv auf Emotions- und Verhaltenskontrolle auswirkt.</p>	<p>Vom Phänomen ‚Humor‘ gehen keine Risiken aus.</p>

Phänomen: Körperliche Fitness und Funktionsstatus

Ressource	Risiko
<p>Insgesamt geht körperliche Fitness als Schutzfaktor mit geringerer Sterblichkeit, verzögertem funktionellen Abbau im Alter und unter anderem mit einer verringerten Tendenz zu Depressivität und Angsterkrankungen einher.</p>	<p>Aktivitätseinschränkungen oder die Unfähigkeit, ein aktives Leben führen zu können, wird mit Abhängigkeit von anderen und der Abkehr von einer selbstgestalteten Lebensführung gleichgesetzt. Eine Aktivitätseinschränkung ist ein kritischer Faktor, der die Entwicklung von Depressionen oder anderer negativer Affektzustände fördert oder verstärkt (ebd., S. 297).</p>

Phänomen: Selbstaufmerksamkeit

Ressource	Risiko
<p>Selbstaufmerksamkeit geht mit verstärkten Bewältigungsanstrengungen einher, um mit belastenden Situationen umgehen zu können. Zudem können durch eine Selbstzentrierung der Aufmerksamkeit bedrohliche Symptome früher erkannt und erste Schritte zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit eingeleitet werden (ebd., S. 298).</p>	<p>Erhöhte Selbstaufmerksamkeit auf sich, auf bestimmte Symptome oder Auswirkungen eines kritischen Ereignisses, kann den negativen Affekt des Ereignisses verstärken. Zudem kann eine hohe Selbstaufmerksamkeit in der Ursachenklärung für den Eintritt negativer Ereignisse in Selbstbeschuldigungen und Selbstabwertungen enden (ebd., S. 298).</p>

Phänomen: Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit und Struktur des Selbstkonzepts (aus allen Komponenten ergibt sich die individuelle Selbstkomplexität)

Ressource	Risiko
<p>Diese so genannten Selbstkonzept-Merkmale spielen in der Verarbeitung kritischer Lebensereignisse eine wichtige Rolle. Ein hohes Selbstwertgefühl erweist sich im Angesicht krisenhafter Erfahrungen als Quelle positiver Emotionen. Dies geschieht durch „selbstwertdienliche“ (ebd. 301) Informationsverarbeitung, durch selbstwirksame Aktivitäten, die der Selbstbestätigung dienen und durch die Selektion sozialer Umwelten, die der Selbstwertschätzung dienen. Mit diesen Strategien der Selbstwerterhöhung können physiologische Reaktionen auf die Belastung verknüpft werden, die geeignet sind, die gesundheitsschädlichen Folgen hoher Belastung abzupuffern. Je differenzierter das Selbstkonzept, desto flexibler kann auf unterschiedliche Anforderungen eingegangen werden. Die Selbstkomplexität beschreibt das Wissen um die unterschiedlichen Aspekte des Selbstbildes. Die Selbstkomplexität verhindert, dass ein kritisches Ereignis, welches einen Teil des Selbstbildes beeinträchtigt, auf die anderen, nicht betroffenen Aspekte des Selbstbildes im Sinne einer Generalisierung übertragen wird (ebd., S. 304).</p>	<p>Im Gegensatz zu einer hohen Selbstkomplexität, kann eine niedrige Selbstkomplexität dazu führen, dass eine betroffene Person einen durch eine Krise betroffenen Aspekt des Selbstbildes auf alle Aspekte des Selbstbildes im Sinne einer Generalisierung überträgt.</p>

Phänomen: Die Rolle früherer Erfahrungen

Ressource	Risiko
<p>Frühe Erfahrungen oder kritische Lebensereignisse können als „stark individuelle“ Ressource integriert werden, wenn diese aktiv verarbeitet und bewältigt wurden. Die hängt von der Schwere der Krise, vom Lebensalter bei Eintreffen der Krise und von den individuellen Vulnerabilitätsfaktoren der betroffenen Person ab. (ebd., S. 312)</p>	<p>Frühe Erfahrungen wirken eher schädigend im Sinne einer Veränderung der psychischen Vulnerabilitätsfaktoren der betroffenen Person. Dies kann nachhaltig wirken und eine Person auf spezifische Weise lebenslang verletzlich machen.</p>

3.2 Spiralphasenmodell nach Schuchardt

Neben den vorangehend dargestellten Formen der Bewältigung nach Filipp/Aymanns erörtern wir nun das Spiralphasenmodell nach Schuchardt, das ebenfalls als Modell zur Darstellung individueller Krisenverarbeitung dienen kann. Laut dem von Erika Schuchardt (2006) entwickelten Spiralphasenmodell gehen die einzelnen Phasen der Krisenverarbeitung fließend ineinander über, können allerdings auch nebeneinander bestehen. Die Spiralform stellt dabei die Unabgeschlossenheit der individuellen, inneren Vorgänge als auch die Überlagerung verschiedener Windungen im Verlauf des Handelns und des Umganges mit einer Krise dar.

Das Modell besteht aus drei Stadien mit insgesamt 8 Phasen: Dem Eingangs-Stadium, welches die Phase 1 „Ungewissheit“ und die Phase 2 „Gewissheit“ beinhaltet, gefolgt vom Durchgangs-Stadium, bestehend aus der Phase 3 „Aggression“, der Phase 4 „Verhandlung“ und der Phase 5 „Depression“ sowie dem Zielstadium, welches im Anschluss daran die Phase 6 „Annahme“, die Phase 7 „Aktivität“ und die Phase 8 „Solidarität“ bildet (vgl. Schuchardt, 2006, S. 47).

Abb. 2: Spiralphasen n. Schuchardt (2006)

Das „**Eingangs-Stadium I**“, das als „kognitiv-reaktive, fremdgesteuerte Dimension“ bezeichnet wird, wirkt sich schockauslösend auf den Betroffenen aus (Schuchardt, 2006, S. 47). Dabei dient der Zustand des Schocks auch als Schutz vor den heftigen Gefühlen. Die betroffene Person braucht in dieser Situation Entlastung und Ruhe. Sie muss die Möglichkeit haben, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden und braucht Bestätigung, dass die empfundenen Gefühle richtig und normal sind (vgl. Schuchardt, 2006, S. 36).

Das „**Durchgangs-Stadium II**“, das als „emotional ungesteuerte Dimension“ bezeichnet wird, ist durch intensive Gefühle geprägt. Diese Phase dient dazu, die erlebte Erfahrung und den darin eingeschlossenen Verlust anzuerkennen. Sie dient zudem der Vorbereitung auf die Annahme der Konsequenzen aus der erlebten krisenhaften Erfahrung. Die betroffene Person distanziiert sich dabei zunehmend von der erlittenen Erfahrung, um schrittweise Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die die Bewältigung unterstützen können (vgl. Schuchardt, 2006, S. 47).

Das „**Zielstadium III**“, das als „reflexiv-aktionale, selbstgesteuerte Dimension“ (Schuchardt, 2006, S. 47) bezeichnet wird, dient dazu, die Gegenwart und die daraus entstehende Zukunft unter Einbezug der gewonnenen Erkenntnis und Handlungsmöglichkeiten und – Perspektiven aktiv zu gestalten (ebd.).

Das Besondere am Spiralphasenmodell ist, dass die einzelnen Phasen nicht in sich abgeschlossen werden müssen. Es können, während eines Bewältigungsprozesses, einzelne Spiralphasen parallel nebeneinander agieren. Die Merkmale der acht Spiralphasen können folgendermassen beschrieben werden (vgl. Schuchardt, 2006, S.38 – 45:

1) Spiralphase „Ungewissheit“

Diese Phase wird in die Zwischenphasen „Unwissenheit, Unsicherheit und Unannehmbarkeit“ unterteilt, die „sich sowohl ablösen wie neben- und miteinander bestehen können und von unterschiedlich langer Dauer sind“ (Schuchardt, 2006, S. 38). Der Krisenauslöser zerstört durch Normen geordnetes und an ihnen orientiertes Leben. Der Anfang einer Krise wird als Schock empfunden. Dieser Schock löst bei der betroffenen Person Angst aus, wobei diese automatisch auf erlernte Reaktionsmuster oder Abwehrmechanismen zurückgreift. Dabei wird der Krisenauslöser oft verdrängt, um sich mental von der Krise abzugrenzen.

2) Spiralphase „Gewissheit“

Zunehmend ist die betroffene Person in der Lage, die Realität zu erkennen. Die Wahrheit wird dabei zwar angenommen, aber emotional und faktisch „leben sie weiterhin von der Hoffnung wider aller Hoffnung“ (Schuchardt, 2006, S. 40), dass sich die Anzeichen der Krise als nicht richtig und irrtümlich heraus stellen. Diese Gespaltenheit ist ein wesentliches Merkmal dieser Phase, solange die betroffene Person von sich aus in der Lage ist, die Verbindung zwischen „der rationalen Erkenntnis und der emotionalen Befindlichkeit“ (ebd.) aufzubauen, denn „die Betroffenen haben ein Anrecht auf die volle Wahrheit, wenn sie in der Lage sind, die Wahrheit im selben Augenblick des Hörens auch auszuhalten und verarbeiten zu können.“ (ebd.)

3) Spiralphase „Aggression“

Auf diese primär „rational“ und fremd gesteuerten Phasen der Ungewissheit und der ambivalenten Gewissheit folgen die „emotionalen und ungesteuerten Phasen der vitalen Gefühlsausbrüche“ (Schuchardt, 2006, S. 41). Im Zusammenhang mit dem „Bewusstwerden“ der Wahrheit kann die betroffene Person von starken „Gefühlsstürmen“ (ebd.) überwältigt werden. Da der eigentliche Gegenstand der Aggression, der Krisenauslöser, nicht fass- oder greifbar ist, wird nach „Ersatzobjekten“ (ebd.) gesucht, wobei „alles“ zur „Zielscheibe“ (ebd.) werden kann, was sich anbietet. Durch das aus den unkontrollierbaren Ausbrüchen resultierende Abwenden von der sozialen Umwelt, könnte sich die betroffene Person verstärkt als isoliert und im Stich gelassen fühlen. In dieser Phase wird deutlich, welchen „Gefahren“ eine betroffene Person ohne angemessene Begleitung ausgeliefert ist: „entweder sie ersticken an der Aggression in passiver oder aktiver Selbstvernichtung, oder sie

erliegen durch feindliche Äusserungen der Umwelt dem Sog in die Isolierung“ (Schuchardt, 2006, S. 42). Grundsätzlich aber dient die „Aggression“ als Einleitungsphase in die emotionale Krisenverarbeitung im Laufe des gesamten Prozesses.

4) Spiralphase „Verhandlung“

Die während der Phase frei gesetzten emotionalen Kräfte kommen zum Tragen, was sich darin äussert, dass die betroffene Person sich mit allen erdenklichen Mitteln aus der Situation zu befreien versucht. Hierfür werden Massnahmen, ob medizinischer, pädagogischer, therapeutischer, religiöser oder esoterischer Art in Betracht gezogen oder ausprobiert. Diese ebenfalls emotional gefärbte Spirale kann als letztes „Sichaufbäumen“ (ebd.) verstanden werden, die auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die betroffene Person sehr verletzlich und labil ist. Ziel dieser Phase ist, dass Menschen ihre eigenen Reaktionen verstehen und lernen, damit umzugehen.

5) Spiralphase „Depression“

Die betroffene Person realisiert zunehmend, dass ihre Situation endgültig ist. Die Betroffenen erleben dabei ihr Scheitern in den vorausgegangenen Phasen oft als Versagen. Die daraus resultierende Trauer und das Gefühl der Sinnlosigkeit lösen eine Depression aus. Doch in der Trauer wird nicht nur rational, sondern auch emotional erfasst, was passiert ist. Dabei wird das, der Krise vorausgegangene Leben bewusst „verlassen“ (Schuchardt, 2006, S. 43), wodurch Raum entsteht und erkannt werden kann, „was noch da ist und was damit gestaltet werden kann“ (ebd.). Diese Trauerarbeit dient der Vorbereitung auf die Annahme des Schicksals, woraus im Finden des „Sich-selbst“ (Schuchardt, 2006, S. 44) in der neuen Realität gleichzeitig die Möglichkeit entsteht, sich von der erlittenen Erfahrung zu distanzieren und die notwendigen Handlungen selbst zu gestalten.

6) Spiralphase „Annahme“

Das Erleben und Durchstehen der „Kampfphasen“ (ebd.) gegen das, was emotional und rational existiert hat, führt zur Erschöpfung und zur Erfahrung der „Grenze“ (ebd.). Dabei wurden Leugnung, Aggression, Verhandlung und Depression durchlaufen. Annahme kann aber als Befreiung vom „Kampf“ angesehen werden, wobei Raum für die Bereitschaft entsteht, sich neuen Einsichten zu öffnen. Denn „kein Mensch kann bereitwillig harte Verluste bejahen, aber er kann bei der Verarbeitung seiner Krisen lernen, das Unausweichliche anzunehmen“ (ebd.).

7) Spiralphase „Aktivität“

Der „selbstgefasste Entschluss“ (Schuchardt, 2006, S. 45), mit der individuellen Eigenart zu leben, setzt Kräfte frei, die bisher im Kampf gegen diese eingesetzt wurden. Daraus entwickelt sich Tatendrang, wobei die betroffene Person eigene Werte und Normen und somit die vorherrschende Realität verändert. Diese Änderungen heissen für die betroffene Person, indirekt die Möglichkeiten des „Andersseins“ (ebd.) zu gewinnen und durch alternative Handlungsperspektiven, als Ergebnis eines „Sich-neu-Definierens“, eigenständig zu handeln.

8) Spiralphase „Solidarität“

Nachdem der Betroffene die Spiralphasen durchlebt hat, kommt es bei entsprechender Prozessbegleitung zur Bereitschaft, gesellschaftlich tätig zu werden und sich individuell sowie solidarisch in die Gesellschaft zu integrieren. Diese letzte Spirale zeigt auf, dass von Krisen betroffene Personen selbsttätig durch widersprüchliche Erfahrungen, eigene Reaktionen und Reaktionen der Umwelt gehen müssen, um zu einer Klarheit über ihr neues Lebensverständnis gelangen zu können.

3.3 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus/Folkman

Das nach dem Psychologen Richard Lazarus benannte „Transaktionales Stressmodell“ sieht Stresssituationen als komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen den Anforderungen einer Situation und der handelnden Person. Lazarus geht davon aus, dass nicht die objektive Beschaffenheit der Situationen für die Stressreaktion von Bedeutung ist, sondern deren subjektive Bewertung durch die betroffene Person. Menschen können für einen bestimmten Stressor unterschiedlich anfällig sein. Was demnach für eine Person ‚Stressor‘ bedeutet, wird von einer anderen Person möglicherweise nicht als Stress empfunden. Das Modell wird als ‚transaktional‘ bezeichnet, da ein personenabhängiger Bewertungsprozess als ‚Aktion‘ zwischen (trans) Stressor und Stressreaktion zwischengeschaltet wird. Jeder Mensch bewertet Situationen, deren Belastung und deren Bedrohlichkeit unterschiedlich. Lazarus unterscheidet in diesem ‚Bewertungsprozess‘ inhaltlich zwischen drei Stufen.

1. Stufe: Primary Appraisal (Primäre Bewertung)

Nach Lazarus können Situationen als positiv, irrelevant oder potenziell gefährlich bewertet werden. Wenn eine Situation als gefährlich und somit als ‚stressend‘ erlebt wird, kann diese Bewertung von ‚stressend‘ in drei verschiedenen Abstufungen erfolgen: als Herausforderung (challenge), als Bedrohung (threat) oder als Schädigung/Verlust (harm/loss).

2. Stufe: Secondary Appraisal (Sekundäre Bewertung)

Auf der zweiten Stufe wird überprüft, ob die Situation mit den individuell verfügbaren Ressourcen bewältigt werden kann. Werden die Ressourcen im Hinblick auf die Bearbeitung der Situation als nicht ausreichend bewertet, wird eine Stressreaktion ausgelöst. Daraufhin wird eine Bewältigungsstrategie entworfen, die abhängig von der Situation und von den individuellen Persönlichkeitseigenschaften der betroffenen Person und deren kognitiver Strukturen ist. Dieser Umgang mit einer Bedrohung wird Coping genannt. Mögliche Verhaltensweisen sind beispielsweise Aggression, Flucht, Verhaltensalternativen, Änderung der Bedingung oder Verleugnung der Situation. Über Erfolgs- oder Misserfolgsrückmeldungen lernt die Person mit der Zeit, Bewältigungsstrategien selektiv, gezielt auf eine Situation bezogen, einzusetzen.

3. Stufe: Reappraisal (Neubewertung)

Auf der dritten Stufe wird der Erfolg der Bewältigungsstrategie bewertet, um eine dynamische Anpassung an die neue Situation zu gewährleisten. Lernt ein Stresspatient, wie er mit einer Bedrohung (primäre Bewertung der Situation) umgehen kann, stellt diese nun unter Umständen nur noch eine Herausforderung und keine ‚Bedrohung‘ mehr dar. Im Gegensatz dazu kann eine Herausforderung zur Bedrohung werden, wenn keine angemessene Bewältigung derselben durchführbar ist. Diese Möglichkeit der Veränderung der Erstbewertung bezeichnet Lazarus als ‚Reappraisal‘, als ‚Neubewertung‘. (vgl. Wilken, Wilken, Jeltsch-Schudel, 2003 /Bodenmann, Gmelch, 2009)

3.4 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

„Kritische Lebensereignisse bringen unser Leben aus dem Takt; sie werfen uns aus der Bahn; sie durchkreuzen unsere Pläne. Sie stellen unsere Überzeugungen und das, was wir für richtig erachtet und woran wir geglaubt haben, auf den Prüfstand.“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 13)

Normative kritische Lebensereignisse können in Form von altersgebundenen Ereignissen und Übergängen eintreffen, wie eine bevorstehende Geburt, die Pensionierung oder ein Schulein- oder -übertritt. Diese Kritischen Lebensereignisse sind „eng an ein bestimmtes Alter gebunden und für den jeweiligen Alterszeitpunkt normal“ (Filipp/Aymanns, S. 32), wobei sie in ihrem Eintritt oder Eintrittszeitpunkt „vorhersehbar“ (ebd.) sind und meist eine hohe Verbreitung innerhalb einer Altersgruppe haben.

Diesen normativen kritischen Lebensereignisse stehen die so genannten non-normativen Lebensereignisse (Filipp/Aymanns, S. 40) gegenüber, die Ereignisse beinhalten, deren Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist, wie beispielsweise Krankheit, Tod oder Behinderung. Diese Ereignisse lassen sich keinem „individuellen wie kollektivem Erwartungsschema“ (ebd.) zuordnen und stellen abrupte, unvorhergesehene „Zäsuren“ (ebd.) im Leben dar. Charakteristisch für non-normative Lebensereignisse ist, dass sie das „Person-Umwelt-Passungsgefüge“ (Filipp/Aymanns, S. 13) empfindlich stören, indem durch die Neuartigkeit einer Situation individuelle Handlungsmöglichkeiten und Handlungspläne verloren gehen.

Demnach kann angenommen werden, dass das Erleben der Kombination aus beiden Ereignisgruppen kritischer Lebensereignisse, wie es bei einem ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ gegeben ist, für Betroffene äusserst belastend ist. Plötzlich müssen die Eltern den Schulübertritt ihres Kindes als normatives kritisches Lebensereignis in Kombination mit der Diagnose ‚Behinderung‘ als non-normatives Lebensereignis bewältigen.

Die Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen, ob normativ oder non-normativ geschieht sehr unterschiedlich und ist stark subjektiv geprägt. Ebenso sind die Qualität der Bewältigung und die damit einhergehenden Copingstrategien stark von den individuell vorherrschenden sozialen und kulturellen Bedingungen und subjektiven Wahrnehmungsprozessen beeinflusst.

Grundsätzlich kann angenommen werden, dass keines der vorangehend aufgeführten Modelle die Wirklichkeit vollumfänglich abzubilden vermag. Zudem kann keine Generalisierung der durch die vielen, im Prozess der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen wirksamen Faktoren vorgenommen werden. Idealerweise sollte deshalb in einem Modell die Heterogenität der Auseinandersetzung mitberücksichtigt und in seiner Komplexität sichtbar gemacht werden können.

Filipp/Aymanns bieten mit dem „heuristischen Analysemodell“ (siehe Abbildung 1) eine detaillierte Übersicht über Merkmale sowie Faktoren und der damit einhergehenden Komplexität von kritischen Lebensereignissen. Es schliesst dem Ereignis vorausgegangene Erfahrungen ebenso ein, wie auch dessen Folgen. Somit bekommt der Faktor Zeit einen hohen Stellenwert und ermöglicht einen Überblick über zeitliche Verläufe. Die zeitliche Achse wirkt vereinfachend zur Orientierung und Einordnung, solange das Erlebte nur auf einen zeitlichen Aspekt einbezogen wird. Bei der Gewinnung eines Überblickes kann die mehrdeutige Auslegung der zeitlichen Achse (physikalische, subjektive, historische Zeit) erschwerend wirken.

Wirkungszusammenhänge zwischen distalen und proximalen Faktoren, die den Eintritt eines Ereignisses begünstigen können und auf Deutungsweisen und Reaktionen schliessen lassen, aber auch auf welche Weise die betroffene Person sich mit einem Ereignis auseinandersetzt und welche kurz- und langfristigen Folgen daraus entstehen, werden aufgezeigt.

Obwohl das Modell übersichtlich scheint, ist es anspruchsvoll, individuell formulierte Schilderungen und Nennungen inhaltlich stimmig in die aufgeführten Teilaspekte einzufügen. Aufgrund der zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben wird kaum auf die distalen Faktoren der Befragten eingegangen werden können. Interpretationen und Schlüsse sind unter dem Aspekt der Objektivierung aufgrund der Wechselseitigkeit der Wirkungsweisen nach unserer Meinung schwer herzustellen.

Das Modell von Schuchardt (2006, Abbildung 2) bietet im Gegensatz zum Analysemodell nach Filipp/Aymanns (2010, Abbildung 1) eine einfache und leicht verständliche Darstellungsform der Krisenverarbeitung. Analog zu Filipp/Aymanns beschreibt Schuchardt vorhersehbare Ereignisse und unvorhersehbare Ereignisse, die sich als Krise äussern können. Schuchardt bezeichnet dabei die Krisenverarbeitung als Lernprozess, der in acht Phasen gegliedert ist. Einem strikten Ablauf der Krisenverarbeitung von einer Stufe zur nächsten wirkt Schuchardt mit dem Modell entgegen, indem sie den Verarbeitungsprozess als nach oben ansteigende Spirale darstellt. Damit stellt es Überlagerungen und Unabgeschlossenheit dar, obwohl nach Schuchardt jede Spiralphase einzeln durchlaufen werden muss.

Der Prozess der Bewältigung verläuft unserer Meinung nach nicht nur spiralförmig und fortschreitend. Vielmehr gehen wir davon aus, dass es im Prozess der Bewältigung durchaus zu Rückfällen kommen kann und dieser nicht in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden muss.

Trotzdem werden die einzelnen Phasen gut verständlich dargestellt, wobei sie durch Modellsätze nachvollziehbar werden. Dadurch wird die Einordnung und Interpretation von Nennungen oder Erzählungen erleichtert. Die konkreten Aussagen aus den einzelnen Stufen des Spiralphasenmodells

werden für die Vorbereitung und Gestaltung der Interviews einbezogen, um auf Formulierungen sensibilisiert zu werden. Der Prozess der Krisenverarbeitung nach Schuchardt (2006) wird im Gegensatz zu Filipp/Aymanns stärker personenbezogen dargestellt. Zudem ist das Spiralphasenmodell stark von einer religiösen Welt- und Lebensanschauung geprägt. Schuchardt geht beispielsweise davon aus, dass die letzte, höchste Stufe des Spiralmodells und somit des Bewältigungsprozesses die Solidarität ist. Dabei soll die eigene Beeinträchtigung in den Hintergrund rücken, was zur Folge hat, dass das Handeln in der Gesellschaft an Wichtigkeit gewinnt.

Wir begreifen die beschriebene Solidarität nicht zwingend als das erfolgreiche Resultat einer Auseinandersetzung mit einem non-normativen Lebensereignis. Unserer Meinung nach kann beispielsweise der Bewältigungsprozess auch darin enden, dass ‚Frieden‘ mit sich und dem vorausgehenden und unter Umständen noch anhaltenden Ereignis geschlossen wird. Zudem gehen wir davon aus, dass die ‚Qualität‘ des Bewältigungsprozesses nicht dadurch generalisiert werden kann, dass alle Phasen durchlaufen werden müssen. Vielmehr glauben wir, dass die Verläufe sehr variabel sind und in der Auseinandersetzung stark individuell geprägt werden.

Lazarus beschreibt mit dem Sammelbegriff ‚Coping‘ alle Reaktionen, die Menschen bei der Konfrontation mit potentiell bedrohlichen oder belastenden Situationen zeigen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird für den Ausdruck ‚Coping‘ das Synonym ‚Bewältigung‘ verwendet, welches auch von Filipp/Aymanns bevorzugt benutzt wird. Lazarus unterscheidet drei Arten der Stressbewältigung: das problemorientierte Coping, das emotionsorientierte Coping und das bewertungsorientierte Coping. Eine elementare Schwierigkeit in der Auseinandersetzung mit Copingprozessen liegt in der Suche nach Setzungen von Indikatoren, die aufzeigen können, welche Bewältigungsstrategien in welcher Situation wirksam wurden und wie wirksam sie, im Sinne einer Herstellung des Gleichgewichts zwischen individuellen inneren und äusseren Zuständen, sind. Dies scheint im Rahmen unserer Arbeit kaum erfassbar, da wir annehmen, dass in Anforderungssituationen immer verschiedene Copingstrategien kombiniert werden. Zudem beeinflussen wir indirekt sowie direkt die Interpretationen der Aussagen zur Qualität der Teilaspekte von Bewältigung durch unsere Annahmen eines ‚qualitativ guten‘ Bewältigungsverhaltens.

Ob und wie die befragten Mütter den ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ ihres Kindes und die damit einhergehende Diagnose ‚geistige Behinderung‘ bewältigen, werden wir mit der vorliegenden Arbeit nur begrenzt beurteilen können. Wir werden bemüht sein, das kritische Lebensereignis ‚Schulwechsel‘ in Anlehnung an die verschiedenen Modelle zu analysieren, wobei die Basis die Schilderungen respektive die Betrachtungsweisen der befragten Mütter bilden soll. Damit wird die Darstellung der Ergebnisse möglichst an das subjektive Erleben und Empfinden der betroffenen Personen gebunden.

Grundsätzlich können alle drei aufgeführten Modelle beim Thema ‚Bewältigung‘ als Orientierungsrahmen dienen. Bei den Modellen von Lazarus (1995) und Schuchardt (2006) werden in der Analyse vorwiegend die personenbezogenen Faktoren, die im Bewältigungsprozess wirken,

berücksichtigt. Beim Modell nach Filipp/Aymanns (2010) hingegen werden die Kontextmerkmale als wesentliche Punkte in die Betrachtungsweise des Bewältigungsprozesses ebenso miteinbezogen.

Die Modelle können helfen, das Verhalten und die Reaktionsweisen der befragten Mütter einzuordnen, um ein besseres Verständnis für deren Handlungsweisen entwickeln zu können. Die Verschiedenartigkeit im Umgang mit einem kritischen Lebensereignis und die persönliche, individuell geprägte Wahrnehmung dergleichen kann besser nachvollzogen werden. Die soll zur Folge haben, dass wir in unserer zukünftigen Arbeitstätigkeit sowohl Wissen über Teilaspekte von Bewältigungsgeschehen, als auch Sensibilisierung und Zugeständnisse auf das subjektive Erleben und Empfinden entwickeln. Auf die LehrerInnentätigkeit bezogen, heisst dies, dass diese Erkenntnisse in der Elternarbeit zum Tragen kommen.

4 Forschungsdesign

Im Kapitel 5 haben wir verschiedene Modelle vorgestellt und diskutiert und uns damit ein Grundwissen zum vorliegenden Untersuchungsgegenstand erarbeitet. Der Schwerpunkt dieses Teils liegt in der Erörterung, welche Erhebungsmethoden wir zur Beantwortung unserer Forschungsfrage gewählt haben und wie die gewonnenen Daten im Anschluss, unter Einbezug der erarbeiteten Grundlagen, analysiert und dargestellt werden. Das forschungsmethodische Vorgehen begründen wir anhand von Literatur aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung.

4.1 Grundlagen qualitativen Denkens

Mayring (2002) postuliert folgende Grundsätze qualitativen Denkens, die uns als Leitgedanken in unserer Forschungstätigkeit dienen:

1. Gegenstand der Forschung sind immer Menschen, Subjekte, die von der Forschungsfrage betroffen sind. Sie müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein.
2. Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches stehen.
3. Der Untersuchungsgegenstand liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.
4. Der humanwissenschaftliche Gegenstand muss immer möglichst in seinem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.
5. Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S.19 – 24)

Für unsere Arbeit kommen die Punkte 1 bis 3 zum Tragen, da die Punkte 4 und 5 im Rahmen unseres Forschungsprojektes mit unserer Fragestellung kaum umsetzbar sind.

4.1.1 Erhebungsverfahren qualitativer Sozialforschung

Zur Beantwortung der Fragestellung, unter Einbezug der oben erwähnten Grundsätze der qualitativen Forschung, haben wir die Befragung als Erhebungsmethode gewählt. Im Gespräch erhofften wir,

einen Einblick in die subjektive Erfahrungswelt der Eltern, in die kritische Lebensphase der Einschulung ihres Kindes in eine Sonderschule, zu erhalten, um so unsere bisherigen Beobachtungen zu vertiefen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Laut Mayring (2002, S. 67) gibt es eine Reihe qualitativer Interviewtechniken mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Exploration, Problemzentriertes Interview, Tiefeninterview, Offenes Interview, Unstrukturiertes Interview, usw. Für die vorliegende Arbeit wählen wir die Form und den Begriff des Problemzentrierten Interviews. Unter diesem von Witzel geprägten Begriff, können alle offenen oder halbstrukturierten Formen der Befragung zusammengefasst werden. Offen bedeutet, dass der Befragte frei antworten und formulieren kann, was in Bezug auf das Thema bedeutsam ist. Halbstrukturiert meint, dass dem Gespräch ein zuvor ausgearbeiteter Interview-Leitfaden zugrunde liegt. Mithilfe des Leitfadens werden die Befragten auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber ohne Antwortvorgaben darauf reagieren.

Im Gegensatz zu standardisierten Interviews mit eher geschlossenen restriktiven Vorgaben eignen sie sich besser, um die Sicht der Befragten, wie sie im vorliegenden Bericht erwünscht wird, nicht zu verschliessen. Gegenüber dem offenen oder narrativen Interview, bei dem der Interviewpartner zu ganz freiem Erzählen animiert wird, bot sich das Problemzentrierte Interview für die vorliegende Fragestellung nach unserer Ansicht besser an. Nach Mayring (2002, S. 70) eignet es sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung mit einer spezifischen Fragestellung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorgängigen Problemanalyse in das Interview einfließen lassen. Die teilweise Standardisierung durch den Leitfaden erleichtert gemäss Mayring (ebd.) die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews, und die gewonnenen Daten können auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen ausgewertet werden.

Das Ablaufmodell des Problemzentrierten Interviews von Mayring (2002, S. 71) sieht folgendermassen aus:

4.2 Rahmenbedingungen für das Interview

Die „Offenheit“ ist laut Mayring bei der Interviewdurchführung von grosser Bedeutung und hat folgende entscheidenden Vorteile:

- „Man kann überprüfen, ob man von den Befragten überhaupt verstanden wurde.
- Die Befragten können ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen offenlegen.
- Die Befragten können selbst Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen im Interview entwickeln.
- Die konkreten Bedingungen der Interviewsituation können thematisiert werden“ (Mayring, 2002, S. 68).

Mayring führt die Vorteile der „Offenheit“ eines Interviews unter anderem wie folgt aus:

„Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt und auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.“ (Mayring, 2002, S. 67)

Der Leitfaden ermöglichte es uns, als Interviewerinnen, die Reihenfolge der Fragen der Situation anzupassen und bei unklaren Antworten nachzufragen. Er erleichterte es zudem, bei Abschweifungen der Befragten wieder auf die Fragestellung zurückzukommen. Flick (2004, S. 144) betont jedoch, dass das Leitfaden-Interview durch seine grossen Spielräume ein grosses Mass an Sensibilität und Überblick über das bereits Gesagte und dessen Relevanz für die Forschungsfrage erfordert. Er weist ebenfalls auf die Gefahr hin, dass der Befragte dazu neigt, starr am Leitfaden zu kleben, etwa aus Angst, wichtige Fragen könnten unbeantwortet bleiben, aus Zeitdruck, aus Unsicherheit oder Unerfahrenheit. Aus diesen Gründen rät er, den Leitfaden zu erproben. Eine sogenannte Pilotphase dient den Interviewern zur Interviewschulung (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Wir führten infolgedessen zwei Pretest durch.

Bei der Durchführung des Interviews ist es laut Helfferich, (2009, S. 189) wichtig, dass man als Interviewerin mit dem Leitfaden so gut vertraut ist, dass man sich problemlos und rasch anhand des Leitfadens zurechtfinden kann. Je unflexibler ein Leitfaden demnach ist, desto mehr verlagert sich die Last der Aufrechterhaltung des Interviews auf die Seite der befragenden Person. Die befragte Person rutscht dann von der unbequemerer Rolle der Erzählperson in die bequemere Rolle der Auskunftsperson. Idealerweise wird die interviewte Person zum Erzählen aufgefordert und dabei verbal unterstützt und thematisch geleitet (vgl. Helfferich, 2009, S. 43).

4.2.1 Konstruktion des Interviewleitfadens

Nachfolgend beschreiben wir kurz, wie wir bei der Gestaltung des Interviewleitfadens vorgegangen sind und welchen Kriterien wir Beachtung geschenkt haben.

Nach Stigler & Felbinger (2005, S. 130) erfordert die Erstellung eines Leitfadens folgende Vorarbeit:

1. Formulierung und Analyse eines Erkenntnisinteresses am Anfang.

Durch die begründete Fragestellung unter Kapitel 3 haben wir unsere Ausgangssituation nachvollziehbar dargestellt.

2. Aus der Aufbereitung der Theoriearbeit werden die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden entwickelt.

Basierend auf den unter Punkt 5 aufgeführten Modellen haben wir die einzelnen Leitthemen des Interviewleitfadens erstellt.

3. Beim Aufbau von Fragevorgaben ist ein Vorverständnis zur Lebenswelt der Zielgruppe der Untersuchung hilfreich.

Das Vorverständnis ist neben der theoretischen Ausrichtung durch unsere eigenen Erfahrungen geprägt. Die Auswahl der Leitthemen und die darin enthaltenen Fragen gründen neben der theoretischen Ausrichtung auf persönlichen Erfahrungen. Die Lebenswelt der Zielgruppe ist uns dahingehend vertraut, dass wir durch unsere Berufstätigkeit immer wieder durch Elternkontakt Einblicke in die Lebenswelt von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen erhalten.

Stigler & Felbinger (2005, S. 130 – 132) empfehlen, folgende Kriterien für die Konstruktion eines Interviewleitfadens zu beachten:

a) Theoretische Relevanz von Fragen

Grundsätzlich mussten wir uns fragen, ob die gewählte Frage für unser Forschungsthema von Bedeutung ist und ob die Frage dazu dient, den gewünschten Inhalt zu erheben. Anhand des Theoriebezugs möchten wir gewährleisten, dass die erfragten Themenbereiche bedeutend sind. Nach zwei erfolgten Pretests haben wir den Leitfaden nochmals überarbeitet und bezüglich inhaltlicher Aspekte noch Anpassungen vorgenommen. Die Interviews, die als Pretests durchgeführt wurden, werden ebenfalls ausgewertet. Nach Stigler und Felbinger (2005, S. 130) ist die Anpassung des Leitfadens ein forschungsbezogener Prozess. Dies bedeutet, dass das Interview oder einzelne Teile daraus auch dann für die Auswertung verwendet werden können, wenn nach ihrer Durchführung Veränderungen am Leitfaden vorgenommen wurden.

b) Relevanz der Frage in Bezug auf die Lebenswelt der InterviewpartnerInnen

Die befragten Mütter werden nach bestimmten Kriterien angefragt und ausgewählt. Dies gewährleistet, dass sie mit der zu erforschenden Thematik vertraut sind. Da die Interviewfragen Antworten aus dem persönlichen Erfahrungshintergrund der befragten Personen verlangen, können sie als angepasst angesehen werden. Durch die Befragung werden Aspekte, wie Einstellungen, Meinungen, Erfahrungen und Sichtweisen, erschlossen, die durch Beobachtung nicht erfassbar sind.

c) Strategien der Strukturierung des Leitfadens

Die von uns bezeichneten vier Phasen eines 'Schulwechsels' in die Sonderschule werden als Leitthemen des Interviews aufgeführt. Diese Aufteilung erfolgte aufgrund unserer eigenen Erfahrung und in Anlehnung an das Heuristische Modell für die Analyse kritischer Lebensereignisse (Filipp, 1995). Diese von uns modifizierten vier Phasen nennen wir:

1. Vorgeschichte (Voraussetzungen, vorwiegend proximale Faktoren, vgl. Filipp, 2010, S. 53)
2. Abklärung und Diagnose (Eintritt von Ereignis X, Ereignismerkmale, Reaktionen, ebd.)
3. 'Schulwechsel' resp. Sonderbeschulung (Art des Bewältigungsverhaltens, ebd.)
4. Aktuelle schulische Situation (personen- und kontextseitige Folgen von Ereignis X, ebd.)

Diese vier Phasen ergeben die Grobstruktur des Interviewleitfadens, wobei der Einstieg in die jeweilige Phase im Sinne einer Erzählaufforderung gestaltet wird. Zur Erhebung der Vorgeschichte wurde beispielsweise gefragt, woran sich die Mütter erinnern, wenn sie an die Schulzeit in der Regelklasse des Kindes zurückdenken. Innerhalb dieser Leitthemen sind spezifische Fragen und Stichworte aufgeführt. Um Daten über die Zeit der Abklärung und der Diagnose zu erhalten, lautete der Erzählimpuls: „Aufgrund der Schwierigkeiten, die sich in der Schule ergeben haben, wurde ihr Kind vom KJPD (Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst) abgeklärt. Im Anschluss wurde ihnen die Diagnose mitgeteilt.“ Nachfolgend wurde auf den 'Schulwechsel' respektive auf die Sonderbeschulung mit der Erzählaufforderung zur Darstellung der zeitlichen Reihenfolge hingewiesen und aufgezeigt, welche Massnahmen nach der Diagnosedstellung folgten und wie die befragten Mütter mit diesen umgegangen sind. Abschliessend sollten sich die befragten Mütter zur aktuellen Schulsituation ihres Kindes äussern und beschreiben, wie sich diese auf die Familien- und Schulsituation auswirkt.

Die Stichworte sollen während des Interviews dazu dienen, bestimmte Themenbereiche, über die wir Informationen erfragen wollten, im Auge zu behalten. Falls diese Themenbereiche während des Interviews nicht von den befragten Personen angesprochen werden, werden sie durch konkrete Fragen durch die Interviewleitung zur Sprache gebracht. Dies soll bewusst geschehen, da diese Themenbereiche als feste 'Grösse' dazu dienen sollen, die Interviews untereinander vergleichen zu können.

d) Formulierungsstrategien und Fragetypen

Wie bereits erwähnt, sollen als Einstieg, pro Themenbereich, eine Erzählaufforderung formuliert und anschliessend konkrete Fragen mit Erzählcharakter gestellt werden. Im Gespräch werden die befragten Personen dazu aufgefordert, Stellungnahmen oder Begründungen zu formulieren, um eine möglichst differenzierte Auskunft zu erhalten. Bei der Formulierung der Fragen soll darauf geachtet werden, möglichst keine geschlossenen Fragen zu stellen. Die Aufzeichnung der Erfahrungen der Mütter, die vorwiegend durch freies Erzählen und Beschreiben erfolgen soll, steht im Zentrum.

4.2.2 Gewinnung der Interview-Partnerinnen

Im Vorfeld wurde über die Schulleitung der heilpädagogischen Institutionen abgeklärt, welche SchülerInnen in den vergangenen Jahren einen 'Schulwechsel Regelschule–Sonderschule' absolviert haben. Die Schulwechsel liegen dabei zwischen einem und sieben Jahren zurück. Die Anfrage an die Mütter der betroffenen SchülerInnen erfolgte schriftlich. Im Anschluss daran nahmen wir mit den angeschriebenen Müttern telefonisch Kontakt auf, um Fragen zu klären und um im persönlichen Kontakt eine mögliche Mitarbeit abzumachen. Es gelang uns in kurzer Zeit acht Interviewpartnerinnen zu gewinnen, eine in unseren Augen für unsere Fragestellung ausreichende Menge, um eine auswert- und vergleichbare Menge von Daten zu erhalten. Zusammen mit der Anmeldung wurde von den Müttern eine Vereinbarung unterschrieben, in welcher sie sich mit der Aufzeichnung des Gesprächs und der Verwendung der Daten für die Masterarbeit einverstanden erklärt. Wir garantieren ihnen die Vertraulichkeit durch die Anonymisierung der gewonnenen Daten.

4.2.3 Kontext der Befragung

Wir haben beide zusammen an den Befragungen teilgenommen. Während eine Person das Interview leitete, beobachtete die andere Person die Situation, machte sich Notizen und bediente die Technik. Damit wollten wir gewährleisten, dass die Interviews von beiden Interviewenden gleich geführt werden. Die Beobachterin konnte zudem für die Fragestellung wichtige Fragen stellen, sofern sie während der Befragung nicht zur Sprache gebracht wurden. Im Anschluss an jedes Interview wurde kurz über die Situation reflektiert und wichtige Beobachtungen oder Erfahrungen wurden von uns schriftlich festgehalten. Damit wollten wir garantieren, dass keine wichtigen Daten verloren gehen. Zudem erleichterte uns dieses Vorgehen, den Interview-Leitfaden anzupassen.

Die Interviews wurden zwecks späterer Analyse auf Tonband aufgezeichnet und mit einem Fragebogen ergänzt. Die Eltern erhielten diesen vor der Interviewdurchführung und brachten ihn ausgefüllt an das Interview mit. Der Fragebogen erfasst Sozialdaten zu Merkmalen, wie Wohnsituation, Familienstruktur, kultureller Hintergrund und berufliche Situation der Mütter. Daneben erfragten wir das Einschulungsdatum in die Regelschule bzw. in die Heilpädagogische Schule, um uns ein Bild von den Eckdaten der Schullaufbahn des vom 'Schulwechsel' betroffenen Kindes machen zu können. In der nachfolgenden Stichprobe werden die auf diese Weise erhobenen Daten dargestellt.

4.2.4 Stichprobe

Die acht Mütter, die sich für ein Interview bereit erklärt haben, sind alle über 30 Jahre alt. Drei von ihnen leben getrennt vom Vater des von einem 'Schulwechsel' betroffenen Kindes. Die befragten Mütter haben zwischen zwei und acht Kinder. In keiner Familie wurde bis anhin ein zweites Kind in einer Heilpädagogischen Institution beschult. Die vom 'Schulwechsel' betroffenen Kinder besuchten alle zuvor (4 x 2Jahre, 2 x 4Jahre, 1 x 6Jahre, 1 x 3Jahre) den Regelkindergarten beziehungsweise die Regelschule. Der 'Schulwechsel' dieser Kinder liegt zwischen einem und sieben Jahren zurück. Vier der acht Mütter haben einen Migrationshintergrund. Sie leben alle in eher städtischen Gebieten. Von den anderen vier befragten Müttern leben deren drei abgelegen auf dem Lande. Sechs Mütter gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Unter der Rubrik Konfession gaben zwei Mütter ihre Zugehörigkeit

zu römisch-katholischen Religion, eine christlich – Orthodoxen, zwei zur evangelischen Kirche und zwei zur islamischen Glaubensgemeinschaft an.

4.2.5 Durchführung des Interviews

Wir haben den Müttern die Möglichkeit gegeben, zu wählen, ob sie das Interview bei sich Zuhause oder in der Schule durchführen möchten. Drei der acht Mütter bevorzugten eine Befragung zu Hause. Bei einem Interview war die von einem 'Schulwechsel' betroffene Tochter anwesend, bei einem anderen die Schwester eines betroffenen Kindes.

Die Interviews wurden nach folgendem Ablauf durchgeführt:

1. Einstiegsphase:
 - Begrüssung, kurze Vorstellung (Aufwärmen)
 - Erklären unserer Rollen während des Interviews
 - Orientierung über die Dauer des Interviews
 - Kurz die Erklärung über den Umgang mit den Daten wiederholen (Vertraulichkeit, Verschwiegenheit)
 - Nennen der vier Leitthemen
2. Hauptteil:
 - Durchführung des Interviews
3. Schlussphase:
 - Dank und Verabschiedung

Der Beginn des Interviews stellt nach Altrichter und Posch (vgl. 2007, S. 155) eine instabile Situation dar, in der die Beziehung zwischen der interviewten Person und der interviewenden Person aufgebaut wird. Der Einstieg ist für den weiteren Verlauf des Interviews entscheidend. Massgebend ist es, laut Mayring (2002, S. 69), dass es uns gelingt, eine Vertrauenssituation mit den Interviewten herzustellen. Unsere ersten Fragen sollten demnach einfach zu beantworten sein und als Türöffner dienen. Das Zuhören bei einem Gespräch ist nach Altrichter und Posch (2007, S. 155) genauso wichtig wie das Fragen. Gedankengänge sollen nicht unterbrochen werden, Pausen als Phase zum Nachdenken dienen, und Aussagen, die nicht den Erwartungen entsprechen, sollen trotzdem angenommen werden.

Der Leitfaden, der in verschiedene Inhaltsbereiche unterteilt ist, hat uns als roter Faden gedient, um die wichtigsten Fragen anzusprechen. Wir versuchten, die Fragen offen zu halten, um die Interviewten nicht zu beeinflussen. Bei Antworten wurde gezielt nachgefragt. „Nachfragen (Sondieren) ist ein Mittel, das Interesse der Interviewerinnen an einem genauen Verständnis des Gesagten auszudrücken. Sie wollen Details genauer wissen, scheinbar Widersprüchliches aufklären usw.“ (Altrichter & Posch, 2007, S.157).

Dazu haben wir uns an folgender Anleitung orientiert:

- Äusserungen der GesprächspartnerInnen wiederholen, so wie man sie verstanden hat, besonders, wenn die Befragten Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken.
- Um Konkretisierung oder ein Beispiel bitten.
- Nach Ursachen, Gründen oder Zwecken fragen.
- Widersprüche vorsichtig thematisieren und um Aufklärung bitten.
- Situationen graphisch darstellen lassen (vgl. ebd.).

Die Atmosphäre war, nach unserer Einschätzung, während der meisten Interviews schon von Beginn weg entspannt, bei den restlichen wurde sie im Verlauf des Gesprächs lockerer. Die Mütter zeigten sich offen und wohlwollend und brachten uns viel Vertrauen entgegen. Es schien ihnen ein echtes Anliegen zu sein, über ihre Erfahrungen zu berichten. Dies, obwohl es einigen Teilnehmerinnen augenscheinlich schwer fiel, über gewisse Ereignisse im Zusammenhang mit dem 'Schulwechsel' zu sprechen. Die Dauer der aufgezeichneten Befragungen variiert zwischen 20 und 50 Minuten, dies obwohl den Befragungen derselbe Interview-Leitfaden zugrunde lag. Zwei der acht Mütter schienen beispielsweise während der Tonaufnahme etwas gehemmt und berichteten erst, nachdem das Aufnahmegerät ausgeschaltet war über weitere Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Ereignis „Schulwechsel“. Dieser Umstand und die zusätzliche Fremdsprachigkeit einer Mutter bewirkten, dass diese Interviews eher kurz ausfielen. Alle Mütter vergewisserten sich, dass die Tonaufnahme nach der Transkription des Interviews gelöscht wird und ihre Namen nirgends in Erscheinung treten.

4.3 Aufbereitungstechnik

Die erhobenen Daten aus den problemzentrierten Interviews haben wir in Anlehnung an Mayring aufbereitet. Nach Mayring (2002, S. 85) ist die „Deskription“, die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes, ein besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung. Die aus der Erfassung gewonnenen Daten sollen festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor sie analysiert werden können. Als „Protokollierungstechnik“ (Mayring, 2002, S. 88) wird bewusst die wörtliche Transkription gewählt, da möglichst eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials hergestellt werden soll. Dabei werden die Textpassagen mit Zeilennummern versehen.

Dieses Textmaterial stellt die elementare Basis für die interpretative Auswertung derjenigen dar. In der Darstellung des wörtlichen Transkripts wird die „literarische Umschrift“ (Mayring, 2002, S. 91), die auch „Dialekt“ (ebd.) im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt, in Kombination mit der Übertragung in normales Schriftdeutsch, angewendet. Die Transkriptionszeichen wurden nach Durchführung der Probeinterviews festgelegt.

4.3.1 Transkriptionsregeln

Nachfolgend werden die Transkriptionsregeln in Anlehnung an Mayring (2002) und an Kuckartz et al. (2008) aufgeführt. Die Auswahl der Transkriptionsregeln und deren Anpassung sollen zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit beitragen. Damit die erfragten Inhalte möglichst detailliert

ausgewertet werden können, werden wörtliche Transkripte hergestellt. Alle verbalen Äusserungen, die den erfragten Inhalt darstellen, werden transkribiert. Grundsätzlich übersetzen wir von Mundart ins Schriftdeutsch, wobei die Sprache leicht geglättet wird. Alle Angaben, die Rückschluss auf die Befragten ermöglichen, werden anonymisiert. Ebenso werden genannte Namen von Personen, Institutionen und Ortschaften anonymisiert. Für die Fragestellung nicht relevante Unterbrechungen, wie beispielsweise das Klingeln eines Telefons und Lautäusserungen, wie ‚ähm‘, werden nicht aufgeführt. Hingegen werden betonte Lautäusserungen in Klammern notiert, wenn sie die Aussage unterstützen.

I1	= Hauptinterviewerin
I2	= Nebeninterviewerin
B1-8	= Befragte/r
B()a oder B()b	= Bei Interviews mit zwei Befragten
Max1-8	= Name des Schülers/ der Schülerin
Familiengrad (z. B. Bruder/Vater etc.)	= Nennung von Familienmitgliedern
O	= Ortschaft
X	= Institution
Y	= Personen- Nennungen
Leerzeile	= Sprecherwechsel
(...)	= Redepausen
[...]	= unverständliche Äusserungen
[-----]	= von der Verf., ausgelassene (nicht relevante) Passage
Auslassen	= Ähm/also/mhh
geglättete Sprache	= Mundartausdrücke/ Apostrophierungen
<u>unterstrichen</u>	= Betonte Begriffe
(<i>kursiv</i>)	= Nonverbale Äusserungen
[Anm. d. Verf.]	= Anmerkungen der VerfasserIn
(bspw. Jemand betritt Raum)	= Ereignisse, die während des Interviews passieren

4.3.2 Auswertungstechnik des Interview-Leitfadens

Als Auswertungstechnik bietet sich die Qualitative Inhaltsanalyse, wie sie z. B. von Mayring (2002, S. 114) empfohlen wird, an. Sie eignet sich zur systematischen, theoriegeleiteten Bearbeitung, wenn umfangreiches und zu analysierendes Material vorliegt, wie in der vorliegenden Untersuchung. Mithilfe der Inhaltsanalyse wird das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert, wobei es in Einheiten zerlegt und nacheinander schrittweise bearbeitet wird. Im Zentrum steht dabei ein am Material entwickeltes Kategoriensystem (ebd.). Mayring unterscheidet drei Formen der Qualitativen Inhaltsanalyse:

- Zusammenfassung
- Explikation
- Strukturierung (vgl. Mayring, 2010, S. 115)

Zur Bearbeitung der Interviews lehnen wir uns an die strukturierte Inhaltsanalyse mit folgendem Ablaufmodell nach Mayring (2010, S. 120) an:

1. Bestimmung der Strukturierungsdimensionen und Ausprägungen (theoriegeleitet), Zusammenstellung des Kategoriensystems
2. Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien
3. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung
4. Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen
5. Ergebnisaufbereitung

In Anlehnung an das Ablaufmodell nach Mayring (2010) wurden die Kategorien in Auseinandersetzung mit dem Material gebildet. Mayring (2008) unterscheidet die Kategorienbildung wie folgt:

- deduktiv: Kategorien werden durch theoretische Überlegungen gebildet (S. 74)
- induktiv: Kategorien werden systematisch aus dem Material abgeleitet (S. 114)

Nach der Durchsicht von zwei Interviews erstellten wir ein Kategoriensystem, indem wir die Dimension und die Kategorien definierten. In Anlehnung an das Analysemodell von Fillip/Aymanns (2010) haben wir folgende „Dimensionen“ und die Reihenfolge derselben festgelegt:

- Vorgeschichte
- Kontextmerkmale
- Ereignismerkmale
- Bewältigungsverhalten und personenseitige Folgen
- Kontextseitige Folgen

Die meisten Kategorien ergaben sich in dieser Arbeit aus dem theoretischen Vorverständnis und dem Interview-Leitfaden, der darauf aufgebaut wurde. Nach der gründlichen Durchsicht des Datenmaterials erweiterte sich das Kategoriensystem durch induktiv gebildete Kategorien nur unwesentlich. Es war uns möglich, fast alle Interviewpassagen einer Kategorie zuzuteilen. Bei einigen Kategorien drängte sich eine Wertung der Aussage auf: z. B. „negative“ oder „positive Erfahrungen“, im Zusammenhang mit der Abklärung resp. „hohe“ oder „geringe Nachvollziehbarkeit“ einer Massnahme. Das Kategoriensystem, inklusive Definitionen der Wertung einzelner Aussagen und Ankerbeispiele, finden sich im Anhang.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel stellen wir die Ergebnisse, welche wir anhand des Leitfaden-Interviews gewonnen haben, objektiv dar. Sie werden in vier Themenbereichen gegliedert und auf einer beschreibenden Ebene abgebildet. Die Reihenfolge der Themenbereiche orientiert sich am Ablauf und den Leitthemen des Interviews. Sie handeln einerseits von Erfahrungen der Mütter, die mit der kindlichen Entwicklung bis zur Einschulung zusammenhängen. Andererseits stellen sie ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der Abklärung und der Diagnose und des darauf folgenden 'Schulwechsels' dar. Zudem wird

versucht, anhand der Erfahrungen die aktuelle schulische Situation zu beschreiben und die Auswirkungen derselben auf die soziale Einbindung der Mütter und ihrer Kinder. Dabei werden von uns auffällige Aspekte hervorgehoben und Zusammenhänge hergestellt. Um die Erfahrungen der betroffenen Mütter nachvollziehbar darzustellen, werden wir die Ergebnisse mit zitierten Textpassagen der befragten Person verdeutlichen (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker&Stefer (2008, S. 43). Wird zu einer Kategorie von mehreren Befragten eine homogene Aussage gemacht, wird die Häufigkeit dieser Aussage vermerkt und fallweise zur Erläuterung ein exemplarisches Beispiel genannt.

Wie bereits beschrieben, wurden die Interviews beziehungsweise die Befragten mit der Abkürzung B1-8 gekennzeichnet (z. B.: B1). Eine Aussage wird im Folgenden mit dem Kennzeichen der befragten Person, zusammen mit der entsprechenden Zeilennummer aus der Transkription aufgeführt (z. B.: B1, Z.:123). Zitate, auch Blockzitate, werden zur besseren Übersicht mit Anführungs- und Schlusszeichen versehen.

Es wurde untersucht, welche Erfahrungen Mütter im Zusammenhang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel Regelschule–Sonderschule‘ gemacht haben und wie sie jeweils mit dieser Situation und deren Anforderungen umgegangen sind.

Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse der Interviews, die sich in vier Themenbereichen gliedern lassen, auf einer beschreibenden Ebene dar. Die Themenbereiche handeln einerseits von Erfahrungen, die mit der kindlichen Entwicklung bis zur Einschulung zusammenhängen, andererseits stellen sie die Erfahrungen der Mütter im Zusammenhang mit der Abklärung und der Diagnose und des darauf folgenden ‚Schulwechsels‘ dar. Zudem wird versucht die aktuelle schulische Situation des betroffenen Kindes zu beschreiben.

5.1 Vorgeschichte

Der erste Themenkreis des Interviews, welcher sich unter dem Thema Vorgeschichte zusammenfassen lässt, befasst sich mit Erfahrungen der Mütter, welche dem ‚Schulwechsel‘ vorausgegangen sind, angefangen bei der Geburt über die kindliche Entwicklung bis zur Einschulung.

Bei drei der befragten Mütter zeigte sich, dass sie im Zusammenhang mit dem betroffenen Kind bereits mit non-normativen kritischen Lebensereignissen konfrontiert wurden. Hierzu gehören der Atemstillstand des Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt und die Diagnose Trisomie 21 während der Schwangerschaft. Eine dieser drei Mütter musste sich mit einem folgenschweren Unfall ihres Kindes im Kindergartenalter auseinandersetzen.

Die Aussagen zur kindlichen Entwicklung bis zur Einschulung fielen heterogen aus. Insgesamt drei von acht Müttern wurden mit Entwicklungsschwierigkeiten ihres Kindes vor dessen Schuleintritt konfrontiert. Das Besondere an diesen drei Müttern ist, dass sie über Fachpersonen, wie Ärzte oder FrüherzieherInnen damit konfrontiert wurden, dass die Entwicklungsschwierigkeiten unter Umständen zur Beschulung in einer Sonderschule oder zu einer integrativen Beschulung führen könnten. Eine dieser Mütter äusserte sich wie folgt:

“Also, es war ziemlich turbulent. Weil er den ersten Kindergarten in O gemacht hat. Und dort ist schnell ersichtlich geworden, dass es nicht geht, wegen der Leistungsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit von ihm. Er stiess dort ziemlich schnell an seine Grenzen. Und er zeigte auch diese Grenzen gegenüber anderen in Form von Wutausbrüchen” (B2, Z: 5 – 9).

Bei den Kindern der anderen fünf Mütter sah es so aus, dass ein Kind den Kleingruppenkindergarten, drei Kinder den Regelkindergarten und ein Kind die sechste Primarschulklasse besuchte. Zwar äusserten alle Mütter dieser Kinder, dass ihnen bewusst war, dass ihre Kinder nicht ‚sehr gute‘ SchülerInnen waren, dass sie aber nie damit gerechnet hätten, dass ein ‚Schulwechsel‘ in eine Sonderschule nötig oder überhaupt möglich gewesen wäre. Einheitlicher sind die Aussagen und Erfahrungen mit Fachkräften wie Logopädinnen, Ergotherapeutinnen oder Früherzieherinnen im Vorfeld des ‚Schulwechsels‘. Es wird ersichtlich, dass alle Kinder im Rahmen des Schul- oder Kindergartenunterrichtes in unterschiedlicher Form Unterstützung von Fachkräften bekommen haben. Die Mütter wurden darüber informiert und hatten in allen Fällen auch Kontakt zu diesen Fachkräften in Form von Gesprächen und Treffen.

Die Aussagen über den vorausgehenden Kontakt zu VertreterInnen der Regelschule waren insgesamt sehr heterogen. Es gibt seitens der Mütter sowohl positive wie auch negative Aussagen. So beschreibt eine Mutter den Kontakt als durchwegs positiv:

“Einen sehr guten Kontakt, ja.” (B7, Z: 213)

Eine andere Mutter hingegen beschreibt ihre Unzufriedenheit, die sich bereits früh einstellte:

“Diese Lehrerin hatte überhaupt keine Lust, mit Max8 etwas zu arbeiten, keine Lust, ihm etwas beizubringen oder ihm zu helfen. Er hat nicht so viel gewusst und er (...)” (B8, Z: 9 – 11)

Eine Frage, die ebenfalls der Vorgeschichte zuzuordnen ist, betrifft die Erfahrungen und Vorkenntnisse der Mütter zur HPS. Erstaunlich homogen sind in diesem Zusammenhang die Aussagen zum Kontakt mit Heilpädagogischen Schulen. Eine einzige Mutter kannte ein Kind und dessen Familie persönlich, welches in einer Heilpädagogischen Schule beschult wurde:

„Es gab ein Mädchen, das schon dort war, ein Jahr vorher, welches mit Max3 zur Schule ging. Dieses Mädchen wechselte dann nach O, weil sie in O überhaupt nicht zu Recht kamen, der ganze Lehrkörper, die Institutionsleitung. Ich weiss nicht, was alles vorgefallen war. Es war einfach sehr negativ.“ (B3, Z: 161 – 166)

Die restlichen sieben Mütter äusserten sich relativ homogen über ein ‚vages‘ Bild, welches sie von der Heilpädagogischen Schule und dessen Schülerschaft haben. Insgesamt gingen alle davon aus, dass vor allem schwer- mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche in heilpädagogischen Institutionen beschult werden. Drei von diesen sieben Müttern sagten, dass sie gar nicht wussten, dass es eine derartige Beschulungsform geben würde. Diese Mütter sagten auch, dass es in ihrem Heimatland keine heilpädagogischen Einrichtungen geben würde. Nachfolgend hier die Schilderungen einer Mutter über ihr Bild der Heilpädagogischen Schule:

“Und zwar nicht einfach irgendwie geistig- oder schulischbehindert, sondern schwerstbehinderte. So sehe ich die HPS von früher”(B2, Z.: 100).

Im Umgang mit kritischen Lebensereignissen stellt sich die Frage nach persönlichen Merkmalen, die die Mütter mitbringen und als Ressource oder Vulnerabilität auf das Bewältigungsverhalten der Mütter Einfluss nehmen könnten. Diese umfassen beispielsweise Optimismus, Pessimismus und Humor. Es zeigt sich, dass die Mütter sehr wenige Aussagen zu diesen Bereichen gemacht haben und diese stark durch die Subjektivität und durch die Selektivität der Wahrnehmung der befragten Mütter gefärbt sind. Zudem hängt deren Zuordnung zu einer bestimmten Kategorie ebenso stark von unseren Interpretationen ab. Spannend ist, dass keiner Mutter aufgrund ihrer Aussagen eine pessimistische Sicht auf das Leben zugeordnet werden konnte. Vielmehr wurde ersichtlich, dass alle Mütter zunächst ‚optimistisch‘ und hoffnungsvoll an einen für sie befriedigenden Verlauf des Schulungsprozesses glaubten, so wie die nachfolgend zitierte Mutter:

"Ich habe gedacht, das gehe schon, er soll doch noch ein zweites Jahr gehen."
(B5, Z: 54)

Mit der Tatsache des angeordneten ‚Schulwechsels‘ zeigt es sich, dass die Wünsche und Vorstellungen der Mütter über die geeignete Beschulung ihres Kindes in Frage gestellt und ihre Handlungsspielräume nach und nach beschränkt werden. So wird ersichtlich, dass alle Mütter zunächst versucht haben, ihre Vorstellungen bezüglich des Beschulungsortes ihres Kindes umzusetzen. Dies geschah in sieben von acht Fällen in Kooperation mit beteiligten Fach- und Lehrpersonen. Die Kooperation sah dabei so aus, dass die Eltern direkt, durch Gespräche und regelmässige Kontakte, sowie indirekt, durch Lernzielanpassung und Zusatztherapien, für das jeweilige Kind unterstützt wurden. Durch das anschliessende Aufzeigen von Grenzen der Förderung und Unterstützung durch die betroffenen Lehrpersonen erfolgt eine Einengung der Handlungsspielräume in Bezug auf die Umsetzbarkeit der mütterlichen Vorstellungen. Während der Interviews wurde ersichtlich, dass sich die Mütter sehr homogen zu dieser Veränderung äussern. In sechs von acht Fällen konnten die Mütter nicht nachvollziehen, wieso die Schulschwierigkeiten, die eingangs therapierbar schienen, doch dazu führen sollen, dass ihr Kind die Schule wechseln muss. Eine Mutter äusserte sich dazu wie folgt:

"Ich habe eigentlich darauf beharrt, oder ich wollte darauf beharren und wollte ihn von Anfang an in die Regelklasse schicken oder in den Regelkindergarten.“ (B5, Z: 80 – 82)

Die Konfrontation mit den Grenzen der schulischen Möglichkeiten des Kindes und die damit geforderte Neuorientierung der Schulsituation des Kindes verursacht bei den Müttern eine starke Veränderung der Anforderungsstruktur. Diese Veränderungen wirken sich aus Sicht der Mütter auf die Handlungsanforderungen im Umgang mit dieser Neuorientierung, aber auch auf die individuellen Handlungsmöglichkeiten aus. Die veränderte Situation verlangt nämlich eine stetige Anpassung der individuellen Handlungsmöglichkeiten. Die Aussagen der Mütter beziehen sich hierbei stark auf die schulischen Anforderungen, da in allen Fällen angenommen wurde, dass die schulischen Lücken durch mehr Üben oder mehr Aufmerksamkeit durch die Lehrperson zu füllen sein müssten.

„Wenn etwas nicht ging, habe ich die Geduld irgendwann auch verloren. Das muss ich auch sagen. Ja, Gottfriedstutz, das kann nicht wahr sein, irgendwie muss das doch rein. Wenn Du beim 1x1 jeden Tag wieder mit 1x2 anfängst und es geht einfach nie.“ (B3, Z: 194 – 195)

Ebenso einstimmig äusserten sich die Mütter über den hohen ‚Stressfaktor‘ während dieser Zeit, was aus der nachfolgenden Aussage deutlich wird.

„Ich hatte Stress. Noch mehr lernen, dann, es geht vielleicht. Ich musste sagen, eigentlich nur noch Stress.“ (B3, Z: 189 – 192)

Auch wird die Hilflosigkeit offensichtlich, wenn die Anpassung der individuellen Handlungsmöglichkeiten an die veränderte Situation nicht zu gelingen schien. Hierzu nachfolgend die Äusserung einer befragten Mutter:

“Für uns als Eltern war das sehr schwierig, er ist unser erstes Kind. Wir wussten auch nicht, was ein 7-jähriges Kind alles wissen muss.” (B7, Z: 93 – 95)

Im Interview wird ersichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt der zunehmenden Orientierungslosigkeit in Bezug auf die veränderten Handlungsanforderungen die Netzwerkstruktur an Bedeutung gewinnt. Alle befragten Mütter machen Aussagen darüber, dass sie sich innerhalb der Ursprungsfamilie ausgetauscht haben und dass sich dieser Austausch teilweise als unterstützend auswirkte. Frauen, deren Familie nicht in der Schweiz wohnhaft ist, äusserten sich über das Fehlen des begrenzten familiären Kontaktes. Ebenso äusserten sie sich darüber, dass sie kaum ausserfamiliäre Kontakte pflegen.

In Bezug auf die Erfahrungen mit der Regelschule zum Zeitpunkt der auftretenden Schwierigkeiten, welche die Art, die Häufigkeit und Aussagen zur Qualität des Kontaktes einschliessen, machen die Mütter wieder sehr heterogene Äusserungen. In fünf von acht Fällen gab es keine Verdichtung des Kontaktes zwischen der Schule und dem Elternhaus. Er fand weiterhin über seltene persönliche Gespräche in der Schule statt. In den anderen drei Fällen nahm die Intensität des Kontaktes zwischen Schule und Elternhaus deutlich zu. Der Kontakt erfolgte über Gespräche in der Schule und Telefonate zwischen Lehrperson und Mutter. Die Mütter, bei denen der Kontakt an Häufigkeit zunahm, äusserten sich positiv über die Qualität der schulischen Unterstützung. Sie fühlten sich insgesamt gestützt und in ihren Bedürfnissen und Erwartungen verstanden.

I 8: „In dieser Zeit wurden sie nur von der Logopädin begleitet und unterstützt?“ B8a: „Ja, und von der Frau aus der HPS, die mit meinem Sohn ein Mal in der Woche gearbeitet hat.“ I: „Die Frühförderin?“ B8a/B8b: „Ja, genau! Die war auch nett, wirklich“ (B8, Z: 327 – 333).

5.2 Abklärung und Diagnose

Ist der Übertritt eines Kindes in eine nachfolgende Klasse gefährdet, wird eine schulpsychologische Abklärung des Kindes durch den KJPD durchgeführt. Dies geschieht meistens auf Empfehlung der unterrichtenden Lehrperson. Die Eltern werden üblicherweise zwar über eine Abklärung informiert,

haben in der Regel aber keinen Einfluss auf die Durchführung, da der Übertritt von den Ergebnissen dergleichen abhängt. Im Anschluss an die Durchführung und Auswertung der gesammelten Daten aus der Abklärung werden sie von der Fachperson, die diese ausgeführt hat, eingeladen, um die Ergebnisse zu besprechen. Neben Eltern und Fachperson nehmen an solchen Besprechungen in der Regel auch die Lehrperson des abgeklärten Kindes teil.

Im Zusammenhang mit der Abklärung durch den KJPD machten die Mütter sehr homogene Aussagen. Alle äusserten sich darüber, dass ihnen kaum erklärt wurde, was ihr Kind während der Abklärungssequenz genau machen musste, wie die erbrachten Leistungen des Kindes gewertet wurden und welche Diagnose davon abgeleitet wurde. Des Weiteren führten die befragten Mütter aus, dass ihnen nie die, mit der Diagnose einhergehenden, Konsequenzen der Abklärungen, im Zusammenhang mit der schulischen Laufbahn des Kindes, aufgezeigt wurden. Zudem wurde aus Sicht der Mütter insgesamt zu wenig auf die Äusserungen, Erfahrungen und Gefühle ihres Kindes eingegangen. Alle fühlten sich als Mutter wenig ernst genommen. Eine Mutter beschreibt aus ihrer Sicht eine solche Situation wie folgt:

“Die haben nur unter sich geredet. Wenn ich etwas gesagt habe, dann hat man mir nicht zugehört. So, du bist nix, dein Kind muss da.“ (B8, Z: 168 – 169)

Die nachfolgend aufgeführten Aussagen zweier Mütter beziehen sich auf das Ausbleiben von Erklärungen und Erläuterungen durch die Mitarbeitenden des KJPD:

“Ja, und ich wollte nach der Abklärung die Resultate des Tests anschauen, aber Herr Y hat mich abgewimmelt und gefragt: Wieso, haben sie denn kein Vertrauen in mich, und wenn ich sage, dass der Test schlecht ist, dann ist der Test schlecht.“ (B7, Z: 65 – 68)

"Das hatte mich gestört, dass sie Max5 abgeklärt haben und ich hatte keine Ahnung von allem. Mit dem Schulpsychologischen Dienst und so.“(B5, Z: 114 – 116)

Man könnte annehmen, dass den Eltern und den betroffenen Familien im Anschluss an eine Abklärung und den daraus entstehenden Konsequenzen Unterstützung in Form von Beratung durch die medizinisch-therapeutisch sowie der pädagogisch-therapeutische Fachpersonen angeboten würde. Keine der befragten Mütter erwähnten, dass sie aktive Unterstützung durch dergleichen bekommen hätten. Im Gegenteil, sieben von acht Müttern äusserten sich darüber, dass ihnen keine Hilfe angeboten wurde und diese ihnen gefehlt habe.

5.3 ‘Schulwechsel Regelschule–Sonderschule‘

Die Abklärung und die Diagnosestellung und die daraus entstandene Konsequenz der Sonderbeschulung werden aufgrund der mangelnden Vertrautheit mit der Situation als bedrohend empfunden. Eine Mutter äussert sich über ihren ersten Besuch in der HPS folgendermassen:

“Nein. Aber am Anfang habe ich schon gemerkt, dass die Leute und Familie komisch reagieren. Weil in unserem Land gibt es das nicht, dass Kinder, wie mein Sohn mit behinderten Kindern

zur Schule gehen. Das ist dort unmöglich. Auch als ich das erste Mal die neue Schule besucht habe, bin ich sehr erschrocken. Ich habe behinderte Leute gesehen. Solche Leute, die mehr und solche, die weniger behindert sind. Und als mein Sohn diese Leute gesehen hat, ist er auch sehr erschrocken." (B1, Z: 291 – 297)

Aus dieser Aussage wird ersichtlich, dass die Mutter einerseits durch die Reaktionen aus der Familie und durch das bisherige Fehlen des Kontaktes zu behinderten Mitmenschen eine grosse Verunsicherung entwickelt. Diese ersten Erfahrungen scheinen das Empfinden und den Umgang mit dem Ereignis 'Schulwechsel' in eine HPS zu prägen. Dies unterstreicht das nachfolgende Zitat, welches stellvertretend für die Schilderungen aller acht Mütter steht:

„Dann bin ich gegangen und habe Rollstühle gesehen und wirklich behinderte Kinder. Das war sehr schwierig.“ (B4, Z: 56 – 58)

Aus diesen ersten Berührungen mit dem neuen Beschulungsort des Kindes entwickelt sich unter anderem der subjektive Charakter des Ereignisses aus Sicht der betroffenen Mütter. In allen acht Fällen wurde im Rahmen der Befragung der non-normative Charakter dieses Ereignisses ersichtlich, was die folgenden Aussagen zweier Mütter verdeutlichen:

“Weil in unserem Land gibt es das nicht, dass Kinder, wie mein Sohn, mit behinderten Kindern zur Schule gehen. Das ist dort unmöglich” (B1, Z: 292 – 293).

„Ich habe Kinder gesehen, die wirklich behindert sind. Und ich habe gesehen, Max4 muss jetzt mit diesen Kindern in die Schule und mit ihnen spielen“ (B4, Z: 89 – 91).

Zwar kommen diese befragten Mütter aus einem anderen Kulturkreis, aber auch Schweizer Mütter äussern sich relativ eindeutig über den von ihnen empfundenen non-normativen Charakter des Ereignisses.

Alle acht Mütter äusserten sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Non-Normativität auch über einen gewissen Verlust von Kontrolle. So waren sie bis anhin als Mutter ein wichtiger Bezugspunkt in der kindlichen Entwicklung, hatten somit durch direkte und indirekte Gestaltung der Lebenssituation ihres Kindes auch die volle Kontrolle über die wichtigen Eckpunkte desselben. Durch die, mit der Diagnose einhergehende, Konsequenz eines 'Schulwechsels' entgleitet ihnen jedoch die Kontrolle über diese Eckpunkte. Sieben von acht Müttern äusserten sich sehr homogen über ihre Empfindungen in dieser Zeit der Neuorganisation kurz nach der Diagnosestellung:

"Eigentlich ist das mein Kind und ich wüsste gerne, wenn sie Abklärungen machen, anstatt hinter meinem Rücken." (B5, Z: 109 – 110)

Auch die nachfolgende Aussage unterstreicht den Kontrollverlust aus Sicht der Mutter:

“Und ich verstehe nicht, wieso diese Lehrer probiert haben, zuerst das Problem mit meinem Sohn zu lösen und nicht mit mir. Wir hätten dann einen Termin machen können, ich wäre zur

Schule gegangen, und dann hätten die Lehrer zuerst mit mir schauen müssen, wie wir das Problem lösen. Nicht zuerst ein Theater machen und dann zum Schulleiter gehen, um dann später anzurufen und zu sagen, dass mein Sohn nicht mehr in diese Schule gehen darf(...)" (B1, Z: 262 – 268).

Eine Mutter, die durch Entwicklungsverzögerungen des betroffenen Kindes, welche im Alter von 2 ½ Jahren erstmalig beobachtbar wurden, äusserte sich im Gegensatz zu den anderen Müttern deutlich distanzierter über ihre Gefühle zur damals bevorstehenden Umschulung des Kindes:

„Nein. Für uns war einfach klar, dass er einen Entwicklungsrückstand hat und dass seine Leistungen nicht so sind, wie sie sein sollten.“ (B2, Z: 64 – 65)

Diese Aussage steht im deutlichen Gegensatz zur folgenden Schilderung einer anderen Mutter:

„Für mich war es (...) nicht einfach, ich bin die Mutter. Ich weiss, dass er ganz normal geboren wurde. Wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, weisst du von Anfang an, es ist behindert und du musst dann schauen, was man machen kann.“ (B4, Z: 107 – 110)

Aus diesen Aussagen, die sehr gegensätzlich zueinander stehen, wird ersichtlich, dass der Grad der Vorhersehbarkeit, der in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Kind, aber auch mit der kindlichen Entwicklung einhergeht, den Grad der Kontrollierbarkeit beeinflussen kann.

Die fehlende Vertrautheit mit der Situation wird vor allem bei drei Müttern, alle mit Migrationshintergrund, deutlich. Sie äussern sich in Bezug auf ihr Bild von ‚Schule‘ dahingehend, dass sie sich zuvor nicht vorstellen konnten, dass es eine Schule in der Art der Heilpädagogischen Institution geben könnte:

„Nein, ich wusste nicht, dass es so eine Schule gibt.“ (B8, Z: 208)

Aus den nachfolgenden Aussagen wird ersichtlich, dass die Art der Sonderbeschulung ihnen fremd ist und sich schwer mit ihrer persönlichen Einstellung von Schule vereinbaren lässt. Eine Mutter betont, dass selbst ausführliche Erläuterungen über den Schulbetrieb an der HPS nicht geholfen hätten, sich eine Vorstellung von dieser Institution zu machen. Sie musste sich mit eigenen Augen ein Bild machen. Eine andere berichtet, dass ihnen angeboten wurde, die ganze HPS zu besichtigen. Sie hätten aber nur den Kindergarten angeschaut und seien sehr erschrocken, was sie gesehen hätten. Dieselbe Mutter erzählt, dass in ihrem Heimatland keine Kinder, die ‚nur‘ unruhig sind, in eine andere Schule geschickt würden, ausser sie seien wirklich behindert.

„Und dort ist es auch nicht so, dass Kinder verteilt werden, wenn sie stören, und ich war auch in der Klasse mit unruhigen Kindern.“ (B7, Z: 293 – 295)

Das Ereignis wirkt sich unmittelbar auch auf die Befindlichkeit der betroffenen Mütter aus. Auf die Frage, was der Umstand, dass ihr Kind nun eine Sonderschule besuchen muss, an Gefühlen ausgelöst hat, gibt es eine Palette unterschiedlicher Aussagen, die von Sprachlosigkeit bis zu

Verzweiflung gefärbt sind. Eine Mutter, versucht ihren Zweifeln sachliche Argumente gegenüberzustellen:

[Ich wusste, es hat eine ganze Bandbreite von Behinderungen in dieser Schule, auch lernschwache Kinder.] „So dass ich nicht das Gefühl hatte, es ist ein Abschieben, überhaupt nicht.“ (B3, Z: 242 – 243)

Vier Mütter bezeichnen die Situation jedoch als schwierig, schlimm, unerträglich oder beschämend. Schwierig beispielsweise, weil es sich um das erste Kind handelt (B7, Z: 93). Zwei Mütter äussern, dass sie sich schämen oder geschämt haben. Zum Beispiel darüber, dass ihr Kind gerne mit sogenannten ‚behinderten Kindern‘ zur Schule gehe. Diese Mutter berichtet, dass sie es am Anfang vermieden hat, über die Sonderbeschulung ihres Kindes zu sprechen:

„Am Anfang war es schwierig. Wenn jemand gefragt hat, in welche Klasse und welche Schule Max4 gehe. (seufzt) Ich wollte gar nicht darüber sprechen.“ (B5, Z: 69 – 70)

Zwei Mütter nennen vor allem den Umstand, dass ihr Kind am Mittag nicht mehr zu Hause mit der Familie essen kann, da es sich bei der HPS um eine Tagesschule handelt, als ihr grösstes Problem nach dem ‚Schulwechsel‘ (B5, Z: 232-235). Während eine andere Mutter zu der gestellten Frage zuerst schweigt, und nachdem wir nachgehakt haben, ob sie ihre Gefühle beschreiben könne, als sie vom angeordneten ‚Schulwechsel‘ gehört habe, äussert, dass sie nicht darüber sprechen könne. (B6, Z: 85)

In Bezug auf Unterstützung in dieser belastenden Zeit äussert eine Mutter, dass sie keinerlei Unterstützung erfahren hätte. Eine andere, dass die Situation, trotz Gesprächen mit der Kindergärtnerin und mit Familienangehörigen, ihr unbeschreiblichen Stress und Sorgen bereitet hatte, was dazu geführt habe, dass sie Probleme in der Schwangerschaft bekam und deshalb ins Spital eingeliefert werden musste. (B7, Z: 329 – 333)

Auf unsere Frage, wie der ‚Schulwechsel‘ konkret begleitet wurde, äussern sich fünf der acht Mütter. Drei Mütter machen Aussagen darüber, wer von Seiten der Regelschule in den Übertrittsprozess involviert war. Davon berichten zwei, dass sie von der Lehrerin der Einführungsklasse respektive vom schulischen Heilpädagogen auf die Möglichkeit, die HPS anzuschauen, aufmerksam gemacht wurden. Eine Mutter erzählt, dass Gespräche zusammen mit dem Schulratspräsidenten und den Regelklassenlehrerinnen stattgefunden hätten. Fünf Mütter äussern sich dahingehend, dass sie die HPS vor dem bevorstehenden ‚Schulwechsel‘ vor oder während der Unterrichtszeiten besichtigen konnten. Dabei wurden sie von der Institutionsleitung oder der Stellvertretung begleitet und ihr Kind konnte in einer oder zwei Klassen schnuppern. Eine Mutter betont, dass diese Begegnung für sie sehr positiv verlaufen ist und es der Institutionsleiterin gelungen ist, ihre Zweifel zu beseitigen:

“Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie hier die Kinder gefördert werden können, mit so verschiedenen Voraussetzungen. Frau Y hat mir dann erklärt, dass das möglich sei.“
(B5, Z: 139)

„Ja, als wir wussten, dass Max5 hierherkommt, sind wir an einem Tag hierhergekommen. Dann konnte er in zwei Klassen reinschauen. Wir wurden begleitet. Sie [Anm. d. Verf.: die Institutionsleitung] hat das sehr gut gemacht.“ (B5, Z: 141 – 143)

Eine Mutter äussert sich enttäuscht über den Verlauf der Vorbereitung auf den bevorstehenden 'Schulwechsel'. Sie ist davon ausgegangen, dass ihr Kind mindestens eine Woche in der HPS schnuppern könnte. Da sich die Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst verzögerte, blieb dafür am Schluss kaum noch Zeit:

„Und dann war es eben bereits drei Wochen, ich glaube, gäll, etwa drei Wochen oder zwei vor den Ferien im Sommer. Drei Wochen vorher. Sie konnte dann zwei Wochen vor den Ferien, hat der Heilpädagoge noch organisiert, dass sie in O konnte. Wenigstens durften wir einen Tag schauen gehen, für zwei Stunden heisst das, am Vormittag. Damit sie immerhin weiss, was ist nach den Ferien. Das wäre schlimm gewesen. Normal dürfen sie eine Woche schnuppern. Das lag nicht mehr drin. Das wurde alles so knapp, weil sich alles so verspätet hat.

(B3, Z: 87 – 93)

Obwohl ausschliesslich Mütter interviewt worden sind, wurde nach dem Umgang mit dem Ereignis in der Partnerschaft gefragt. Dabei machen die Mütter Aussagen über hohe beziehungsweise geringe Einigkeit in Bezug auf das Ereignis mit dem Vater des vom 'Schulwechsels' betroffenen Kindes. In sieben von acht Familien bestand eine geringe Einigkeit in der Partnerschaft in Bezug auf das Ereignis. Folgende Aussagen unterstreichen dies inhaltlich:

“Ja, ich habe, also durch das, dass ich oben gewesen bin mit ihm, nachher auch mit dem Ehemann geredet, und er hatte zu Beginn auch das Gefühl: Geht's noch, in die HPS, sicher nicht!” (B2, Z: 175 – 177)

Auch haben in diesen sieben Fällen Zuschreibungen, im Sinne von Ursachenerklärungen für das Ereignis von Seiten der Väter stattgefunden;

„Aber eine Reaktion kam eben von ihrem Vater. So (...) es liegt an mir, dass sie so schlecht ist in der Schule.“ (B3, Z: 140 – 142) [-----] „Das war die krasseste Reaktion.“ (B3, Z: 149)

Eine Mutter berichtete im Gegensatz zu den restlichen Müttern, dass sie sich in der Zeit während des Übertrittsprozesses oft mit ihrem Partner ausgetauscht hätte.

„Ja, wir haben viel geredet Zuhause miteinander, das war gut.“ (B7, Z: 318)

Trotz dieser Unterschiede in der Einigkeit mit Massnahmen, Erklärungen und dem Umgang mit dem Ereignis X machen alle Mütter Aussagen darüber, dass sie mehr oder weniger aktiv begonnen haben, Unterstützung zu mobilisieren. Die Formen der Unterstützung reichen dabei von der Organisation von Zusatztherapien, der Suche nach Kontakt zu Ämtern und Behörden über den Kontakt zu Fachpersonen bis hin zur Aneignung von Wissen über Behinderungsformen oder das Schulsystem.

“Unser Sohn sollte abgeklärt werden, aber wir stellten einen Antrag, dass er nicht mehr von Herrn Y abgeklärt werden solle. Deshalb wurde er dann von einer Frau abgeklärt.”

(B7, Z: 106 – 109)

Auch wird ersichtlich, dass die Mütter Anschluss und Kontakt zu Personen mit einem ähnlichen Schicksal suchen. Sechs von acht Mütter blieben bei der Suche nach Anschluss in ihrem nächsten Wohn- und Lebensbereich, welcher die Familie einschliesst.

Zwei Mütter haben bewusst Kontakt zu überregionalen Gruppierungen für Familien mit Kindern mit einer Behinderung gesucht. Eine Mutter beschreibt den Kontakt mit den Mitgliedern dieser Gruppe wie folgt:

"Oder sonst hatten wir Ansprechpersonen, mit denen wir sprechen konnten. [Wir haben auch einen Eltern-Treff, quasi eine Untergruppe von „Mitenand“.] Hier von der Umgebung sind Eltern dabei, die Kinder haben mit dem Down-Syndrom. Wir haben da immer wieder Zusammenkünfte. Das ist jeweils noch spannend. Einige haben Grössere, andere Kleinere. Dann kann man dort fragen oder weiss, was bei ihnen läuft und wie es bei ihnen geht."

(B5, Z: 275 – 280)

Insgesamt wird deutlich, dass im Prozess des Schulwechsels aus Sicht der Mütter auch eine gewisse Neuorientierung und Neuorganisation ihres Lebens stattfindet. Im Zusammenhang damit steht das Los- und Ablassen von Zukunftsvorstellungen, die sie in Bezug zur Schul- und Lebenslaufbahn ihres Kindes gemacht haben. Es lassen sich Aussagen zusammenfassen, die darauf schliessen lassen, dass die Mütter eine hohe Ablösung von den ursprünglichen Zukunftsvorstellungen gewinnen konnten. Andere Aussagen wiederum lassen den Schluss zu, dass die Mütter eine eher geringe Ablösung von den ursprünglichen Zukunftsvorstellungen gewinnen konnten. Dazu folgendes Zitat, welches für eine hohe Ablösung spricht:

„Aber das war damals, jetzt ist ok. Er ist hier und ich bin zufrieden.“ (B8,Z:186 – 187)

Im Interview steht das Ablassen von Zukunftsvorstellungen im Zusammenhang mit der Konstruktion von Sinn, bei der es darum geht, dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ positive Aspekte zuzuteilen. Aus der Befragung wird ersichtlich, dass die Mütter bei der Nennung der positiven Aspekte verstärkt die Sicht des Kindes in ihre Beurteilung einbeziehen. Alle Mütter machten dabei Aussagen, die darauf hinweisen, dass sie durchaus positive Aspekte beobachten können. Das nachfolgende Zitat unterstreicht dies:

„[-----] und ich habe gesehen, dass er glücklich ist an dieser Schule und dass er gerne geht. So war es für mich auch einfacher.“ (B4, Z: 58 – 62)

Im Umgang mit dem Ereignis und den damit einhergehenden Konsequenzen für das Kind und für die Familie äussern sich alle Mütter homogen über ihren Zuschreibungsprozess, in dem sie versucht haben, Ursachen und Zusammenhänge herzustellen, die das Ereignis und dessen Konsequenzen unter Umständen begünstigt haben könnten. Die Aussagen der Mütter lassen sich dabei in zwei

Gruppen aufteilen. Dabei beinhaltet eine Gruppe eher Aussagen zur Zuschreibung von Ursachen zum schulischen Kontext des Kindes. Die andere Gruppe beinhaltet Aussagen über die Zusammenhänge zwischen dem Ereignis und der Entwicklung des Kindes. Nachfolgend zwei Aussagen dieser Gruppen:

„Gut, es liegt nicht an ihr, es liegt nicht an mir, es liegt nicht an den Lehrern, sondern es geht einfach nicht. Es ist nun einfach so.“ (B3, Z: 80 – 81)

“Weil ich denke, wäre er in der Kleinklasse geblieben, hätte ich dafür sorgen müssen, dass er einfach mehr arbeitet, dann wäre er in die Real gekommen. Aber leider ist es jetzt so, mit dieser Schule. Es gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber die Schule hat gesagt, dass er nicht in eine Regelklasse gehört, das verstehe ich sowieso nicht. Und das, was sie mit meinem Sohn gemacht haben, darüber bin sehr wütend. Sie haben aus einem kleinen Problem ein riesen Problem gemacht.” (B1, Z: 351 – 357)

Bei diesem Beispiel und bei zwei weiteren Mütter mit Migrationshintergrund fällt auf, dass im Zusammenhang mit Erklärungsversuchen zum EreignisX das Verhältnis zur Lehrperson ihres Kindes sehr angespannt ist. Eine Mutter zweifelt beispielsweise die Professionalität der Lehrperson an, was sie wie folgt ausdrückt:

„Ja, also wo ich wohne, in diesem Quartier, haben viele Mütter Probleme mit dieser Kindergärtnerin. Sobald etwas ist, mit dem Kind heisst es, diese Therapie braucht er oder diese Therapie braucht sie, dann heisst es, dein Kind kann nicht reden, dein Kind kann das nicht, dein Kind hat „eine tote Zunge“ und und und. Aber ein Kind, bei dem sie das gesagt hat, das geht jetzt ganz normal zur Schule, kann lesen und schreiben und hat keine Probleme.“ (B8, Z: 45 – 50)

Eine Mutter äussert sich dahingehend, dass die Ursache für die schulischen Probleme ihres Sohnes hauptsächlich damit zu tun hätten, dass in der Schule ausländische Kinder sowieso benachteiligt würden:

“Verstehen sie mich nicht falsch, aber er ist ein „fremdes“ Kind. Ich denke mit einem Schweizer Kind wäre das anders gelaufen. Hier gibt es Unterschiede zwischen Schweizern und fremden Kindern. Die Schule interessiert sich nicht für ein fremdes Kind. Wichtig ist, dass die Schule gut dasteht.” (B1, Z: 229 – 233)

Die Ursache, die schlussendlich zum ‘Schulwechsel’ geführt hat, sehen zwei Mütter darin, dass die Beziehung zwischen ihrem Kind und der Lehrperson sehr getrübt war. Eine dieser Mütter sagt aus, dass ihr Kind in den Augen der Lehrerin immer an allem Schuld gewesen, also immer der Sündenbock gewesen sei, während eine andere Mutter die Situation folgendermassen beschreibt:

(...) Letztes Jahr hatte er eine andere Lehrerin und das ist überhaupt nicht gut gegangen. Er hat über die Lehrerin gesagt, sie sei viel sauer und so haben die Probleme angefangen.” (B1, Z: 42 – 44)

Im Kanton St.Gallen geht die Ein- oder Umschulung in eine Heilpädagogische Institution mit der Diagnose „Behinderung“ einher. Dabei variiert die Behinderungsform stark. Trotz dieser Tatsache vermieden es alle acht Mütter ihr Kind als ‚behindert‘ zu bezeichnen.

“Er sei zwar ein Kind mit Verhaltensstörungen, aber kein Kind mit einer geistigen Behinderung.” (B7, Z: 81 – 82)

Trotz der durchaus beobachtbaren Schwierigkeiten des Kindes benützen sieben von acht Müttern statt der Bezeichnung ‚geistig behindert‘ andere Beschreibungen.

„Und dann hatte ich auch zuerst das Gefühl, das ist doch eine Schule für geistig Behinderte. Zuerst habe ich dann schon gedacht, mein Sohn ist doch nicht geistig behindert. Er hat doch nur eine Lernschwäche.“ (B2, Z: 111 – 113)

5.4 Aktuelle schulische Situation (Auswirkungen auf die Kinder und deren Mütter)

Im Rahmen des Interviews wurde auch nach den psychischen Folgen und Veränderungen gefragt, die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen. In zwei von acht Fällen beschrieben die Mütter, dass sie im Zusammenhang mit dem ‚Schulwechsel‘ bei sich psychische Veränderungen beobachten, die eine Mutter wie folgt beschreibt:

“Oooh (lacht)Das ist nicht einfach, verstehen sie, ich bin tief verletzt und das ist schwierig für mich, aber ich versuche das.” (B1, Z: 49 – 50)

Auch wurden die Mütter danach gefragt, inwiefern sich ihre Vorstellungen und ihr Wissen über die pädagogische Einrichtung ‚Sonderschule‘ im Laufe des Umschulung- und Beschulungsprozesses ihres Kindes verändert hat. Die Aussagen hierzu lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe beschreibt, wie sich das subjektive Schulbild, welches die betreffenden Mütter von einer Sonderschule hatten, im Laufe des Prozesses veränderte. Dabei wird ersichtlich, dass das neu gemachte Bild als ‚positiver‘ und der Realität angepasster als die eingangs bestehende Vorstellung gewertet werden kann. Dies verdeutlicht die nachfolgende Aussage einer Mutter.

“Ja, das hat sich komplett verändert. Für mich war die HPS: Kinder im Rollstuhl oder die, die nicht mehr laufen konnten oder sonst komplett geistig schwerstbehindert sind.“
(B2, Z: 109 – 110)

Dem stehen Aussagen von zwei Müttern gegenüber, die verdeutlichen, dass sie das Bild, welches sie eingangs von einer Sonderschule hatten, kaum revidieren oder anpassen konnten:

“Die geistig behinderten Kinder (...) und ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Sohn in diese Schule gehen soll, er ist ein ganz normaler Junge und er hat keine Störung oder so. Keine geistige oder körperliche Störung oder so. Zum Beispiel habe ich Kinder gesehen, die nichts alleine machen konnten und nicht mal die Treppen steigen konnten, und mein Sohn

ging da zack-zack von oben nach unten die Treppe rauf und runter. Das ist das, was ich auch immer gesagt habe.“ (B7, Z: 275 – 281)

Ebenso wurde danach gefragt, inwiefern sich ihr ‚Selbstbild‘ im Laufe des Übertrittsprozesses verändert habe. Die Aussagen hierzu sind sehr heterogen. Eine Mutter beschreibt, dass sie es heute als ‚normal‘ ansehe, dass ihr Sohn in eine Heilpädagogische Schule gehe. Eine andere Mutter hingegen beschreibt ihre Vorbehalte, wenn es darum gehe, zu erzählen, wo ihr Kind beschult werde. Die Erfragung der Folgen des Übertrittsprozesses auf die persönliche Lebenseinstellung erwies sich als sehr schwer und kaum erfassbar. Fünf von acht Müttern äusserten sich dahingehend, dass sie der weiteren schulischen und beruflichen Laufbahn ihres Kindes zuversichtlich und optimistisch gegenüberstehen.

„Ich denke, sie macht ihren Weg. Da bin ich sicher. Auf irgendeine Art. Irgendeinen Job findest auch Du, oder. Arbeiten kannst du auch. Manchmal lieber, manchmal weniger.“
(B3, Z: 281 – 283)

Daneben beschreiben die restlichen drei Mütter ihren Wunsch nach einem möglichst baldigen ‚Schulwechsel‘ zurück in die Volksschule und aber auch ihre Skepsis in Bezug auf die Verwirklichung ihrer Vorstellungen diesbezüglich.

I: „Sie würden sich einfach wünschen, dass er irgendwann die Schule wechseln kann?“
B8A/B8B: „Ja, genau.“ (B8, Z: 424 – 427)

Im direkten Zusammenhang mit der aktuellen Beschulungssituation des Kindes stehen dessen soziale Einbindung und die Einschätzung der Qualität aus Sicht der Mütter. Es wird ersichtlich, dass sieben der befragten Mütter formulierten, sie hätten Angst, dass ihr Kind keine Freunde und keinen Anschluss in der Klasse finden würde. Diese Angst steht im direkten Zusammenhang mit der Sonderbeschulung und der damit einhergehenden Separation einer bestimmten Schülerschaft, was eine dieser Mütter wie folgt beschreibt:

"Was das Problem ist, man ist hier in diesem Rahmen und sie sind hier abgesondert. Sie sind einfach unter sich. Kontakte nach aussen gibt es nicht." (B5, Z: 250 – 252)

Sechs von acht Müttern äusserten sich darüber, dass sich die sozialen Beziehungen zu gleichaltrigen Kindern zur Zeit des ‚Schulwechsels‘ verändert hätten. Keines dieser sechs Kinder konnte die vor dem ‚Schulwechsel‘ bestehenden Kontakte zu Mitschülern oder Mitschülerinnen halten. Eine Mutter beschreibt dies wie folgt:

I 3: „Hat sich das beim ‚Schulwechsel‘ verändert, die sozialen Kontakte?“ „Ja, die sind abgebrochen. Ausser manchmal ein Mädchen, das am selben Ort wohnt. Mit Jüngeren hat sie mehr Kontakt, das merkt man, den Unterschied.“ (B3, Z: 310 – 311)

Erklärungen für diese Tatsache fallen seitens der Mütter in der Regel darauf zurück, dass sich die Heilpädagogische Schule nicht in der näheren Region befindet und somit die Kinder einer Klasse nicht

zwingend im gleichen Quartier oder im gleichen Stadtteil wohnhaft sind. Dies hat die nachfolgend zitierte Mutter erlebt:

"Er gehört nicht mehr dazu. Es gibt keine Gelegenheiten mehr, abzumachen."(B5, Z: 184)

Sind die Mütter aber darin bestrebt, ihre Kinder darin zu unterstützen, die in der Heilpädagogischen Schule gebildeten Freundschaften zu pflegen, entsteht nach Angaben einer Mutter ein Mehraufwand für die Familie, da solche Besuche aufwändig organisiert werden müssen.

Neben der Angst vor sozialer Ausgrenzung des Kindes äusserten die Mütter auch ihre Angst davor, dass ihr Kind unter Umständen schwierige Verhaltensweisen von den so genannt behinderten Mitschülern übernehmen würde.

„Ja, und er kann auch zwei bis drei Stunden draussen mit Kollegen spielen und er weiss, wenn er Streit hat oder es jemand nicht gut geht, dann sagt er das. Er kann sagen, wenn jemand böse auf ihn ist und kann auch sagen, dass er Frieden machen möchte. Er merkt, wenn ich mit seiner Tochter streite, dann kommt er dazu und sagt, wir sollen aufhören zu streiten und Frieden machen.“ (B8, Z: 390 – 394)

In Bezug auf die Einschätzung der eigenen aktuellen sozialen Einbindung machten die Mütter sehr heterogene Aussagen. Vier von acht Müttern beschreiben ihre soziale Einbindung ausserhalb der familiären Strukturen als eingeschränkt. Eine Mutter beschreibt, wie sich ihr Sozialkontakt im Laufe des Übertrittsprozesses verändert hat.

„Auf der anderen Seite habe ich viele (...) Es sind nicht sehr viele, aber ganz gute Leute kennengelernt, bei denen ich oft denke, die würde ich nicht kennen, da hätte ich keinen Kontakt, auch mit Ärzten, ja verschiedenste eigentlich. Und das ist das, was auch gut ist.“ (B3, Z: 132 – 135)

Zur aktuellen schulischen Situation ihres Kindes in der Sonderschule äussern sich alle acht Mütter mehrheitlich positiv. Auch machen Mütter positive Nennungen, die der Sonderbeschulung ihres Kindes eher kritisch gegenüberstehen und sogar einen Wechsel in die Volksschule befürworten würden. Es wird ersichtlich, dass alle Mütter eher die Sicht ihres Kindes in die Beurteilung dergleichen einbeziehen. Auf der einen Seite werden die schulischen oder sozialen Fortschritte bemerkt und auf der anderen Seite die Auswirkungen der neuen Schulsituation des Kindes auf die Gesamtfamilie. Nachfolgend die Aussage einer Mutter, die den Lernfortschritt ihres Kindes beschreibt:

„Er ist jetzt ganz anders. Jedes Jahr ist besser.“ (B4, Z: 92 – 93)

Im Gegensatz dazu steht die Aussage einer Mutter über den Lernfortschritt ihres Kindes in Fächern wie Deutsch oder Mathematik.

“Und jetzt ist er in der HPS und ich muss sagen, das letzte Jahr waren wir gar nicht zufrieden mit dem, was er gelernt hat. Wir hatten ein Elterngespräch und uns wurde gesagt, er rechne

bis 20. Aber wenn ich mit ihm rechne zu Hause, dann kann er bis 100 rechnen. Mir gefällt das nicht, denn ich merke, dass er zu Hause mehr kann, als bis auf 20 rechnen. Aber ich bin nicht die Lehrerin, ich weiss nicht, wie ich ihm etwas richtig beibringen soll, und wofür geht er dann zur Schule?“ (B7, Z:183 – 189)

Eine Mutter beschreibt stellvertretend für sieben der befragten Mütter die Auswirkungen der Beschulung in der Sonderschule auf die Familiensituation.

„Ich habe kein Kind mehr Zuhause, das immer rebelliert.“ (B2, Z: 210)

Abschliessend wurden die Mütter aufgefordert, darüber zu berichten, wie sich die Anforderungsstrukturen verändert haben und inwieweit sie ihre individuellen Handlungsspielräume auf die neue Situation und dessen Anforderungen anpassen konnten. Die Aussagen hierzu fielen sehr heterogen aus. Die eine Hälfte der befragten Mütter beschreibt, dass sie im Umgang mit der veränderten Schulsituation und deren Anforderungen zurechtkommen würde, während die andere Hälfte dazu steht, dass sie immer noch Schwierigkeiten im Umgang mit der veränderten Schulsituation ihres Kindes habe. Die Mütter, die diese Schwierigkeiten beschreiben, machten Aussagen darüber, dass sie sich Sorgen über die berufliche Zukunft ihres Kindes machen. Eine normale Berufslehre sei unmöglich mit einem Schulabschluss einer Heilpädagogischen Schule. Hierzu die Gedanken einer Mutter:

„Ja, ich habe immer gedacht, dass er irgendwann doch noch eine Lehre machen kann. Das tut mir weh, wenn ich sehe, dass andere Kinder mit 15 eine Lehre anfangen und in den Ausgang gehen. Und er ist mit 15 Jahren immer hintendrein.“ (B4, Z: 120 – 122)

Diese Mütter sind auch eher unzufrieden mit dem Lernfortschritt ihres Kindes sowie mit den angebotenen Lerninhalten. Eine Mutter beschreibt hierzu ihre Gedanken:

„Was mir noch nicht gefällt, ist das Lernen, wie das läuft. Ich sehe, wie er Jahr für Jahr grössere Lücken hat im Lernen. Und ich garantiere, wenn er von Anfang an in der Kleinklasse gewesen wäre, hätte er insgesamt mehr gelernt. Zum Beispiel lernt er jetzt Sachen aus der zweiten Klasse, ich weiss schon, er ist langsam mit lernen, aber ich denke einige Sachen hätte er schneller gelernt. Deshalb habe ich jetzt auch mit der Lehrperson abgemacht, dass jeden zweiten Tag Aufgaben die zu den Sachen passen, die er in der Schule gemacht hat, um mit ihm zu üben. Ja, und ich denke, die Lehrperson hat nicht viel Erfahrung und wäre er bei der Lehrperson geblieben, bei der er in der ersten Klasse war, hätte er mehr Fortschritte gemacht, weil diese Lehrperson einfach mehr Erfahrung hatte. In der ersten Klasse hat er nämlich so viele Fortschritte gemacht und hat jede Woche einen neuen Buchstaben gelernt und hat jeden Tag Aufgaben zum Üben nach Hause gebracht. Nachher hat er die neue Lehrperson bekommen und seither „stoppiert“ alles.“ (B7, Z: 385 - 398)

Wie es den Anschein macht, konnten trotz dieser kritischen Gedanken fünf von acht Müttern ihr Bild von der Heilpädagogischen Schule revidieren. Als Konsequenz daraus konnten sie nach ihrer eigenen Einschätzung sich, sowie ihre Handlungsmöglichkeiten, auf die veränderte Schulsituation einstellen.

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Durch die Befragungen wurde eine grosse Menge an Daten gewonnen. In der Analyse dieser Daten soll nun der Fokus nicht hauptsächlich auf die Darstellung von Häufigkeiten der Nennungen gelegt werden. Stattdessen sollen vermehrt Zusammenhänge zwischen den gewonnenen Daten hergestellt werden, um Ursachen und Wirkungen verdeutlichen zu können. Es werden wichtige Aspekte der Fragestellung beleuchtet, wobei eingangs zu jedem Thema eine Frage gestellt wird, welche in eine These mündet. Diese These soll sich aus den gemachten Überlegungen für den Leser nachvollziehbar herleiten lassen. Dabei werden unter anderem Einflussgrössen respektive Variablen untersucht, welche den Umgang der betroffenen Mütter mit dem Ereignis 'Schulwechsel' sowie die Wirkung und die Folgen desselben möglicherweise beeinflusst haben. Variablen bezeichnen in diesem Fall die Gesamtheit aller Nennungen, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden konnte. Zudem werden die interpretativen Aussagen mit Zitaten aus den Befragungen untermauert.

Die Interpretation der dargestellten Ergebnisse soll die Situation der acht befragten Mütter darstellen und erhebt nicht den Anspruch einer allgemeinen Gültigkeit. Hierfür müssten mehr Mütter aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen befragt werden. Zudem müsste der Interviewleitfaden dahingehend angepasst werden, dass präzisere, auf die individuelle Person und deren Lebenssituation zugeschnittene Fragen erhoben werden können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war dies unter anderem aufgrund der zeitlichen Vorgaben nicht umsetzbar.

Trotzdem werden aus den Zusammenhängen, die sich aus der wechselseitigen Beeinflussung der Variablen ergeben, Aspekte abgeleitet, die gewisse Schlüsse mit Allgemeinscharakter zulassen. Diese interpretative Auseinandersetzung geschieht unter Einbezug des theoretischen Bezugsrahmens und soll dazu beitragen, die eingangs formulierte Fragestellung zu beantworten. Die Diskussion der Ergebnisse gliedert sich in Schwerpunktfelder, die sich aus dem Kapitel 5 ‚Darstellung der Ergebnisse‘ ableiten und verfolgt das Ziel, die vorangehend erwähnten Zusammenhänge darzustellen und zu erläutern.

6.1 Zeitlicher Abstand zum Ereignis 'Schulwechsel'

Wie wirkt sich die Variable ‚Zeit‘ und deren Abstand zum Ereignis 'Schulwechsel' auf den Umgang mit diesem Ereignis aus?

Der Faktor ‚Zeit‘ ist im Leben von Menschen von zentraler Bedeutung. Neben der objektiven ‚Lebenszeit‘ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 29), wie sie beispielsweise durch die zeitliche Gliederung des Jahres oder das kalendarische Alter einer Person markiert wird, ist Zeit immer auch eine subjektive und sehr individuelle Grösse. Dies wird vor allem durch Äusserungen zum Verständnis von ‚Zeit‘ verdeutlicht, wenn es darum geht, bestimmte Zeitabschnitte in Bezug auf die Dauer darzustellen. So

kann der gleiche Zeitabschnitt, der eine objektiv gleiche Erfahrung innehält, von verschiedenen Personen unterschiedlich gewertet werden. Das Zeiterleben, die Zeitschätzung, aber auch das Alterserleben unterliegen stark subjektiven Wahrnehmungsprozessen. Für die Betrachtung von kritischen Lebensereignissen ist der Faktor „Zeit“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 31) von grosser Wichtigkeit.

Nach Filipp/Aymanns unterscheiden sich kritische Lebensereignisse in ihrer zeitlichen Erstreckung und in ihrem zeitlichen Verlauf. Dabei können sie einerseits als unvorhergesehene Ereignisse, als so genannte Schicksalsschläge auftreten, wenn jemand beispielsweise in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Andererseits können kritische Lebensereignisse aber auch eine eigene „Entwicklungsdynamik“ (ebd.) aufweisen, indem sich ein Geschehen, schleichend oder auch unbemerkt „innerhalb und/oder ausserhalb“ einer Person (ebd.) vollzieht. Erst wenn dieses „Geschehen“ (ebd.) an einem bestimmten Punkt kulminiert, also raumzeitlich verdichtet und für die Betroffenen als konkrete Erfahrung fassbar wird, soll nach Filipp/Aymanns von einem „kritischen Ereignis“ (ebd.) gesprochen werden.

In Bezug auf den ‚Schulwechsel Regelschule–Sonderschule‘ wird erkennbar, dass auch dieser Prozess von der so genannten Entwicklungsdynamik geprägt ist. Über einen Zeitraum von mindestens einem halben, bis hin zu teilweise drei Jahren erlebten die Mütter die schulischen Schwierigkeiten ihrer Kinder direkt durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten (B2/B4) oder indirekt über Gespräche mit Fachpersonen. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung verdichtete sich das Geschehen aus Sicht der Mütter und manifestierte sich als „kritisches Ereignis“ (Filipp/Aymanns, 2010, S.31). Dieses kritische Ereignis lässt sich nach Filipp/Aymanns als abrupte Zäsur, als so genannten Endpunkt einer Veränderungsreihe rekonstruieren. Die im Geschehen eingebetteten Erfahrungen lassen sich zwar durchaus zeitlich datieren, unterliegen aber in ihrer Dauer subjektiven Deutungsprozessen. Daraus kann man schliessen, dass alle befragten Mütter die Zeit des Schulwechsels trotz der Krisenhaftigkeit in ihrer Dauer und ihrem Belastungsgrad unterschiedlich wahrgenommen haben. Wie sich jedoch der Faktor Zeit und dessen Abstand zum Ereignis ‚Schulwechsel‘ auf den Umgang mit diesem Ereignis auswirkt, soll nachfolgend dargestellt werden.

Die Diagnosestellung als Zäsur einer Veränderungsreihe liegt bei allen acht befragten Müttern unterschiedlich lange zurück. Die zeitliche Erstreckung liegt dabei zwischen einem und sieben Jahren. „Kann trotz der stark individuell geprägten Dynamik des Bewältigungsgeschehens beobachtet werden, dass der zeitliche Abstand zum kritischen Ereignis dazu beiträgt, dass die Mütter eine innere Distanz zu demjenigen aufbauen können, und kann dies dazu beitragen, dass eine gewisse Versöhnung mit der Krisenhaftigkeit des Geschehnisses, im Sinne einer Adaption der Wirklichkeit und dessen Konsequenzen eintritt?“

Fakt ist, dass die Mütter, bei denen die Diagnosestellung und der daraus resultierende ‚Schulwechsel‘ mehr als drei Jahre zurück liegen, eine höhere Gelassenheit in Bezug auf die schulische Entwicklung ihrer Kindes und eine grössere emotionale Distanz zum Ereignis aufweisen. Diese Annahme unterstreichen folgende Zitate:

"Ich muss sagen, das war für ihn sicher der beste Weg. Ich denke, wenn wir weiter gemacht hätten oder es erzwungen hätten, das wäre nicht gut gegangen. Ich denke zu dieser Situation, wenn nicht alle Beteiligten wollen, dann geht es nicht." (B5, Z: 252 – 255)

Diejenigen Mütter, bei denen die Diagnosestellung und der daraus resultierende Schulwechsel zwischen ein und drei Jahren zurück liegen, reagierten alle noch emotional, wobei sie teilweise weinen mussten. Des Weiteren äusserten sie Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf die weitere schulische und persönliche Entwicklung ihres Kindes. Diese Annahme unterstreichen folgende Zitate:

"Meine Wünsche für meinen Sohn sind jetzt total wie tot. Ich sehe keinen Ausweg. Er ist jetzt in einer besonderen Schule. Jetzt weiss ich, was das bedeutet. Zum Beispiel, jetzt kann er nicht mehr weitergehen in der Schule."(B1, Z: 338 – 340)

"Ich habe aber das Gefühl, dass er das nicht schaffen würde. Weil er war heute im Heimatland mit seiner gleichaltrigen Cousine in der Schule. Er hat mir am Telefon gesagt, dass er die ganze Zeit sitzen müsse und dass es ihm gefalle, dass er an der HPS aufstehen könne, um zu spielen. Ich denke, er weiss nicht wie das ist, er kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man den ganzen Vormittag am Pult sitzen muss, aufpassen muss, zuhören und mitmachen muss, weil er das nicht machen musste bis jetzt. Und jetzt das Lernen ist schwierig. Ich denke, wenn er direkt aus dem Kindergarten in die Kleinklasse gewechselt hätte, wäre das eher möglich gewesen, dass er das lernt." (B7, Z: 461 - 474)

Wenn man nun aber davon ausgeht, dass den Müttern einfach ‚Zeit‘ gegeben werden muss, damit sie sich mit ihrem und dem Schicksal ihres Kindes ‚abfinden‘ können, würde man einen Fehler begehen. Vielmehr soll davon ausgegangen werden, dass sich das Bewältigungsgeschehen mit seiner individuell geprägten Dynamik in erster Linie durch dessen zeitliche Erstreckung unterscheidet.

Jede Mutter braucht ‚ihre‘ Zeit, die ihr von ‚aussern‘ zugestanden werden sollte, damit sie sich, in Auseinandersetzung mit ihrer inneren ‚Welt‘, ihre äussere ‚Welt‘ neu organisieren kann.

6.2 Einfluss kindlicher Entwicklungsschwierigkeiten

Wie wirkt sich das Wissen um Entwicklungsschwierigkeiten des eigenen Kindes auf den Umgang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ aus?

In drei von acht Fällen wurden die Mütter bereits ab dem Säuglings- und Kleinkindalter mit Entwicklungsschwierigkeiten, beziehungsweise -verzögerungen ihres Kindes konfrontiert. Dabei wurden sie von Ärzten mit Hilfe von Pränataldiagnostik oder im Rahmen der U1 bis U6 Untersuchungen des Säuglings über Entwicklungsabweichungen informiert. In allen drei Fällen resultierten unterschiedliche Massnahmen aus diesen Diagnosen.

Diese Mütter haben, als ihre Kinder zwischen fünf und neun Jahre alt waren, bewusst zahlreiche medizinisch-pädagogische Massnahmen wie Ergotherapie oder therapeutisch-pädagogische Massnahmen wie Logopädie organisiert, die einer Umschulung hätten entgegenwirken sollen. Diese

Mütter reagierten trotz der ergriffenen Massnahmen ‚gegen‘ einen ‚Schulwechsel‘ mit Verständnis auf die Diagnosestellung und die Erläuterung der Konsequenzen.

Das Verständnis für die Konsequenzen zeichnete sich dadurch aus, dass die Mütter vermehrt die Position des Kindes und dessen Bedürfnisse in den Vordergrund stellten anstatt ihrer eigenen.

Im folgenden Beispiel bringt eine Mutter deutlich zum Ausdruck, dass die Beschulung in einer HPS ihrer Vorstellung über den geeigneten Beschulungsort für ihr Kind deutlich widerspricht. In Anbetracht dessen, dass sich ihr Kind entgegen ihrer Erwartungen an der HPS wohl fühlt, diese Institution also den Bedürfnissen ihres Kindes zu entsprechen scheint, gelingt es, ihre Vorstellung und Einstellung zum ‚Schulwechsel‘ zu revidieren:

„Dass er gerne mit diesen Kindern geht war für mich schlimm.“ (B4, Z: 126 – 127)

„Ich, am Anfang ging ich dorthin, ohne viel zu wissen über die HPS. Dann bin ich gegangen und habe Rollstühle gesehen und wirklich behinderte Kinder. Das war sehr schwierig, ich habe so fest geweint. Als er das erste Mal ging, habe ich gedacht, es sei für ihn auch (...) schwierig, aber so war es nicht. Er ging dorthin und er war glücklich. Er hat versucht, diesen Kindern zu helfen und ich habe gesehen, dass er glücklich ist in dieser Schule und dass er gerne geht. So war es für mich auch einfacher. Aber am Anfang war es (seufzt) schwierig.“ (B4, Z: 56 – 62)

Dabei schien es zunehmend wichtig zu werden, dass das Kind wieder in einem Schulumfeld positive Lern- und Erfolgserlebnisse sammeln kann, um dadurch Fortschritte machen zu können. Die Mütter stellten dabei bewusst ihre Vorstellungen zurück, die sie bezüglich der Schul- und Lebensentwicklung hatten, worin der Wunsch nach einer ‚normalen‘ Berufslehre eingebettet war. Die Aussage von B4 bestätigt dies:

„Ich denke (...) Ich mache mir viele Gedanken, was ist die berufliche Zukunft (...) Ich hatte lange Zeit das Gefühl, Attest-Lehre sei sicher möglich. Denke ich jetzt, das geht nicht, wenn ich sie heute sehe. Ich habe auch mit der Lehrerin gesprochen. Sie könnte eine Anlehre machen mit EBA-Ausweis, eine praktische Lehre ist das, glaube ich. Die geht auch zwei Jahre. PRA heisst sie, glaube ich. Das haben wir in der HPS angeschaut. Das bieten sie in O an.“ (B3, Z: 271 – 276)

Im Rückblick auf die Schulzeit in der Sonderschule kann man diese Mütter als kooperativer in der Zusammenarbeit mit den Lehr- und Fachpersonen bezeichnen. Dies äussert sich darin, dass sie, durch das Wissen um Aspekte der kindlichen Entwicklung und deren Auswirkungen auf das schulische Lernen, mehr Verständnis zeigen konnten für die angebotenen pädagogischen Massnahmen oder Lernziele und deren Umsetzbarkeit.

Diesen Müttern stehen fünf Mütter gegenüber, die erst im Laufe der Beschulung in der Regelklasse mit der Tragweite der Entwicklungsschwierigkeiten und deren Auswirkungen auf das Lernen konfrontiert wurden. Zwar wurden sie durch die Lehrpersonen damit konfrontiert, dass das Kind

Lernschwierigkeiten hätte, aber nicht mit der Tatsache, dass diese Schwierigkeiten zu einem 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' führen könnten.

Diese Mütter mussten sich im Gegensatz zu den anderen drei Müttern innerhalb eines halben Jahres mit den neuen Gegebenheiten, der Diagnose und deren Konsequenzen auseinandersetzen und zwangsläufig damit abfinden, dass sich diese Situation durch keine Massnahme(n) ändern liess, was direkte Auswirkungen auf den bisher gelebten Alltag der ganzen Familie und deren Mitglieder hatte. Filipp/Aymanns beschreiben dies wie folgt:

„Alltag heisst: „Vieles passt.“ Was wir tun können und tun wollen, findet seine Entsprechung in dem, was wir tun dürfen und tun sollen – also in den Handlungsmöglichkeiten, die unsere Umwelt für uns bereithält. Unser Denken und Handeln ist eingebettet in ein Passungsgefüge zwischen uns und unserer sozialen, räumlichen und dinglichen Umwelt, d.h. es herrscht eine relative Passung zwischen Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten auf der einen Seite und Handlungsspielräumen und Anforderungen auf der anderen Seite.“ (Filipp/ Aymanns, 2010, S. 12)

Die Veränderung der Schulsituation geht demnach einerseits mit der Änderung der Zukunfts- und Lebensvorstellung des Kindes aus Sicht der Mutter einher. Andererseits aber auch mit dem Verlust von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen der Mutter. Diese wurden im Vorfeld der Diagnosestellung durch die Anforderungen, die sich aus der Schulsituation des Kindes ergaben, vorgegeben. Der Verlust der Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen geschahen in diesen Fällen innerhalb weniger Monate bis hin zu einem halben Jahr, was eine extrem kurze Zeitspanne ist für eine Neuorganisation und Neuanpassung der Handlungsmöglichkeiten.

Dem gegenüber steht die Zeitspanne von mehreren Jahren, in denen die anderen Mütter durchaus die gleichen Gefühle von Hoffnungs- und Perspektivenlosigkeit erlebt haben konnten. In der Auseinandersetzung mit der Situation aber konnten sie stets in Wechselwirkung mit den vorliegenden Anforderungen ihre Handlungsmöglichkeiten in kleinen Schritten verändern und anpassen.

Aus der Vorhersehbarkeit eines Ereignisses unter Einbezug des Faktors ‚Zeit‘, in Kombination mit der Unterstützung durch Fachpersonen, kann sich ein gewisses Verständnis für Zusammenhänge zwischen kindlicher Entwicklung und schulischem Lernen entwickeln, was den Umgang mit dem Ereignis 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' vereinfachen kann.

6.3 Vorerfahrungen mit non-normativen Lebensereignissen

Wie wirken sich gemachte Erfahrungen mit non-normativen Lebensereignissen auf den Umgang mit dem kritischen Lebensereignis 'Schulwechsel' aus, beziehungsweise können diese Mütter als resilient im Umgang mit kritischen Lebensereignissen bezeichnet werden?

Indirekt geht es bei dieser Frage darum, ob kritische Lebensereignisse stark machen. Denn, wenn kritische Lebensereignisse, wie vorgängig dargestellt, das Leben von betroffenen Personen verändern, so könnten sie womöglich auch diese Personen dahingehend verändern, dass sie

Entwicklungsfortschritte machen können, welche sie für nachfolgende krisenreiche Erfahrungen wappnen.

Filipp/Aymanns (2010) beschreiben das Widersprüchliche an Krisengeschehen so, dass in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen durchaus Entwicklungsanstöße lägen, die durch positive Transformation der negativen Erfahrungen in einem persönlichen Wachstum resultieren können. Es wird aber auch betont, dass kritische Erfahrungen eine „Entwicklung zum Schlechteren“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 100) begünstigen können. Je nach Person, Zeitpunkt des Eintreffens eines Ereignisses und den vorherrschenden Bedingungen zum Zeitpunkt des Eintreffens des Ereignisses, wirken diese Faktoren sowohl auf den Umgang mit dem vorherrschenden Ereignis, aber auch auf nachfolgende, ähnliche kritische Ereignisse.

Non-normative kritische Lebensereignisse bilden neben den normativen kritischen Lebensereignissen eine eigene Gruppe an Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind weder an ein Alter noch an eine Epoche gebunden und sind weder im „normalen“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 40) Lebenslauf zu erwarten, wie beispielsweise eine Geburt, noch als ein von vielen geteiltes Schicksal, wie die Pensionierung zu betrachten. Die „Eintrittswahrscheinlichkeit“ (ebd.) dieser Ereignisgruppe ist sehr gering und diese Ereignisse sind somit sehr selten, kaum verbreitet und können keinem individuellen oder kollektiven Erwartungsschema zugeordnet werden. Hierzu gehören Krankheit, plötzlich eintretender Tod oder Behinderung.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden drei Mütter befragt, die vor dem ‘Schulwechsel Regelschule-Sonderschule’ ihres Kindes mit non-normativen Lebensereignissen konfrontiert wurden: eine während der Schwangerschaft diagnostizierte Behinderung, eine Frühgeburt mit Spätfolgen für das Kind, sowie erhebliche Entwicklungsverzögerungen im Säuglingsalter.

Diese Mütter schienen, im Vergleich zu den anderen fünf Müttern, alle gelassener und in gewissem Mass distanzierter mit der Diagnosestellung und deren Konsequenzen für das Kind und die Familie umzugehen.

„Distanzierter“ meint hierbei nicht die emotionale Distanz, sondern vielmehr die Betrachtung des Ereignisses aus mehreren Perspektiven. Können diese Mütter aber nun dadurch als resilient bezeichnet werden, indem sie sich vorangehend mit kritischen non-normativen Ereignissen auseinandersetzen mussten?

Spannend ist die Annahme, dass kritische Lebensereignisse immer ein hohes Mass an Neuartigkeit aufweisen und von Verhaltensunsicherheiten und Orientierungsverlust begleitet sind und dass diese Tatsachen eher dazu führen, dass „individuelle Verhaltensdispositionen“ (ebd.) stabilisiert werden und nicht zwingend verändert werden. Demnach kommt vielmehr die individuelle persönliche Disposition der betroffenen Person zum Tragen, wenn unvorhergesehene Situationen eintreffen, die einen hohen Handlungsdruck aufweisen. Nach Filipp/Aymanns (ebd.) ist der Rückgriff auf bewährte, „quasi automatisierte Verhaltensmuster“ durchaus erfolgreich, da diese Verhaltensweisen in vergangenen Situationen vertraute soziale Reaktionen hervorriefen und dazu dienten, Handlungsorientierungen

wieder zu gewinnen. Kritische Lebensereignisse haben, entsprechend dieser Sichtweise, „das Potential, Persönlichkeit eher zu stabilisieren denn Verhaltensdispositionen zu verändern.“ (ebd.)

Geht man davon aus, dass resiliente Personen grundsätzlich „einen Sack voller Stärken und Tugenden“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 269) besitzen, den sie bei Bedarf öffnen können, um negative Einwirkungen und Belastungen an sich „abprallen“ (ebd.) zu lassen, kann man auch daraus schliessen, dass die Persönlichkeitsdispositionen mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen dazu beitragen können, dass einem kritischen Ereignis mit Resilienz begegnet werden kann. Und dies unabhängig davon, ob man bereits Erfahrungen im Umgang mit Non-normativen Ereignissen gemacht oder gesammelt hat oder nicht. Die drei besagten Mütter scheinen diese Stärken im Umgang mit Belastungen und Bedrohungen in ihrer Persönlichkeit verankert zu haben. Sie bringen eine positive Lebenseinstellung und die Zuversicht in Bezug auf die Bewältigung von Lebensaufgaben in folgenden Beispielen zum Ausdruck:

„Max5 ist eigentlich für uns kein Problem. Max 5 ist einfach Max 5 und das ist unser Kind [Anm. d. Verf.: Kind mit Trisomie 21]und das ist einfach so. (B5, Z: 285 – 286)

„Ich denke, sie macht ihren Weg. Da bin ich sicher. Auf irgendeine Art. Irgendeinen Job findest auch Du, oder. Arbeiten kannst du auch. Manchmal lieber, manchmal weniger.“ (B3, Z: 282 – 284)

„Genau, Du findest dann schon etwas, was Dir gefällt. Da bin ich sicher. Jetzt schauen wir zuerst bei der Grösseren, die sucht jetzt gerade eine Lehrstelle. Sie kommt nächstes Jahr aus der Schule. Können wir schon mal üben.“ (B3, Z: 287 – 289)

Einer dieser Mütter gelingt es ausserdem (ähnliche Aussagen wurden auch von B 5 und B2 gemacht), den widrigen Umständen mit Humor zu begegnen und die Unausweichlichkeit des Geschehens anzunehmen:

„Das letzte Thema, welches sie hier in der Schule hatte, war über Schweine. „Da hatte sie Schwein (*schmunzelt*), wir hatten selber Schweine. (B3, Z: 229 – 230)

„Gut, es liegt nicht an ihr, es liegt nicht an mir, es liegt nicht an den Lehrern, sondern es geht einfach nicht. Es ist nun einfach so.“ (B3, Z: 80 – 81)

Des Weiteren deuten gewisse Aussagen auf eine gewisse Gelassenheit und ein hohes Selbstwertgefühl dieser Mütter hin. So gelingt es ihnen, sich gegenüber negativen Einflüssen zu schützen, wie folgende Beispiele verdeutlichen:

„Als sie diese Diagnose hatte, gab es Verschiedenes. Eine war so (...) Ja (...) Es kann sowieso nur von meiner Seite her sein und nicht von der anderen Familie her. Das sei logisch. Da musste ich sagen, ja gut, sie hat von beiden Seiten geerbt. Das sind Details.“ (B3, Z: 129 – 132)

"Manchmal ist es so, dass solche, die sagen, er sei herzlich, aber hinter dem Rücken (...) So merkt man, dass es doch nicht so ist. Das gibt es, aber das gibt es überall, oder? Das ist auch, wenn man mit ihm unterwegs ist, wie die Leute teilweise komisch schauen. (...) Ja. Uns stört das nicht, wir sind daran gewöhnt."(B5, Z: 217 – 221)

„Ein gefestigtes Vertrauen in den Wert der eigenen Person und die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, gepaart mit Gleichmut und die Einsicht in die Unausweichlichkeit des Lebens stellen offenbar eine sichere Basis dar, auf der sich kritische Lebensereignisse konstruktiv überwinden und meistern lassen.“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 302) So, wie diese drei Mütter mit dem kritischen Lebensereignis umgegangen sind, könnte man davon ausgehen, dass sich die beschriebenen Persönlichkeitsmerkmale als Ressource im Bewältigungsverhalten für zukünftige Herausforderungen erweisen werden.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich Resilienz in der Auseinandersetzung mit bestimmten Anforderungen, im Umgang mit Verlustereignissen, erlittenen Traumata, mit Beeinträchtigungen oder anderen aversiven Erfahrungen offenbaren kann. (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 266 ff) Die Annahme, Resilienz sei eine „stabile Fähigkeit“ (ebd.), die unabhängig von Zeit und Situation und derer Umstände und gegenüber aller denkbaren Anforderungen und Belastungen einen Schutzschild darstellt, ist nach Filipp/Aymanns weder belegt noch belegbar. Die Stabilität der Resilienz müsste bei unterschiedlichen Personen über unterschiedliche kritische Ereignisse und Belastungskontexte sowie deren Auswirkungen über den gesamten Lebensverlauf geprüft werden, was im Rahmen der empirischen Forschung nicht möglich ist.

Jede Person geht unterschiedlich mit normativen, sowie non-normativen kritischen Lebensereignissen um. Es gibt Menschen, die im Umgang mit kritischen Ereignissen positive Eigenschaften entwickeln, die sie im Umgang mit einem nachfolgenden kritischen Ereignis als ‚Kraft‘ einsetzen können. Es gibt aber auch Menschen, die im Umgang mit kritischen Ereignissen negative Eigenschaften entwickeln, die den Umgang mit nachfolgenden kritischen Ereignissen erschweren.

6.4 Kontakt Schule - Elternhaus

Wie wirkt sich die Häufigkeit und die Qualität des Kontaktes Schule-Elternhaus vor dem Ereignis ‘Schulwechsel’ auf den Übertrittsprozess aus?

Alle acht Mütter berichteten von einer Zunahme des Kontaktes zwischen Schule und Elternhaus in der Zeit vor dem tatsächlichen ‘Schulwechsel’. Diese vorangehende Zeit schliesst die Phase Schul- oder Kindergarteneintritt bis zur Empfehlung zu einer Abklärung durch die Lehrperson, die Phase vor der Abklärung bis zur Diagnosestellung und die Phase nach der Diagnosestellung bis zum ‘Schulwechsel Regelschule-Sonderschule’ mit ein. Grundsätzlich fanden in allen acht Fällen zwei Elterngespräche pro Schuljahr statt. Eines davon fand in der Phase Schul- bzw. Kindergarteneintritt bis zur Empfehlung zu einer Abklärung statt. Eine Mutter hatte in dieser Phase zusätzlich zu diesem obligatorischen Gespräch Kontakt mit der Kindergärtnerin über Telefongespräche und Besuche im Kindergarten. Die

anderen sieben Mütter berichteten nicht über zusätzlichen Kontakt zur Lehrperson während dieser Phase.

Dies änderte sich in allen acht Fällen stark ab der Phase vor der Abklärung bis zur Diagnosestellung. Nach der Empfehlung zur Abklärung verdichtete sich in allen Fällen der Kontakt zur Lehrperson und zu den am Kind beteiligten TherapeutInnen.

Zwei Mütter äusserten sich zur Qualität des Kontaktes während dieser Phase dahingehend negativ, als dass sie das Gefühl hatten, die Kindergärtnerin und die Lehrperson würden sie als Mutter nicht in das schulische Tun einbeziehen. Diese Mütter berichteten auch, dass sie die Leistungen der Kinder anders einschätzten als die Kindergärtnerin und dass sie die angesprochenen Schwierigkeiten zuhause nicht beobachten konnten.

Zwar hätten auf Wunsch der Mütter mehr Gespräche und Kontakte stattgefunden, diese seien aber für die Mütter wenig befriedigend gewesen, da ihnen nicht verständlich gemacht werden konnte, wieso eine Abklärung zum diesem Zeitpunkt plötzlich nötig geworden sei. Eine Mutter beschreibt diese Situation aus ihrer Sicht wie folgt:

“Die haben nur unter sich geredet, wenn ich etwas gesagt habe, dann hat man mir nicht zugehört. So, du bist nix, dein Kind muss da.“ (B8, Z:168 – 169)

Eine Mutter (B 6) beschreibt, dass ihr auch niemand erklärt habe, wieso ihr Kind nun abgeklärt werden solle. Diese Mutter hat sich in dieser Phase stark zurück gezogen und den Kontakt zur Schule eher abgebrochen. Sie hat sich sehr pragmatisch zum Verlust der Kontrolle über die Situation geäußert, die für sie einer Perspektivenlosigkeit gleichkommt (B6, Z: 90).

Die restlichen fünf Mütter berichteten, dass der Kontakt zwischen Schule/ Kindergarten in der Häufigkeit stark zugenommen habe. Dass dieser Kontakt, der meist über Gespräche stattfand, ihnen als Mütter sehr gut getan habe, dass sie sich verstanden und unterstützt gefühlt hätten, obwohl eine Abklärung durch den Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst bevorstand. Diese fünf Mütter kann man in zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe, bei denen die Empfehlung zur Abklärung durch die Lehrperson gestellt wurde und eine Gruppe, bei denen die Abklärung durchgeführt wurde, weil das Kind in einer Kleinklasse war und für die Versetzung in die Regelklasse eine Abklärung obligatorisch ist.

Die Gruppe, bei der die Empfehlung zur Abklärung durch die Lehrperson erfolgte, beinhaltet drei Mütter, die bereits mit Entwicklungsschwierigkeiten ihres Kindes konfrontiert wurden. Die Kinder dieser drei Mütter wurden ‚integrativ‘ beschult, wobei in einzelnen Fächern bereits Lehr- und Lernzielanpassungen vorgenommen wurden. In diesem Zusammenhang äussert sich eine Mutter sehr kritisch zur schulischen Integration.

„Ja, das ist eben integrierte Schule. Integratives Schulsystem. Bin ich heute, also war ich eigentlich noch nie wirklich Fan davon und überzeugt heute schon gar nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht. Sie war zwar noch in der Klasse drin so quasi, aber mit den gleichen

Fächern in der Schule hatte sie noch Turnen und Mensch und Umwelt so ungefähr und der Rest ist alles separat gelaufen. Das heisst, sie ist eigentlich vollkommen an den anderen vorbeigelaufen.“ (B3, Z:38 – 44)

Auch in den nachfolgenden Beispielen gelingt die Integration eines Kindes mit Trisomie 21 nicht, obwohl das Kind in einer kleinen Basisstufe und mit Unterstützung einer Schulischen Heilpädagogin beschult wurde, was für die Mutter nicht ganz nachvollziehbar scheint:

"Ja, die Basisstufe ist dort. Da könnte man variieren. Es war eine kleine Schule und es gab eine Heilpädagogin dort. Die hat ihn jeweils auch betreut. " (B5, Z: 63 – 64)

"Sie hatten schon gesagt, sie hätten keine Ahnung, wie man mit diesen Kindern umgehe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht erwarten würde. Mir war das eigentlich egal, das ergibt sich dann." (B5, Z: 46 – 48)

"Dann haben sie schon nach dem ersten Jahr gesagt: Ja, sie wüssten nicht so genau, und (...) sie hätten das Gefühl, sie könnten ihm zu wenig geben." (B5, Z: 52 – 54)

"Sie haben gesagt, sie hätten keine Zeit. Sie müssten ihm zu viel hinterher sein. Er konnte beim Stoff [Anm. d. Verf.: Schulstoff] nicht mitmachen und sie waren auch nicht ausgebildet." (B5, Z: 70 – 72)

Trotz verschiedener Massnahmen, unter anderen die Unterstützung eines Schulischen Heilpädagogen, zeichnete sich ab, dass ein 'Schulwechsel' nicht mehr abzuwenden war. Keine dieser drei Mütter zweifelten an den Ergebnissen der Schulpsychologische Abklärung.

Die Gruppe, bei der die Abklärung als Basis für die Versetzung in die Regelklasse fungierte, beinhaltet zwei Mütter, die nicht damit gerechnet haben, dass die schulischen Leistungen ihres Kindes nicht für Beschulung in einer Regelklasse reichen würden. Dies wurde in beiden Fällen auch von den beteiligten Lehrpersonen unterstützt. Die Lehrpersonen waren somit ‚auf der Seite der Eltern‘ und handelten in deren Sinn.

Nach Angaben dieser fünf Mütter nahm der Kontakt in der Phase nach der Diagnosestellung bis zum eigentlichen 'Schulwechsel' erneut zu, wobei der Kontakt nun auch gemeinsame Schulbesuche, Begleitung an Gesprächen oder Schulbesuchen beinhaltete. Alle Mütter äusserten sich durchwegs positiv über die Qualität des Kontaktes und, dass sie sich unterstützt gefühlt haben.

Bei den Müttern, die sich zu Beginn eher negativ zur Qualität des Kontaktes zwischen Schule und Elternhaus äusserten, brach der Kontakt während dieser Phase bis auf die obligatorischen Elterngespräche völlig ab. Diese zwei Mütter beschrieben sich im Nachhinein als ‚verletzt‘, ‚nicht ernst genommen‘ oder ‚weniger wert‘.

Die Qualität des Kontaktes zwischen Schule und Elternhaus spielt während eines 'Schulwechsels' eine wichtige Rolle.

6.5 Kontrollierbarkeit des Ereignisses 'Schulwechsel'

Welche Variablen beeinflussen die Kontrollierbarkeit des 'Schulwechsels' und der damit einhergehenden Konsequenzen für das Kind und die Familie?

Wie bereits beschrieben, kann der 'Schulwechsel' eines Kindes von einer Regelschule in eine Heilpädagogische Schule von den betroffenen Müttern als kritisches Lebensereignis erfahren werden. Was diese Ereignisse als „kritisch“ ausweist, ist das subjektive Erleben von „Einzigartigkeit“. Das Geschehen wird als abrupte, unvorhergesehene und vor allem subjektiv nicht kontrollierbare Zäsur im Leben wahrgenommen. (vgl. Filipp/Aymanns, S. 40). Die Planbarkeit und Vorbereitung ist eingeschränkt oder entfällt ganz. Schuchardt (2006, S.38 – 45) bezeichnet diese erste Phase, die auf den Auslöser einer Krise folgt, die Phase der Ungewissheit. Der Anfang einer Krise wird als Schock empfunden, der bei den Betroffenen Angst auslöst. Normen, die dem Leben bisher als Orientierung dienten, sind plötzlich in Frage gestellt, was zur Folge haben kann, dass Betroffene auf erlernte Reaktionsmuster und Abwehrmechanismen zurückgreifen. Sie müssen jedoch in der Regel die Erfahrung machen, dass mit den gängigen Handlungsmustern die Krise nicht abzuwenden und der Kontrollverlust nicht einzudämmen ist. Wie die Betroffenen mit der Herausforderung umgehen, ist sehr individuell geprägt. Sie wenden im Umgang mit kritischen Lebensereignissen unterschiedliche Strategien an. Eine mögliche Strategie trachtet gemäss Filipp/Aymanns (2010, S. 186) danach, den ursprünglichen Zustand zu bewahren oder diesen irgendwie wieder herzustellen, denn gerade in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit ist das Bedürfnis nach ‚Altem‘ und ‚Bewährtem‘ besonders stark. Das Bekannte bietet Schutz, Sicherheit und Geborgenheit, das Unbekannte hingegen birgt Unsicherheit und Gefahr. Um dieser Unsicherheit und der Bedrohung Herr zu werden, sucht ein Teil der Betroffenen aktiv nach Informationen, um die Situation zu begreifen oder um aktiv Einfluss auf das Geschehen nehmen zu können. Diese Strategie kann dazu beitragen, dass das Empfinden von Kontrollierbarkeit einer Situation zunimmt.

Alle acht Mütter äusserten sich im Zusammenhang mit dem 'Schulwechsel' über den Verlust von Kontrolle in unterschiedlichem Ausmass. Dazu entsprechende Aussagen von zwei Müttern:

„Ja, man kann jeweils nicht viel machen.“ (B6, Z: 90).

“Aber ich habe ihm gesagt, dass er jetzt halt in diese Schule muss. Ich konnte da nichts machen. Ich war aber schon traurig, weil ich gesehen habe, dass ihm das nicht gefällt. Aber ich bin tapfer.” (B1, Z: 297 – 299)

Die Kontrolle über die Situation und deren Verlauf ist diesen beiden Müttern aus ihrer Sicht entglitten. Zurück bleibt Resignation und Ohnmacht dem Ereignis gegenüber. Nimmt die Kontrollierbarkeit einer Veränderung, einer Gegebenheit und dessen Folgen ab, wie Filipp/Aymanns (2010, S. 286) betonen, wirkt sich das als Risikofaktor auf die Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses aus. Eine Abnahme der Kontrollierbarkeit geht einher mit gesundheitlichen Risiken und der Abnahme an Aktivität. Sie kann somit wichtige Formen der Bewältigung, wie die aktive Suche nach Lösungen oder Unterstützung sowie die Zukunftsorientierung und Planung blockieren.

Andere Mütter bekunden Mühe mit bestimmten Umständen, die die Beschulung in einer Tagesschule mit sich bringen. Hierzu gehört beispielsweise, dass sie die Kontrolle über die Ernährung ihres Kindes teilweise abgeben müssen. Mit dieser Gegebenheit, welche keinen weitreichenden Kontrollverlust beinhaltet, können sich die Mütter in kurzer Zeit abfinden, was sich aus ihren Äusserungen entnehmen lässt.

Im Folgenden wird versucht, weitere Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen und der Kontrollierbarkeit des Ereignisses 'Schulwechsels' herzustellen.

6.5.1 Variable: Vorhersehbarkeit

Unter Punkt 6.2 wurde bereits auf die Variable ‚Vorhersehbarkeit‘ als bedeutender Faktor, der sich auf die Nachvollziehbarkeit einer Massnahme auswirken dürfte, eingegangen. Es liegt auf der Hand, dass Mütter in der Auseinandersetzung mit auftretenden Schwierigkeiten während der kindlichen Entwicklung bereits einen Prozess durchlaufen haben, in welchem verschiedene Handlungsoptionen geprüft und angepasst wurden, um die Kontrolle über das Geschehen zu behalten oder wieder zu erlangen. Sollte als eine dieser Möglichkeiten auch eine Beschulung in einer Heilpädagogischen Schule in Erwägung gezogen werden, können sich die Betroffenen langsam an diesen Gedanken gewöhnen. Die Betroffenen werden sich weniger fremdbestimmt fühlen, sprich, sie können dadurch, dass sie eher Einfluss nehmen können eine derartige Massnahme wahrscheinlich eher mittragen.

War ein 'Schulwechsel' vorhersehbar, wird die Massnahme weniger als unkontrollierbar eingestuft.

6.5.2 Variable: Begleitung während des 'Schulwechsels'

Das Bedürfnis der Mütter nach Information kommt bei den folgenden zwei Beispielen zum Ausdruck. Das Fehlende von Informationen bedeutet, wie das erste Beispiel zeigt, Verlust von Kontrolle, aber auch Verlust von Vertrauen:

"Eigentlich ist das mein Kind und ich wüsste gerne, wenn sie Abklärungen machen, anstatt hinter meinem Rücken." (B5, Z: 109 – 110)

Weiss eine Person nicht, was sie erwartet, kann sie die Folgen eines Ereignisses nicht abschätzen, was zu Stress, Verunsicherung und Angst führen kann. Das zweite Beispiel zeigt das Bedürfnis einer Mutter nach Kontrolle der für sie sich zuspitzenden, nicht abschätzbaren, Situation. Die Mutter identifiziert sich stark mit der Situation ihres Kindes. Sie hat das Wohl des Kindes im Auge und hofft, mit der Möglichkeit des Schnupperns in der zukünftigen Schule, über die unsichere Zukunft etwas Kontrolle zu gewinnen:

„Und dann war es eben bereits drei Wochen, ich glaube, gäll, etwa drei Wochen, oder zwei vor den Ferien im Sommer. Drei Wochen vorher. Sie konnte dann zwei Wochen vor den Ferien, hat der Heilpädagoge noch organisiert, dass sie in O konnte. Wenigstens durften wir einen Tag schauen gehen, für zwei Stunden heisst das, am Vormittag. Damit sie immerhin

weiss, was ist nach den Ferien. Das wäre schlimm gewesen. Normal dürfen sie eine Woche schnuppern. Das lag nicht mehr drin. Das wurde alles so knapp, weil sich alles so verspätet hat. (B3, Z: 87 – 93)

Obwohl in diesem Fall der 'Schulwechsel' gemäss Aussagen der Mutter vorhersehbar war, ist das Bedürfnis nach Kontrolle gross. Indem ihr eine Möglichkeit geboten wird, damit ihr Kind und in der Folge sie selbst vertrauter mit dem neuen Beschulungsort wird, kann sie Unsicherheiten und Ängste gegenüber der unbekanntem Situation abbauen. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang jedoch gewesen, dass dafür mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte.

Wird ein 'Schulwechsel' von Fachpersonen begleitet, werden die Eltern in Entscheidungen mit einbezogen, über den neuen Beschulungsort gut informiert und werden ihnen ausreichende Möglichkeiten zum Kennenlernen angeboten, so wirkt dies dem Ohnmachtsgefühl und dem Kontrollverlust entgegen.

6.5.3 Variable: Schulbild

Wie Eltern einer Behinderung oder einer heilpädagogischen Beschulung gegenüberstehen, hängt stark mit dem soziokulturellen Kontext zusammen, in dem sie eingebettet sind. Kulturelle Normen und Werte schlagen sich gemäss Retzlaff (2010, S. 58) auf die Haltung einer Familie gegenüber einer Behinderung nieder und äussern sich im Umgang mit einem Kind mit einer Behinderung. Manche soziokulturellen Gruppen sehen Behinderung als Makel, was sich in den Aussagen einzelner Mütter widerspiegelt:

„Ich schäme mich etwas.“ (B1, Z: 335)

„Am Anfang war es schwierig. Wenn jemand gefragt hat, in welche Klasse und welche Schule Max 4 gehe, (seufzt) ich wollte gar nicht darüber sprechen.“ (B5, Z: 69 – 70)

Die Mütter scheinen verunsichert, wie sie sich in der Gesellschaft angesichts der neuen Situation verhalten sollen. Zwei andere Mutter äussern ganz klar, dass der 'Schulwechsel' sich nicht mit ihrem herkömmlichen Bild von ‚Schule‘ vereinbaren lässt:

„Weil in unserem Land gibt es das nicht, dass Kinder wie mein Sohn mit behinderten Kindern zur Schule gehen. Das ist dort unmöglich“. (B1, Z: 292 – 293)

„Ja, und ich finde es einfach falsch, wenn ein Kind wie unser Sohn, der zwar ein bisschen zurück geblieben ist, der nicht geistig behindert ist, in die HPS gehen muss.“ (B7, Z: 84 – 85)

Indem Normen und Überzeugungen der betroffenen Mütter zutiefst erschüttert werden, wird Vieles in ihrem Leben in Frage gestellt. Da ihnen die Situation unbekannt ist, löst sie bei ihnen Widerstand aus. Ausserdem können sie nicht auf ein gängiges Handlungsrepertoire zurückgreifen, wodurch sie kaum auf das Geschehen Einfluss nehmen können und die Situation für sie schlecht kontrollierbar ist.

Andere Mütter in dieser Untersuchung, hauptsächlich Mütter ohne Migrationshintergrund, die im Voraus Kenntnisse über die Beschulung in einer Heilpädagogischen Schule besaßen, konnten sich eher auf den Prozess des 'Schulwechsels' einlassen. So kann eine Mutter (B3) sich aktiv damit auseinandersetzen, welche Heilpädagogische Schule für ihr Kind die geeignetere wäre, während eine andere Mutter (B5) gezielt Informationen einholt, um letzte Zweifel auszuräumen. Sie sind somit der Situation weniger ausgeliefert und können die Kontrolle eher behalten.

Lässt sich die Beschulung eines Kindes in einer Heilpädagogischen Schule nicht mit kulturellen Normen und persönlichen Überzeugungen vereinbaren, kann der Verlust von persönlichen Werten auch mit einem Verlust von Kontrolle einhergehen.

6.5.4 Variable: Handlungsspielräume

Die Mutter, die folgende Aussage macht, klagt über den Verlust von Handlungsspielraum, der auch den Verlust des Einflusses auf den Fortgang des Geschehens beinhaltet. Sie fühlt sich übergangen und wird vor vollendete Tatsachen gestellt.

“Und ich verstehe nicht, wieso diese Lehrer probiert haben, zuerst das Problem mit meinem Sohn zu lösen und nicht mit mir. Wir hätten dann einen Termin machen können, ich wäre zur Schule gegangen und dann hätten die Lehrer zuerst mit mir schauen müssen, wie wir das Problem lösen. Nicht zuerst ein Theater machen und dann zum Schulleiter gehen, um dann später anzurufen und zu sagen, dass mein Sohn nicht mehr in diese Schule gehen darf (...).”
(B1, Z: 262 – 268)

Andere Mütter sehen immer noch gewisse Handlungsspielräume und behalten so einen Teil der Kontrolle und der Entscheidungsgewalt über die Art der Beschulung ihres Kindes, wie die nachfolgende Aussage dies beispielhaft darlegt:

„Wenn wir gewollt hätten, hätte er schon in der Einführungsklasse bleiben können, aber das hätte ihm nicht viel geholfen.“ (B4, Z: 52 – 54)

Stehen den Müttern keine Handlungsspielräume mehr offen, führt dieser Umstand zu hohem Kontrollverlust und damit einhergehenden Ohnmachtsgefühlen.

6.6 Nachvollziehbarkeit der Massnahme 'Schulwechsel'

Welche Variablen beeinflussen die Nachvollziehbarkeit der Massnahme 'Schulwechsel' direkt und indirekt?

Im Prozess der Bewältigung geht es gemäss Filipp/Aymanns (2002, S.175) darum, das Geschehene zu verstehen. Die Betroffenen stellen sich Fragen wie: „Was ist passiert? Wie und warum ist es passiert?“ Es werden Prozesse in Gang gesetzt, mit denen die betroffene Person versucht, Fragen nach Verursachung, Vermeidbarkeit oder Gerechtigkeit zu beantworten. Oftmals klafft eine Lücke zwischen der Realität und dem „Nicht-wahrhaben-Wollen des Geschehenen“, so, dass die Situation

immer und immer wieder hinterfragt wird. Dabei gibt es aus Sicht der Betroffenen verschiedene Möglichkeiten für die Deutung von Ereignissen. Einerseits können diese eher in der eigenen Person gesucht werden. Personen, die die Ursachen eher bei sich selbst suchen, zweifeln unter Umständen an ihren erzieherischen Fähigkeiten im Zusammenhang mit den auftretenden Schwierigkeiten in der Schule. Andererseits können Ursachen aber auch auf äussere Bedingungen zurückgeführt werden. Die äusseren Bedingungen können wiederum mehrere Aspekte beinhalten. Eine Möglichkeit ist, dass die betroffene Person bedeutsame Ereignisse in seinem Leben auf einen Zufall zurückführt (ebd. S. 175) oder gewisse Ereignisse als Schicksal betrachtet. Eine andere Variante besteht darin, die Ursache in konkreten äusseren Umständen, zum Beispiel in einem, dem Kind nicht gerecht werdenden, Schulsystem zu finden. Wie ein Ereignis gedeutet wird, hängt somit von verschiedenen Variablen ab. Diese wiederum beeinflussen die Betroffenen dahingehend, wie nachvollziehbar ihnen eine Massnahme erscheint.

6.6.1 Variable: Erfahrungen mit der Regelschule

Im Zusammenhang mit der Befragung zu den ‚Erfahrungen mit der Regelschule‘ wurden von den Müttern klare Nennungen in Bezug auf das Schulsystem oder einzelne Lehrerinnen gemacht, die ihrer Meinung nach die Ursache für den ‚Schulwechsel‘ darstellen. Folgende Äusserung einer Mutter zeigt ihr Unverständnis über das Vorgehen der Lehrer im Zusammenhang mit den auftretenden Schulschwierigkeiten.

“Und ich verstehe nicht, wieso diese Lehrer probiert haben, zuerst das Problem mit meinem Sohn zu lösen und nicht mit mir. Wir hätten dann einen Termin machen können, ich wäre zur Schule gegangen und dann hätten die Lehrer zuerst mit mir schauen müssen, wie wir das Problem lösen. Nicht zuerst ein Theater machen und dann zum Schulleiter gehen, um dann später anzurufen und zu sagen, dass mein Sohn nicht mehr in diese Schule gehen darf(...).”
(B1, Z: 361 – 368)

Diese Mutter zeigt sich davon überzeugt, dass das Problem anders zu lösen gewesen wäre, als mit einem ‚Schulwechsel‘. Es liegt auf der Hand, dass sie, unter diesen Umständen, die Massnahme kaum nachvollziehen kann.

Eine andere Mutter bringt klar zum Ausdruck, dass sie zwar eine Beschulung ihres Kindes in der Regelschule einer Sonderbeschulung vorgezogen hätte, versteht die Massnahme aber aus Sicht der Regelklassenlehrerinnen, woraus eine für sie hohe Nachvollziehbarkeit resultiert:

"Ich mache diesen Lehrerinnen keinen Vorwurf. Sie haben schon am Anfang gesagt, sie seien dafür nicht ausgebildet [Anm. d. Verf.: Kind mit Trisomie 21] und sie hätten keine Erfahrung.“
(B5, Z: 72 – 75)

Vier Mütter, die zu Hause im Umgang mit ihrem Kind mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert wurden, wie sie von LehrerInnen geschildert wurden, schienen die Massnahme Sonderbeschulung eher nachvollziehen zu können. Eine Mutter äusserte in diesem Zusammenhang, dass sie selber festgestellt hatte, dass ihr Kind schulisch an Grenzen stiess:

I3: „Warum haben sie das gemerkt?“ „An den Hausaufgaben, an den Noten. Sie hatte zwar keine Noten, aber wenn ich verglich mit der älteren Tochter, dass sie immer mehr abfiel. In Bezug auf das Lernen ging nichts mehr rein. Es war voll. Der Kopf überfüllt, gäll.“ (B3, Z: 57 – 59)

In diesem Zusammenhang muss angeführt werden, dass dieses Kind bereits seit einigen Jahren Unterstützung von einem Schulischen Heilpädagogen erhielt und zahlreiche weitere Massnahmen getroffen wurden, um das Kind in die Regelschule zu integrieren. Aus der Perspektive dieser Mutter stiessen aber alle beteiligten Personen an ihre Grenzen. Alle Möglichkeiten waren aus Sicht der Mutter für das Kind ausgeschöpft.

Ähnlich wie diese Mutter äusserten sich die drei anderen Mütter. Sie beobachteten eine Überforderung ihrer Kinder in der Regelklasse, obwohl sie Unterstützung erhielten. Sie erkannten Handlungsbedarf, um den, durch die Situation verursachten Stress abzubauen. So versuchten sie, im Sinne des problemorientierten „Copings“ (vgl. Lazarus (1984) durch direkte Hilfehandlungen die Problemsituation zu überwinden und die Bedingungen, von denen die Herausforderung und die Bedrohung ausgingen zu ihrem Gunsten zu verändern.

Die Massnahme der Sonderbeschulung erfolgte auch im nachfolgenden Beispiel aufgrund der Einschätzung einer unerträglichen Situation einer Mutter und deren Kind:

„Und für mich war es eine Erleichterung, dass er von der Sprachschule weg konnte, weil ich gesehen habe, wie er sich dort oben geplagt hat. Mir war klar, in der Regelklasse hat er keine Chance. Das hat man schon nach der ersten Einführungsklasse gesehen. Weil das Hausaufgaben machen mit ihm, war eine riesen Tortur. Er konnte einfach nicht mehr. Er hat sich selber dermassen unter Druck gesetzt, dass er weinend nach Hause gekommen ist, weil er in der Klasse irgendetwas nicht konnte, was seine Klassenkameraden konnten. Und dann wollte er am nächsten Tag nicht mehr in die Schule, er könne nicht mehr, ihn scheisse es an. Auch bei den Hausaufgaben, zwei Minuten und dann ist nichts mehr gelaufen. Dann hat er nur noch geweint und ausgerufen und wenn er zumacht, dann macht er zu und dann geht nichts mehr.“ (B2, Z: 117 – 128)

In den genannten Beispielen können die Mütter selbst aktiv Einfluss auf das Geschehen nehmen und werden somit in den Prozess eingebunden. Die Massnahme der Sonderbeschulung stellt in der Folge keine von aussen diktierte Massnahme, sondern ein für sie nachvollziehbarer gangbarer Weg dar.

Zu beachten ist, dass den genannten Müttern eine Sonderbeschulung erst nahegelegt wurde, nachdem andere Massnahmen geprüft worden sind und die Kinder zum Teil über Jahre hinweg immer wieder Unterstützung durch Fachpersonen erfahren haben. Die Möglichkeiten schienen in diesem Sinne ausgeschöpft.

Im Gegensatz dazu schildern andere Mütter ihre Erfahrungen dahingehend, dass aus ihrer Sicht allzu schnell ein 'Schulwechsel' angeordnet wurde. Die folgende Äusserung gibt der Enttäuschung über eine fehlende Chance zur Beschulung in der Regelklasse Ausdruck.

“Ja, genau deshalb wollten wir dann auch, dass er wenigstens probieren könnte, in eine Kleinklasse gehen zu können, um zu schauen, wie das geht. Er hätte dann immer noch in die HPS eingeschult werden können. Leider haben sie uns keine Chance geben können und gesagt, das gehe nicht.” (B7, Z: 169 - 172)

Sie, wie auch andere Mütter sehen sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Massnahme scheint in ihren Augen nicht nachvollziehbar:

I6: „Wie kam es dazu, dass Max 6 in die Heilpädagogische Schule wechseln soll?“ „Ich weiss auch nicht. Weil es hier oben nicht gegangen ist, hat es geheissen, hier oben könne sie nicht.“ (B6,Z: 78 – 79)

Gelingt es den Lehrpersonen nicht, ihre Sicht der schulischen Situation und deren Perspektiven den Müttern verständlich und glaubwürdig darzulegen, werden diese die Massnahme der Sonderbeschulung nicht nachvollziehen können. Haben die Mütter Einfluss auf das Geschehen und werden in den Prozess eingebunden, erhöht sich ihr Verständnis für eine Massnahme.

6.6.2 Variable: Abklärung und Diagnose

In der Verbindung mit der Diagnose kommt bei fast allen Müttern eine gewisse Ratlosigkeit bis hin zu Unmut gegenüber den Abklärungsmethoden und der Vermittlung der Resultate zum Ausdruck, was sich direkt auf die Nachvollziehbarkeit einer Massnahme auszuwirken scheint. So äussern sich sechs Mütter dahingehend, dass ihnen die Konsequenzen, die mit den Abklärungen im Zusammenhang standen und sich auf die schulische Laufbahn des Kindes auswirkten, überhaupt nicht oder nicht schlüssig aufgezeigt wurden, wie die folgende Aussage beispielhaft belegt:

“Ja, und ich wollte nach der Abklärung die Resultate des Tests anschauen, aber Herr Y, hat mich abgewimmelt und gefragt: Wieso, haben sie denn kein Vertrauen in mich und wenn ich sage, dass der Test schlecht ist, dann ist der Test schlecht.” (B7, Z: 65 – 68)

Eine Mutter äussert sich dahingehend, dass die Aufgaben, die ihr Kind bei der schulpsychologischen Abklärung zu lösen hatte, nicht angepasst waren. Sie konnte nicht nachvollziehen, aus welchem Grund diese Aufgaben gestellt wurden und zweifelt den Sinn der Abklärung an:

“Und ich verstehe die Aufgaben dieses Testes nicht, so hat die Kindergärtnerin gesagt, dass eine Aufgabe, die unser Sohn lösen musste eine Reihenfolge aus Viereck, Dreieck, Kreis und Viereck und er hätte dann merken müssen, dass er die Reihe weitermachen müsse. Aber er war damals 6 Jahre und hatte noch nie eine solche Aufgabe gehabt oder machen müssen. Ich denke, wenn ein Kind sich nicht an gewisse Aufgaben gewöhnt ist, dann sollte es auch nicht

solche Aufgaben lösen. Der Test hatte viele solche Aufgaben, mit denen er nie zu tun gehabt hatte." (B7, Z: 86 – 93)

Nur eine Mutter äussert sich in Bezug zur Abklärung positiv, obwohl auch sie die Diagnose schwer traf:

„Es war schon ein Hammer.“ (B3, Z: 74 – 75)

Sie gibt aber zu Protokoll, dass sie von der Schulpsychologin klar über die Behinderung ihres Kindes ins Bild gesetzt wurde und diese es verstanden hat, ihr die Schwierigkeiten, die ihre Tochter im Zusammenhang mit kognitiven Anforderungen hat, nachvollziehbar aufzuzeigen.

„In O, die Schulpsychologin, weisst du nicht mehr. Die hat das ganz gut gemacht. Es wurde klar, alles was sie anschauen kann oder festhalten, das geht. Und alles, was abstrakt ist, wo es ein Vorstellungsvermögen braucht, das ging nicht.“ (B3, Z: 66 – 69)

Im Zusammenhang mit der Nachvollziehbarkeit scheint die Abklärung und deren Begleitumstände eine wichtige Variable zu sein. Phillip/Aymanns (2002, S.175) bringen diese Aussage prägnant auf den Punkt: „Erklärung beschleunigt Erholung!“

Gelingt es den Fachleuten im Zusammenhang mit der Abklärung nicht, die Resultate und deren Konsequenzen für das schulische Lernen den Eltern verständlich darzulegen, wird die empfohlene oder angeordnete Massnahme für diese nicht nachvollziehbar.

6.6.3 Variable: Vorhersehbarkeit

Drei der acht Mütter machen im Zusammenhang mit der Massnahme der ‚Sonderbeschulung‘ fast identische Aussagen. Sie alle äussern sich in diesem Kontext, dass es ihnen aus unterschiedlichen Gründen klar war, dass ihr Kind höchst wahrscheinlich früher oder später in eine Sonderschule wechseln muss. Diese drei Kinder waren von Beeinträchtigungen bei Geburt oder im frühen Kindesalter betroffen. Dadurch, dass die Mütter mit diesem Umstand konfrontiert wurden, gewinnt der ‚Schulwechsel‘ für sie eine hohe Absehbarkeit:

“Nein. Für uns war einfach klar, dass er einen Entwicklungsrückstand hat und dass seine Leistungen nicht so sind, wie sie sein sollten.” (B2, Z: 64 – 65)

„Es wäre sowieso so gekommen.“ (B3, Z: 153)

"Irgendwie ist das klar. Ein behindertes Kind, das geht, vor allem hier in O., wo es eine HPS gibt, hierhin. Das war für viele klar." (B5, Z: 149 – 150)

Im Gegensatz dazu äussern sich zwei Mütter über die geringe Absehbarkeit einer Sonderbeschulung. Eine davon bemerkt in diesem Zusammenhang, dass sie es nicht verstehen könne, wieso es so gekommen sei und begründet den ‚Schulwechsel‘ mit ungenügender Erfahrung mit Kindern seitens der Lehrer (B1, Z: 361 – 362). Die andere Mutter bringt zum Ausdruck, dass es für sie schwierig war,

sich mit der Sonderbeschulung abzufinden, da ihr Kind ‚normal‘ geboren wurde und sie durch die Umstände des Unfalls plötzlich vor die Tatsache ‚geistige Behinderung‘ gestellt wurde:

„Für mich war es (...) nicht einfach, ich bin die Mutter. Ich weiss, dass er ganz normal geboren wurde. Wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, weisst du von Anfang an, es ist behindert und du musst dann schauen, was man machen kann.“ (B4, Z: 107 – 110)

Diese Aussage zielt in dieselbe Richtung der Aussagen jener Mütter, die aufgrund ihrer Vorerfahrungen mit einer Beschulung in einer Heilpädagogischen Schule rechnen konnten, was offensichtlich dazu beitrug, dass sie diesen Entscheid eher nachvollziehen konnten.

Mütter, die einen ‚Schulwechsel‘ in eine Sonderschule nachvollziehen konnten, haben sich offensichtlich über längere Zeit mit den auftretenden Schulschwierigkeiten ihres Kindes auseinandergesetzt. Dieser Prozess beanspruchte Zeit und ging mit Stress und Zweifeln einher.

Mütter, die plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt werden, welche ihre schulischen und beruflichen Zukunftsvorstellungen für ihr Kind massiv in Frage stellen, werden die Massnahme ‚Sonderbeschulung‘ anfänglich schwerlich nachvollziehen können.

6.7 Transformation des Schulbilds ‚Sonderschule‘

Wie gelingt es den Müttern, das Bild von ‚Sonderschule‘ zu revidieren, und welche Variablen tragen aus Sicht der Mütter dazu bei, die kritische Grundeinstellung in Bezug auf die Beschulung in einer Heilpädagogischen Schule dahingehend zu transformieren, dass daraus eine positive Grundeinstellung resultiert?

Im Laufe eines Lebens werden Auffassungen von Personen durch Erfahrungen ständig modifiziert, ergänzt und erweitert. Wird das Ereignis ‚Schulwechsel‘ als kritisches Lebensereignis erfahren, so muss davon ausgegangen werden, dass Betroffene in diesem Zusammenhang mit Botschaften konfrontiert werden, die sich als unverträglich mit fundamentalen Überzeugungen erweisen (vgl. Filipp/Aymanns, 2010, S. 111). Das Wesen von kritischen Lebensereignissen beinhaltet, dass es Betroffenen nicht oder nur schwer gelingt, Botschaften zu assimilieren, wenn diese ihren Überzeugungen diametral gegenüberstehen (ebd.). Sie haben die Wirkung, Gedankengebäude zu bedrohen und deren Fundamente ins Wanken zu bringen und können unter anderem den Glauben an das Gute erschüttern. Um das Bedürfnis nach Sinn und Ordnung zu stillen, halten Betroffene gerne an Überzeugungen fest, denn, wie Filipp/Aymanns (2010, S. 112) betonen, kann die Auseinandersetzung mit einem kritischen Lebensereignis für die betroffenen äussert anspruchsvoll und schmerzhaft sein.

In den Interviews wurden die Mütter gefragt, ob sie bereits ein Bild von der Heilpädagogischen Schule hatten und wenn ja, wie dieses sich gestaltete. Wie bereits im Kapitel ‚Darstellung der Ergebnisse‘ beschrieben, hatte nur eine Mutter im Vorfeld des ‚Schulwechsels‘ Kontakt zu einer Familie, dessen Kind eine Heilpädagogische Institution besuchte. Sie, aber auch alle anderen Mütter, hatten zuvor keinen Fuss in eine Heilpädagogische Schule gesetzt. Bei sechs Müttern waren die Vorkenntnisse zur

HPS demnach sehr vage. Bei zwei Müttern war das Wissen über Heilpädagogische Schulen etwas differenzierter, aber auch bei diesen beiden bestand Informationsbedarf.

Unter Kapitel 5 wurde kurz darauf eingegangen, ob und wie sich das Bild und die Einstellung der Mütter zur Beschulung in der Heilpädagogischen Schule verändert haben. Die Aussagen hierzu lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe von sechs Müttern beschreibt, wie sich das subjektive Schulbild und die Einstellung zum Beschulungsort ‚Sonderschule‘ eher positiv verändert haben. Zu dieser Gruppe gehören die zwei Mütter, welche über differenziertere Kenntnisse über die HPS verfügten. Zwei Mütter konnten ihr Bild und ihre Einstellung zum Beschulungsort ihres Kindes in einer Heilpädagogischen Institution indes nicht revidieren. Im Zusammenhang mit einem Verlustereignis muss man, wie auch Philipp/Aymanns (2010, S. 113) betonen, wissen, was für die betroffene Person wirklich verloren ging oder worin eine mit dem Ereignis ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ empfundene Bedrohung bestanden hatte.

In der nachfolgenden Tabelle wird anhand von Beispielen versucht, diesen Prozess der Transformation des Bildes ‚Sonderschule‘ mit exemplarischen Äusserungen der Mütter darzustellen und zu interpretieren. Dabei werden verschiedene Aspekte in die Interpretation mit einbezogen. In der Annahme, dass beispielsweise eine positive Einstellung der Mütter zur Sonderbeschulung über Aussagen zu ‚positiven Folgen‘ des ‚Schulwechsels‘ zum Ausdruck gebracht werden, wird diese Variable beleuchtet. Wie bereits zum Thema ‚Nachvollziehbarkeit‘, respektive ‚Vorhersehbarkeit‘ dargestellt, dürfte zudem die Variable ‚Erklärung der Ursache‘, im Prozess, wie sich Eltern auf den neuen Beschulungsort einlassen können, eine bedeutsame Rolle spielen, wie auch die Variable ‚zeitlicher Abstand‘ zum Ereignis. Dies wurde bereits unter Punkt 6.1 diskutiert und wird deshalb an dieser Stelle nur kurz in die Überlegungen mit einbezogen.

Interview	vor dem 'Schulwechsel'	'Schulwechsel'	Aktuelle Schulsituation	Folgen	Ursachenerklärung
B 4	„Ich, am Anfang ging ich dorthin ohne viel zu wissen über die HPS. (B4, Z: 56)	„Dann bin ich gegangen und habe Rollstühle gesehen und wirklich behinderte Kinder. Das war sehr schwierig.“ (B4, Z: 56-58)	„Nachher habe ich gesagt: (...), ja er ist <u>so</u> und ich muss das nicht verstecken. Er geht in diese Schule und er ist dort glücklich.“ (B4, Z: 70-72) „Er ist jetzt ganz anders. Jedes Jahr ist besser.“ (B4, Z: 92-93)	„[----] und ich habe gesehen, dass er glücklich ist an dieser Schule und dass er gerne geht. So war es für mich auch einfacher.“ (B4, Z: 58-62)	„Er war in der Schule, wo die normalen Kinder hingehen nicht glücklich. Er war immer, ich weiss nicht, immer der Letzte und war nicht so (...) wie die normalen Kinder.“ (B4, Z: 95-97)
B 5	"Ich war vorher schon, ich weiss nicht mehr genau, war das bereits vor dem Kindergarten, ich war damals schon in der HPS. Frau Y [Anm. d. Verf.: Institutionsleiterin] hat mir erzählt, wie es hier läuft und wie alles funktioniert und hat mir die HPS <u>schmackhaft</u> gemacht. (...)" (B5, Z: 120-123)	"Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie hier die Kinder gefördert werden können, mit so verschiedenen Voraussetzungen. Frau Y hat mir dann erklärt, dass das möglich sei.“ (B5, Z: 139) „Dann kam der Übertritt. Das ging sehr gut, weil ich gesehen habe, dass das [Anm. d. Verf.: Angebot] auf jedes Kind eingestellt ist. Das funktioniert hier wirklich.“ (B5, Z: 143-146)	"Hier werden sie individuell gefördert und es wird gut geschaut und man hat Zeit für sie. Ich habe nichts gegen diese HPS. Ich finde sie super.“ (B5, Z: 249-250)	„Ich finde auch, diese Schule, ich muss sagen, ich finde diese Schule sehr gut. In Bezug auf die Förderung muss ich sagen, war es jetzt viel besser als vorher.“ (B5, Z: 245-247)	"Sie haben gesagt, sie hätten keine Zeit. Sie müssten ihm zu viel hinterher sein. Er konnte beim Stoff [Anm. d. Verf.: Schulstoff] nicht mitmachen und sie waren auch nicht ausgebildet.“ (B5, Z: 70-72)
B 2	„Habe ich schon. Also bei der Schule oben hat man mir erzählt wie es ist an der HPS. Der Schulpsychologe hat mir auch erzählt wie es ist. Aber gebracht hat es mir nichts, weil ich es selber sehen musste. Da hätte man noch lange sagen können: Da sind ganz normale Kinder, es ist	“(…) ein Schock, als ich gewusst habe, HPS. Weil für mich war die HPS die Schule für Behinderte.“ (B2, Z: 99-100)	I2: “Sie konnten erkennen, dass er sich wohl fühlt?” B: “Ja.”(B2, Z: 165-167) “Ja, das hat sich komplett verändert. Für mich war die HPS: Kinder im Rollstuhl oder die, die nicht mehr laufen konnten oder sonst komplett geistig schwerstbehindert sind.“ (B2, Z: 109-110)	“Einige Monate nachdem mein Sohn hier an der HPS war, haben sie auch gemerkt, dass die Aggressivität bei ihm extrem retour gegangen ist. Und auch so wie er von der Schule erzählen konnte, mussten sie feststellen und sagen: Doch er ist am richtigen Ort.”	“Für uns war einfach klar, dass er einen Entwicklungsrückstand hat und dass seine Leistungen nicht so sind, wie sie sein sollten.“ (B2, Z: 64-65)

	nicht mehr wie früher. Aber mir hat es nichts gebracht, ich musste es selber sehen. (B2, Z: 134-138)			(B2, Z: 175-179)	
B 1	“Aber am Anfang habe ich schon gemerkt, dass die Leute und Familie komisch reagieren. Weil in unserem Land gibt es das nicht, dass Kinder, wie mein Sohn mit behinderten Kindern zur Schule gehen. Das ist dort unmöglich. (B1, Z: 291-293)	„Auch als ich das erste Mal die neue Schule besucht habe, bin ich sehr erschrocken. Ich habe behinderte Leute gesehen. Solche Leute, die mehr und solche, die weniger behindert sind. Und als mein Sohn diese Leute gesehen hat, ist er auch sehr erschrocken.“ (B1, Z: 293–297)	“Meine Wünsche für meinen Sohn sind jetzt total wie tot. Ich sehe keinen Ausweg. Er ist jetzt in einer besonderen Schule. Jetzt weiss ich, was das bedeutet. Zum Beispiel, jetzt kann er nicht mehr weitergehen in der Schule.“(B1, Z: 338–340)	“Mit Lernen ist gleich, mit Konzentration ist gleich. Aber jetzt bin ich ruhiger. Ich höre nicht immer, dass mein Sohn etwas falsch macht oder Probleme macht. Vielleicht ist es so, dass die Lehrpersonen mit ihm besser reden können, wenn er schwierig ist und deshalb macht er weniger Probleme. Das ist anders, jetzt höre ich nichts mehr.“ (B1, Z: 316-320)	(...) Letztes Jahr hatte er eine andere Lehrerin und das ist überhaupt nicht gut gegangen. Er hat über die Lehrerin gesagt, sie sei viel sauer und so haben die Probleme angefangen.“ (B1, Z: 42 – 44) “Ja, ich kann nicht verstehen, wieso es so gekommen ist. Weil für mich sind diese Lehrer ohne Erfahrung. Sie haben keine Erfahrung mit Kindern.“ (B1, Z: 361-362)
B 7		“Das schon, aber wir haben abgelehnt.“ (Anm.d.Verf. die HPS anzuschauen) (B7b: Doch, doch den Kindergarten haben wir schon angeschaut, aber wir sind sehr erschrocken. (B7, Z: 268-271)	“Und jetzt ist er in der HPS und ich muss sagen, das letzte Jahr waren wir gar nicht zufrieden mit dem, was er gelernt hat. Wir hatten ein Elterngespräch und uns wurde gesagt, er rechne bis 20. Aber wenn ich mit ihm rechne Zuhause, dann kann er bis 100 rechnen. Mir gefällt das nicht, denn ich merke, dass er Zuhause mehr kann, als bis auf 20 rechnen. Aber ich bin nicht die Lehrerin, ich weiss nicht, wie ich ihm etwas richtig beibringen soll, und wofür geht er dann zur Schule?“ (B7, Z:183-189)	B7a: Die Aufmerksamkeit ist viel besser, er bleibt länger sitzen. Man muss ganz klar sagen, was er machen muss und dann kann er bis zu einer Stunde sitzen bleiben und arbeiten“ (B7, Z: 358 - 360) “B7a: Auch sozial, mit anderen Kindern ist es viel besser. Er kann jetzt draussen spielen mit anderen Kinder.“ (B7, Z: 369-370)	“Er hat einfach eine Verhaltensstörung, das schon und er ist hyperaktiv.“ (B7, Z: 283) “Ja, und ich finde es einfach falsch, wenn ein Kind wie unser Sohn, der zwar ein bisschen zurück geblieben ist, der nicht geistig behindert ist in die HPS gehen muss.“ (B7, Z: 84-85)

Das Beispiel B5 zeigt auf, stellvertretend auch für B3, dass die betroffene Mutter mit einem 'Schulwechsel' gerechnet hatte. Sie hatte sich anlässlich eines Besuchs und eines Gesprächs mit der Institutionsleitung bereits mit dieser Situation vertraut gemacht. Beim konkreten Übertritt ging es um eher formale Aspekte. Ihr positiv geprägtes Bild wurde beim ersten Schulbesuch weitgehend bestätigt und erfuhr durch das Gespräch mit der Institutionsleitung sogar noch eine positive Anpassung. Diese Mutter hat gegenüber der HPS eine bejahende Grundeinstellung bewahren können, was sich in ihren Äusserungen zu den positiven Folgen und der aktuellen Schulsituation ablesen lässt. Sie, wie auch B3, hatten, wie an anderer Stelle erwähnt, bereits früher ein kritisches Lebensereignis zu bewältigen, aus welchem sie, wie es scheint, gestärkt hervorgingen. Der 'Schulwechsel' war, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, vorhersehbar.

Im Gegensatz dazu stehen die Beispiele B1 und B7. Im Interview B1 bringt die Mutter deutlich zum Ausdruck, dass sich die Praxis der Sonderbeschulung in der Schweiz überhaupt nicht mit der Praxis in ihrem Herkunftsland deckt. Diese läuft ihren Erfahrungen und ihrer Ansicht zur Sonderbeschulung diametral entgegen. Sie, wie auch B7 haben denn auch den ersten Besuch in einer HPS als Schock und Bedrohung empfunden. Da sie die Ursache, dass ihr Kind die Schule wechseln musste, nicht in einer Behinderung sehen, können sie auch nicht nachvollziehen, dass ihr Kind gemeinsam mit Kindern mit einer Behinderung beschult werden sollte. Obwohl beide betroffenen Mütter der Beschulung in der HPS auch einige positive Folgen zuordnen können, reichen diese Argumente nicht, um den Verlust an Zukunftsperspektiven und das 'in Frage stellen' ihrer Überzeugungen aufzuwiegen. Philipp/Aymanns (2010, S.114 – 115) schreiben in diesem Zusammenhang, dass das Wohlbefinden einer von einem kritischen Lebensereignis betroffenen Person höher bewertet wird, je weniger sich subjektiv verändert hat. Positive Seiten oder Folgen eines Ereignisses scheinen also das Wohlbefinden in der ersten Zeit nach dem Eintritt eines Ereignisses nicht zu erhöhen, was sich in den zwei Beispielen zu bestätigen scheint. Die Betroffenen scheinen ihrem Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit zu folgen, um so den ursprünglichen Zustand zu bewahren.

Die Mütter stellen fest, dass ihre Kinder in der HPS zu wenig Lernfortschritte erzielen. Sie äussern sich weiterhin dahingehend, dass ihre Kinder in der falschen Schule sind. Das Bild, dass in der Schweiz, im Gegensatz zu ihrem Heimatland, in einer HPS nicht nur Kinder mit schwersten Behinderungen Aufnahme finden, konnten sie nicht dahingehend revidieren, dass hier auch Kinder mit Lernschwierigkeiten beschult werden. Der 'Schulwechsel' war in diesen zwei Fällen nicht vorhersehbar und liegt noch nicht lange zurück. Ein möglicher Grund könnte, vergleiche Philipp/Aymanns (2010, S. 114), in der Variable „Zeit“ liegen. Sie betonen denn auch, dass eine rasche und grundlegende Reorganisation eines Wertesystems weder möglich noch zuträglich ist.

Zwei Mütter (B2 und B4), die ebenfalls über wenig Vorwissen in Bezug auf die Beschulung in Heilpädagogischen Schulen verfügten, zeigten sich beim ersten Schulbesuch ebenfalls schockiert. Auch sie haben die Vorstellung, dass in einer HPS nur Kinder mit einer Behinderung beschult werden, zu welchen sie ihre eigenen Kinder nicht dazu zählen. Obwohl sie ihr Bild ebenfalls gründlich revidieren müssen, gelingt ihnen diese Adaption eher. Ein Grund scheint darin zu liegen, welchem Umstand sie die Ursache für den 'Schulwechsel' zuordnen. Beide Mütter werden damit konfrontiert,

dass ihre Kinder den Anforderungen in der Regelschule nicht gewachsen sind. Dabei sind von den Müttern keine Äusserungen gemacht worden, welche die Qualität des Schulsystems in Frage stellen. In der Auseinandersetzung mit den Anforderungen und den auftretenden Schulschwierigkeiten scheinen diese Mütter einen Prozess durchlaufen zu haben, der sie dazu geführt hat, dass sie sich von gewissen Zukunftsvorstellungen für ihr Kind gelöst haben. Ein 'Schulwechsel' zeichnete sich in beiden Fällen ab. Das Ereignis 'Schulwechsel' liegt im Beispiel B4 schon einige Jahre zurück. Diese Variable dürfte dazu beigetragen haben, dass es der betroffenen Mutter in all den Jahren gelungen ist, die Lebensumstände zu akzeptieren und ihre Erfahrungen in ihre Lebensgeschichte zu integrieren. Im Beispiel B2 liegt das Ereignis drei Jahre zurück. Der Leidensdruck in Bezug auf die Schulschwierigkeiten ihres Kindes in der Regelschule scheint sich über mehrere Jahre aufgebaut zu haben, sodass für sie der 'Schulwechsel' vorhersehbar wurde, wodurch sich in der Folge eine Erleichterung und Entspannung einstellte.

Beide Mütter taten sich anfangs mit dem Entscheid für einen 'Schulwechsel' schwer. Die positiven Folgen des Wechsels scheinen jedoch beide Mütter darin zu bestätigen, dass dieser Entscheid der richtige war. Beide äusserten sich, dass sich ihr Bild von der HPS dahingehend verändert habe, dass in der HPS nicht nur Kinder mit Behinderungen beschult werden, sondern auch Kinder mit Lernbehinderungen, wie die ihren. Die Beobachtung, dass ihr Kind die Schule gerne besucht, Lernfortschritte erzielt und dort glücklich ist, führt unter anderem zu einer positiven Grundeinstellung.

Tendenziell gelingt es Müttern, ihr Bild von der HPS zu revidieren, wenn der 'Schulwechsel' für die Mütter vorhersehbar und nachvollziehbar war und sich aus ihrer Sicht positiv auf das Wohlbefinden und die Lernfortschritte der Kinder auswirkte. Mütter, deren Schulbild ihren herkömmlichen Erfahrungen und Überzeugungen widersprechen, tun sich schwer mit einem 'Schulwechsel' und brauchen ausreichend Zeit, um sich mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen.

6.8 Soziale Kontakte

Welchen Einfluss hat die Einbindung in ein soziales Netzwerk, welches innerfamiliäre und ausserfamiliäre Kontakte einschliesst, auf den Umgang mit dem Ereignis 'Schulwechsel'?

„Bewältigung findet (fast) immer in einem sozialen Austauschgefüge statt.“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 213).

In Zeiten von Bedrohung, Belastung und Verlust suchen Betroffene in der Regel gemäss Filipp/Aymanns (2010, S. 217) nach sozialer Nähe und Anschluss. Dabei bevorzugen betroffene Menschen ganz klar den Kontakt zu Gleichgesinnten(ebd.). Die nachfolgenden Äusserungen einer Mutter unterstreichen diese Aussage. Darin bringt sie zum Ausdruck, dass die Unterstützung, die sie in ihrer Familie erfahren hat, sehr hilfreich war. Aussagen und Erfahrungen von Familienangehörigen in Bezug auf auftretende Schulschwierigkeiten, bestätigten sie in ihrer Haltung und gaben ihr Hoffnung und Zuversicht in einer Zeit, in der Vieles als bedrohlich empfunden wurde.

“Ich habe mit meiner Tante geredet, die das nicht verstehen konnte und sie hat auch gefragt, ob ich meinen Sohn nicht lieber in meinem Heimatland beschulen lassen möchte.”

(B7, Z: 337 - 339)

“Die Tochter dieser Tante hat nämlich genau so einen Jungen wie meinen Sohn, auch so hyperaktiv. Sie hat mir erzählt, die ersten zwei Schuljahre waren eine Katastrophe, sie habe viel geweint. Aber nachher und in Zusammenarbeit mit der Lehrerin wurde es besser und jetzt ist er auf dem Gymnasium. Sie konnte mich gut verstehen, weil sie auch so ein Kind hat, das war gut.” (B7, Z: 241 - 246)

Das soziale Umfeld kann massgeblich zu einer erfolgreichen Bewältigung des jeweils belastenden Ereignisses beitragen. Grundsätzlich muss aber die betroffene Person in der Lage sein, ihr Leid und ihre Unterstützungsbedürftigkeit zu signalisieren und um Zuwendung zu bitten. Gelingt es der betroffenen Person nicht, Unterstützung zu mobilisieren, kann aus diesem Mangel eine hohe Belastung erwachsen (Filipp/ Aymanns, 2010, S.213). In der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen kommt es auf die richtige Passung zwischen individuellen Unterstützungsbedürfnissen und sozialen Unterstützungsangeboten an. Die Güte von engen Beziehungen liegt darin, inwieweit die Betroffenen sich in ihnen gestützt und getragen sehen, woraus folgt, dass die Qualität der Unterstützung subjektiv bewertet wird (ebd., S. 265).

Anhand von zwei Beispielen möchten wir aufzeigen, wie sich das vorhandene soziale Netzwerk aus Sicht der Mütter unterstützend im Bewältigen des kritischen Lebensereignisses erweisen kann und, wie im Gegensatz dazu fehlende soziale Bindungen sich als Mangel und Hindernis in der Bewältigung auswirken. Zu diesem Zweck werden die Interviews B4 und B5 als exemplarische Beispiele in einem Diagramm dargestellt und analysiert. Um die Interpretation der beschriebenen Aussagen der betroffenen Mütter für den Leser nachvollziehbar zu machen, werden sie mit zahlreiche Zitaten oder Fundstellenhinweisen aus den Transkriptionen der beiden Interviews versehen.

6.8.1 Analyse der sozialen Einbindung von B4

Die einzigen intensiveren sozialen Kontakte, die B4 im Zusammenhang mit dem ‘Schulwechsel’ genannt hat, betreffen Kontakte zu den Lehrpersonen der Regelklasse sowie Vertretern der Heilpädagogischen Schule. Kontakte zu Verwandten im Ausland und zu medizinischem Fachpersonal beschreibt sie als oberflächlich und/oder wenig hilfreich. Der Kontakt zum Vater des Kindes wird von ihr als belastet beschrieben.

Abb. 3: Soziale Kontakte von B4

Im Interview B4 gab die Mutter zu Protokoll, dass sie in der schwierigen Zeit des 'Schulwechsels' auf keine Unterstützung weder im familiären noch im ausserfamiliären Netz zurückgreifen konnte. Sie besass keine Angehörigen in der Schweiz und pflegte kaum soziale Kontakte zu anderen Menschen.

„Ja, ich war wirklich alleine und musste alles alleine machen.“ (B4, Z: 134)

In der folgenden Äusserung gibt diese Mutter auch zum Ausdruck, dass sie das Thema ‚Sonderschule‘ bei Begegnungen gemieden hat, was impliziert, dass sie anfangs auch keinen Anschluss oder keine Unterstützung mobilisiert hat.

„Am Anfang war es schwierig. Wenn jemand gefragt hat, in welche Klasse und welche Schule Max 4 gehe, (seufzt) ich wollte gar nicht darüber sprechen.“ (B4, Z: 69-70)

Auf die Frage, ob sie denn Unterstützung gebraucht hätte, sagt sie:

„Ja, in dieser Zeit schon. Als Max 4 in der ersten Klasse war (...). Ich bin aus O und bin alleine hier mit diesen zwei Kindern. Wenn du Familie hast, hier in der Nähe, kannst du immer darüber reden. Dann ist es viel einfacher.“ (B4, Z: 146-148)

Sie bringt hier klar zum Ausdruck, dass ein familiäres Netz ihr im Umgang mit der schwierigen Situation geholfen hätte. Sie vermisste eine Person, mit der sie über alles hätte reden können (B4, Z: 117). Wie es den Anschein macht, sprach sie anfangs über die schwierige Situation, stiess aber eher auf Unverständnis als auf Wohlwollen oder Unterstützung (B4, Z: 74 – 76). Die ablehnenden Reaktionen aus ihrem Umfeld trugen wahrscheinlich das ihre dazu bei, dass sie sich zurückhielt, über die belastenden Ereignisse zu sprechen. Es ist aber auch möglich, dass sie es aus Schuld- oder Schamgefühlen vermieden hat, ihre negativen Gefühle anderen Personen gegenüber zur Sprache zu bringen. Nach Philipp/Aymanns (2010, S. 258) sind Personen, wie die betroffene Mutter, welche in ein nicht interessiertes, nicht bereitwilliges oder wenig sensibles soziales Umfeld eingebettet sind, einem Risiko im Bewältigungsprozess ausgesetzt.

Erschwerend kam für diese Mutter noch hinzu, dass zum Zeitpunkt des Ereignisses auch Probleme in der Ehe auftraten und mit ihrem Mann keine Einigkeit in Bezug auf die Bedeutung und die Tragweite des Ereignisses herrschte, sie bei ihm also auch kein Gehör für ihre Sorgen und Zweifel fand (B4, Z: 117). Philipp/Aymanns (2010, S.228) erläutern in diesem Zusammenhang, dass gemeinsames Bewältigen in einer Partnerschaft hilfreich sein kann. Es beinhaltet unter anderem, dass nach gemeinsamen Wegen aus dem Leid gesucht, Lösungen für anstehende Probleme angestrebt und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können.

Der 'Schulwechsel' liegt im vorliegenden Fall bereits etliche Jahre zurück. Er war die Folge eines gravierenden Unfalls und der daraus resultierenden Behinderung. Zur selben Zeit war die betroffene Mutter in Scheidung (B4, Z: 113). Dieses Zusammenfallen von kritischen Lebensereignissen und die fehlende Unterstützung in dieser Zeit, haben die Mutter, wie sie selbst zum Ausdruck bringt, schwer getroffen. Sie fühlte sich in ihrer Situation hilflos und allein gelassen. Die einzigen Ansprechpersonen scheinen zur Zeit des 'Schulwechsels' die Lehrpersonen der Regelklasse gewesen zu sein. Mit ihnen herrschte in Bezug auf die auftretenden Lernverzögerungen und den erforderlichen Handlungsbedarf Übereinstimmung. Der Kontakt wurde von der Mutter als gut beschrieben, konnte aber ihr Bedürfnis nach sozialer Nähe nicht abdecken.

Während des Interviews stand die betroffene Mutter mehrmals den Tränen nahe und äusserte, dass der 'Schulwechsel' sie immer noch schmerze, woraus wir schliessen, dass die Umstände und Folgen des Ereignisses, trotz des zeitlichen Abstandes zum Ereignis, noch immer mit einer grossen Trauer verbunden und mit belastenden Emotionen, einhergehen. Der niedere Grad der Einbindung in ein soziales Netzwerk scheint sich, neben anderen möglichen Variablen, für die betroffene Mutter sehr belastend im Umgang mit dem kritischen Lebensereignis ausgewirkt zu haben.

6.8.2 Analyse der sozialen Einbindung von B5

Das folgende Diagramm stellt die sozialen Kontakte dar, die die Mutter B5 selbst während der Befragung im Zusammenhang mit dem 'Schulwechsel' ihres Kindes in eine Heilpädagogische Institution genannt hat. Ausser dem Kontakt zum KJPD, der sich im Diagramm ausserhalb des ausserfamiliären Kreises befindet, beschreibt sie die Kontakte durchgehend als sehr positiv und unterstützend. Die Nennungen zu den ausserfamiliären Kontakten sind sehr zahlreich. Die wichtigste Verbindung stellt hingegen nach Aussage der Mutter jene zu ihrem Ehepartner dar.

Abb. 4: Soziale Kontakte von B5

Im zweiten Beispiel (B5), das an dieser Stelle analysiert wird, herrschen in Bezug auf die soziale Einbindung und die Netzwerkstruktur grundsätzlich andere Bedingungen. Die Mutter lebt in einer Partnerschaft, in der, wie sie aussagt, Probleme zur Sprache gebracht werden. Sie spricht oft in der Wir-Form und bringt klar zum Ausdruck, dass es weitgehend gelungen ist, die Probleme in der Familie zu meistern. Die Familie scheint im Dorf gut eingebettet zu sein. Den Aussagen der Mutter kann man entnehmen, dass sich das soziale Netzwerk und die Beziehungen, die in diesem gepflegt werden, im Umgang mit schwierigen Situationen, die im Zusammenhang mit der Behinderung ihres Kindes stehen, als sehr hilfreich erwiesen. So wurde beispielsweise von einer Frau, die sie durch den Besuch von Kleinkindergottesdiensten kennt, an sie herangetragen, dass es in O eine Waldspielgruppe gebe,

welche für Max5 eine gute Option wäre (B5, Z: 13 – 18). Um dem Kind den Besuch dieser Waldspielgruppe zu ermöglichen, wurde eine Person des Entlastungsdiensts als Begleitung eingesetzt. Zur Kindergärtnerin, die ihr bereits vom Kindergartenbesuch älterer Kinder gut bekannt war, nahm sie frühzeitig Kontakt auf, um mit ihr über die zukünftige Beschulung ihres Kindes zu sprechen. Der Mutter wurde in diesem Zusammenhang vom Schulratspräsidenten vorgeschlagen, Max5 könnte in einer Basisstufe beschult werden. Die Mutter sah in diesem Vorschlag eine gute Möglichkeit, ihrem Wunsch, Max 5 integrativ zu beschulen, nachzukommen. Ausserdem überlegte sie sich, dass der Schulbesuch an einem kleinen Ort, wo jeder jeden kennt, für ihr Kind nur von Vorteil sein könne:

„Dort hinten ist ein Dorf, man kennt einander und sie wissen, wo er hin gehört. Ja, dann ging er dorthin. Ich habe mit diesen Lehrerinnen, eine habe ich gekannt, die andere nicht, eine Vereinbarung getroffen.“ (B5; Z: 44 – 46)

Des Weiteren gibt sie zu Protokoll, dass ihr Mann und sie Anschluss in einer Selbst-Hilfegruppe gesucht hätten. Dort fanden sie, wie sie sagt, Ansprechpersonen und konnten sich mit anderen Personen mit ähnlichem Schicksal austauschen und Informationen einholen, was in der folgenden Aussage zum Ausdruck gebracht wird:

„Es ist ab und zu schön zu sehen, aber das ist auch bei anderen Kindern so. Dann hört man: Ja, ja, bei euch geht das also auch so. Ist schön, überall tönt es immer etwa gleich. (*lacht*) In diesem Sinn. (B5, Z: 288 – 290)

Gespräche mit Personen, die ein ähnliches Schicksal teilen, vermögen die eigenen Sorgen offensichtlich zu relativieren und ihnen die Schwere zu nehmen. Aus den nachfolgenden Äusserungen spricht das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und die vorhandenen Strukturen als Ressourcen im Umgang mit belastenden Ereignissen:

„Wir kommen damit gut zu Recht. Wir sind Bauern und ich habe das Gefühl, es sei schön, hier aufzuwachsen. Wir haben hier viele Möglichkeiten.“ (B5, Z: 293 – 295)

„Nein, ich habe mich auch nie hilflos gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir konnten es gut selber meistern, ja. Oder sonst hatten wir Ansprechpersonen, mit denen wir sprechen konnten. Wir haben auch einen Eltern-Treff, quasi eine Untergruppe von ‚Mitenand‘. Hier von der Umgebung sind Eltern dabei, die Kinder haben mit Down-Syndrom. Wir haben da immer wieder Zusammenkünfte. Das ist jeweils noch spannend. Einige haben Grössere, andere kleinere. Dann kann man dort fragen oder weiss, was bei ihnen läuft und wie es bei ihnen geht.“

(B5, Z: 274 – 280)

Die Mutter bringt hier zum Ausdruck, dass sie bei Bedarf auf dieses Unterstützungsangebot hätte zurückgreifen können. Diese Gewissheit scheint ihr Sicherheit und eine Gelassenheit zu vermitteln angesichts möglicher Schwierigkeiten und neuer Herausforderungen, die im Leben mit einem Kind mit

Behinderung noch zu erwarten sind. Dieser Umstand bestätigt die Aussage von Lazarus und Folkmann (Filipp/Aymanns, zit. n. Lazarus/Folkmann, 1984), dass das Belastungserleben auf einer Bestandesaufnahme der personalen und sozialen Ressourcen, die zur Bewältigung einer schwierigen Situation zur Verfügung stehen, resultieren. Allein das Wissen um ein tragbares Netz kann demnach den Umgang mit Belastungssituationen erleichtern, ohne dass die Unterstützung in Anspruch genommen wird.

Im Umgang mit dem kritischen Ereignis 'Schulwechsel' dürfte sich für B5 das soziale Netzwerk als positiv und tragfähig erwiesen haben. Sie scheint sich in ihrer Familie, besonders von ihrem Partner getragen zu fühlen und konnte von ihrem ausserfamiliären, sozialen Netzwerk profitieren, indem sich für sie und ihr Kind durch Kontakte immer wieder neue Handlungsspielräume aufboten. Sie suchte im Vorfeld des 'Schulwechsels' das Gespräch mit der Institutionsleiterin und machte sich früh vertraut mit dieser Person und dem Bildungsangebot der Heilpädagogischen Schule. Aus den Aussagen der Mutter spricht eine hohe Zufriedenheit mit der aktuellen schulischen Situation und eine realistische und optimistische Einstellung, was die Zukunftsperspektiven ihres Kindes betreffen (B5, Z: 259 – 260).

Der hohe Grad der Einbindung in ein soziales Netzwerk scheint der betroffenen Mutter Halt und Sicherheit zu vermitteln und sich dabei unterstützend im Umgang mit kritischen Lebensereignissen auszuwirken.

Die Einbettung in ein soziales Netzwerk kann sich für eine von einem kritischen Lebensereignis betroffene Person in hohem Mass als unterstützend erweisen. Fehlende oder geringe soziale Einbindung stellt bei einem 'Schulwechsel' hingegen einen Risikofaktor dar.

6.9 Konklusion

Im nachfolgenden Kapitel werden die aus der Analyse abgeleiteten Thesen zusammenfassend dargestellt.

Wir konnten feststellen, dass grundsätzlich jede Person unterschiedlich mit normativen wie auch non-normativen kritischen Lebensereignissen umgeht. Es gibt Menschen, die im Umgang mit kritischen Ereignissen positive Eigenschaften entwickeln, die sie im Umgang mit einem nachfolgenden kritischen Ereignis als ‚Kraft‘ einsetzen können. Hierzu gehören beispielsweise das Behalten einer positiven Grundeinstellung zum Leben und die Fähigkeit, ein Ereignis aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Es gibt aber auch Menschen, die im Umgang mit kritischen Ereignissen negative Eigenschaften, die sich beispielsweise in einer Depression manifestieren können, entwickeln, die den Umgang mit nachfolgenden kritischen Ereignissen erschweren.

Während eines 'Schulwechsels' spielt der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus eine bedeutende Rolle. Die Art der Beziehung zwischen Lehrperson und Eltern wirkt sich direkt auf die Qualität des Kontaktes aus. Eine tragfähige und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Beziehung kann den Eltern Sicherheit vermitteln.

Ebenso können die Begleitung durch Fachpersonen und der Besuch des neuen Beschulungsortes einem möglichen Ohnmachtsgefühl oder Kontrollverlust entgegenwirken. Gelingt es den Fachleuten, im Zusammenhang mit der Abklärung die Resultate und deren Konsequenzen für das schulische Lernen den Eltern verständlich darzulegen, wird die empfohlene oder angeordnete Massnahme für diese nachvollziehbar.

Werden den Müttern die schulische Situation und deren Perspektiven für das Kind verständlich dargelegt, wird in der Regel die Massnahme ‚Sonderbeschulung‘ von den Müttern eher nachvollzogen. Im Zusammenhang damit kann aus der Vorhersehbarkeit eines Ereignisses unter Einbezug des Faktors ‚Zeit‘, in Kombination mit Unterstützung durch Fachpersonen ein gewisses Verständnis für Zusammenhänge zwischen kindlicher Entwicklung und schulischem Lernen entwickelt werden. Dies kann den Umgang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ vereinfachen. Dem stehen Mütter gegenüber, die plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, die ihre schulischen und beruflichen Zukunftsvorstellungen für ihr Kind massiv in Frage gestellt sahen. Diese Mütter konnten die Massnahme ‚Sonderbeschulung‘ anfänglich schwerlich nachvollziehen. In der Regel spielt der Faktor ‚Zeit‘ dahingehend eine wichtige Rolle, damit die Mütter, in Auseinandersetzung mit ihrer inneren ‚Welt‘, ihre äussere Welt neu organisieren können.

Haben die Mütter Einfluss auf das Geschehen und werden in den Prozess eingebunden, erhöht sich ihr Verständnis für eine Massnahme. Stehen den Müttern jedoch keine Handlungsspielräume mehr offen, führt dieser Umstand zu hohem Kontrollverlust und damit einhergehenden Ohnmachtsgefühlen.

Lässt sich die Beschulung eines Kindes in einer Heilpädagogischen Schule nicht mit kulturellen Normen und persönlichen Überzeugungen vereinbaren, kann der Verlust von persönlichen Werten auch mit einem Verlust von Kontrolle einhergehen. Tendenziell gelingt es Müttern, ihr negatives Bild von der HPS zu revidieren, wenn der ‚Schulwechsel‘ für die Mütter vorhersehbar und nachvollziehbar war und sich aus ihrer Sicht positiv auf das Wohlbefinden und die Lernfortschritte der Kinder auswirkte. Mütter, denen unser Schulbild fremd ist und nicht ihren herkömmlichen Erfahrungen und Überzeugungen entspricht, tun sich schwer mit einem ‚Schulwechsel‘ und brauchen ausreichend Zeit, um sich mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen. Die Einbettung in ein soziales Netzwerk kann sich für eine von einem kritischen Lebensereignis betroffene Person in hohem Mass als unterstützend erweisen. Fehlende oder geringe soziale Einbindung stellt bei einem ‚Schulwechsel‘ hingegen einen Risikofaktor dar.

6.10 Phasen der Krisenbewältigung nach Schuchardt (2006)

Mit dem nachfolgend abgebildeten Modell soll unter Einbezug der gewonnenen Daten dargestellt werden, in welcher Spiralphase der Krisenbewältigung nach Schuchardt (2006) sich die Mütter zum aktuellen Zeitpunkt befinden.

Abb. 5: Phasen der Krisenverarbeitung in Anlehnung an Schuchardt (2006)

Die Analyse der gewonnenen Daten ergab, dass sich eine Mutter in der Krisenverarbeitung nach Schuchardt (2006) in der Spiralphase 1 „Ungewissheit“ befindet. Diese Spiralphase ist nach Schuchardt durch „Unwissenheit“ (a), „Unsicherheit“ (b) und „Unannehmbarkeit“ (c) (Schuchardt, 2006, S. 38-39) geprägt. Diese drei „Zwischenphasen“ (ebd.) können in der Auseinandersetzung mit der Spiralphase 1 der Krisenbewältigung einander ablösen, aber auch neben- und miteinander bestehen und sind alle von unterschiedlicher Dauer.

Aussagen dieser Mutter, welche die Phasen Unwissenheit, Unsicherheit und Unannehmbarkeit beschreiben:

1a) Unwissenheit:

I6: „Wie kam es dazu, dass Max 6 in die Heilpädagogische Schule wechseln soll?“ „Ich weiss auch nicht. Weil es hier oben nicht gegangen ist, hat es geheissen, hier oben könne sie nicht.“ (B6,Z: 78-79)

1b) Unsicherheit:

„Ja, man kann jeweils nicht viel machen.“ (B6, Z: 90)

I6: „Suchten Sie sich Beratung bei anderen Leuten?“ „Ich weiss nicht.“ (B6, Z: 130)

1c) Unannehmbarkeit:

„Ich habe schon gehofft, sie würde noch kommen. (B6, Z: 98)

Schuchardt beschreibt einen wichtigen Kernpunkt dieser Spiralphase im folgenden Zitat:

„Bei fehlender Prozessbegleitung wird die Wahrheits-Entdeckung unverhältnismässig lange hinausgeschoben; sie findet als eine dosierte Wahrheits-Vermittlung im Sinne eines zur Sprache Bringens des schon latent Vorhandenen gar nicht erst statt. Es wird aber sichtbar, dass diese

Erkennungs- oder Einleitungsphase den gesamten Verlauf der Krisenverarbeitung prägt. Durch angemessene Begleitung in ihrem Prozess werden hier die Weichen gestellt, um einen Abbruch der Krisenverarbeitung mit Tendenz sozialer Isolierung zu verhindern.“ (Schuchardt, 2006, S. 39)

Hierbei geht es in der Wahrheits-Vermittlung um die Darstellung des ‘Schulwechsels Regelschule-Sonderschule’ und dessen Konsequenzen, aber auch der daraus resultierenden Möglichkeiten in Bezug auf die zukünftige Beschulung und dessen Auswirkungen auf das Familienleben. Spannend ist hierbei der Aspekt der „Begleitung“ (ebd.), der darauf hinweist, dass der sozialen Umgebung einer betroffenen Person die Aufgabe zuteilwird, dahingehend in das Krisengeschehen einzugreifen, dass bestimmte Themen angesprochen werden müssen, um diese dadurch fass- und auch bearbeitbar machen zu können.

Eine weitere Mutter befindet sich in der Auseinandersetzung mit dem krisenhaften Ereignis ‘Schulwechsel Regelschule-Sonderschule’ im Übergang von der Spiralphase 3, „Aggression“ zur Spiralphase 4, „Verhandlung“. Die Spiralphase 3 ist dadurch geprägt, dass sich die betroffene Mutter stark mit der Frage nach dem: „Warum gerade ich...?“ (Schuchardt, 2006, S. 41) auseinandersetzt, was oft zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen oder sogar zu Aggression führen kann. Schuchardt beschreibt dies wie folgt: „Wohin der Betroffene auch blickt, überall findet er Anlass zum Anmelden von Ansprüchen. Ihm selbst unbewusst, sucht er nach Ventilen, an denen er den Überdruck der Gefühle ablassen kann, um so befreit wieder handlungsfähig zu werden.“ (Schuchardt, 2006, S. 41)

Diese Suche nach Ventilen und das Anmelden von Ansprüchen lassen sich aus den nachfolgenden Aussagen einer Mutter interpretieren:

[Anm.d.Verf.: Situation aus dem Unterricht, wobei es um die Erfassung der schulischen Möglichkeiten des Kindes ging]

“Nein, im Gegenteil. Sie hat uns von Situationen erzählt, von denen ich überzeugt war, er könne das und das auch gesehen habe. Aber er war so abgelenkt, dass er nicht zeigen konnte, was er wirklich kann. Ja, er hat eine Aufmerksamkeitsstörung, aber dann muss man schauen, dass er dabei bleibt. Aber alles kam negativ heraus.” (B7, Z: 177 – 181)

“Und jetzt ist er in der HPS und ich muss sagen, das letzte Jahr waren wir gar nicht zufrieden mit dem, was er gelernt hat. Wir hatten ein Elterngespräch und uns wurde gesagt, er rechne bis 20. Aber wenn ich mit ihm rechne Zuhause, dann kann er bis 100 rechnen. Mir gefällt das nicht, denn ich merke, dass er Zuhause mehr kann, als bis auf 20 rechnen. Aber ich bin nicht die Lehrerin, ich weiss nicht, wie ich ihm etwas richtig beibringen soll, und wofür geht er dann zur Schule?” (B7, Z:183 – 189)

Die weitere Auswertung der Daten ergab, dass sich zwei der befragten Mütter in der Krisenverarbeitung nach Schuchardt in der Spiralphase 5 „Depression“ (Schuchardt, 2006, S. 43) befinden. Nach dem dieser Phase vorausgehenden ‚Sich - Aufbäumen‘ gegen das Schicksal ‘Schulwechsel’ oder Behinderung folgt eine Phase der „Trauerarbeit“ (Schuchardt, S. 44), die von

grosser Emotionalität geprägt ist. Betroffene Personen können die Gegebenheiten nicht mehr schön reden, Ärzte geben Gewissheit, dass es wirklich keine medizinischen Auswege aus der Situation gibt und die Mütter müssen sich im Zusammenhang mit der neu gewonnenen Gewissheit der ‚Unumkehrbarkeit‘ des Ereignisses auseinandersetzen. Eine Mutter beschreibt ihre Gefühle mit dem folgenden Beispiel:

„Aber ich habe ihm gesagt, dass er jetzt halt in diese Schule muss. Ich konnte da nichts machen. Ich war aber schon traurig, weil ich gesehen habe, dass ihm das nicht gefällt. Aber ich bin tapfer.“ (B1, Z: 297 – 299)

Ebenfalls zwei der befragten Mütter befinden sich in der Spiralphase 6 „Annahme“ (Schuchardt, S. 44), die auf der Spiralphase 5 „Depression“ folgt. Diese Phase ist in erster Linie dadurch geprägt, dass die Mütter beginnen, sich mit ihrem Schicksal und daraus resultierenden Gegebenheiten abzufinden, um das ‚Unausweichliche‘ anzunehmen. Schuchardt schreibt hierzu: „Annahme ist nicht zustimmende Bejahung. Kein Mensch kann bereitwillig harte Verluste bejahen, aber er kann bei der Verarbeitung seiner Krisen lernen, das Unausweichliche anzunehmen.“ (Schuchardt, 2006, S. 44)

"Ich habe mich dann auch damit abgefunden, ja, jetzt geht er halt hierhin." (B5, Z: 143 – 144)

Man kann aus dieser Aussage heraus lesen, dass die Mutter (B5) durch das „Gut, jetzt geht er in die HPS“, zeigt, dass sie „fähig geworden ist zur Annahme.“ (Schuchardt, 2006, S.45)

Zwei weitere Mütter können der Spiralphase 7 „Aktivität“ (ebd.) zugeordnet werden, da sie Aussagen dazu machen, dass sie irgendwann im Prozess der Krisenbewältigung begonnen haben, „mit der Eigenart zu leben“ (ebd.), die sich aus der Umschulung für sie und ihre Kinder ergeben haben.

„Aber das war damals, jetzt ist ok. Er ist hier und ich bin zufrieden.“ (B8,Z:186 – 187)

Aus dem „aber das war damals“ (B8) kann interpretiert werden, dass der Mutter bewusst ist, dass sich ihr Umgang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ zu einem früheren Zeitpunkt emotional und rational vom Zeitpunkt ‚Jetzt‘ unterscheidet. Dies verdeutlicht, dass sie unterschiedliche Spiralphasen durchlaufen hat.

In der Analyse der Aussagen dieser Mütter merkt man, dass diese Frauen im Umgang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ und dessen Konsequenzen wieder vermehrt selbstgesteuert und unter Einbezug ihrer „rationalen und emotionalen Fähigkeiten“ (ebd.) agieren können. Schuchardt beschreibt die Hauptaufgabe dieser Spiralphase wie folgt: „Änderungen aber heisst hier, Möglichkeit des Andersseins zu gewinnen durch alternative Handlungsperspektiven als Ergebnis eines ‚Sich-neu-Definierens‘ in gesetzten Grenzen, im Wagnis, darin eigenständig zu handeln.“ (ebd.) Hierzu die Aussage einer Mutter:

„Und das ist gut, wenn man ihnen etwas zutraut. Sie löst ihr Billet selber, eine Sechser-Karte, damit sie wieder welche hat. Das ist gut, und sie ist sehr zuverlässig.“ (B3, Z: 179 – 181)

Diese Mutter beschreibt ihren Denkwandel insofern, als dass sie sich durch die Diagnose ‚Behinderung‘ ihres Kindes und deren Konsequenzen nicht hat entmutigen lassen und ihrem Kind nach wie vor ein selbstbestimmtes Leben zutraut.

7 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wollen wir die eingangs formulierte und an dieser Stelle zur Erinnerung wiederholte Fragestellung beantworten.

Welche Erfahrungen machen Mütter im Zusammenhang mit einem ‚Schulwechsel‘ ihres Kindes aus einer Regelschule in eine Sonderschule? Welche Wirkung hat dieses Ereignis auf die betroffenen Mütter und wie beschreiben sie den Umgang mit dem Ereignis und die daraus entstandenen Folgen?

In der Auseinandersetzung mit der Fragestellung unter Einbezug der theoretischen Grundlagen wurde versucht, das Datenmaterial der durchgeführten Befragungen zu analysieren, um die im Zusammenhang mit dem Ereignis ‚Schulwechsel‘ stehenden Erfahrungen sowie Teilaspekte wie Wirkung, Umgang und Folgen auf die betroffenen Mütter zu beantworten.

Aus den Schilderungen der Mütter wurde ersichtlich, dass alle Mütter ganz unterschiedlich mit dem ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ ihres Kindes umgegangen sind. Es lassen sich aber, wie im Zusammenhang mit der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen in anderen Kontexten bereits wissenschaftlich erforscht und in der Literatur dargestellt wurde, auch in dieser Untersuchung gewisse Tendenzen in den Erfahrungen der Mütter beobachten und zusammenfassen, die sich begünstigend auf die Auseinandersetzung mit dem krisenhaften Ereignis ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ auswirken.

So haben sich beispielsweise eine positive Grundeinstellung der betroffenen Person, ein mindestens dreijähriger Abstand zum Ereignis, eine tragfähige Partnerschaft, eine Zusammenarbeit mit Fach- und Lehrpersonen, die dadurch geprägt ist, dass sich die Mütter verstanden fühlen und aktiv in den Prozess des Schulwechsels mit einbezogen werden, als begünstigende Faktoren herausgeschält. Zudem zeigte sich, dass diejenigen Mütter weniger Mühe mit dem ‚Schulwechsel‘ bekundet haben, die durch vorangehende Entwicklungsschwierigkeiten des Kindes an Zusammenhänge zwischen schulischem Lernen und der kindlichen Entwicklung herangeführt wurden. Dieselben Mütter beschrieben den ‚Schulwechsel‘ aus ihrer Sicht als voraussehbar und in gewissem Masse auch nachvollziehbar. Trotzdem muss festgehalten werden, dass auch diese Mütter sich mit der Beschulung in einer Sonderschule schwer taten, weil diese mit dem Bewusstsein einher ging, dass ihre Vorstellung von ‚Schule‘ nicht entsprechend ihrer Wünsche für ihr Kind umgesetzt werden konnte. Besonders schwer taten sich einige Mütter mit der Separation und der damit verbundenen gesellschaftlichen Isolation ihrer Kinder, die aus ihrer Sicht mit einem ‚Schulwechsel‘ in eine Heilpädagogische Institution einhergeht.

Neben diesen begünstigenden Aspekten kristallisierten sich auch erschwerende Faktoren heraus. So scheint sich beispielsweise der kulturelle Hintergrund von einigen Müttern dahingehend auf den

Übertrittsprozess auszuwirken, dass sich ihr persönliches Bild von ‚Schule‘ und von ‚Leben‘ nicht mit der Beschulungsform ‚Sonderschule‘ vereinbaren lässt, weil sich diese nicht mit ihrer Vorstellung von ‚Behinderung‘ und ‚Behinderungsformen‘ deckt. Zudem äusserten, im Zusammenhang mit der Diagnose, einige Mütter, dass ihnen dieselbe nicht verständlich dargestellt werden konnte. Scheinbar trug dieser Umstand dazu bei, dass die Mütter den ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ als nicht nachvollziehbar und sogar als unberechtigt empfanden. Auf diese erschwerenden und begünstigenden Faktoren wird sowohl in der vorliegenden Arbeit als auch durch den theoretischen Bezugsrahmen und die darin vorgestellte Literatur detailliert eingegangen.

Diese Aspekte stellen die Basis für das Erleben des ‚Schulwechsels‘ aus Sicht der Mütter dar. So beschreiben die Mütter die Wirkung dieses Prozesses in unterschiedlicher Weise. Die Mehrzahl der Mütter erfuhren dabei Gefühle wie Angst, Scham, Wut, Machtlosigkeit oder Trauer. Einige Mütter beschrieben aber auch, dass sie Erleichterung und Beruhigung erfuhren, nachdem ihr Kind einige Zeit in der Sonderschule beschult worden war. Das Ereignis wirkte nach Angaben der Mütter nicht nur auf sie selbst, sondern rief in der familiären Umgebung Reaktionen wie Unverständnis oder Schuldzuweisungen hervor.

Ebenso unterschiedlich wie die Schilderungen der Auswirkungen des ‚Schulwechsels Regelschule-Sonderschule‘ fielen die Aussagen zum Umgang mit dem Ereignis aus. Während die einen Mütter die Ursache für den Schulwechsel vorwiegend im Versagen der Lehrperson oder im Schulsystem suchten, haben andere Mütter bewusst nach Informationen gesucht. Diese trugen aus ihrer Sicht dazu bei, dass sie als Mütter mehr Handlungsspielräume erhielten, um die Schulsituation ihres Kindes mit allen Konsequenzen besser handhaben zu können. Diejenigen Mütter, die eher nach Ursachen für den ‚Schulwechsel‘ suchten, kann man grundsätzlich als wenig zufrieden mit der aktuellen Schulsituation und dem Beschulungsort bezeichnen, wobei ersichtlich wurde, dass sie einen Übertritt in die Regelschule befürworten würden.

Die Folgen des Ereignisses ‚Schulwechsel Regelschule-Sonderschule‘ aus Sicht der Mütter lassen sich nur schwer beschreiben. Wieder lassen sich die Mütter grob in zwei Gruppen einteilen. Die einen Mütter konnten ihr Bild und ihre Meinung zur Beschulung in einer Heilpädagogischen Institution dahingehend revidieren, dass sie ihr Kind trotz anfänglicher Zweifel heute in der passenden Schule sehen. Die anderen Mütter können sich nicht mit der Beschulung in einer Heilpädagogischen Institution abfinden. Diese Gruppe von Müttern gehört zu denjenigen, bei denen der ‚Schulwechsel‘ zwischen einem und drei Jahren zurück liegt, was besonders hervorgehoben werden muss, da der Faktor ‚Zeit‘ für den Umgang mit den Konsequenzen des ‚Schulwechsels‘ und der darin eingebetteten Neuorganisation der individuellen Handlungsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle spielt zu spielen scheint.

8 Konsequenzen für die pädagogische Praxis

In Bezug auf unsere zukünftige Arbeitstätigkeit scheint es uns wichtig, sowohl Wissen über Aspekte des Bewältigungsgeschehens zu erlangen, als auch eine Sensibilisierung und ein Verständnis für das subjektive Erleben und Empfinden der Mütter zu entwickeln. Auf die LehrerInnentätigkeit bezogen,

heisst dies, dass diese Erkenntnisse in der Elternarbeit zum Tragen kommen. Aus der Auseinandersetzung mit Inhalten der vorliegenden Arbeit lassen sich nachfolgende Schlüsse für die Zusammenarbeit mit den Eltern ziehen;

1. Die Fach- und Lehrpersonen, die an der Umschulung beteiligt sind, sollten sich vor einem 'Schulwechsel' frühzeitig mit den Eltern im Sinne eines ‚runden Tisches‘ treffen mit dem Ziel eine Vertrauensbasis herzustellen, um Informationen auszutauschen und begleitende Massnahmen zu besprechen.
2. Nach dem Erstkontakt soll den Eltern und deren Kind die Möglichkeit geboten werden, sich den zukünftigen Beschulungsort anzuschauen. Das Kind sollte dabei jederzeit die Möglichkeit erhalten, in der zukünftigen Klasse ‚schnuppern‘ zu gehen.
3. Da das Schulbild ‚Sonderschule‘ bei fast allen befragten Müttern sehr vage und teilweise nicht der Realität entsprechend war, sollten sich die Heilpädagogischen Institutionen vermehrt der Öffentlichkeitsarbeit widmen. Dadurch soll der Schwellenangst und den Vorurteilen gegenüber Heilpädagogischen Institutionen entgegengewirkt werden.
4. Die Fach- und Lehrpersonen sollen bestrebt und in der Lage sein, den Eltern Zusammenhänge zwischen kindlicher Entwicklung und schulischem Lernen verständlich darzustellen.
5. Die Eltern befinden sich in einem schwierigen Prozess. Es ist wichtig, ihnen genügend Zeit zuzugestehen und ihnen Verständnis für ihre Zweifel, Sorgen und Ängste entgegenzubringen.
6. Schulische ‚Normalität‘ soll angestrebt werden, was die Vermittlung von Kulturtechniken und Sachkundeunterricht, sowie Hausaufgaben und Prüfungen beinhaltet. Dies soll dem Kind die Teilnahme an gesellschaftlichen und kulturellen Inhalten ermöglichen.
7. Nach dem erfolgten ‚Schulwechsel‘ sollen Eltern in den Schulalltag einbezogen werden. Ihnen soll die Möglichkeit offenstehen, die Schule zu besuchen.
8. Den Eltern sollen bestehende Beratungs- und Unterstützungsangebote aufgezeigt werden.
9. Die Heilpädagogischen Schulen sollen nach Möglichkeiten suchen und Gefässe finden, um der Stigmatisierung und Separation ihrer SchülerInnen entgegenzuwirken.

Wichtig bleibt zu betonen, dass wir als Lehrpersonen in der Elternarbeit zwar Verständnis zeigen und entwickeln sollten, wir uns aber auch dessen bewusst sein müssen, dass wir einen Erziehungs- und Bildungsauftrag inne haben, der erfüllt werden muss, und zwar unabhängig davon, ob die Eltern mit der Schulform zufrieden sind.

9 Rückblick auf den Forschungsprozess

Im nachfolgenden Kapitel werden wir die von uns gewählten Forschungsmethoden darstellen, die Zusammenarbeit zwischen uns Verfasserinnen beschreiben und auf Schwierigkeiten, mit denen wir während der Arbeit konfrontiert waren, verweisen.

9.1 Methodenkritik

Im folgenden Kapitel zeigen wir auf welche Vor- und Nachteile die von uns gewählten Methoden laut Literatur haben und stellen einen Bezug zu unserer Forschungsarbeit her.

9.1.1 Erhebungstechnik: Leitfaden-Interview, Tonaufzeichnung

Flick (2004) formuliert folgende Vorteile, welche die Arbeit mit Leitfaden-Interviews mit sich bringen:

- Die Vergleichbarkeit der Daten werden durch einen konsequenten Einsatz des Leitfadens erhöht.
- Die gewonnenen Daten gewinnen durch die konsequente Fragestellung an Struktur.
- Sie eignen sich für eine ökonomische Datenerhebung, wenn es dabei um die Erhebung von Aussagen zu einem konkreten Gegenstand geht.
- Durch die Erprobung des Interviewleitfadens kann das Befragen trainiert werden. (vgl. Flick, 2004, S.144 – 145)

Wir haben im Vorfeld der Interviews telefonisch Kontakt zu den Müttern aufgenommen. Dabei wurden der grobe Ablauf des Interviews und die Leitthemen bekannt gegeben. Somit hatten alle Mütter die gleichen Voraussetzungen für die Interviews und konnten sich gedanklich auf die Befragung vorbereiten, ohne dabei konkrete Inhalte vorformulieren zu müssen. Zudem erhielten die Mütter einen inhaltlichen Einblick in die Interviews, was die Teilnahme erleichterte. Der zeitliche Aufwand der Interviewvorbereitung hielt sich durch den direkten Kontakt in Grenzen, was von den Müttern geschätzt wurde. Auch wurde es von den Müttern nach eigenen Angaben geschätzt, dass ihnen Zeit gelassen wurde für ihre Entscheidungsfindung und, dass sie den Ort der Durchführung selber wählen durften. Die Form des offenen Interviews und der direkte Kontakt zu den Müttern erwiesen sich als wertvoll, da wir dadurch die Möglichkeit hatten, bei Unklarheiten nachzufragen. Zudem ergab sich aus dem persönlichen Kontakt mit den Müttern eine tiefere Auseinandersetzung mit Inhalten der Thematik.

Für uns hat es sich bewährt, dass wir zwei so genannte Pretests (vgl. Stigler und Felbinger (2005, S. 130) durchgeführt haben. Einerseits konnten wir dadurch den Inhalt des Leitfadens erproben und anpassen. Andererseits konnten wir uns als ‚Befragerinnen‘ in der Interviewführung schulen und an Sicherheit gewinnen. Der gut strukturierte Leitfaden erleichterte die Interviewführung und die Datengewinnung. Die zu Beginn gegebenen Erzählimpulse waren in unseren Augen geeignet, über möglichst offenes Erzählen in die Leitthemen des Interviews einzusteigen. Nicht alle Mütter konnten jedoch auf die offene Form der Erzählimpulse einsteigen und hatten Mühe und waren teilweise überfordert, mit dieser Frageform ins ‚Erzählen‘ zu kommen. In diesen Fällen mussten wir versuchen,

durch eher geschlossene Fragen gewisse Inhalte zu erfassen, was dazu führte, dass die Interviews teilweise sehr grosse Unterschiede in der Dauer aufweisen.

Das Ausweichen auf geschlossene Fragen muss grundsätzlich kritisch betrachtet werden, da wir bei der Auswahl und Gewichtung gewisser Fragen wegen unseren Vorerfahrungen und unsrem Vorwissen gewisse Inhalte in die Fragestellung implizieren.

Grundsätzlich konnten wir ausreichend Daten gewinnen, um diese inhaltlich zu analysieren und damit die Fragestellung zu bearbeiten.

Flick (2004) weist auf mögliche Gefahren und Nachteile der angewandten Interviewform hin:

- Die InterviewerIn reagiert nicht sensibel auf den Verlauf und auf die interviewte Person.
- Es fällt schwer, den Überblick zu behalten.
- Die InterviewerIn klebt zu stark am Leitfaden, unterbricht am falschen Ort oder geht zu schnell vor.
- Zeitdruck
- Unsicherheit der InterviewerIn (vgl. Flick, 2004, S. 144 – 145).

Für uns hat es sich sehr bewährt, zu zweit die Interviews durchzuführen, wobei die Rollen klar definiert waren. So war die eine Person jeweils zuständig für die Technik und das Kontextprotokoll und die andere für die Interviewführung.

Dank der starken Strukturierung, der vorgängigen intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik und der inhaltlichen Vorbereitung auf das Interview gelang es uns, den Überblick zu behalten. Diejenige Person, die das Interview nicht leitete, konnte zudem laufend Notizen machen. Wir denken, dass es uns dadurch gelungen ist, sensibel auf Inputs der befragten Mütter einzugehen. Grundsätzlich haben wir uns an den Leitfaden gehalten, waren aber auch offen, wenn die Mütter ‚erzählerische Schlaufen‘ zogen. Diese Aussagen waren zwar inhaltlich, in Bezug auf die Fragestellung, kaum von Bedeutung, waren aber für das Interviewklima und für die wertschätzende Haltung den Interviewpartnerinnen gegenüber von Wichtigkeit. Wir haben im Vorfeld der Interviews in Absprache mit den Müttern den zeitlichen Rahmen grosszügig abgesteckt, um einem allfälligen Zeitdruck entgegenwirken zu können. Obwohl die Interviews in der Dauer sehr unterschiedlich ausfielen, lohnte es sich doch, den zeitlichen Aspekt in die vorangehenden Überlegungen mit einzubeziehen. Wir fühlten uns beide in der Rolle als Interviewerin sicher. Dies hat unserer Meinung nach damit zu tun, dass wir den Interview-Leitfaden erprobt hatten und Gewissheit bestand, dass die Partnerin mitdachte und somit keine wichtigen Fragen unausgesprochen blieben. Die Aufzeichnung der Daten erfolgte über Tonbandaufnahmen.

Durch die Aufzeichnung der Daten mit einem Aufnahmegerät konnten wir uns auf unser Gegenüber und die Gesprächsgestaltung konzentrieren. Mit Hilfe eines MP3-Aufnahmegerätes und einem Diktiergerät konnten wir die Interviews in einer relativ guten Qualität aufnehmen. Die doppelte Aufnahme gab uns die Sicherheit, dass keine erhobenen Daten verloren gehen. Eine Software, die

uns zur Darstellung und Bearbeitung der Tonaufnahmen auf dem Computer diene, erleichterte das Transkribieren enorm.

Die Tonaufzeichnungen waren geeignet, das Gespräch mit inhaltlichen und zeitlichen Aspekten wiederzugeben, konnten jedoch die Mimik und die Körpersprache der Befragten nicht erfassen. Obwohl wir bei der Erfassung der Daten den Schwerpunkt auf inhaltliche Aspekte gelegt haben, schien es uns wichtig, die nonverbalen Äusserungen, wie die Art, mit der jemand durch Körpersprache und Emotionen gewisse Aussagen unterstreicht, festzuhalten. Eigentlich wären Bildaufnahmen geeignet, um diese Aspekte im gleichen Masse wie verbale Äusserungen zu erfassen. Es zeigte sich aber, dass die Mütter schon bei Tonaufnahmen eher gehemmt waren und einige Momente brauchten, um offen und frei erzählen zu können. Wir hielten deshalb in der Darstellung des Kontextes nicht aufgezeichnete Daten fest, zusammen mit Angaben zum situativen Rahmen zu den zusätzlich anwesenden Personen oder dem Durchführungsort der stattgefundenen Befragung.

9.1.2 Aufbereitungstechnik: Wörtliche Transkription

Nach Mayring (2002) zeichnen sich die Vorteile der wörtlichen Transkriptionen wie folgt aus:

- Es lässt sich gesprochene Sprache in schriftliche Form bringen.
- Das gesamte verbal erhobene Material kann in eine vollständige Textfassung gebracht werden.
- Sie bilden die Voraussetzung für eine detaillierte Auswertung der erhobenen Daten (vgl. Mayring, 2002, S. 89)

Es wurde uns durch die wörtlichen Transkriptionen möglich, alle mündlichen Informationen vollständig zu verschriftlichen, um diese für die theoriegeleitete Auswertung zur Verfügung zu haben. Die Situation konnte somit authentisch wieder gegeben werden. Ein Nachteil, den auch Mayring (ebd.) beschreibt, liegt im enorm grossen Zeitaufwand dieser Aufbereitungstechnik.

9.1.3 Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2002) beschreibt die Möglichkeiten der qualitativen Inhaltsanalyse folgendermassen:

- Es können grosse Materialmengen bearbeitet werden.
- Eine Struktur kann sichtbar gemacht werden.
- Das Material kann in Einheiten, in so genannte Kategorien zerlegt werden.
- Sie dient dazu, theoriegeleitet, systematisch und methodisch kontrolliert vorgehen zu können.
- Sie kann an Gütekriterien der sozialwissenschaftlichen und inhaltsanalytischen Forschung gemessen werden.
- Es können sowohl deduktive als auch induktive Verfahren angewendet werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse um ein ausbaufähiges Instrument. Wie bereits erwähnt, haben wir auf den Einsatz eines Computerprogramms (MAXQDA) zur Codierung verzichtet. Der Umfang der erhobenen Daten schien uns für die Anwendung des MAXQDA zu

uneinheitlich. Die Herstellung eines aussagekräftigen Kategoriensystems erwies sich als sehr anspruchsvoll und zeitintensiv. Dieses Programm hätte rückblickend helfen können, die gewonnenen Daten effizient und systematisch zu kategorisieren und zu strukturieren. Wir haben uns in der Gestaltung und Strukturierung des Interviewleitfadens stark an das Analysemodell nach Filipp/Aymanns (2010) angelehnt. Dies half uns in der Konstruktion des Leitfadens. Im Aufbau des Kategoriensystems jedoch, erwies sich die Ausrichtung auf das Analysemodell als zu komplex, da wir nicht auf alle Aspekte eingehen konnten. In der Gestaltung des Kategoriensystems wurde es nötig, uns vom Modell nach Filipp/Aymanns (2010) zu lösen, was uns anfangs nicht leicht fiel. Wir mussten neue Schwerpunkte setzen, indem wir die inhaltliche Gestaltung der Kategorien auf das Ereignis 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' anpassen mussten. Diese laufende Anpassung des Kategoriensystems war mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

9.1.4 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Nachfolgend reflektieren wir unser Forschungshandeln unter Einbezug der allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung in Anlehnung an Mayring (2002, S. 144 – 147).

Gütekriterium	Umsetzung in der Forschungsarbeit
<p>Verfahrensdokumentation: Der Forschungsprozess muss für Aussenstehende nachvollziehbar dargestellt werden. Dazu dient eine genaue Dokumentation des Verfahrens. Es müssen das Vorverständnis, das Analyseinstrumentarium, die Durchführung, sowie die Auswertung der Datenerhebung explizit dargestellt werden.</p>	<p>Im Kapitel ‚Ausgangslage‘ und ‚Begründung der Fragestellung‘ wird die Ausrichtung der vorliegenden Arbeit aus Sicht unserer praktischen Tätigkeit als Heilpädagoginnen beleuchtet. Die Kapitel ‚Vorverständnis‘ und ‚Theoretischer Bezugsrahmen‘ stellen die notwendigen Theoriebezüge dar. Die Verfahren der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung wurden im Kapitel Forschungsdesign aus theoretischer Sicht erläutert. Es war uns dabei ein Anliegen, einen Bezug zu unserer Arbeit herzustellen.</p>
<p>Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Interpretationen lassen sich nicht beweisen und müssen deshalb argumentativ begründet werden. Die Interpretation muss dabei in sich schlüssig sein. Es sollte nach Alternativdeutungen gesucht werden und diese sollten einer Prüfung unterzogen werden.</p>	<p>In der Analyse der Ergebnisse ist es uns gelungen, aus dem umfangreichen Datenmaterial argumentative Begründungen zu finden. Mit Hilfe der theoretischen Grundlagen war es uns möglich, unsere Interpretationen auch theoriegeleitet abzustützen.</p>
<p>Regelgeleitetheit: Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material soll dafür in sinnvollen Einheiten systematisch bearbeitet werden. Ablaufmodelle</p>	<p>Im Kapitel ‚Forschungsdesign‘ haben wir festgelegt, wie wir bei der Bearbeitung des Datenmaterials vorgehen. Durch die Einteilung des Datenmaterials in Dimensionen und</p>

<p>können diesem Analyseprozess dienlich sein.</p>	<p>Kategorien haben wir das Material in ein System von klarer Struktur und von Sinneinheiten eingeteilt. Dies ermöglichte die Darstellung der Ergebnisse und bildete die Grundlage für die Interpretation ausgewählter Inhalte.</p>
<p>Nähe zum Gegenstand: Eine möglichst nahe Anknüpfung an die Alltagswelt der beforschten Subjekte garantiert eine Gegenstandsangemessenheit und eine Nähe zum Gegenstand. Zudem soll eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten erreicht werden, um eine grösstmögliche Nähe zu ermöglichen.</p>	<p>Die Nähe zum Gegenstand ergibt sich aus unserer Arbeitstätigkeit. Wir sind im Alltag durch die Elternarbeit immer in Kontakt mit dem beforschten Subjekt. Uns stellte sich die Frage, ob diese Nähe nicht auch ein Hindernis darstellen würde, weil sich die Mütter scheuen könnten, Kritik am Schulsystem anzubringen, da sich dies ungünstig auf die Schullaufbahn ihres Kindes auswirken könnte. In Bezug auf die Interessenübereinstimmung muss aber fest gehalten werden, dass es den Müttern ein grosses Anliegen zu sein schien, ihre Sicht der Dinge im Zusammenhang mit dem Übertrittsprozess darzustellen.</p>
<p>Kommunikative Validierung: Zur Absicherung der Ergebnisse können diese den Beforschten nochmals vorgelegt und diskutiert werden.</p>	<p>Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, die Ergebnisse den Beforschten zur Prüfung vorzulegen. Wir planen, dass wir den Müttern das Kapitel ‚Beantwortung der Fragestellung‘ inklusive der ‚Konsequenzen für die pädagogische Praxis‘ zur Überprüfung zukommen lassen, um Ergänzungen aus ihrer Sicht erfragen zu können.</p>
<p>Triangulation: Zur Beantwortung der bearbeiteten Fragestellung wird mittels der Triangulation versucht, unterschiedliche Lösungswege zu finden und diese Ergebnisse zu vergleichen. Hierfür können verschiedene Datenquellen, Interpretieren, Theoriesätze oder Methoden dienen.</p>	<p>Dadurch, dass wir unterschiedliche theoretische Bezüge hinzugezogen haben, konnte die Triangulation in beschränktem Mass gewährleistet werden. Hinzu kommt, dass wir acht Interviews einander gegenüberstellten und so verschiedene Sichtweisen betroffener Mütter darstellen konnten. In Bezug auf die Anwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden muss festgehalten werden, dass dies im Rahmen dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen und wegen fehlender Ressourcen nicht umsetzbar war.</p>

9.2 Teamarbeit der Verfasserinnen

Die Motivation für die Zusammenarbeit ergab sich aus dem Interesse für eine ähnliche Fragestellung der Masterarbeit. In unserem Berufsalltag wurden wir immer wieder mit Themen konfrontiert, die im Zusammenhang mit einem 'Schulwechsel' stehen. Es war uns ein Bedürfnis, mehr Wissen über die Sichtweise der Eltern anzueignen.

Unsere Erfahrungen konnten wir laufend in den Forschungsprozess einfließen lassen, was diesen inhaltlich erweiterte und bereicherte. Dadurch, dass wir uns vertieft mit der theoretischen Ausrichtung auseinandergesetzt haben, konnten wir Inhalte laufend gemeinsam reflektieren und diskutieren. Rückblickend erachten wir die Tiefe dieser Auseinandersetzung für uns und für die Qualität der vorliegenden Arbeit als bereichernd.

10 Ausblick

Nachfolgend skizzieren wir einige Fragen und Themen, die sich im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit unserer Fragestellung ergaben und uns weiterhin beschäftigen werden.

- Wie gehen Väter mit dem Ereignis 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' um?
- Wie wirkt sich der kulturelle Hintergrund der Eltern/ der Familie auf den Umgang mit dem 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' aus? Worauf beruhen unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Sonderbeschulung?
- Wie stehen Eltern (Mütter und/oder Väter) von integrierten oder ehemals integrierten SchülerInnen der schulischen Integration gegenüber?
- Inwieweit und mit welchen Massnahmen können Heilpädagogische Institutionen der Stigmatisierung ihrer Schülerschaft entgegenwirken?
- Wieso finden trotz der Integrationsbemühungen immer wieder 'Schulwechsel' von der Regelschule in die Sonderschule statt?
- Macht ein angeordneter und von den Eltern nicht nachvollziehbarer 'Schulwechsel' in eine Sonderschule überhaupt Sinn?

11 Schlusswort und Dank

Aus der Analyse des Datenmaterials ist es uns gelungen, gewisse Schlüsse zu ziehen, die es uns erleichtern, die Elternarbeit in Richtung einer konstruktiven Zusammenarbeit zu gestalten. Wir konnten Ansätze aufzeigen, wie sich strukturelle Abläufe dahingehend optimieren lassen, damit die Eltern einen 'Schulwechsel Regelschule-Sonderschule' eher nachvollziehen können.

Die Erzählungen der Mütter und die Tatsache, dass hinter jeder Schilderung das Schicksal einer ganzen Familie steckt, haben uns emotional sehr berührt. Dadurch, dass wir Einblick in die Sichtweise und Empfindungen der Mütter erhalten haben, ist unser Verständnis für die Situation, in der sich die betroffenen Mütter befanden oder befinden, gewachsen.

Uns ist bewusst, dass wir zur Bearbeitung der Fragestellung relativ wenige Autoren in die Arbeit mit einbezogen haben. Zwar wird im Zusammenhang mit der Bearbeitung von kritischen Lebensereignissen eine Vielzahl an Literatur angeboten, wir haben uns jedoch schwerpunktmässig auf drei Autoren festgelegt, da uns ihre Modelle als Ausgangspunkte zur Analyse unseres Datenmaterials geeignet erschienen. Die Darstellung weiterer theoretischer Bezüge hätte unserer Meinung nach den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Uns ist bewusst, dass wir eine kleine Datenmenge erhoben haben, die zwar gewisse Tendenzen beschreibt, aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann. Es wäre interessant, die zwei Analysemodelle von Filipp/Aymanns (2010) und Schuchardt (2006) einander in Zusammenhang mit einer bestimmten Datenmenge gegenüberzustellen, um zu erforschen, worin sich die beiden Ansätze unterscheiden und worin sie sich ergänzen. Dies konnte in der vorliegenden Arbeit nur in Ansätzen erreicht werden.

Wir möchten uns bei allen Müttern sehr bedanken, die sich zuhanden dieser Arbeit bereit erklärt haben, von ihren Erfahrungen zu berichten, vor allem für das entgegengebrachte Vertrauen und die Offenheit, mit denen sie uns begegnet sind.

Zudem möchten wir uns für die Beratung und Begleitung durch unseren Mentor Dr. Lars Mohr herzlich bedanken. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit forschungsmethodischen Aspekten der Masterarbeit, aber auch in der Klärung gewisser theoretischer Inhalte, waren seine fachkundigen und wohlwollenden Inputs für unsere Arbeit sehr wertvoll.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Personen, welche uns im Zusammenhang mit dieser Arbeit in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich bedanken!

„Wenn es gelungen ist, in den Kreislauf eines neu gewonnenen normalen Alltags zurück zu kehren und krisenhafte Erfahrungen und Verluste so zu deuten und zu transformieren, dass sie nicht mehr allzu sehr schmerzen, dann ist wohl der entscheidende Schritt getan, nämlich sie als zu dem eigenen Leben – mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten – zugehörig zu akzeptieren“ (Filipp/Aymanns, 2010, S. 212).

12 Erklärung zur Urheberschaft

Hiermit erklären wir, dass wir diese Masterarbeit selbständig verfasst haben. Wir haben keine anderen Hilfsmittel als die aufgeführten benutzt. Alle Passagen, die einer Quelle entnommen sind, haben wir sinngemäss oder wörtlich zitiert und im Literaturverzeichnis vermerkt.

5. Januar 2012

Ramona Cristani: _____

Reni Kressig: _____

13 Literaturverzeichnis

- Bach, H. (1980). Geistigbehindertenpädagogik. Marhold, Berlin
- Bauer, J.J./ Bonanno, G.A. (2001) I can, I do, I am: The narrative differentiation of self-efficacy and other self-evaluations while adapting to bereavement. *Journal of Research in Personality*, 35(4). S. 424 – 448.
- Beck, I. (2002). Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihrer Familien in Deutschland. In: Sachverständigenkommission 11. Kinder- und Jugendliche (Hrsg.): Bd. 4: Gesundheit und Behinderung im Leben von Kindern und Jugendlichen. München, S.175 – 315.
- Borchert, J. (Hrsg.) (2000). Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie. Hogrefe – Verlag für Psychologie, Göttingen.
- Brandstädter, J./ Renner, G. (1990) Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative strategies of coping. *Psychology and Aging*, 5 (1), S. 58 – 67.
- Filipp, S.-H. / Aymanns, P. (2010). Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens. Kohlhammer GmbH, Stuttgart.
- Flick, U. (2002). Qualitative Sozialforschung, eine Einführung. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Reinbeck bei Hamburg.
- Fröhlich-Gildhoff, K. / Rönna-Böse, M. (2009). Resilienz. Reinhardt GmbH & Co. KG, München.
- Gasteiger Klicpera, B. & Klicpera, C. (2003). Beratung der Eltern von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei der Entscheidung über die geeignete Schulform für ihr Kind. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 72 (1), S. 56-76.
- Bodenmann, G/Gmelch, S. (2009). Stressbewältigung. In: Margraf, J; Schneider, S. Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Berlin, 617-629. Postprint available at: <http://www.zora.uzh.ch>, Internet: http://www.zora.uzh.ch/6673/3/Stressbew%C3%A4ltigung-Lehrbuch-Margraf-2_defV.pdf [06.11.2011/11:00 Uhr]
- Helfferich, C. (2009). Die Qualität qualitativer Daten (3.überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: Vs Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2008) Qualitative Evaluation, Der Einstieg in die Praxis, 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- KVEB, (Netzwerk von Eltern für Eltern), (2011) Konsequenzen der Behinderung für die Familie als System. Internet: <http://www.behindertekinder.ch/index.php?hauptmenu=KVEB&untermenu=&kg=mittele> [04.01.12/14:20] <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/04/02/key/02.html> [04.01.12/ 14:25]
- Lazarus, R. (1974). Entstehung von Stress oder adäquatem Coping. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Stressmodell_von_Lazarus [10.6.2011/15:00 Uhr]
- Lazarus, R./Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. Springer, New York.
- Lazarus, R. (1991) Emotion and Adaptation. Oxford University Press, New York.

Google-Übersetzer, Internet:

<http://translate.google.ch/?hl=de&tab=wT#en|de|to%20cope> [05.01.12/ 08:30Uhr]

Deutsch-Englisch-Wörterbuch, Internet:

<http://www.dict.cc/englisch-deutsch/cope.html> [10.6.2011/15:30Uhr]

Mayring, Ph. (5. Auflage, 2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

Midlarsky, E. (1991). Helping as coping. In Clark, M.S. (ED.) Prosocial behavior (S. 238-264) Thousand Oaks, CA: Sage

Posch, P. / Altrichter, H. (4. Auflage, 2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Klinkhardt.

Retzlaff, R. (2010). Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie. Klett-Cotta, Stuttgart.

Schmidt, C. (2007). Analyse von Leitfadeninterviews. In Flick, U., Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.). Qualitative Forschung. Ein Handbuch (S.447-4555). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Schuchardt, E. (12. Auflage, 2006). Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen.

Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.), Praxisbuch empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften (S.129-134). Innsbruck: StudienVerlag.

Thimm, W. & Wachtel, G. (2002): Familien mit behinderten Kindern, Weinheim.

Thimm W. et al. (1997). Quantitativer und qualitativer Ausbau ambulanter Familienentlastender Dienste (FED). Baden-Baden

Tugade, M.M./Fredrickson, B.L. (2004) Resilient individuals use positiv emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), S. 320-333

Wilken, U./Wilken, E./Jeltsch-Schudel, B. (2003) Eltern behinderter Kinder. Kohlhammer GmbH, Stuttgart.

Wikipedia (Hrsg.) (2010). Wikipedia – die freie Enzyklopädie. Internet:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozio%C3%B6konomischer_Status [04.01.12/13:00]

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1:** Heuristisches Analysemodell für die Analyse kritischer Lebensereignisse (in Anlehnung an Filipp, 1995), *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen*, Filipp/Aymanns, (2010), Kohlhammer GmbH, Stuttgart
- Abb. 2:** Spiralphasenmodell nach Schuchardt, *Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen*, (2006), Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Abb. 3:** Abb. 3: Soziale Kontakte von B4, Kressig, R/ Cristani, R., (2011)
- Abb. 4:** Abb. 4: Soziale Kontakte von B5, Kressig, R/ Cristani, R., (2011)
- Abb. 5:** Phasen der Krisenverarbeitung in Anlehnung an Schuchardt (2006) Cristani, R./ Kressig, R, (2011)

Anhang: Masterthese ‚Schulwechsel Regelschule – Sonderschule‘

1. Brief an Mütter von Kindern, die von einem Schulwechsel betroffenen waren

Sehr geehrte Frau

Wir fragen Sie um ihre Mitarbeit für ein Forschungsprojekt an, das von uns, Ramona Cristani und Reni Kressig, im Rahmen unserer Masterarbeit durchgeführt wird. Wir sind beide langjährige Mitarbeiterinnen der Heilpädagogischen Schule St.Gallen, resp. Toggenburg und stehen vor dem Abschluss unserer Ausbildung als Schulische Heilpädagoginnen.

Mit der Einwilligung unserer Institutionsleitung schreiben wir Mütter an, deren Kind von einer Regelschule, beziehungsweise einem Regelkindergarten, in eine heilpädagogische Schule umgeschult wurde.

Mit dem Forschungsprojekt möchten wir die Erfahrungen und Erlebnisse erfassen, die Sie als Mutter gemacht haben. Ziel der Untersuchung ist, Hinweise darüber zu bekommen, was für Sie als Mutter in dieser Lebenssituation besonders hilfreich oder schwierig war. Ihre Erfahrungen können uns als Lehrpersonen im Übertrittsprozess eines Kindes wertvolle Hinweise zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie geben.

Hiermit würden wir Sie gerne anfragen, ob Sie im Rahmen eines Interviews bereit sind, über Ihre Erfahrungen zu berichten. Wir schlagen vor, das Interview in der Institution wo Ihr Kind beschult wird durchzuführen, oder wenn Sie es wünschen, an einem von Ihnen bevorzugten Ort. Es dürfte etwa 60 bis 90 Minuten dauern und mit Ihrem Einverständnis auf Tonband aufgezeichnet werden. Die Tonbandaufzeichnungen werden sehr vertraulich behandelt.

Bis zum Freitag, 26. August 2011, werden wir uns telefonisch mit Ihnen in Kontakt setzen, um allfällige Fragen zu klären. Falls Sie sich zu einer Teilnahme entscheiden, werden wir mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.

Wir würden uns über eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen.

St. Gallen und Wattwil, 12.08.2011

.....

2. Anmeldung zum Interview und Fragebogen zu den Sozialdaten

Anmeldung zum Forschungsprojekt 'Schulwechsel Regelschule – Sonderschule'

Sehr geehrte Frau

Entsprechend unserem Telefongespräch, in dem Sie sich bereit erklärt haben, am Forschungsprojekt teilzunehmen, bitten wir Sie nun, die beiliegende Anmeldung und die Vereinbarung auszufüllen und uns im vorfrankierten Briefumschlag zuzustellen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und ihre Mithilfe und grüssen Sie freundlich.

.....

Name und Vorname der Mutter

Arbeitstätigkeit der Mutter bzw. des Vaters:

Konfession: _____

Name und Geburtsjahr des Kindes: _____

Datum der Einschulung: _____

Vorheriger Einschulungsort: _____

Eintrittsdatum in die Heilpädagogische Schule: _____

Aktueller Beschulungsort: _____

Geschwister (Geburtsjahr): _____

Adresse _____

Telefon __fix _____ mobile _____

Wann sind Sie am besten erreichbar? _____

Datum _____

Unterschrift _____

3. Interviewleitfaden

1. Leitthema: Schulische Laufbahn bis zum Schulwechsel

Leitfrage: Woran erinnern sie sich, wenn sie an die Schulzeit in der Regelklasse ihres Kindes zurückdenken?

Konkrete Fragen	Wichtige Begriffe
<p>Welche Erinnerungen haben sie zum Kontakt zwischen Schule und Elternhaus?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Situation ist ihnen als positiv in Erinnerung geblieben? - Welche Situation ist ihnen als negativ in Erinnerung geblieben? 	<p>Vorgeschichte, Bewältigungsbilanz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form des Kontaktes - Häufigkeit des Kontaktes - Verständigung
<p>Gab es Situationen, die schwierig waren;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für sie als Eltern/ Elternteil - Für ihr Kind? - Falls ja, welche? - Wann traten diese auf? 	<p>Ereignisgeschichte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beziehung Lehrperson – Eltern - Beziehung Lehrperson – Kind - Über-/ Unterforderung (Schulstoff/ Hausaufgaben) - Verhaltensauffälligkeiten des Kindes - Schulverweigerung (häufig krank etc.) - Verantwortlichkeiten der Lehrperson und der Eltern
<p>Haben sie als Eltern in diesen Situationen Unterstützung bekommen?</p>	<p>Kontextmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Art der Unterstützung? - Wer hat unterstützt? - Wie wurde unterstützt?
<p>Konnten sie die angesprochenen Schwierigkeiten zuhause auch beobachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn ja, beschreiben sie eine solche Situation. 	<p>Ereignismerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen - Vorhersehbarkeit - Hohe resp. geringe Übereinstimmung mit der Lehrperson

2. Leitthema: Diagnose

Erzählimpuls: Aufgrund der Schwierigkeiten, die sich in der Schule ergeben haben, wurde ihr Kind vom KJPD (Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst) abgeklärt. Im Anschluss wurde ihnen die Diagnose mitgeteilt.

Konkrete Fragen	Wichtige Begriffe
<p>Wie lautete die Diagnose?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konnten sie den Entscheid des KJPD nachvollziehen? 	<p>Ereignismerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche Platzierung - Non-Normativität

<ul style="list-style-type: none"> - Welche Gefühle hat das bei ihnen ausgelöst? 	<ul style="list-style-type: none"> - Überraschungsgehalt - Bedrohungsgehalt - Nachvollziehbarkeit - Vorhersehbarkeit
<p>Fällt Ihnen ein Ereignis ein, das in ihnen ähnliche Gefühle ausgelöst hat?</p>	<p>Unmittelbare Reaktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spontane Deutung - Physiologische Veränderungen - Trauer, Wut, Aggression, Ohnmacht
<p>Nach der Diagnose stand fest, dass ihr Kind in eine Heilpädagogische Schule wechseln muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was ging ihnen durch den Kopf, als sie den Begriff „Heilpädagogische Schule“ hörten? - Welche Vorstellung hatten sie von einer Heilpädagogischen Schule? 	<p>Reaktionen (Wirkung des Ereignisses X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befürchtungen/ Ängste - Behinderung als Stigma - Verlust von Zukunftsperspektiven (Abhängigkeit des Kindes, Zukunft sieht anders aus als erwartet) - Reaktionen von der Umwelt - Herkömmliches Bild von Behinderung und Sonderbeschulung
<p>Haben sie sich mit bestimmten Personen über diese Gedanken ausgetauscht?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn „ja“: Form des Austauschs? - Wenn „nein“: Art des Bewältigungsverhaltens 	<p>Art des Bewältigungsverhaltens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung - Leugnung - Repetitives oder komparatives Denken - Ursachenerklärung - Sinnsuche

3. Leitthema: Schulwechsel

Leitfrage: Was passierte in zeitlicher Reihenfolge, nachdem von Seite der Schulbehörde definitiv feststand, dass ihr Kind in eine Heilpädagogische Schule wechseln muss?

Konkrete Fragen	Wichtige Begriffe
<p>Wie wurde auf den Schulwechsel vorbereitet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wurde ihnen Beratung oder Unterstützung angeboten, oder haben sie von sich aus Unterstützung oder Beratung gesucht? <p>Wer bot Beratung?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrperson, Schulpsychologischer Dienst, Beratungsstelle? <p>Was half ihnen am meisten?</p> <p>Was half nicht?</p>	<p>Art des Bewältigungsverhaltens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Social sharing - Mobilisierung von Unterstützung - Suche nach Anschluss

Welche Reaktionen aus ihrem sozialen Umfeld gab es auf den Schulwechsel?	Kontextseitige Folgen (Art und Qualität der sozialen Einbindung) <ul style="list-style-type: none"> - Familie - Freundeskreis - Arbeitsstelle
--	--

4. Leitthema: Aktuelle schulische Situation

Leitfrage: Was fällt ihnen ein, wenn sie an die aktuelle Schulsituation ihres Kindes denken?

Konkrete Fragen	Wichtige Begriffe
<p>Beschreiben sie die grösste Veränderung im Alltag seit dem Schulwechsel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Veränderung im Alltag erleben sie als Belastung? - Welche Veränderung im Alltag erleben sie als Bereicherung? <p>Wie beurteilen sie den Kontakt zu der Heilpädagogischen Institution?</p>	<p>Kontextseitige Folgen (Einengung und Erweiterung des Handlungsspielraumes, Veränderung der Anforderungsstrukturen, Art und Qualität der sozialen Einbindung, materielle Lage, Wohnortqualität):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialkontakte; frühere resp. neue Freunde/ Bekannte/ Familie - Kooperation und Beziehung Schule – Elternhaus
<p>Beschreiben sie die grösste Veränderung für sie persönlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie würden sie ihre Befindlichkeit mit der jetzigen Situation beschreiben? - Wie stehen sie heute zur Sonderbeschulung ihres Kindes? 	<p>Personenseitige Folgen für die Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperliche od. psychische Erkrankungen - Weisheit - Persönliches Wachstum - Erweiterung versus Einengung des Handlungsrepertoires - Transformation versus Bewahrung von Selbst- und Weltbildern - Annahme
<p>Wie beurteilen sie die aktuelle schulische Situation ihres Kindes?</p>	<p>Personenseitige Folgen für das Kind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Einbindung - Positive resp. negative Folgen
<p>Welche Wünsche haben sie für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich als Eltern/ Elternteil? - ihr Kind? 	<p>Zukunftsperspektiven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung versus Einengung der Handlungsoptionen - Bewahrung einer positiven Lebenseinstellung

4. Transkriptionen und Interviewkontexte von Interview B4 und B5

4.1 Interview und Kontext von B4

Zeit: 17:40 – 18:00 Uhr

Ort: Wohnort B4

B4 begrüsst uns herzlich. Sie berichtet, dass sie soeben von der Arbeit kommt und etwas müde sei. Sie geht auf unsere Fragen ein und berichtet offen. B4 entschuldigt sich für ihre mangelnden Deutschkenntnisse und erkundigt sich nochmals nach dem Verwendungszweck der Tonaufnahme. Wir versichern ihr, dass ihre Deutschkenntnisse den Anforderungen dieses Interviews genügen und dass die Tonaufnahme nicht veröffentlicht wird. Im Verlaufe des Gesprächs wird spürbar, dass der Unfall im Kindergartenalter von Max4 und dessen Folgen, 10 Jahre nach diesem Ereignis, immer noch schwer lasten. Die Stimmung von B4 wirkt bedrückt. Die Interviewerinnen übernehmen das Sprechen und stellen geschlossenerere Fragen. Die Antworten fallen dadurch einsilbiger aus.

Besonderes: Im Verlaufe des Gesprächs taucht der Bruder von B4 kurz auf, begrüsst uns und geht dann in sein Zimmer.

Interview B4 vom 20.9.2011

(Einleitung weggelassen)

- 1 I1: Zu der ersten Frage: Max4 ging zuerst in die Regelschule.
- 2 B4: Ja.
- 3 I1: Uns interessiert, wie es so gelaufen ist in der Regelschule. Woran können Sie sich erinnern?
- 4 B4: Er ist als normales Kind geboren und er hat normal angefangen im Kindergarten. Dann ist er
- 5 in ein Loch gefallen, 5 m tief. Dann war er am Kopf verletzt, hat den Arm gebrochen und dies
- 6 und das. Dann waren wir beim Doktor und Psychologen. Er hat in der normalen Schule
- 7 angefangen. Es war alles langsam und er hat viel vergessen. Dann erhielten wir von der
- 8 Schule einen Brief, wie soll man das machen. Dann hat er in der Einführungs Klasse
- 9 angefangen.
- 10 I1: Dann kam er direkt in die Einführungs Klasse?
- 11 B4: Nein, er hat die erste Klasse angefangen, aber er war langsam und er hat viele Sachen
- 12 vergessen. Dort war er ein Jahr, dann ist es dort auch nicht gegangen. Dann haben wir einen
- 13 Brief erhalten.
- 14 I1: In der Zeit als es Schwierigkeiten gab, gab es Gespräche mit der Lehrerin?
- 15 B4: Ja, wir sind mehrmals dorthin gegangen. Sie hat gesagt, dass er alles langsam macht. Er sei
- 16 nicht sicher und müsse viel verbessern.
- 17 I1: Konnten Sie zu Hause auch Schwierigkeiten feststellen?
- 18 B4: Doch, er war nicht selbständig. Ich musste ihm viel helfen (unverständlich).
- 19 I1: Hat er in der Schule viel gefehlt? Haben Sie das Gefühl, es war anders vor dem Unfall?

20 B4: Ja, das ist so. Er ist normal in den Kindergarten und normal in die erste Klasse. In der zweiten
21 war es dann.

22 I1: Welche Art von Beratung hatten Sie in dieser Zeit? Wie war das, hatten Sie Unterstützung?
23 Beratung von Fachleuten?

24 B4: Ja, er hatte Therapie und ging zum Psychiater. Wir haben viel probiert. Der Doktor hat gesagt,
25 es sei möglich, dass es in der Pubertät wechselt. Er hat sich am Kopf schwer verletzt.

26 I1: Dann kam das Thema Schulpsychologische Abklärung.

27 B4: Ja.

28 I1: Dann gab es wahrscheinlich eine Diagnose.

29 B4: Nein. Ich weiss nicht wie ich das sagen soll (...). Er hat wegen der Störung im Kopf (...).
30 Gross eine Diagnose hat es nicht gegeben.

31 I1: Ja. Also der Schulpsychologische Dienst hat einen Test gemacht. Aber der hat nachher nicht
32 gesagt, die Diagnose ist so und so.

33 B4: Ja

34 I1: Und vom Arzt?

35 B4: Eben dem Arzt habe ich auch gesagt, er ist seiner Klasse immer hintendrein. Als er zum
36 Beispiel in der dritten Klasse war, war er weit hinten. Etwa drei Jahre hinter der Klasse.

37 I1: Vom Entwicklungsstand her?

38 B4: Ja, und jetzt auch. Man merkt es. Er ist jetzt dann im November 15, aber so sieht er nicht aus.
39 Er spielt mit Spielzeug, mit denen normalerweise 8-Jährige spielen. Er spielt auch mit 8-
40 jährigen Kindern.

41 I1: Das stellen Sie auch zu Hause fest?

42 B4: Ja.

43 I1: Wie war das für Sie, als es hiess, Max4 muss jetzt in die Heilpädagogische Schule? Was ist
44 bei Ihnen passiert?

45 B4: Das war schwierig. Zuerst haben wir die Schule angesehen (...)

46 I1: Wer hat das vorgeschlagen? Wurden Sie begleitet oder wer hat das vorgeschlagen, die
47 Schule an zu schauen?

48 I1: Das war von der Einführungsklasse. Wir müssten da schauen gehen. Wenn wir gewollt hätten,
49 hätte er schon in der Einführungsklasse bleiben können, aber das hätte ihm nicht viel
50 geholfen.

51 I1: Können Sie die Gefühle beschreiben, als es hiess, Max4 müsse in die HPS?

52 B4: Ich, am Anfang ging ich dorthin, ohne viel zu wissen über die HPS. Dann bin ich gegangen
53 und habe Rollstühle gesehen und wirklich behinderte Kinder. Das war sehr schwierig, ich
54 habe so fest geweint. Als er das erste Mal ging, habe ich gedacht, es sei für ihn auch (...)
55 schwierig, aber so war es nicht. Er ging dorthin und er war glücklich. Er hat versucht, diesen
56 Kindern zu helfen und ich habe gesehen, dass er glücklich ist in dieser Schule und dass er
57 gerne geht. So war es für mich auch einfacher. Aber am Anfang war es (seufzt) schwierig.

58 I1: Ja. Hatten Sie eine Vorstellung von einer HPS?

59 B4: Ja, da gehen behinderte Kinder hin. Ich habe gewusst, in O gib es diese Schule.

60 I1: Gibt es das in ihrem Heimatland auch.

61 B4: Ja, doch.

62 I1: Können Sie sich an Reaktionen aus Ihrem Umfeld erinnern? Von Ihren Eltern, von
63 Verwandten?

64 B4: Am Anfang war es schwierig. Wenn jemand gefragt hat, in welche Klasse und welche Schule
65 Max4 gehe, (seufzt) ich wollte gar nicht darüber sprechen. Nachher habe ich gesagt: (...), ja
66 er ist so und ich muss das nicht verstecken. Er geht in diese Schule und er ist dort glücklich.

67 I1: Wie reagieren die Leute darauf?

68 B4: „Das ist nicht gut!“ oder „Ist er krank?“ Darum wollte ich nicht von Anfang an alles erzählen,
69 was passiert ist, wie es passiert ist und dies und das. Da habe ich gedacht, lieber sage ich
70 nichts. Aber irgendwann, heute (...)

71 I1: Merken sie es doch oder sehen es?

72 B4: Ja.

73 I1: Ihnen nahestehende Leute, die wussten das wahrscheinlich, oder?

74 B4: Ja, meine Mutter und der Vater und die Schwester, von Anfang an.

75 I1: Was waren hier die Reaktionen?

76 B4: Nicht viel. Meine Schwester hat beispielsweise gesagt, Max4 sehe gar nicht behindert aus.
77 Und ich solle gar nicht darauf schauen, was andere Leute denken würden. So ganz normal.

78 I1: Ja, haben Sie auch von anderen Leuten Unterstützung erhalten? Was ist dann abgelaufen, als
79 klar war Max4 kommt in die HPS?

80 B4: (...)

81 I1: Sie haben gesagt, Sie seien dann mal schauen gegangen. Gab es noch anderes?

82 B4: Nein, nein, das tut immer noch so weh. Weil (...) ich habe Kinder gesehen, die wirklich
83 behindert sind. Und ich habe gesehen, Max4 muss jetzt mit diesen Kindern in die Schule und
84 mit ihnen spielen. Dann habe ich gesehen, jedes Kind ist nicht Schuld dafür, was ist. Für mich
85 ist es jetzt ganz normal, dass er (...). Er ist jetzt ganz anders. Jedes Jahr ist besser. Es ist gut
86 dort, mit den anderen Kindern (...)

87 I1: Haben Sie das Gefühl, er sei am rechten Ort?

88 B4: Doch, doch. Ich habe das Gefühl, dass er dort glücklich ist. Er war in der Schule, wo die
89 normalen Kinder hingehen nicht glücklich. Er war immer, ich weiss nicht, immer der Letzte und
90 war nicht so (...) wie die normalen Kinder.

91 I1: Ich wollte vorhin noch fragen. Sie haben gesagt, Sie konnten die Schule [Anm. d. Verf.: HPS]
92 anschauen, das wurde Ihnen angeboten. Sehen Sie sich die Schule an, machen Sie sich ein
93 Bild.

94 B4: Ja.

95 I1: Dann wollte ich von Ihnen wissen, konnte Max4 dort schnuppern, oder sind sie ein zweites
96 Man hingegangen? Gab es noch anderes, als Vorbereitung, als Beratung oder als Begleitung?

97 B4: Nein, ich war mit meinem Ex-Mann dort und mit Max4 am Anfang. Wir haben geschaut, das
98 war alles. Ich habe keine Kinder gesehen, denn das war am Abend. Ich habe Bilder gesehen,
99 die die Kinder gezeichnet haben. Für mich war es (...) nicht einfach, ich bin die Mutter. Ich
100 weiss, dass er ganz normal geboren wurde. Wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, weisst

101 du von Anfang an, es ist behindert und du musst dann schauen, was man machen kann. Aber
102 wenn ein Kind normal zur Welt kommt, dann (...) (weint fast.)
103 I1: Hatten Sie jemanden, mit dem Sie darüber sprechen konnten?
104 B4: Ich war in Scheidung mit meinem Mann und dann ist das auch noch passiert.
105 I1: Das war zur selben Zeit?
106 B4: Ja, (weint fast)
107 I1: Wie hat Ihr Ex-Mann das aufgenommen?
108 B4: Ich weiss nicht, für ihn war das nicht so schwierig.
109 I1: Wenn Sie sich für sich oder Max4 etwas wünschen könnten für die Zukunft, was wäre ein
110 solcher Wunsch?
111 B4: Ja, ich habe immer gedacht, dass er irgendwann doch noch eine Lehre machen kann. Das tut
112 mir weh, wenn ich sehe, dass andere Kinder mit 15 eine Lehre anfangen und in den Ausgang
113 gehen. Und er ist mit 15 Jahren immer hintendrein.
114 I1: Seit Max4 die HPS besucht, hat sich für Sie persönlich etwas verändert, ausser, dass es für
115 Sie ganz schwierig war?
116 B4: Nein, für mich ist wichtig, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist. Wenn ich sehe, dass er
117 gerne zur Schule geht, bin ich auch glücklich. Dass er gerne mit diesen Kindern geht war für
118 mich schlimm. Wenn ich sehe, dass er wirklich gerne geht und wenn ich zum Beispiel frage,
119 wie es im Lager gegangen ist, dann sagt er, gut. Und ich sehe, dass er wirklich glücklich ist.
120 Wenn ich ihn nach dem Lager abhole und ihn frage, ob er mich vermisst habe, verneint er
121 (lacht). Dann weiss ich, dass es schön war für ihn. Wenn er Heimweh hätte und so (...)
122 I1: Ja.
123 I2: Darf ich fragen, ob Sie sich mehr Hilfe und Unterstützung gewünscht hätten?
124 B4: Ja, ich war wirklich alleine und musste alles alleine machen.
125 I2: Wäre es einfacher gewesen, wenn Sie vielleicht eine Frau, oder (...)
126 B4: Jemanden zum Reden.
127 I2: Die Sie versteht?
128 B4: Ja, ja!
129 I2: Der Sie versteht und diese Zweifel und diese Ängste, die man hat.
130 B4: Genau!
131 I2: In der Schule hat Ihnen niemand Unterstützung angeboten?
132 B4: Nein.
133 I2: Nicht? Beratungsstelle oder Ärzte?
134 B4: Nein, nichts.
135 I2: Hätten Sie das gebraucht?
136 B4: Ja, in dieser Zeit schon. Als Max4 in der ersten Klasse war (...). Ich bin aus O und bin alleine
137 hier mit diesen zwei Kindern. Wenn du Familie hast, hier in der Nähe, kannst du immer
138 darüber reden. Dann ist es viel einfacher.
139 I2: Ja, das haben wir auch von anderen gehört. Wir haben auch andere Familien interviewt. Dass
140 diese Situation sehr schwierig ist. Dass man sich so alleine gelassen fühlt. Dass es so gut tun
141 würde für sich als Person, wenn man jederzeit irgendwo anrufen könnte.

142 B4: Ja

143 I2: Oder es gibt einen Ort, wo ich hingehen kann.

144 B4: Ja.

145 I2: Wo ich von meinen Zweifel sprechen kann, ohne dass es als schlimm angesehen wird. Wo ich

146 sagen könnte, ich bin Mutter und ich habe Angst, was soll ich machen?

147 B4: Ja, aber niemand!

148 I2: Das ist sicher etwas, das angeboten werden müsste in dieser Situation.

149 B4: Ja.

150 I2: Dieser Unfall. Das verstehe ich, das (...)

151 B4: Das war sehr schwierig. Wir waren zu Hause und es gab Probleme. Max4 war alleine auf dem

152 Spielplatz. Ich weiss nicht mehr, aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. (schildert den Unfall).

153 Das war wirklich sehr schwierig.

154 I2: Mich interessiert, ob der Arzt mit Ihnen darüber gesprochen hat, welche Konsequenzen der

155 Sturz haben könnte für Max4, für seine Entwicklung? Waren Sie nicht darauf vorbereitet?

156 B4: Er hat nicht viel gesagt. Er war im Spital. Dann hatte er so Verletzungen.

157 I2: Wie lange ging das, bis er dann in die Kleinklasse kam?

158 B4: In die Einführungs Klasse etwa ein Jahr.

159 I2: Dann hat er fast die ganze Schulzeit in der HPS verbracht?

160 B4: Ja, jetzt ist er in der Oberstufe.

161 I1: Ich habe keine Frage mehr. Haben Sie noch Fragen an uns (...), oder Anliegen oder

162 Wünsche. Oder können Sie sich vorstellen, was man bei einem Schulwechsel besser machen

163 könnte?

164 B4: Ich weiss nicht, ich bin wirklich zufrieden. Ich kann in die Schule gehen. Dann habe ich

165 Gespräche. Ich kann telefonieren. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Max4 ist selbständiger

166 geworden. Gut er kann noch nicht so gut mit Geld umgehen, mit den Münzen. Aber er kann

167 sich selbst etwas zu essen nehmen, kann sich selber anziehen. Ich muss nicht mehr viel

168 machen. Am Anfang war es schwierig.

169 I1: Haben Sie das Gefühl, er habe Fortschritte gemacht?

170 B4: Doch, doch.

171 I 1 Dann möchte ich hier beenden und mich herzlich bedanken.

4.2 Interview und Kontext von B5

Zeit: 08:45- 09:15 Uhr

Ort: Heilpädagogische Schule, Besprechungszimmer

B5 gibt offen und detailliert Auskunft auf unsere Fragen. Nachdem das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist, möchte sie noch hinzufügen, dass sie Glück hätten, dass man Max5 ansähe, dass er anders sei. Dadurch gebe es weniger Probleme in der Öffentlichkeit (sie gibt uns dafür ein Beispiel). Das sei viel schwieriger, wenn ein Kind normal aussehe.

1 Interview B5 vom 22.9.2011

2 (Einleitung weggelassen)

3 I1: Zum ersten Thema: Schulische Laufbahn von Max5.

4 B5: Ja, wenn wir bereits in der Spielgruppe anfangen wollen.

5 I1: Ja.

6 B5: Zuerst ist er in die Waldspielgruppe, hier in O Und dann ging er in den Kindergarten,
7 also in die Basisstufe nach O, dann in die Regelschule oder Kindergarten. Dahin ging
8 er zwei Jahre. Nach diesen zwei Jahren kam er in die HPS.

9 I1: Wie waren die Kontakte zu den Lehrpersonen. Können Sie sich an etwas erinnern,
10 bei dem Sie denken, das war etwas Positives oder Schwieriges?

11 B5: Also Kontakte von mir her. Kann ich wieder bei der Spielgruppe anfangen?

12 I1: Ja.

13 B5: In der Spielgruppe war das sehr gut. Ich ging jeweils in den Kleinkindergottesdienst
14 und bin dann auf diese Spielgruppe aufmerksam gemacht worden. Eine Leiterin der
15 Waldspielgruppe hat mich mal gefragt, was ich jetzt mit Max5 machen würde. Da
16 habe ich gesagt, dass ich eigentlich auf den Kindergarten warte. Dann hatte sie
17 gesagt, sie habe eine Waldspielgruppe, ich solle ihn in die Waldspielgruppe geben,
18 zu ihr. Da habe ich gedacht, doch, das wäre vielleicht gut, auch besser als eine
19 andere Spielgruppe. Er war jener, bei dem man immer die Türe abschliessen musste.
20 Er ist immer weggelaufen und Basteln und so war auch nicht so seines. Da habe ich
21 gefunden, doch die Waldspielgruppe sei sicher sehr gut, da gibt es keine Türe, so
22 dass er nicht immer fort kann. Ja, dann ging er dorthin. Diese Leiterinnen waren sehr
23 flott und gut. Die haben gut zu ihm geschaut und haben ihn gut aufgenommen. Er
24 hatte dann allerdings auch eine Begleitung vom Entlastungsdienst. Es war doch ein
25 wenig zu viel, weil er nicht bei allem mithalten konnte wie die Anderen. Die Anderen
26 waren auch kleine Knöpfe und auf die mussten sie auch schauen. Dann ging das
27 wirklich tip-top, auch von den Seiten der anderen Kinder. Die haben das völlig
28 akzeptiert und die Eltern auch. Das ist etwas ganz grosses (...) Es hängt sehr viel von
29 den Eltern ab, wie die Kinder umgehen. Also, wenn die Eltern sich irgendwie komisch
30 verhalten, dann verhalten sich die Kinder auch komisch. Und wenn sich die Eltern
31 nicht komisch verhalten, verhalten sich die Kinder auch normal. Ja, dann hat er (...)

32 Also ich hatte das Gefühl, ich will ihn in den Regelkindergarten schicken.
33 Kindergarten sollte eigentlich drin liegen. Ich habe mich gesträubt, einfach in die HPS
34 zu gehen.

35 I1: Ja.

36 B5: Dann (...) habe ich, es war schon länger her, Frau Y gefragt. Wir wären eigentlich im
37 Kindergarten O zugeteilt. Die zwei grösseren Kinder waren bereits bei ihr. Ich habe
38 sie damals schon gefragt, ob sie Max5 dann auch nehmen würde. Sie hat gefunden,
39 doch, das könne sie schon. Dann kam das immer näher. Es war dann so, dass sie
40 [Anm. der Verf.: Schulbehörde] Kinder nach O. schicken wollten. Weil sie dort zu
41 wenig Kinder hatten. Dann haben sie mich auch gefragt, ob Max5 auch dorthin
42 kommen könnte. Ich war eigentlich froh. Frau Y [Anm. der Verf.: Kindergärtnerin] war
43 sehr nett, dass sie sich bereit erklärt hatte, ihn zu nehmen. Aber mit der Strasse und
44 so. Dort hinten ist ein Dorf, man kennt einander und sie wissen, wo er hin gehört. Ja,
45 dann ging er dorthin. Ich habe mit diesen Lehrerinnen, eine habe ich gekannt, die
46 andere nicht, eine Vereinbarung getroffen. Sie hatten schon gesagt, sie hätten keine
47 Ahnung, wie man mit diesen Kindern umgehe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht
48 erwarten würde. Mir war das eigentlich egal, das ergibt sich dann. Dann ging das
49 recht gut. Die Kinder vor allem, haben ihn super gut aufgenommen. Alle hatten
50 Freude an ihm und er ging eigentlich auch gerne. Also, gerne, wie jedes Kind halt.
51 Die Kinder waren wirklich sehr herzlich, haben zu ihm geschaut und er hat das ein
52 wenig ausgenutzt. (...) Dann haben sie schon nach dem ersten Jahr gesagt: Ja-na,
53 sie wüssten nicht so genau, und (...) sie hätten das Gefühl, sie könnten ihm zu wenig
54 geben. Ich habe gedacht, das gehe schon, er soll doch noch ein zweites Jahr gehen.
55 Das haben sie dann bewilligt. Ja (...) sie waren dann teilweise sehr streng mit ihm.
56 Irgendwie waren sie auf die anderen Kinder ausgerichtet und das musste man bei
57 ihm durchziehen. Wenn er seine Schuhe nicht selbst angezogen hat, das ist
58 einerseits gut oder. Dann durfte er nicht mitturnen und irgendwie war ihm das auch
59 egal, wenn er nicht mitturnen durfte, dann zog er die Schuhe einfach nicht an. (lacht)
60 Ja (...) Ich habe gedacht, ich würde ihn gerne weiterhin dorthin schicken. Ich habe
61 gefunden, die Basisstufe wäre ideal.

62 I1: Das gab es dort.

63 B5: Ja, die Basisstufe ist dort. Da könnte man variieren. Es war eine kleine Schule und es
64 gab eine Heilpädagogin dort. Die hat ihn jeweils auch betreut. Die Lehrerinnen
65 wollten dann aber nicht mehr. Nein, das ginge nicht mehr. (...)

66 I1: Dieselben Lehrerinnen?

67 B5: Ja.

68 I1: Wie haben sie das begründet? Können Sie sich daran erinnern, was die
69 Hauptschwierigkeiten waren?

70 B5: Sie haben gesagt, sie hätten keine Zeit. Sie müssten ihm zu viel hinterher sein. Er
71 konnte beim Stoff [Anm. d. Verf. : Schulstoff] nicht mitmachen und sie waren auch
72 nicht ausgebildet. Ich mache diesen Lehrerinnen keinen Vorwurf. Sie haben schon
73 am Anfang gesagt, sie seien dafür nicht ausgebildet [Anm. d. Verf.: Kind mit Trisomie
74 21] und sie hätten keine Erfahrung. Ich war zufrieden, sie haben auch sehr gute

- 75 Arbeit geleistet. Sie hatten aber das Gefühl, es ginge nicht so weiter, sie könnten ihm
76 zu wenig mitgeben. Und sie sähen es nicht, so weiter zu fahren.
- 77 I1: Sie selber konnten das nicht ganz nachvollziehen? Oder hatten Sie einfach den
78 Wunsch dass er (...)
- 79 B5: Ich hatte einfach den Wunsch, dass er weiterhin dort zur Schule gekonnt hätte. Vor
80 allem der anderen Kinder wegen. Ich habe eigentlich darauf beharrt, oder ich wollte
81 darauf beharren und wollte ihn von Anfang an in die Regelklasse schicken oder in
82 den Regelkindergarten. Ich fand, wenn er Schwächere um sich hat und sie machen
83 komische Bewegungen oder haben komische 'Moden', was er ja auch hat, oder,
84 macht er einfach das nach. Wenn er Bessere um sich hat, dann muss er sich Mühe
85 geben und kann dann eher diesen nacheifern. Er hätte so mehr profitieren können. Er
86 lernt viel durch das Abschauen. Aber sie sagten, sie könnten nicht mehr so
87 weiterarbeiten.
- 88 I1: Gab es daraufhin eine schulpsychologisch Abklärung?
- 89 B5: Ja, das gab es (...) Aber das wurde irgendwie versteckt gemacht. Das ist dann (...) ja
90 das ist dann eigenartig gelaufen.
- 91 I1: Was meinen Sie mit versteckt? Können Sie mehr dazu sagen?
- 92 B5: Ja, es war dann eine Schulpsychologin (...) Eigentlich war schon klar, dass er in die
93 HPS gehen würde. Wir hatten Gespräche mit Herrn Y [Anm. d. Verf.: Schulpräsident]
94 und mit diesen Lehrerinnen und wir haben uns gesagt: Gut, jetzt geht er in die HPS.
95 Ich habe auch eingesehen, wenn die Lehrerinnen nicht mitmachen, dann bringt es
96 nichts. Dann bringt es auch nichts, wenn ich darauf beharre. Dann bringt es dem Kind
97 nichts und niemandem etwas. Und, ja [...] dann gehen wir also in die HPS. Dann war
98 das klar und ich wusste nichts vom Schulpsychologischen Dienst. Diese Frau Y [Anm.
99 d. Verf.: Schulpsychologin] hat mit mir telefoniert. Vor dem Mittagessen und sagte
100 dann etwa: Ja, wir müssen einen Termin machen, morgen (*schaut sehr ernst*) so, in
101 dem Sinn, dass ich morgen gleich antreten soll. Und ich dann: Ja, was, nein, das
102 passt mir nicht so und warum muss ich kommen? Dann hat sie gesagt: Ja, wegen
103 Max5, weil er in die HPS müsse, das müsse man jetzt abklären. (*in schnippischem*
104 *Ton*) DA habe ich gesagt, ich wisse nicht, was es da jetzt noch abzuklären gebe, weil
105 das schon abgemacht sei. Er musse in die HPS und fertig. Sie hat gesagt, nein, ich
106 müsse vorbeikommen. So ein wenig unfreundlich (...) (lacht). Ja, die hat mich einfach
107 so überfallen. Dann haben wir einen Termin abgemacht und sie hat gesagt, ich könne
108 alleine kommen, da sie Max5 schon kenne. Dann ich: gut, ja (...) hallo, vielen Dank.
109 Eigentlich ist das mein Kind und ich wüsste gerne, wenn sie Abklärungen machen,
110 anstatt hinter meinem Rücken. Nun so, bin ich also dorthin und es ging eigentlich
111 wirklich nur darum, weil sie eine Bestätigung haben musste und ich diese
112 unterschreiben musste, so quasi wegen des Schulgeldes.
- 113 I1: Also quasi der Form halber?
- 114 B5: Ja, genau. Das war etwas ungeschickt, wie sie die Sache anging. Das hatte mich
115 gestört, dass sie Max5 abgeklärt haben und ich hatte keine Ahnung von allem. Mit
116 dem Schulpsychologischen Dienst und so. Und dann kam er eben an die HPS.
- 117 I1: Gab es im Voraus Kontakte zur Schule oder Beratung irgendeiner Form?

118 B5: Von der HPS?

119 I1: Ja oder von anderen Stellen. Was wurde Ihnen angeboten in dieser Zeit?

120 B5: Ich war vorher schon. Ich weiss nicht mehr genau, war das bereits vor dem
121 Kindergarten. Ich war damals schon in der HPS, als Frau Y [Anm. d. Verf.:
122 Institutionsleiterin]. Sie hat mir erzählt, wie es hier läuft und wie alles funktioniert und
123 hat mir die HPS schmackhaft gemacht. (...)

124 I1: Oder, nicht?!

125 B5: Ja, oder nicht! (*lacht*) Aber das ist nicht an ihr gelegen. Das ist vielmehr an mir
126 gelegen. Manchmal liegt das Problem auch bei den Eltern, wenn man es nicht ganz
127 akzeptieren will, dass mein Kind halt jetzt so ist. Quasi, mein Kind kann doch sicher
128 mit anderen Kindern in die Schule.

129 I1: Hatten Sie vorher ein Bild von der HPS, bevor Sie die Schule gesehen haben? Hatten
130 Sie eine Vorstellung?

131 B5: Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Ich habe gedacht,
132 da gibt es welche, die können lesen und schreiben und solche, die sind im Rollstuhl.
133 Da gibt es Schwerstbehinderte und solche, die nicht schwer behindert sind. Man hört
134 auch von solchen die eigentlich nicht behindert sind, sondern Lernverzögerungen
135 haben. Dass die auch hier sind. Also so in etwa normale Kinder. Ich hatte das Gefühl
136 (...) Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie hier die Kinder gefördert werden
137 können, mit so verschiedenen Voraussetzungen.

138 I1: Ja.

139 B5: Frau Y hat mir dann erklärt, dass das möglich sei. (...) (*lacht*)

140 I1: Ja. Gab es für Max5 eine Möglichkeit zu Schnuppern?

141 B5: Ja, als wir wussten, dass Max5 hierher kommt, sind wir an einem Tag
142 hierhergekommen. Dann konnte er in zwei Klassen reinschauen. Wir wurden
143 begleitet. Sie hat das sehr gut gemacht. Ich habe mich dann auch damit abgefunden,
144 ja, jetzt geht er halt hierhin. Dann kam der Übertritt. Das ging sehr gut, weil ich
145 gesehen habe, dass das [Anm. d. Verf.: Angebot] auf jedes Kind eingestellt ist. Das
146 funktioniert hier wirklich.

147 I1: Noch eine Frage: Bevor Max5 hier zur Schule ging, Können Sie sich an Reaktionen
148 erinnern, als es hiess, Max5 gehe jetzt an die HPS?

149 B5: Irgendwie ist das klar. Ein behindertes Kind, das geht, vor allem hier in O., wo es eine
150 HPS gibt, hierhin. Das war für viele klar.

151 I1: Hatten Sie Unterstützung für Ihre Position?

152 B5: Ich habe sie nicht gefunden, besser gesagt auch nicht gesucht. Das haben wir
153 miteinander jeweils besprochen.

154 I1: Mit Ihrem Mann?

- 155 B5: Ja, man wusste es eigentlich schon. Das wird höchst wahrscheinlich passieren. Man
156 hat auch Berichte gelesen oder es kam hin- und wieder eine Sendung. Von diesem
157 Simon, auch ein Kind mit Down-Syndrom. Die gingen auch in die Regelschule.
158 Deshalb hatten wir diese Visionen, dass das bei uns auch gehen würde, dass das
159 kein Problem geben würde.
- 160 I1: Sie kannten also andere Beispiele und haben sich gedacht, dass das [Anm. d. Verf.:
161 Integration] wirklich möglich sei.
- 162 B5: Ja, genau. Man hat dann hin und wieder auch etwas gelesen. Es ist lustig, wenn man
163 selber von etwas betroffen ist, dann befasst man sich mehr mit derartigem, dann steht
164 da und dort ein Bericht in diesen Zeitschriften. Das liest man anders und denkt, das
165 geht bei uns auch. Ich habe mich nicht dagegen gesträubt, dass er behindert ist und
166 in die HPS muss, oder dass das besser wäre. Mein Problem war eher, dass er
167 sowieso ein Spezialfall ist und nachher ist er noch mehr ein Spezialfall al er es
168 sowieso schon ist. Man gehört dann noch weniger dazu. Auch so (...) bei den
169 Nachbarn und so mit den Kollegen. Man gehört so einfach nicht dazu oder sie
170 nehmen ihn gar nicht wahr.
- 171 I1: Hat sich das verändert, die Beziehungen?
- 172 B5: Bei uns ist es sowieso schwierig. Wir wohnen nicht in einem Quartier. Wenn wir in
173 einem Quartier wohnen würden, wo es einen Spielplatz gäbe, wo alle Kinder nach
174 draussen gehen, dann wäre das anders, denke ich. Wir wohnen alleine, ein Stück
175 weiter hinten wohnen die Nächsten. Auch die anderen Kinder treffen sich nicht
176 einfach. Die gehen nicht einfach am Mittwochnachmittag raus und dann sind alle dort.
177 Bei uns ist es wirklich so, dass sie miteinander abmachen müssen, auch unter den
178 Nachbarn. Das ist jetzt für Max5 wirklich ein Nachteil. Die anderen machen ab, dann
179 gehen sie zu diesen oder die Anderen kommen zu uns. Und (...) bei ihm ist es dann
180 nicht einfach so. Wenn er (...) nicht mit diesen zur Schule geht, nicht mit demselben
181 Schulbus oder er den gleichen Schulweg hat, dann nehmen ihn die anderen gar nicht
182 wahr. Irgendwie (...) Sie meinen es nicht böse. Sie wissen irgendwie schon, dass
183 Max5 noch da ist, aber irgendwie (...)
- 184 I1: Er gehört nicht mehr dazu. Es gibt keine Gelegenheiten mehr, abzumachen.
- 185 B5: Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein passendes Beispiel: Er war Erstkommunikant. Er
186 konnte normal in den Kommuniionsunterricht. Der war hier in der Nähe. Der fing um
187 acht Uhr an, so dass er direkt runter konnte. Die grössere Schwester musste dann in
188 die Schule. Dann ging er mit ihr jeweils auf den Schulweg und von heiter hinten hat
189 es auch noch mehr Kinder. Dann sind sie miteinander runtergegangen. Dann gab es
190 einen Nachbarbuben, der früher manchmal mit dem Schulbus kam. Der war zu früh
191 da, darum ist er hin- und wieder bei uns ausgestiegen und hat dann die Schwester
192 von Max5 abgeholt. Dann kam er eines Tages auch rauf am Mittag und sagte: Wo ist
193 Max5? Warum ist Max5 nicht hier? Dann hat er eben realisiert, dass wir Max5 auch
194 noch haben. Warum ist er heute nicht da? Das ist komisch. Vorher ist er wie gesagt
195 an einem Tag in der Woche runtergegangen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte er
196 nicht gefragt. Das ist jetzt das Problem (...) dass die Kontakte jetzt einfach (...) ja.
- 197 I1: Haben sich auch neue Kontakte ergeben? Oder weniger.

198 B5: Also mit solchen von der HPS schon, mit Kollegen, mit denen er abmachen will.
199 Doch, das schon.

200 I1: Ist das auch möglich?

201 B5: Es ist möglich, aber begrenzt, es ist relativ schwierig. Es wohnt niemand in der
202 Gegend. Ma muss sie immer fahren, weiss ich nicht wohin, und (...) Das macht es
203 viel schwieriger.

204 I1: In einem Verein ist Max5 nicht dabei?

205 B5: Nein.

206 I1: Selber? Haben sich die Kontakte verändert, seit Max5 hier zur Schule geht?

207 B5: Nein, das hatte überhaupt keinen Einfluss. Das ist, wie an der anderen Schule auch.
208 Mit Elternabenden und so. Das ist jetzt einfach hier anstatt in der anderen Schule. Wir
209 haben auch noch andere Kinder. Unsere Kontakte blieben dieselben. Ich denke nicht,
210 dass es jemanden gibt, der sagen würde: Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun
211 haben. Man merkt es einfach, so(...) ob sie ihn (...) eigentlich wollen oder nicht. So
212 wie ich vorher bereits gesagt habe wegen der Kinder. Wenn die Kinder normal mit
213 ihm umgehen, haben auch die Eltern ein gutes Verhältnis. So quasi, wenn die Eltern
214 komisch tun, tun auch die Kinder komisch.

215 I1: Das hat sich nicht verändert?

216 B5: Man weiss, bei wem es so ist und bei wem nicht. (*lacht*) Es ist einfach so. Man kennt
217 die. Manchmal ist es so, dass solche, die sagen, er sei herzlich, aber hinter dem
218 Rücken (...) So merkt man, dass es doch nicht so ist. Das gibt es, aber das gibt es
219 überall, oder? Das ist auch, wenn man mit ihm unterwegs ist, wie die Leute teilweise
220 komisch schauen. (...) Ja. Uns stört das nicht, wir sind daran gewohnt. Die Kinder
221 stört es mehr.

222 I1: Ist das so?

223 B5: Ja, wenn man irgendwo auf einem Spielplatz ist. Wenn dann die Anderen so dumm
224 schauen, dann kommen sie und sagen: Also, der hat so dumm gegafft, das geht doch
225 nicht so. Wir haben dem dann schon gesagt, hast du eigentlich noch nie jemanden
226 gesehen, der (...) (*mit gepresster Stimme*) Aber ist eigentlich bei allen so. Man
227 gewöhnt sich daran. Wir verstecken ihn auch nicht, das haben wir nicht nötig.

228 I1: Im Bezug auf Veränderungen seit Max5 hier zur Schule geht. Gab es für sie eine
229 grössere Veränderung oder ist das vor allem, dass er beispielsweise am Mittag nicht
230 zu Hause ist. Gibt es etwas, da sagen Sie: Doch, das hat sich wirklich verändert, für
231 Sie persönlich?

232 B5: Eigentlich ist es auch der Mittag. Damit hatte ich am Anfang wirklich zu beissen. Dass
233 er nicht zu Hause ist am Mittag. Wir brauchen keinen Mittagstisch. Wir sind ja zu
234 Hause und kochen am Mittag und (...) Ja, das war für mich das grösste Problem, am
235 Anfang. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Weil eben: Jetzt kommt er am Mittag
236 nicht einmal mehr nach Hause. Er war dann auch noch klein. Die anderen kommen
237 auch nach Hause. Eben, er ist jetzt nochmals speziell. Dann kann er bei dem auch

238 nicht mehr dabei sein. Es ist nun so. Man hat sich daran gewöhnt. Aber das ist das,
239 was mir eigentlich nicht passt. Aber ich begreife es, dass es so ist an dieser Schule.
240 Ich meine, wenn jemand in O wohnt.

241 I1: Und er wäre nahe.

242 B5: Ja, das habe ich anfänglich Frau Y [Anm. d. Verf.: Institutionsleiterin] gefragt. Aber sie
243 hat gesagt, nein, das sei eine Tagesschule, das sei so und es gehöre auch zur
244 Schule, das gehöre auch zum Lernprozess, oder. Jetzt habe ich keine Probleme
245 mehr damit. Jetzt ist es einfach so. Ich finde auch, diese Schule, ich muss sagen, ich
246 finde diese Schule sehr gut. In Bezug auf die Förderung muss ich sagen, war es jetzt
247 viel besser als vorher.

248 I1: Da merken Sie Unterschiede?

249 B5: Ja, sicher. Hier werden sie individuell gefördert und es wird gut geschaut und man hat
250 Zeit für sie. Ich habe nichts gegen diese HPS. Ich finde sie super. Was das Problem
251 ist, man ist hier in diesem Rahmen und sie sind hier abgesondert. Sie sind einfach
252 unter sich. Kontakte nach aussen gibt es nicht. Aber sonst (...). Ich muss sagen, das
253 war für ihn sicher der beste Weg. Ich denke, wenn wir weiter gemacht hätten oder es
254 erzwungen hätten, das wäre nicht gut gegangen. Ich denke zu dieser Situation, wenn
255 nicht alle Beteiligten wollen, dann geht es nicht. Darum haben wir auch nichts gesagt.
256 Wir haben gedacht, wenn es so ist, dann gehen wir halt in die HPS. Das haben wir
257 selber eingesehen, dass das nichts nützt.

258 I1: Wenn Sie sich zur Zukunft von Max5 äussern könnten, was würden Sie dazu sagen?

259 B5: Dass er sich sonst auch integrieren kann und aufgenommen wird. Dass er möglichst
260 selbständig leben kann und etwas machen kann. Es ist nicht meine Vorstellung, dass
261 er irgendwann in einem Heim landet. Das weiss man aber nicht, was passieren wird.

262 I1: Haben Sie eine Vorstellung, wie es schulisch weitergeht?

263 B5: Eine Vorstellung (...), ich meine, jetzt ist er, bis die Schule fertig ist hier und (...)
264 nachher (...) ja, das sehe ich nicht, dass er eine Möglichkeit hat, um hier
265 rauszukommen um in eine andere Schule zu gehen. Das sehe ich nicht als
266 realistisch.

267 I1: Hast Du noch fragen I2?

268 I2: Nein, ist gut.

269 B5: Er hat auch nicht so viele Möglichkeiten. Er kann noch nicht lesen und schreiben und
270 ist doch schon zwölf Jahre alt. Ich denke (...) es ist jetzt gut so.

271 I1: Das waren unsere Fragen. Haben sie noch eine Frage an uns? Oder ein Anliegen
272 oder eine Sache, die Sie hier deponieren möchten? Oder gibt es etwas, das Sie
273 damals gebraucht hätten?

274 B5: Nein, ich habe mich auch nie hilflos gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir konnten es gut
275 selber meistern, ja. Oder sonst hatten wir Ansprechpersonen, mit denen wir sprechen
276 konnten. Wir haben auch einen Eltern-Treff, quasi eine Untergruppe von „Mitenand“.
277 Hier von der Umgebung sind Eltern dabei, die Kinder haben mit Down-Syndrom. Wir

278 haben da immer wieder Zusammenkünfte. Das ist jeweils noch spannend. Einige
279 haben Grössere, andere kleinere. Dann kann man dort fragen oder weiss, was bei
280 ihnen läuft und wie es bei ihnen geht.

281 I1: ist dieser Austausch für sie wertvoll?

282 B5: Manchmal schon. Wir gehören nicht zu denen, die so fest aktiv mitmachen.
283 Manchmal geht man, manchmal geht man nicht. Ich denke, wir kommen gut zu Recht
284 mit dieser Situation. Wir sind nicht so, dass wir überall dabei sein müssen. Da noch
285 was und da noch was. Max5 ist eigentlich für uns kein Problem. Max5 ist einfach
286 Max5 und das ist unser Kind und das ist einfach so.

287 I1: Auch eine gewisse Selbständigkeit?

288 B5: Ja, wir haben keine Probleme. Es ist ab und zu schön zu sehen, aber das ist auch bei
289 anderen Kindern so. Dann hört man: Ja, ja, bei euch geht das also auch so. Ist
290 schön, überall tönt es immer etwa gleich. (lacht) In diesem Sinn. Aber nicht so, dass
291 wir irgendwie hilflos sind und fragen, was ist jetzt wohl los. Und sonst weiss man
292 auch, wo man fragen könnte. Ich fühle mich nicht hilflos in dem Sinn, dass man sich
293 nirgends hinwenden kann. Wir kommen damit gut zu Recht. Wir sind Bauern und ich
294 habe das Gefühl, es sei schön hier aufzuwachsen. Wir haben hier viele
295 Möglichkeiten.

296 I1: Er arbeitet gerne, oder. Da können Sie ihn vielleicht gut einbeziehen.

297 B5: Ja, genau, das geht jeweils gut. Er kommt überall gut an. Der Mann geht jeweils zum
298 Klauen schneiden, dann nimmt er ihn häufig mit. Die haben eigentlich alle Freude an
299 Max5. Sie kennen ihn immer beim Namen und die anderen nicht immer. Aus diesem
300 Blickwinkel ist er sehr bevorzugt. Er kommt an recht vielen Orten gut an. Wie es halt
301 ist mit den Kindern mit Down-Syndrom, die haben halt eine spezielle Ausstrahlung, ja.

302 I1: Vielen Dank

5. Kategoriensystem

Dimension = grau Kategorie = weiss	Definition	Valenz Wertung	Ankerbeispiele
Vorgeschichte			
<p>Non-normative kritische Lebensereignisse im Zusammenhang mit dem betroffenen Kind.</p> <p>Ereignisse, die weder im „normalen“ Lebenslauf zu erwarten noch als ein von vielen geteiltes Schicksal zu betrachten sind, sondern die im engeren Sinne individuelle krisenhaften Erfahrungen darstellen. (Filipp/Aymanns, 2010, S. 40)</p>	Geburt	-	„Es ist auch so, es war eine Frühgeburt. Sie hatte einmal einen totalen Absturz gehabt, hat nicht mehr geatmet, nach drei Wochen. Da mussten sie wieder beatmen, wie am Anfang schon.“ (B3, Z: 83-85)
	Unfall	-	„Dann ist er in ein Loch gefallen, 5 m tief. Dann war er am Kopf verletzt, den Arm gebrochen und dies und das. (B4, Z: 6-7)
	Diagnose Behinderung während Schwangerschaft	+	"Ja, man wusste es eigentlich schon. Das wird höchst wahrscheinlich passieren. Man hat auch Berichte gelesen oder es kam hin- und wieder eine Sendung. Von diesem Simon, auch ein Kind mit Down-Syndrom. (B5, Z: 155-157) "
Vorausgehender Kontakt mit Volksschule	Erfahrungen mit der Regelschule bis zum Ereignis X	+	"Da war erste Klasse bis sechste Klasse ist gut gegangen. Nicht (macht Bewegung mit Händen zur Decke; Interpretation „hoch“) aber schon so. Ich habe so was gehört von der Lehrerin, sie hat gesagt mit Konzentration ist nicht so gut. Und dann mit Lernen, ich habe gehört er ist langsam, aber von sonst, ich habe nie nichts gehört, bis zum letzten Jahr." (B1, Z: 37-42)

		-	<p>“Diese Lehrerin hatte überhaupt keine Lust, mit MAX8 etwas zu arbeiten, keine Lust ihm etwas beizubringen oder ihm zu helfen. Er hat nicht so viel gewusst und er (...)” (B8, Z: 9-11)</p>
Vorausgehender Kontakt mit Fachkräften	Erfahrungen in Zusammenarbeit mit LogopädInnen, ErgotherapeutInnen; Früherziehung, Schulische Heilpädagogen	+	<p>“Ja. Also mein Sohn hat schon von Klein auf, also ab zwei-jährig hat er einmal in der Woche die Heilpädagogin zu Hause gehabt. Die einfach mit Ihm gearbeitet hat. Weil er seine Wutausbrüche nicht im Griff gehabt hat. Auch die wusste lange nicht warum er das hat. Sie erklärte uns dann, dass er sich irgendwie selber unter Druck zu setzten schien. So, quasi, der Bruder kann es und ich kann es nicht.” (B2, Z: 70 - 74)</p>
Kindliche Entwicklung bis zur Einschulung	Unregelmässigkeiten in der kindlichen Entwicklung		<p>“Also, es war ziemlich turbulent. Weil er den ersten Kindergarten in O gemacht hat. Und dort ist schnell ersichtlich geworden, dass es nicht geht, wegen der Leistungsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit von ihm. Er stiess dort ziemlich schnell an seine Grenzen. Und er zeigte auch diese Grenzen gegenüber anderen in Form von Wutausbrüchen.”(B2, Z: 5-9)</p>
Vorerfahrungen und Vorkenntnisse zur HPS	<p>Kontakt und mit der Realität übereinstimmendes beziehungsweise nicht übereinstimmendes Wissen der befragten Mütter zur HPS</p> <p>Übereinstimmendes Wissen = +</p> <p>Nicht übereinstimmendes Wissen = -</p>	+	<p>„Ich habe gedacht, da gibt es welche, die können lesen und schreiben und solche, die sind im Rollstuhl. Da gibt es Schwerstbehinderte und solche, die nicht schwer behindert sind. Man hört auch von solchen die eigentlich nicht behindert sind, sondern Lernverzögerungen haben. Dass die auch hier sind. Also so in etwa normale Kinder.“ (B5, Z: 131-135)</p>

		-	“Und zwar nicht einfach irgendwie geistig- oder schulischbehindert, sondern Schwerstbehinderte. So sehe ich die HPS von früher (B2, Z.: 100-102)
Handlungsoptionen	Individuelle Möglichkeiten, mit Anforderungen umzugehen	+	"Ich habe gedacht, das gehe schon, er soll doch noch ein zweites Jahr gehen." (B5, Z: 54)
		-	„Ja, sicher und ich war hier erst 8 Jahre, das bedeutet, jetzt könnte ich schon anders reagieren, aber vor 3,4 Jahren, war das alles noch neu für mich und ich habe noch nicht gewusst, was es alles gibt und was man machen kann.“ (B8, Z:173-175)
Positive Affektivität	Äusserungen, die auf Enthusiasmus, Freude, geistige Wachheit, Zuversichtlichkeit in der Bearbeitung von Lebensaufgaben hindeuten	+	„Nein, ich habe mich auch nie hilflos gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir konnten es gut selber meistern.“ (B5, Z: 274-275)
Humor	Die Komik eines widrigen Umstandes erkennen und darüber lachen.	+	[Das letzte Thema, welches sie hier in der Schule hatte, war über Schweine.] „Da hatte sie Schwein (<i>schmunzelt</i>), wir hatten selber Schweine, [-----]. (B3, Z: 229-230)
Kontextmerkmale			
Handlungsspielräume	Einschränkung der elterlichen Vorstellungen über die Beschulung ihres Kindes.		Ich habe ihm nachher noch einen Brief geschrieben, dem Schulamt und aber Herr XY ist eine (...), ist der Chef von allen Schulpsychologen im ganzen Kanton St. Gallen. Dann konnte man nichts machen. [Anm.d.Verf.: Übertritt in die HPS verhindern] Da hätte ich mich auf den Kopf stellen können – keine Chance.“ (B8, Z:175-179)

	<p>Nachvollziehbarkeit der angeordneten Massnahmen aus Sicht der Eltern</p> <p>Hohe Nachvollziehbarkeit = + Geringe Nachvollziehbarkeit = -</p>	+	"Ich mache diesen Lehrerinnen keinen Vorwurf. Sie haben schon am Anfang gesagt, sie seien dafür nicht ausgebildet [Anm. d. Verf.:Kind mit Trisomie 21] und sie hätten keine Erfahrung. (B5, Z: 72-75)
		-	„Wenn ich es so direkt sagen kann, hat sie vor allem die „Ausländerkinder“ immer so (macht Handbewegungen, im Sinne von zur Seite schieben)...“ (B8, Z:52-53)
Handlungsanforderungen	Umgang mit den Anforderungen im Zusammenhang mit den auftretenden Schulschwierigkeiten.		„Ich hatte Stress. Noch mehr lernen, dann, es geht vielleicht. Ich musste sagen, eigentlich nur noch Stress.“ (B, Z: 189-192)
	Individuelle Handlungsmöglichkeiten in der veränderten Situation.		“Für uns als Eltern war das sehr schwierig, er ist unser erstes Kind. Wir wussten auch nicht, was ein 7jähriges Kind alles wissen muss.“ (B7, Z: 93- 95)
Netzwerkstruktur	Beinhaltet den Austausch mit dem innerfamiliären Netzwerk	+	“Doch schon, mit meiner Mutter, aber sie ist leider nicht in der Schweiz, sondern in meinem Heimatland. Ja, diese Zeit war wirklich sehr schwierig, ich habe sehr viel geweint.“ (B7, Z: 312 - 314)
	Beinhaltet den Austausch mit dem ausserfamiliären Netzwerk	+	„Ich ging jeweils in den Kleinkindergottesdienst und bin dann auf diese Spielgruppe aufmerksam gemacht worden.“(B5, Z: 13-14)
		-	“Nein ich vertraue niemandem. Mit unseren Leuten und in der Familie habe ich schon geredet.“ (B1, Z: 224 – 225)

	Wohnsituation	+	"Wir sind Bauern und ich habe das Gefühl, es sei schön hier aufzuwachsen. Wir haben hier viele Möglichkeiten." (B5, Z: 249-295)
Erfahrungen mit der Regelschule zum Zeitpunkt des Ereignisses X	Art des Kontaktes Schule-Elternhaus		"Ich habe in den zwei Gesprächen für die Eltern (Anm.d.Verf.: Elterngespräche) so was gehört von der Lehrerin" (B1, Z: 38 – 40)
	Häufigkeit des Kontaktes Schule-Elternhaus		"Mit der Kindergärtnerin haben wir auch viel reden können und mit den Therapeutinnen und mit dem Kinderarzt." (B7, Z: 320 - 321)
	Qualität der schulischen Unterstützung		„Sie hatte ab der dritten Klasse ein eigenes Programm in der Schule.“ (B3, Z: 38)
Erfahrungen mit dem KJPD	Erfahrungen im Zusammenhang mit der Abklärung	+	„In O, die Schulpsychologin, weißt du nicht mehr. Die hat das ganz gut gemacht.“ (B3, Z: 66)
		-	I1: „Gab es daraufhin eine schulpsychologisch Abklärung?“ „Ja, das gab es (...) Aber das wurde irgendwie versteckt gemacht. Das ist dann (...) ja das ist dann eigenartig gelaufen.“ (B5, Z:88-90)
	Erfahrungen im Zusammenhang mit der Diagnose	-	“Also ich habe bis jetzt eigentlich noch keine Diagnose bekommen. Diagnose selber ist dann irgendwann mal vom Kinderspital gekommen, wegen einer Entwicklungsabklärung. Dort habe ich dann mal auf der Akte per Zufall die Diagnose gesehen. Aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie sie genau heisst.“ (B2, Z: 57 - 60)

Erfahrungen mit Fachpersonen	Zusammenarbeit mit pädagogisch-therapeutischen und medizinischen Fachpersonen im Zusammenhang mit dem Ereignis X	+	„Ja, der Kinderarzt zum Beispiel hat gesagt, dass er findet, unser Sohn gehört nicht in die HPS. Er hat auch gesagt, vor einigen Jahren war es so, dass der Kinderarzt festlegen musste, wo das Kind zur Schule geht, das ist aber jetzt seit wenigen Jahren anders, leider.“(B7, Z: 324 - 326)
		-	„Mich interessiert, ob der Arzt mit Ihnen darüber gesprochen hat, welche Konsequenzen der Sturz haben könnte für MAX 4, für seine Entwicklung?“ „Er hat nicht viel gesagt. Er war im Spital. Dann hatte er so Verletzungen.“ (B4, Z: 165-168)
Ereignismerkmale			
Zeitliche Platzierung	Das Ereignis X fällt mit einem anderen kritischen Lebensereignis zusammen.		„Ich war in Scheidung mit meinem Mann und dann ist das auch noch passiert.“ (B4, Z: 113)
Bedrohungsgehalt	Person-Umweltpassung		„Dann bin ich gegangen und habe Rollstühle gesehen und wirklich behinderte Kinder. Das war sehr schwierig.“ (B4, Z: 56-58)
Verlustthematik	Verlust von Zukunftsperspektivebn		„Meine Wünsche für meinen Sohn, sind jetzt total wie tot. Ich sehe keinen Ausweg. Er ist jetzt in einer besonderen Schule. Jetzt weiss ich, was das bedeutet. Zum Beispiel, jetzt kann er nicht mehr weitergehen in der Schule.“(B1, Z: 338 – 340)
Non-Normativität	Charakter des Ereignisses		“(…) ein Schock, als ich gewusst habe, HPS. Weil für mich war die HPS die Schule für Behinderte.“ (B2, Z: 99 - 100)

Kontrollierbarkeit	Verlust von Kontrolle		„Das Wissen oder das Nichtwissen, was ist nachher, wie geht es nachher. (B3, Z: 101-102)
Grad der Vorhersehbarkeit	Hohe beziehungsweise geringe Absehbarkeit Hohe Absehbarkeit = + Geringe Absehbarkeit = -	+	„Irgendwie ist das klar. Ein behindertes Kind, das geht, vor allem hier in O., wo es eine HPS gibt, hierhin. Das war für viele klar.“ (B5, Z: 149-150)
		-	“Für mich war es (...) nicht einfach, ich bin die Mutter. Ich weiss, dass er ganz normal geboren wurde. Wenn ein Kind behindert zur Welt kommt, weisst du von Anfang an, es ist behindert und du musst dann schauen, was man machen kann.“ (B4, Z: 107-110)
Unvereinbarkeit mit persönlicher Einstellung	Persönliche Vorstellung von „Schule“		“I1: “Kennen sie solche Schulen auch nicht aus ihrer Heimat?” “B7b:Nein, gar nicht. Ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen und war in einer Klasse mit 33 Kindern. Und dort ist es auch nicht so, dass Kinder verteilt werden, wenn sie stören und ich war auch in der Klasse mit unruhigen Kindern. Aber die Lehrerin war bei uns sehr klar und es kam nicht in Frage ein Kind wegen so einer Kleinigkeit in eine Schule zu schicken. Die Lehrerin musste halt Geduld haben, mit unterschiedlichen Kindern. Wirklich, ich verstehe es, wenn Kinder wirklich behindert sind, dann ist es gut, dass sie in diese Schule kommen.“ (B7, Z: 290 - 299)

Selbstwertbezug	Wirkung des Ereignisses auf die eigene Person (negativer Affekt; Scham, Zorn, Angst, Trauer, Aggression)		Am Anfang war es schwierig. Wenn jemand gefragt hat, in welche Klasse und welche Schule MAX 4 gehe, (seufzt) ich wollte gar nicht darüber sprechen.“ (B4, Z: 69-70)
Schulwechsel	Begleitung und Vorbereitung auf den Wechsel	+	“Ja, als wir wussten, dass Max 5 hierher kommt, sind wir an einem Tag hierhergekommen. Dann konnte er in zwei Klassen reinschauen. Wir wurden begleitet. Sie hat das sehr gut gemacht.“ (B5, Z: 141-143)
		-	Normal dürfen sie eine Woche schnuppern. Das lag nicht mehr drin. Das wurde alles so knapp, weil sich alles so verspätet hat. (B3, Z: 92-93)
Umgang mit dem Ereignis in der Partnerschaft	Hohe beziehungsweise tiefe Einigkeit in der Partnerschaft in Bezug auf das Ereignis. Hohe Einigkeit = + Geringe Einigkeit = -	+	“Ja, wir haben viel geredet Zuhause miteinander, das war gut.“ (B7, Z: 318)
		-	„Als sie diese Diagnose hatte, gab es Verschiedenes. Eine war so (...) Ja (...) Es kann sowieso nur von meiner Seite her sein und nicht von der anderen Familie her. Das sei logisch. Da musste ich sagen, ja gut, sie hat von beiden Seiten geerbt. Das sind Details.“ (B3, Z: 129-132)
Bewältigungsverhalten und personenseitige Folgen			
Mobilisierung von Unterstützung	Zuhilfenahme von dinglicher und persönlicher Unterstützung		B8b: „Ja, wir wollten noch andere, andere Ergebnis, also andere Test mit ihm machen, aber da hiess es, Herr XY ist der Chef, oder.“ B8a: „Ich wollte das machen mit dem Hirn, das kostet 500.-, weil ich einfach wollte, dass er nochmals ein Jahr im Kleinkindergarten gehen kann. Weil er halt auch noch so klein war. (B8a/b,Z:181-186)

Suche nach Anschluss	Kontaktaufnahme mit Personen mit ähnlichem Schicksal.		„Es war dann so, vom Dorf ist auch noch ein Knabe dort und er ist (...) Das ist eigentlich noch positiv gewesen, dass er schon dort war. Wir haben sie dann auch mal getroffen und mich mit ihr abgesprochen.“ (B3, Z: 104-106)
Zielablösung	Los- und Ablassen von Zukunftsvorstellungen Hohe Ablösung = + Geringe Ablösung = -	+	"Ich muss sagen, das war für ihn sicher der beste Weg. Ich denke, wenn wir weiter gemacht hätten oder es erzwungen hätten, das wäre nicht gut gegangen. Ich denke zu dieser Situation, wenn nicht alle Beteiligten wollen, dann geht es nicht." (B5, Z:252-255)
		-	“Ich konnte da nichts machen.Ich war aber schon traurig, weil ich gesehen habe, dass ihm das nicht gefällt. Aber ich bin tapfer.” (B1, Z: 298 – 299)
Konstruktion von Sinn	Dem Ereignis positive Aspekte zuteilen		“Und für mich war es eine Erleichterung, dass er von der Sprachschule weg konnte, weil ich gesehen habe, wie es sich dort oben geplagt hat. Mir war klar, in der Regelklasse hat er keine Chance. Das hat man schon nach der ersten Einführungsklasse gesehen.” (B2, Z: 118 - 121)
Ursachenerklärung	Zuschreibung von Ursachen und herstellen von Zusammenhängen		„Er war in der Schule, wo die normalen Kinder hingehen nicht glücklich. Er war immer, ich weiss nicht, immer der Letzte und war nicht so (...) wie die normalen Kinder.“ (B4, Z: 95-97)

		<p>“Ja, er hatte nämlich Fortschritte gemacht, konnte sich mehr konzentrieren. Aber während der Abklärung hat er sich sehr viel ablenken lassen. So hat sie erzählt, dass er ständig aufstehen und trinken wollte. Das hat sie zugelassen. Sie hat so keine Chance den Test zu machen. Aber ich finde, wenn man testet, muss man auch beim Kind dabei bleiben und sagen, dass er das nicht darf. Uns hat sie dann auch gesagt, er hätte alle 5 Minuten etwas anderes wollen und sie hätte keine Chance gehabt den Test durchzuführen.”</p> <p>(B7, Z: 161 - 167)</p>
Vermeidung	Vermeiden das Kind als ‚behindert‘ bezeichnen.	<p>“Er sei zwar ein Kind mit Verhaltensstörungen, aber kein Kind mit einer geistigen Behinderung.” (B7, Z: 81 - 82)</p>
Psychische Folgen	Psychische Veränderungen	<p>“Oooh (lacht) Das ist nicht einfach, verstehen sie, ich bin tief verletzt und das ist schwierig für mich, aber ich versuche das.” (B1, Z: 49 – 50)</p>
Persönliche Einstellungen	Transformation vs. Bewahrung von Schulbild „Sonderschule“	<p>“Ja, das hat sich komplett verändert. Für mich war die HPS: Kinder im Rollstuhl oder die, die nicht mehr laufen konnten oder sonst komplett geistig schwerstbehindert sind. Und dann hatte ich auch zuerst das Gefühl, dass ist doch einen Schule für geistig Behinderte. Zuerst habe ich dann schon gedacht, mein Sohn ist doch nicht geistig behindert. Er hat doch nur eine Lernschwäche.” (B2, Z: 109 - 113)</p>
	Transformation vs. Bewahrung von Selbstbild	<p>„Nachher habe ich gesagt: (...), ja er ist <u>so</u> und ich muss das nicht verstecken. Er geht in diese Schule und er ist dort glücklich.“</p> <p>(B4, Z: 70-72)</p>

Optimismus	Bewahrung einer lebensbejahenden Lebenseinstellung.		„Ich denke, sie macht ihren Weg. Da bin ich sicher. Auf irgendeine Art. Irgendeinen Job findest auch Du, oder. Arbeiten kannst du auch. Manchmal lieber, manchmal weniger.“ (B3, Z: 281-283)
Kontextseitige Folgen			
Soziale Einbindung des Kindes	Positive beziehungsweise negative Nennungen zum Sozialkontakt des Kindes.	+	„Ja, er hat einen Kollegen, der im ersten Kindergarten ist, der ist unser Nachbar, die verstehen sich genial. Er ist schon jünger, als er, aber sie sind zum Beispiel gleich gross.“ (B8, Z:399-401)
		-	"Was das Problem ist, man ist hier in diesem Rahmen und sie sind hier abgesondert. Sie sind einfach unter sich. Kontakte nach aussen gibt es nicht." (B5, Z: 250-252)
Soziale Einbindung der Mutter	Positive beziehungsweise negative Nennungen zum Sozialkontakt der Mutter.	+	„Auf der anderen Seite habe ich viele (...) Es sind nicht sehr viele, aber ganz gute Leute kennengelernt, bei denen ich oft denke, die würde ich nicht kennen, da hätte ich keinen Kontakt, auch mit Ärzten, ja verschiedenste eigentlich. Und das ist das, was auch gut ist.“ (B3, Z: 132-135)
		-	„Ja, Freunde, ich treffe nicht so viel mit anderen.“ (B8, Z: 193)

Beschulung in der Sonderschule	Positive beziehungsweise negative Äusserungen zur aktuellen Schulsituation	+	“Mit Lernen ist gleich, mit Konzentration ist gleich. Aber jetzt bin ich ruhiger. Ich höre nicht immer, dass mein Sohn etwas falsch macht oder Probleme macht. Vielleicht ist es so, dass die Lehrpersonen mit ihm besser reden können, wenn er schwierig ist und deshalb macht er weniger Probleme. Das ist anders, jetzt höre ich nichts mehr.” (B1, Z: 316 - 320)
		-	“Sofort die Schule wechseln. Am liebsten in eine kleine Klasse. Aber was ich denke, was das Problem ist, dass er jedes Jahr weiter zurück gefallen ist, mit dem Lernstoff.” (B8, Z: 425 – 427)
Anforderungsstrukturen	Positive beziehungsweise negative Nennungen zu den eigenen Handlungsspielräumen	+	“Ja, deshalb wollte ich selber probieren. Ich meine, wenn er hier lernt eine Stunde, ok, aber ich lerne mit ihm 2,3 Stunden Zuhause, ok, das ist viel, aber für ihn ist das nicht viel, weil ich kenne ihn so. Dann kann er es lernen, er hat dann vielleicht 5 Stunden, aber er kann es.” (B8, Z:228-231)
		-	„Es wohnt niemand in der Gegend. Man muss sie immer fahren, weiss ich nicht wohin und (...) Das macht es viel schwieriger.“ (B5, Z: 201 – 203)

